

54

REVISTA de ECONOMIA POLÍTICA e HISTÓRIA ECONÔMICA

Ano 21 - Número 54 - setembro de 2025

Índice

05

Do Desmonte à Reconstrução: considerações sobre a história econômica atual da Rússia, 1992 – 2016.

Apoena Canuto Cosenza

29

Aspectos econômicos da Peste Negra na Europa Ocidental: o modelo de armadilha Malthusiana de Gregory Clark.

*Henrique de Azevedo Pereira
Rafael Galvão de Almeida*

53

Historicismo versus Universalismo: uma análise em termos de epistemologia econômica.

*Dreyfuss Raphael Stege
Alain Pierre Claude Henri Herscovici*

77

Estado moderno, civilização e colonialismo: uma análise foucaultiana do exercício do poder nas Relações Econômicas Internacionais.

*Anne Evelin de Oliveira Silva
Leonardo Gomes de Deus*

100

Industrialização e organização “racional” do trabalho: o papel do Instituto de Organização Racional do Trabalho (IDORT).

*Ivan Ducatti
Terezinha Martins dos Santos Souza*

122

O Mercado Interno na Formação Nacional: contribuições críticas ao debate historiográfico.

Artur Pereira Porto

159

Hegemonia e Globalização: Breve síntese das leituras de Maria da Conceição Tavares a partir do choque de juros de 1979.

Guilherme Soares Ferreira

172

Trabalho, Capital e Desigualdades Regionais: uma análise comparativa das indústrias têxteis em São Paulo e Maranhão (1870 – 1930).

*Perla Daniele Costa Carreiro
Luiz Eduardo Simões de Souza*

188

A Evolução das Relações Trabalhistas no Brasil: Análise Crítica das Decisões do Conselho Nacional do Trabalho (1927-1930).

Erik Chiconelli Gomes

201

RESENHA: FURTADO, Celso. Correspondência intelectual – 1949-2004. Seleção, introdução e notas: Rosa Freire d’Aguilar. São Paulo: Companhia das Letras, 2021.

Liana dos Santos Gonçalves de Souza

Expediente

Número 54, Ano 21, setembro de 2025.

Uma publicação semestral do GEEPHE – Grupo de Estudos de Economia Política e História Econômica.

<http://rephe.net>

e-mail: editoriarephe@gmail.com.

Conselho Editorial

Fernando Roberto de Freitas Almeida (UFF)
Glaudionor Gomes Barbosa (UFPE)
Haruf Salmen Espíndola (UNIVALE)
Jean Luiz Neves Abreu (UFU)
José Jobson de Andrade Arruda (USP)
Júlio Gomes da Silva Neto (UFAL)
José Rodrigues Mao Junior (IFSP)
Lincoln Ferreira Secco (USP)
Luiz Eduardo Simões de Souza (UFMA)
Marcos Cordeiro Pires (UNESP)
Maria de Fátima Silva do Carmo Previdelli (ARS Algarve I.P. Portugal)
Marina Gusmão de Mendonça (UNIFESP e UNESP)
Osvaldo Luis Angel Coggiola (USP)
Pedro Cezar Dutra Fonseca (UFRGS)
Romyr Conde Garcia (UFMS)
Rubens Toledo Arakaki (UNICAMP)
Simeia de Nazaré Lopes (UFPA)
Vera Lucia do Amaral Ferlini (USP)
Wilson do Nascimento Barbosa (USP)
Wilson Gomes de Almeida (UNICAMP)

Equipe Editorial

Luiz Eduardo Simões de Souza (UFMA) (Editor - responsável)
Perla Daniele Costa Carreiro (UFMA) (Editora - júnior)
Nathely Sousa e Sousa (UFMA) (Editora - júnior)

Autor Corporativo

GEEPHE – Grupo de Estudos em Economia Política e História Econômica.

A REPHE – Revista de Economia Política e História Econômica – constitui mais um periódico acadêmico que visa promover a exposição, o debate e a circulação de ideias referentes às áreas de história econômica e economia política. A periodicidade da REPHE é semestral.

Este periódico é inteiramente diagramado em software livre, de código aberto.

Ficha Catalográfica

Revista de Economia Política e História Econômica / Grupo de Estudos em Economia Política e História Econômica - Número 54, Ano 21, setembro de 2025.

ISSN: 1807 - 2674 (versão física); 2674 - 5666 (versão online).

Semestral

1. História Econômica. 1. Economia Política

GEEPHE

Editorial

Com satisfação apresentamos ao público o número 54 da Revista de Economia Política e História Econômica (REPHE), que reúne um conjunto expressivo de artigos dedicados a problemáticas centrais da história econômica, da economia política e das interfaces epistemológicas entre economia, história e ciências sociais. Este número, em seu pluralismo temático e metodológico, reafirma a vocação da revista como espaço de reflexão crítica, rigor acadêmico e diálogo interdisciplinar.

A seleção de artigos inicia-se com Apoena Canuto Cosenza, que analisa o percurso da Rússia pós-soviética em *Do Desmonte à Reconstrução*, destacando as profundas transformações econômicas e institucionais entre 1992 e 2016. Em seguida, Henrique de Azevedo Pereira e Rafael Galvão de Almeida revisitam a Peste Negra na Europa Ocidental, examinando-a sob a lente do modelo de armadilha malthusiana de Gregory Clark, em diálogo com a historiografia econômica sobre crises demográficas e desenvolvimento.

No campo da epistemologia econômica, Dreyfuss Raphael Stege e Alain Pierre Claude Henri Herscovici confrontam Historicismo e Universalismo, problematizando os fundamentos teóricos da disciplina. Já Anne Evelin de Oliveira Silva e Leonardo Gomes de Deus trazem à tona uma leitura foucaultiana das relações econômicas internacionais, articulando modernidade estatal, civilização e colonialismo em chave crítica.

A industrialização e a organização do trabalho surgem em perspectiva histórica no artigo de Ivan Ducatti e Terezinha Martins dos Santos Souza, que analisam o papel do IDORT na racionalização produtiva brasileira. A dimensão nacional aparece também no texto de Artur Pereira Porto, que discute o mercado interno como elemento estruturante da formação nacional, tensionando debates historiográficos clássicos e recentes.

A reflexão crítica sobre a globalização é retomada por Guilherme Soares Ferreira, que revisita as leituras de Maria da Conceição Tavares a partir do choque de juros de 1979, situando o debate sobre hegemonia e reestruturação internacional. Complementarmente, Perla Daniele Costa Carreiro e Luiz Eduardo Simões de Souza analisam a indústria têxtil em São Paulo e Maranhão entre 1870 e 1930, discutindo desigualdades regionais, capital e trabalho.

No campo das relações trabalhistas, Erik Chiconelli Gomes oferece uma leitura crítica sobre as decisões do Conselho Nacional do Trabalho entre 1927 e 1930, contribuindo para o entendimento das tensões entre Estado, capital e trabalhadores no Brasil da Primeira República. O número encerra-se com a resenha de Liana dos Santos Gonçalves de Souza sobre a Correspondência Intelectual de Celso Furtado, organizada por Rosa Freire d'Aguiar, obra fundamental para compreender os diálogos e trajetórias intelectuais de um dos maiores pensadores do desenvolvimento econômico no Brasil.

Ao reunir pesquisas que atravessam diferentes temporalidades, geografias e perspectivas analíticas, este volume reafirma a importância da história econômica e da economia política como campos abertos à crítica, ao diálogo interdisciplinar e à renovação interpretativa. Desejamos a todos uma leitura atenta e profícua.

Os Editores

Editorial

With great satisfaction, we present to the public issue 54 of the Journal of Political Economy and Economic History (REPHE), which brings together a significant set of articles dedicated to central issues in economic history, political economy, and the epistemological interfaces between economics, history, and the social sciences. This issue, in its thematic and methodological pluralism, reaffirms the journal's vocation as a space for critical reflection, academic rigor, and interdisciplinary dialogue.

*The selection of articles opens with Apoena Canuto Cosenza, who analyzes the trajectory of post-Soviet Russia in *From Dismantling to Reconstruction*, highlighting the profound economic and institutional transformations between 1992 and 2016. Next, Henrique de Azevedo Pereira and Rafael Galvão de Almeida revisit the Black Death in Western Europe, examining it through the lens of Gregory Clark's Malthusian trap model, in dialogue with the economic historiography on demographic crises and development.*

*In the field of economic epistemology, Dreyfuss Raphael Stege and Alain Pierre Claude Henri Herscovici confront *Historicism and Universalism*, questioning the theoretical foundations of the discipline. Meanwhile, Anne Evelin de Oliveira Silva and Leonardo Gomes de Deus present a Foucauldian reading of international economic relations, articulating state modernity, civilization, and colonialism in a critical perspective.*

Industrialization and the organization of labor are addressed in historical perspective in the article by Ivan Ducatti and Terezinha Martins dos Santos Souza, who analyze the role of IDORT in the rationalization of Brazilian production. The national dimension also appears in the work of Artur Pereira Porto, who discusses the domestic market as a structuring element of nation-building, engaging both classical and contemporary historiographical debates.

The critical reflection on globalization is taken up by Guilherme Soares Ferreira, who revisits the readings of Maria da Conceição Tavares in the wake of the 1979 interest rate shock, situating the debate on hegemony and international restructuring. Complementarily, Perla Daniele Costa Carreiro and Luiz Eduardo Simões de Souza analyze the textile industry in São Paulo and Maranhão between 1870 and 1930, discussing regional inequalities, capital, and labor.

*In the field of labor relations, Erik Chiconelli Gomes offers a critical reading of the decisions of the National Labor Council between 1927 and 1930, contributing to the understanding of tensions between the State, capital, and workers in Brazil's First Republic. The issue concludes with a review by Liana dos Santos Gonçalves de Souza of Celso Furtado's *Intellectual Correspondence*, organized by Rosa Freire d'Aguiar—an essential work for understanding the dialogues and intellectual trajectories of one of Brazil's greatest thinkers on economic development.*

By bringing together research that traverses different temporalities, geographies, and analytical perspectives, this volume reaffirms the importance of economic history and political economy as fields open to critique, interdisciplinary dialogue, and interpretive renewal. We wish all readers an attentive and fruitful reading experience.

The Editors

Do Desmonte à Reconstrução: considerações sobre a história econômica atual da Rússia, 1992 – 2016¹

Apoena Canuto Cosenza²

Resumo

Entre o final da década de 1980 e os anos 2020, a Rússia passou por mudanças econômicas radicais. A trajetória desde o desmonte da economia soviética (final da década de 80) até a adoção de uma economia de guerra (início da década de 2020) não é algo simples de se explicar. As políticas econômicas adotadas entre 1992 e 2016 ajudam a entender como uma sociedade que passou por forte destruição de sua capacidade industrial pode reconstituir seu parque bélico e resistir aos bloqueios econômicos resultantes da Guerra da Ucrânia. No presente artigo buscaremos sustentar uma hipótese para a pergunta: “a reconstrução da economia da Rússia pode ser atribuída a uma política de substituição de exportações e investimento estratégico realizados principalmente a partir da segunda metade da década de 2000?”. Nossa hipótese é que foi o investimento no setor militar e a internalização dos ganhos externos na forma de renda para consumo das famílias que permitiu a consolidação de uma economia menos dependente na Rússia.

Palavras-chave: Rússia; História Econômica; História Atual; Macroeconomia; Governo Putin.

Abstract

Between the late 1980s and the early 2020s, Russia underwent radical economic changes. The trajectory from the dismantling of the Soviet economy (late 1980s) to the adoption of a war economy (early 2020s) is not simple to explain. The economic policies adopted between 1992 and 2016 help to understand how a society that has undergone severe destruction of its industrial capacity could reconstitute its military base and resist the economic blockades resulting from the Ukrainian War. In this article we will seek to support a hypothesis for the question: “can the reconstruction of Russia's economy be attributed to a policy of export substitution and strategic investment carried out mainly from the second half of the 2000s?”. Our hypothesis is that it was investment in the military sector and the internalization of external gains in the form of income for family consumption that allowed the consolidation of a less dependent economy in Russia.

Keywords: Russia; Economic History; Current History; Macroeconomics; Putin government.

Classificação JEL: N14; N44.

DOI: 10.5281/zenodo.17074300

¹ Artigo submetido em 24/07/2024. Aprovado em 30/06/2024.

² Apoena Canuto Cosenza é doutor em história econômica, e atualmente é pesquisador do Instituto Mario Schenberg e membro do Laboratório de Economia Política e História Econômica da USP.

INTRODUÇÃO

A história atual da Rússia é, para os interessados nas grandes potências mundiais, tema de grande interesse. Em apenas trinta anos, a Rússia passou pelo desmonte de sua economia socialista (saindo do patamar de potência mundial para economia desestruturada), se reestabeleceu como economia emergente com forte potencial (formando os BRICS, ao lado do Brasil, Índia, China, e África do Sul), resistiu a crise do Sul Global (quando a China mudou sua política de desenvolvimento voltado para fora, para um voltado para dentro, entre 2014 e 2016), e reconquistou o posto de potência militar mundial capaz de resistir a fortes sanções econômicas (2020).

Na década de 2020, mesmo alguns estudiosos especializados em Rússia se surpreenderam quando, no curso da Guerra da Ucrânia, a Rússia não apenas resistiu às sanções econômicas contra ela implementadas pelos EUA e União Europeia, como logrou as transformar em uma vantagem. Seu potencial bélico, embora já conhecido, também foi subestimado por analistas ocidentais. O discurso corrente é que a recuperação econômica da Rússia, na década de 2000, havia se sustentado no setor exportador e no capital internacional. No entanto, a literatura especializada já apontava, ao início da década de 2010, o claro esforço para modernização tecnológica e substituição de importações que estava se implantando naquele país. A história das últimas décadas da Rússia, no que toca a desindustrialização e a dependência do capital externo e da exportação de bens primários, não se distingue tanto daquela observada no Brasil. Ainda assim, entre 2014 e 2016, a forma como a Rússia reagiu à crise dos preços dos seus exportáveis foi completamente distinta daquela observada no Brasil.

Diante dessa trajetória, aqueles interessados em melhor interpretar a reconstrução da economia da Rússia podem partir da seguinte questão: “A reconstrução da economia da Rússia pode ser atribuída a uma política de substituição de exportações e investimento estratégico realizados principalmente a partir da segunda metade da década de 2000?”. Propomos como hipótese nula que ‘não, a recuperação da Rússia se explica pela entrada de capital estrangeiro e pelo seu posicionamento geopolítico’. Como nossa hipótese alternativa, que desejamos aqui averiguar, é que “sim, a Rússia superou seu desmonte econômico graças ao investimento em setores estratégicos”.

Para responder à nossa questão central, este artigo está dividido nas seguintes seções: (i) aspectos da política econômica na Rússia; (ii) apontamentos sobre a produção e consumo na Rússia; (iii) reflexão sobre o investimento e o setor público na Rússia; e (iv) aspectos do setor externo da economia russa.

1 ASPECTOS DA POLÍTICA ECONÔMICA NA RÚSSIA

De acordo com parte da literatura especializada na economia da Rússia, os anos (19)90 representaram um desastre econômico de grandes proporções. O sistema econômico (socialista) anterior foi desmontado sem que outro fosse criado em seu lugar. O resultado foi o caos econômico. Somente nos anos 2000 esse cenário passaria a ser

revertido, sob o governo de Vladimir Putin. No entanto, as políticas econômicas daquele presidente são objeto de controvérsia. Para alguns, era uma retomada de um intervencionismo de tipo soviético. Para outros, trava-se de uma adaptação hábil ao cenário internacional favorável às economias exportadoras de bens primários. Ainda, há quem o acusasse de pensar a economia pela ótica geopolítica. Ou seja, a economia, na era Putin, era antes um meio do que um fim.

Nesta seção, apresentaremos alguns trechos que permitam entender a política econômica russa dos governos estabelecidos desde o final dos anos (19)90 como um esforço para aquisição de excedente econômico a ser investido em setores estratégicos. Assim, buscamos ressaltar o papel do Estado no incentivo ao desenvolvimento tecnológico e à modernização econômica. Essa escolha se deu a partir do próprio discurso do governo, que apresentava sua política econômica como uma política de reestruturação e desenvolvimento do país.

Antes de apresentar leituras sobre essas políticas econômicas, é importante descrever a trajetória econômica que se deseja analisar. Para essa descrição, optamos pelo uso do PIB per capita em paridade de poder de compra. Embora essa seja uma medida que não necessariamente expresse o movimento do PIB real de uma economia em valores constantes, ela tem a qualidade de permitir a comparação do PIB de distintos países amenizando as oscilações cambiais.

Gráfico 1: Rússia, 1990 – 2021. PIB per capita em paridade de poder de compra internacional

Fonte: Banco Mundial

O gráfico 1 traz a expressão do PIB per capita da Rússia em paridade de poder de compra internacional. O gráfico expressa três distintas fases: (i) de 1990 a 1998,

marcado por processo de recessão, com queda na renda per capita; (ii) de 1998 a 2008, caracterizado por crescimento acelerado, com pouca oscilação; e (iii) de 2008 em diante, onde se observa crescimento com forte oscilações em momentos de crise internacional (2009, 2014 – 2016, 2020).

A (i) queda do PIB per capita durante os anos (19)90 corresponde ao processo de desmonte da União Soviética, abandono do sistema econômico de tipo socialista, e liberalização da economia da Rússia. Durante esse período, o parque industrial da Rússia foi parcialmente desmontado. Ainda, houve uso da capacidade instalada abaixo de seu potencial. Assim, a queda do PIB pode ser descrito como resultante do desmonte da economia local sem que houvesse um plano de reorganização da mesma. De (ii) 1998 em diante, houve um período de crescimento. Esse coincide com uma fase de recuperação da economia mundial, e também com o ganho de influência de Vladimir Putin, que em 1999 se tornou Primeiro Ministro. Trata-se de um período onde o governo buscou interferir diretamente na economia, aplicando um plano para crescimento. Ainda, há correspondência com o período de ampliação da demanda por bens primários, em especial impulsionado pelo crescimento econômico da China.

O período (iii) de 2008 em diante, de crescimento com forte oscilação, coincide com o período de sucessivas crises econômicas, incluindo duas grandes crises: (a) a Grande Depressão (2007 a 2009), quando as economias do EUA e Europa sofreram fortes perdas; e (b) a Crise do Sul Global (2014 – 2016), quando a mudança da política econômica da China impactou os preços dos bens primários, resultando em queda nominal do PIB mundial. O crescimento é condizente com a narrativa que se construiu em torno dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China, e África do Sul). Após a crise da Grande Depressão de 2007 a 2009, o capital internacional encontrou nos países do BRICS uma expectativa de lucro maior. Assim, havia excedente disponível para realização de investimentos. A demanda chinesa por bens primários também foi vantajosa para a Rússia, que teve, durante o período, como principais itens de exportação o petróleo e minérios.

Na literatura, o período de liberalização e desmonte da economia de tipo soviética, durante os anos (19)90 é identificado como um período de relativo abandono e caos no que tange as políticas econômicas adotadas. Assim afirmam Khmel'nitskaya e Wengle:

No início da década de 1990, a economia política pós-soviética foi influenciada pela crença então difundida de que os mercados surgem naturalmente, como soluções funcionais para problemas de custos de transação. Como os mercados pareciam não se desenvolver igualmente bem nas economias pós-socialistas, a pesquisa passou a medir os graus de progresso e identificar os obstáculos no caminho das reformas. Abordagens que enfatizavam a natureza predatória do estado recorriam a burocratas e funcionários do setor estatal para avaliar sua capacidade de bloquear reformas. Como a influência desses atores do

setor público na política acabou sendo limitada, a visão de que os atores estatais foram capturados por poderosos atores privados passou a dominar as explicações para a falta de reformas na Rússia. Nesse paradigma, o desenvolvimento econômico é estreitamente concebido como a implementação de reformas liberais. A política de reforma liberal é então conceituada como concessões feitas por forças liberalizantes aos oponentes da reforma, a fim de “comprar” sua aprovação “por meio de uma combinação de expropriação e cooptação de partes interessadas”. O curso da reforma é facilmente interrompido, à medida que elites poderosas capturam os processos de reforma econômica e política. As concessões são geralmente consideradas alugueis ou oportunidades de busca de aluguel. A influência privada nas reformas é quase sempre tratada como um obstáculo à criação de mercados, e presume-se que as rendas “inevitavelmente criam distorções”.³

Marina Khmel'nitskaya e Susanne Wengle, ao refletir sobre as reformas dos anos (19)90, na Rússia, buscaram ressaltar os vícios de análise por parte dos formuladores (e de parte dos avaliadores) das políticas econômicas aplicadas na Rússia. Para elas, o período teve como traços: (a) uma crença inicial de que a formação de mercados seria automática; (b) diante do não surgimento daqueles, passou-se a dar maior ênfase em reformas liberalizantes para garantir a formação dos mercados; (c) inicialmente, a falta de sucesso das reformas foram apontadas como tendo origem nos interesses corporativos de burocratas; (d) como medidas para diminuir o impacto dos agentes instalados na burocracia não sofreu efeito desejado, passou-se a interpretar que a política econômica liberalizante realizava concessões a grupos privados específicos; e portanto (e) a formação de mercado ocorria apenas com fortes distorções.

O que essa análise nos revela, portanto, é que o processo de transição entre a economia socialista e a economia de mercado capitalista foi inexistente. Não foi planejado um programa de transição. A expectativa inicial era que a simples privatização geraria os mercados. Ao se deparar com dificuldade de formação desse, houve sucessivas tentativas de reforma. Essas, no entanto, foram realizadas com base em uma falsa identificação de excesso de burocracia, e realizando concessões a agrupamentos privados privilegiados. Assim, o desmonte da economia local levou a (i) não formação de um mercado local sólido; (ii) desmonte da economia estatal anterior; e (iii) formação de grupos privilegiados, com capacidade de influenciar as políticas econômicas a serem adotadas.

Evidentemente, essa desarticulação econômica só pode levar a uma desarticulação da indústria local. No entanto, isso não é mero resultado da dificuldade de formar um mercado. Mesmo após a adoção de políticas mais enfáticas para regulação

³ KHMELNITSKAYA, Marina. WENGLE, Susanne A. *Post-soviet Power: state-led development and Russia's marketization*. New York: Cambridge University press, 2015. 310 pp. ISBN 978-1107-07248-0. Laboratorium: Журнал социальных исследований, n. 3, 2017. pg. 38

da economia local, a indústria russa ainda demoraria para conseguir recuperar parte de sua capacidade de produção. Gasanov nos fornece uma boa descrição do processo de desindustrialização parcial:

A principal causa da desindustrialização da economia russa foi a falta de uma política estrutural governamental voltada para a adaptação da indústria às novas condições de mercado, mantendo as relações comerciais entre as empresas, garantindo o fluxo de empréstimos e investimentos de longo prazo, retendo o potencial científico. As outras causas da desindustrialização refletiam a essência espontânea de um mercado emergente: a falta de instituições de mercado necessárias, a crise financeira e o aumento da especulação, o alto custo e a falta de competitividade na maioria das indústrias, uma ruptura momentânea das relações econômicas nas condições específicas da distribuição de ativos industriais na URSS.

A causa da redução da produção industrial na Rússia está em sua baixa lucratividade e pouco atratividade para os investidores. Isso se deve a fatores como inflação, envelhecimento do estoque de capital e baixa produtividade, deterioração da situação financeira das empresas industriais (até 40% delas não são lucrativas), problemas de atração de investimentos e pessoal qualificado.⁴

Magerram Gasanov explica que o processo de liberalização, ao não formar um mercado articulado rapidamente, também não foi capaz de manter as relações entre as empresas. Ou seja, as estruturas de abastecimento e investimento posteriormente existentes desapareceram sem serem substituídas por qualquer outra nova. Ainda, a indústria soviética não havia sido pensada para uma economia de mercado. Com base tecnológica distinta, defasada pela ótica do mercado, o setor industrial apresentava taxas de lucro inferior. Assim, não era naturalmente capaz de atrair investimentos. Isso levou a deterioração da indústria previamente existente, e mesmo perda de força de trabalho qualificada.

Segundo essa leitura, o período de (19)90 não foi apenas marcado pela desorganização de mercado e uso reduzido da capacidade produtiva. Foi marcado por uma perda de produtividade. Sem a manutenção adequada, bens de capital foram postos fora de funcionamento. Com a perda de trabalhadores qualificados, se fazia necessário contratar trabalhadores ainda não acostumados ao método de trabalho daquelas indústrias. Sem investimento, a possibilidade de uma modernização industrial que permitisse manter o abastecimento em um cenário de redução da participação dela na economia local não era uma hipótese plausível.

⁴ GASANOV, Magerram; SERGEY, Zhironkin. Neo-industrial base of network social prosperity in the Russian economy. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, v. 166, p. 97-102, 2015. pg. 99

Esse cenário só podia ser revertido através de uma política ativa que atraísse investimentos. Era necessário, primeiro, garantir capacidade de manutenção das máquinas existentes. Ainda, se fazia necessário atrair e manter pessoal a ser treinado. E por último, qualquer possibilidade de inovação tecnológica dependia de incentivos. Na literatura especializada, se faz presente a afirmação que a reversão do processo de desindustrialização e desarticulação geral da economia só seria iniciada a partir de Vladimir Putin:

A grande estratégia de Putin era reviver as capacidades econômicas e militares da Rússia como uma grande potência para evitar possíveis ameaças e para desempenhar um papel vital na política mundial. Sua visão combinava elementos de internacionalização, liberalização econômica e concentração de poder. A visão de Putin correspondeu a pontos de vista da coalizão social mista e ajudou o presidente a mobilizar a elite em favor de sua visão.⁵

Conforme Andrei Tsygankov, uma das características da economia russa é a presença de um estado forte. São as decisões tomadas pelo Estado e seus agentes que ditam o ritmo de desenvolvimento, ou mesmo expõe a economia local à crises. Nesse sentido, a visão daqueles que estão no comando do Estado russo deve ser interpretada como linha mestra para as políticas econômicas, e, portanto, para a economia local.

Para ele, a visão de Putin se caracteriza por uma estratégia geopolítica. A capacidade econômica e militar da Rússia precisavam ser recuperadas para garantir a integridade da Rússia. Assim, a economia é antes uma ferramenta do que um fim. Ela serve aos interesses da Rússia, e não é a Rússia que deveria servir aos interesses econômicos do mercado local ou internacional. No entanto, Putin não pregava⁶ o retorno ao socialismo. Ao contrário, as políticas que implementou teriam sido marcadas por esforço de inserção favorável na economia internacional (internacionalização), incentivo a atuação privada em setores econômicos relevantes (liberalização), e formação de um comando central único e controle sobre eventuais oligarquias que se hajam formado (concentração de poder).

Ao não hostilizar o conjunto da burguesia local, Putin pôde afastar aqueles que expressassem dissonância com o projeto que ele representava. Ainda, sua política de incentivo a participação do setor privado permitia ganhos consideráveis àqueles que se adequassem ao seu projeto de país. Em especial em setores estratégicos, o Estado atuou como mediador dos interesses privados e públicos, como ressaltaram Moiseev, Ogneva, e Polyanin:

Geralmente, os conglomerados da Rússia buscavam a integração vertical como uma estratégia para isolar suas

⁵ TSYGANKOV, Andrei P. The strong state in Russia: Development and crisis. Oxford University Press, 2014. pg. 104

⁶ Até o momento de redação desse artigo, ainda não prega.

atividades principais contra as incertezas de fazer negócios no ambiente pós-comunista. No setor elétrico, a integração vertical reduziu os riscos de contratos imprevisíveis com fornecedores e consumidores. É importante notar que os conglomerados industriais e de energia tinham interesses muito diferentes vis-à-vis o setor elétrico, visando diferentes ativos e pressionando por diferentes tipos de regimes de subsídios. A política estatal russa acomodou seletivamente diferentes interesses privados. Um livro russo sobre regulamentação do setor elétrico descreveu o papel do estado, observando que uma das funções mais importantes do governo no setor era "equilibrar os interesses dos fornecedores de eletricidade e dos consumidores [de eletricidade]".⁷

Os três coautores ressaltaram o funcionamento dos conglomerados econômicos russos. A estratégia adotada era a de integração vertical. Ou seja, a formação de oligopólios capazes de articular cadeias produtivas isoladas. Assim, poderiam controlar a oscilação de preços dos insumos, garantir a oferta de partes e peças necessários ao produto final, e buscar garantir o escoamento da mercadoria.

Os distintos conglomerados de cada setor possuíam interesses díspares, e disputavam as políticas econômicas do governo. A estratégia adotada a partir de Putin foi a de estabelecer o Estado como mediador final dos interesses envolvidos, em especial em setores estratégicos. Buscava-se, dessa forma, garantir ao mesmo tempo proteção para os conglomerados formados, mas diminuindo eventual impacto negativo nos setores que dele fossem dependentes. No caso do setor elétrico, em específico, o Estado atuou no sentido de garantir a taxa de lucro dos grupos produtores, sem que o custo da eletricidade se tornasse proibitivo para as empresas de alto consumo de eletricidade.

Portanto, a política econômica adotada na Rússia, durante a década de 2000, priorizou a rearticulação produtiva. Mas essa rearticulação foi o suficiente para garantir uma nova era de desenvolvimento industrial na Rússia? Uma resposta possível se encontra nas linhas de Kudrin e Gurvich:

Como um dos critérios para responder a essas perguntas, podemos usar a tendência da participação da Rússia nos mercados globais de materiais não primários [...]. Cálculos mostram que a participação de nosso país no mercado de alta tecnologia aumentou insignificadamente de 2002 a 2008 (permanecendo muito baixa). A posição da Rússia nos mercados de não combustíveis é um pouco mais firme agora devido aos preços mais altos dos metais, que são nosso segundo maior item de exportação, mas foi deixada quase inalterada para "máquinas e equipamentos". Assim, um aumento acentuado na

⁷ MOISEEV, V. V.; OGNEVA, V. V.; POLYANIN, A. V. Government policy of import substitution as a factor of Russian economy development. Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences, v. 58, n. 10, 2016. pg. 97

participação global da economia russa não se baseou em uma melhora significativa na competitividade. No entanto, deve-se notar que a participação de nosso país nos mercados globais não diminuiu, apesar dos salários em dólar muito mais altos.⁸

Os autores apontam um caminho para interpretar a recuperação econômica da Rússia, até 2009. O que se verificava, na época, era uma recuperação da estrutura pretérita. Ou seja, ela não passava pelo desenvolvimento de alta tecnologia. A produtividade da indústria, nesse cenário, não podia aumentar significativamente. O impacto, na posição da Rússia na Divisão Internacional do Trabalho, portanto, se limitava a impedir novas perdas.

A passagem também traz uma informação significativa. Trata-se da política salarial e da transferência de ganhos do mercado internacional. Durante os anos de 2002 a 2008, houve elevação dos preços dos metais e de outros insumos (incluindo petróleo e combustíveis), como consequência do crescimento acelerado da economia chinesa. A Rússia era fornecedora importante desses bens. Nesse cenário, o aumento da demanda por esses bens permitiu à Rússia manter salários mais altos, quando medidos em dólar. Na prática, trata-se de mecanismo similar adotado no mesmo período no Brasil. Os salários mais altos faziam com que parte dos ganhos do setor externo se tornassem poder de compra da população, gerando ampliação do mercado interno. Na Rússia, assim como aconteceu no Brasil, isso não bastou para gerar um impulso de desenvolvimento local.

No caso da Rússia, pesou também a larga capacidade industrial instalada subutilizada e a oferta de bens de consumo advindos da União Europeia e da China, que passava por uma fase de industrialização para exportação. Nessas condições, não havia incentivos automáticos para que, apesar da nova demanda, o capital local se direcionasse à atividades menos lucrativas em curto prazo.

No caso do Brasil, a tentativa de resposta se deu através do sonho de tornar o petróleo do pré-sal um impulsionador da indústria local. Na Rússia, parte desse papel seria atribuído à indústria militar. No entanto, a Rússia buscou em sua história referências para suas políticas de recuperação e desenvolvimento. Talvez, por isso, tenham tentado criar mecanismos econômicos que levassem à realocação de capital na direção de uma indústria mais avançada.

Parte desse esforço foi descrito por Lenina Pomeranz, estudiosa que nos traz apontamentos sempre pertinentes para reflexão sobre a história contemporânea da Rússia:

O governo empreendeu, nesse sentido, uma série de iniciativas: criou as comissões de modernização junto à presidência e ao gabinete do primeiro ministro; em 2010,

⁸ KUDRIN, Alexey; GURVICH, Evsey. A new growth model for the Russian economy. Russian journal of economics, v. 1, n. 1, p. 30-54, 2015. pg. 38

criou e impulsionou as atividades da Cidade de Inovação, em Skolkovo (Pomeranz, 2011a; 2011c); e definiu um pacote de medidas para melhorar o clima de investimentos do país, de sorte a torná-lo atrativo ao capital estrangeiro. Em 1º de abril de 2011, através da TV Rússia, o primeiro ministro Putin anunciou que, em reunião da Comissão de Alta Tecnologia e Inovação, o governo decidiu criar pelo menos 25 “plataformas tecnológicas”, como mecanismos de parceria público-privada, para, com o apoio do Estado, criarem incentivo às atividades de inovação e atrair recursos para desenvolver pesquisa científica e treinar especialistas altamente qualificados. Putin ainda anunciou, em maio do mesmo ano, a formação de uma Agência para Iniciativas Estratégicas (AIS), que deve promover um novo modelo de negócios, baseado em inovação; restringir a burocracia na administração pública e recrutar, retrainar e reter jovens profissionais russos. O jornal Kommersant, citando fontes governamentais, informa que a AIS deverá ser operacional em 2012, e espera-se que receba status ministerial, assumindo algumas das funções dos ministérios do Desenvolvimento Econômico e da Educação e Ciência (op. cit.).⁹

Lenina Pomeranz ressaltou algumas das principais medidas tomadas após o impacto da crise econômica de 2009. Diante do desempenho abaixo do esperado no período anterior, e da resiliência da economia russa em comparação ao que se observou na Europa, durante a crise, o governo interpretou que o campo da alta tecnologia era ao mesmo tempo um gargalo e uma oportunidade.

A estratégia adotada, enquanto o cenário internacional era favorável à transferência de capitais da Europa para os países integrantes dos BRICS (2010 – 2014), foi a de criar mecanismos para incentivo ao investimento internacional. Como forma de manter algum controle, o governo optou pelo uso das Parcerias Público-Privadas. Ainda, criou plataformas tecnológicas, que envolviam programas de contratação e incentivos diversos.

A expectativa era a de lograr não apenas atrair excedente econômico destinado à inovação, como criar um clima favorável à permanência de profissionais qualificados. Nota-se que a Rússia não buscava apenas uma transferência de tecnologia. No lugar, esperava-se recuperar a capacidade de desenvolvimento científico que o país outrora havia alcançado. Esse objetivo, no entanto, não podia ser atingido apenas por incentivos indiretos ou pelo investimento estrangeiro. Moiseev, Ogneva, e Polyanin mais uma vez nos descrevem aspectos importantes da substituição de importações que a Rússia tentou realizar:

⁹ POMERANZ, Lenina. O objetivo da modernização econômica e a capacidade de inovação da Rússia. O Renascimento de uma potência, 2012. pg. 182

A prática tem mostrado que a modernização da economia por meio da substituição das importações de bens e tecnologias é impossível sem um grande volume de investimentos de capital, investimentos na própria produção inovadora. Percebendo isso, as autoridades russas estão tomando medidas para apoiar financeiramente os programas de substituição de importação aprovados. A atribuição de fundos é efetuada não apenas através do lado da despesa dos orçamentos de todos os níveis, mas também na forma de subsídios e cofinanciamento da investigação, bem como da concessão de bolsas e preferências. Assim, no outono de 2014, o governo adotou um programa de apoio à produção de investimento, que está sendo implementado na Rússia com base no financiamento de projetos.¹⁰

O trio ressaltou, em seu trabalho, que o desenvolvimento econômico local não logrou ocorrer automaticamente. Mesmo com a política de atração de capital estrangeiro, do investimento militar, e da criação de parcerias público-privadas, a tecnologia industrial parecia não decolar. Ainda, em 2014, a etapa de crescimento dos preços internacionais dos bens primários apresentava sinais de esgotamento. A China passava por uma mudança em sua política econômica, que iria deslocar a prioridade do setor externo para a economia interna.

Diante desse cenário, de dificuldade em realizar um salto tecnológico, e da expectativa de queda na taxa de lucro dos setores exportadores, o governo da Rússia identificou a necessidade de atuar mais diretamente no investimento para desenvolvimento. Esse financiamento ocorreria principalmente por três vias: (a) gastos públicos do governo com projetos envolvendo diretamente desenvolvimento industrial ou em infraestrutura; (b) concessão de bolsas e investimento em pesquisa científica; e (c) política de preferência para empresas locais. A política de preferência era, no caso russo, bastante significativa, em especial devido aos investimentos infraestruturais e no setor militar.

2 APONTAMENTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CONSUMO NA RÚSSIA

A trajetória econômica da Rússia, no período em análise, foi conturbada. As viradas conjunturais explicam melhor o ocorrido do que eventuais políticas de médio prazo. A destruição parcial da economia daquela que outrora fora uma potência mundial, e seu esforço para retornar ao centro da geopolítica, são a marca do período. É evidente que as políticas econômicas adotadas moldaram a trajetória de recuperação.

Como verificado, parte da literatura identifica essa recuperação como um esforço de substituição de importações guiado por uma visão geopolítica de Vladimir Putin. Ainda, alguns analistas indicaram a importância dos investimentos em tecnologia.

¹⁰ MOISEEV, V. V.; OGNEVA, V. V.; POLYANIN, A. V. Government policy of import substitution as a factor of Russian economy development. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, v. 58, n. 10, 2016. pg. 43

O que se aponta, portanto, é que a Rússia (a) teria recuperado parcialmente sua capacidade de produção, sem, no entanto, priorizar a indústria para consumo; (b) ampliado o consumo das famílias e o setor de serviços; e (c) investido em setores estratégicos, como o setor militar.

Nessa seção, buscaremos primeiro apresentar como algumas variáveis ajudam, ou não, a explicar a trajetória da economia russa. Ainda, analisaremos o desempenho da produção industrial e agropecuária, e do consumo das famílias. A ampliação do consumo das famílias acima da ampliação da produção industrial per capita se explica, via de regra, ou (i) pela ampliação do setor de serviços; ou (ii) pela ampliação da importação para consumo.

Tabela 1: Rússia, 1992 a 2016. – Regressões Lineares simples do PIB per Capita em dólares constantes explicado por distintas variáveis ($Y = a + bX$)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Variável	Constante	Erro Padrão da Constante	Coefficiente	Erro padrão do Coeficiente da Variável	R ²	DW	Regressão
Consumo das Famílias	4967,224	476,114	1,048	0,105	0,794	0,375	1
Gastos do governo	5741,636	671,919	2,430	0,411	0,574	0,282	2
Formação Bruta de Capital Fixo (FBKF)	8028,388	776,492	0,743	0,352	0,146	0,060	3
Exportação	7396,783	852,960	0,822	0,308	0,215	0,432	4
Importação	7395,478	954,312	1,113	0,470	0,178	0,378	5
Produção Industrial	8274,203	1078,828	0,448	0,358	0,057	0,046	6
Gastos Militares	6699,414	540,207	9,341	1,561	0,609	0,369	7
Renda dos 20% mais ricos	6888,935	5623,349	4149,705	6339,895	0,034	0,134	8
Produção Agropecuária	10450000	452,877	-1,704	0,753	0,165	0,095	9

Fonte: Elaboração do Autor, a partir de dados das contas nacionais russas no Banco Mundial.

A tabela 1 traz um resumo de algumas regressões selecionadas, tendo o PIB per capita da Rússia como variável explicada. Na primeira coluna, encontra-se a variável explicativa utilizada em cada uma das regressões. Na segunda coluna, vemos o valor do coeficiente da constante (coeficiente 'a'). Na terceira, verifica-se o erro padrão do coeficiente da constante. Na quarta coluna há o coeficiente da variável explicativa (coeficiente 'b'). Na quinta, está o erro padrão do coeficiente da variável explicativa. Têm-se, para o erro padrão de ambas variáveis, que valores acima da metade do coeficiente indicam maior relevância de fatores aleatórios do que da própria variável explicativa. Na sexta coluna, vemos o R-quadrado (R²) da regressão, que expressa a capacidade de explicação da regressão. Na sétima coluna está o Durbin-Watson (DW) da regressão, que é uma medida de autocorrelação dos erros. Um valor do DW inferior ao R² é indicativo da presença de fatores conjunturais não explicados pela regressão. A oitava coluna traz o número de referência da regressão.

Pelo R^2 das distintas regressões, verifica-se que as únicas variáveis explicativas que possuem trajetória com grau relevante de coincidência com o PIB per capita da Rússia foram o Consumo das Famílias, os Gastos Militares, e os Gastos do Governo. Em todos os casos, houve forte impacto das distintas conjunturas por qual o país passou. Efetivamente, a economia russa teve comportamento sensivelmente diferente durante os anos de desmonte (1992 – 1998) e nos períodos seguintes. O Consumo das Famílias é uma variável macroeconômica que compõe de forma significativa o PIB per capita de um país. Em especial em períodos onde o investimento esteja estagnado ou caindo. É importante ressaltar que as únicas variáveis que, além de apresentarem baixo poder explicativo, apresentaram um erro padrão superior à metade do coeficiente ‘a’ foram a produção industrial e a renda dos 20% mais ricos. Isso indica que o crescimento da renda, no período, não pode ser explicado pela recuperação da indústria local. O que não significa que essa recuperação não tenha existido ou não se tenha tentado.

De acordo com a literatura por nós utilizada na redação desse artigo, a economia russa passou por uma fase de recuperação, nos anos 2000, com base na produção de bens primários, elevação no salário local, e na política de investimento. Ainda, apontamos que parte significativa dessa recuperação foi localizada no setor primário e no setor militar. A ampliação do consumo das famílias, em um cenário de recuperação industrial tímida para o consumo indica (a) ampliação da importação de bens de consumo; e (b) ampliação do setor de serviços (não exportáveis). Dada a baixa relevância das importações como fator explicativo para o PIB per capita da Rússia, não se pode afirmar que a importação para o consumo haja sido um problema estrutural nesse período.

Gráfico 2 : Rússia, 1992 – 2016. PIB per capita explicado pela produção industrial per capita

Fonte: Banco Mundial. Elaboração Própria

O gráfico 2 traz a expressão do PIB per capita da Rússia, em preto, e o valor esperado para o mesmo pela produção industrial per capita (regressão 6), em azul. O

gráfico nos permite localizar quatro períodos distintos: o (i) primeiro, de 1992 até 1995, marcado por uma queda da produção industrial, em relação ao PIB per capita; o (ii) segundo, de 1995 até 2002, quando o PIB per capita apresentou um crescimento oscilante e de baixa proporção, ao passo que a indústria russa se encontrava estagnada; um (iii) terceiro, de 2003 até 2009, onde a indústria apresentou processo de recuperação parcial, com queda pontual em 2009; e ainda um (iv) quarto, de 2009 até 2016, quando a indústria russa apresentou estagnação.

A trajetória descrita confirma a suspeita que, se o desmonte econômico da década de (19)90 foi marcado pela perda de capacidade industrial, a recuperação econômica dos anos seguintes não logrou elevar a Rússia para um patamar industrial superior aquele observado no passado. Evidentemente, a Rússia atual não é a Rússia da União Soviética. Sua indústria, até 2016, não foi um motor econômico relevante.

Isso, no entanto, foi visto como um problema pelo governo existente na Rússia. Houve esforço de recuperação, ainda que tímido. A trajetória, de 2003 até 2009, aponta para uma recuperação do uso da capacidade instalada. Mas o resultado dos anos (20)10 indica que a modernização por investimento científico e escolha de setores estratégicos não foi capaz de gerar ganho de produtividade industrial disseminado nos distintos setores.

Gráfico 3 : Rússia, 1992 – 2016. PIB per capita da Rússia explicado pela produção agropecuária per capita.

Fonte: Banco Mundial. Elaboração Própria

O gráfico 3 traz o PIB per capita da Rússia, em preto, e aquele esperado pela produção agrária da Rússia. Se verifica dois entretuchos a se destacar: o (i) primeiro que vai até 1998, onde se verificou um crescimento da produção agrária, ainda que em

velocidade inferior ao ganho de renda no período; e outro (ii) que vai até 2016, onde houve estagnação da produção agrária per capita, com oscilações.

Se houve algum setor que de fato adquiriu ganho de produtividade como parte do processo de liberalização dos anos (19)90 foi o setor agrário. Mas, esse não podia ser um motor de crescimento para uma economia da proporção e complexidade da Rússia. Na sociedade atualmente existente, a expectativa que o desenvolvimento venha de avanços da produtividade no campo é pouco realista. Em especial para sociedades que incluam mais do que uma centena de milhões de habitantes.

Esse é um fato que o próprio governo russo deixava claro, como se verifica nas análises disponibilizadas nesse artigo. Ao contrário de países como o Brasil, na Rússia o ‘Agro’ jamais foi apontado como ‘o caminho do futuro’. Lá, o futuro era buscado em investimentos na ciência e desenvolvimento da infraestrutura. Mesmo a extração de metais e petróleo era antes visto como uma fonte de renda a ser explorada para adquirir excedentes necessários para a indústria do que um caminho de longo prazo a se tomar.

Gráfico 4: Rússia, 1992 – 2016. PIB per capita explicado pelo consumo das famílias per capita

Fonte: Banco Mundial. Elaboração Própria

O gráfico 4 traz o desempenho do PIB per capita da Rússia, em preto, e o desempenho esperado do mesmo esperado pelo consumo das famílias (regressão 1), em azul. O gráfico permite a localização de três fases distintas. Na (i) primeira, de 1992 a 2000, verifica-se uma estagnação do consumo das famílias que se prolongou mais do que a estagnação observada no PIB per capita real da Rússia; na (ii) segunda, de 2000 a 2009, verifica-se um crescimento constante do consumo das famílias, com oscilações mais suaves do que as observadas para o PIB per capita; e uma (iii) terceira, de 2009 até 2016, onde se verifica um crescimento do consumo abaixo do ganho de renda no país.

A destruição parcial da economia russa, na década de (19)90, foi realizada em conjunto a um arroxio no consumo das famílias, que obteve desempenho inferior ao do PIB, com oscilações ainda mais severas. Assim, pode-se afirmar que não ocorreu apenas um desmonte da produção industrial. O fim da União Soviética não representou apenas uma era de liberalização e formação de novos mercados. Foi aquilo que a literatura aqui selecionada aponta que foi: um período onde a estrutura econômica anterior foi desmontada, e um novo mercado não emergiu. Ainda, se o consumo das famílias apresentou sub-performance em relação a renda, isso pode ser explicado pelo processo de privatizações ocorrido. Na prática, antigas lideranças se apropriaram da estrutura anterior, enquanto largas parcelas da população foram deixadas de fora do botim, fruto da pilhagem do Estado Soviético.

Durante os anos 2000, a Rússia logrou aproveitar a ampliação da demanda de seus bens exportáveis e a oferta de capitais que lhe era favorável para formar seu mercado interno. A geração de emprego e a melhoria dos salários, descritos como altos quando calculados em dólar por Kudrin e Gurvich, contribuíram para formação desse novo mercado. O fato dessa fase de crescimento estável do consumo da família per capita ter se esgotado com a crise de 2009 é indício relevante que de fato estava baseado no quadro internacional. Após a crise, a recuperação do consumo das famílias em níveis inferiores ao observado pelo PIB per capita indica que a renda adicional no período foi destinada a outro fim, que não apenas ao consumo. Ficam três hipóteses: (a) a renda foi direcionada ao investimento; (b) foi absorvida pelos gastos públicos; ou (c) foi perdida devido a ampliação de gastos com a importação.

3 REFLEXÃO SOBRE O INVESTIMENTO E O SETOR PÚBLICO NA RÚSSIA

O incremento da renda, embora tenha sido fruto de uma conjuntura favorável, e da adoção de políticas econômicas favoráveis à internalização dos ganhos, não pode ser tomado como indicador automático de ganho de estabilidade econômica. O primeiro passo, ao se refletir sobre as expectativas econômicas e consolidação de ganhos anteriores, é verificar os investimentos realizados naquela economia.

Pode-se dividir o investimento em dois tipos: o investimento privado, e o investimento público. A Formação Bruta de Capital Fixo é a principal medida para ambos. Ela expressa a verba direcionada para instalação de infraestrutura e compra de bens de capital. No entanto, quando falamos de investimentos imateriais, como em pesquisa científica, a formação bruta de capital fixo não é a melhor medida. Como a literatura nos indica que houve um esforço público para esse tipo de desenvolvimento científico, se torna necessário dar maior destaque aos gastos do governo. Em especial, o gasto em um dos setores que foi eleito como estratégico para o desenvolvimento do país: o setor militar.

Gráfico 5: Rússia, 1992 – 2016. PIB per capita da Rússia explicado pela Formação Bruta de Capital Fixo per capita

Fonte: Banco Mundial. Elaboração Própria

O Gráfico 5 traz o PIB per capita da Rússia, em preto, e o desempenho esperado para o mesmo de acordo com a Formação Bruta de Capital Fixo (FBKF) per capita (regressão 3), em azul. O gráfico permite, mais uma vez, identificar três momentos distintos. No (i) primeiro, de 1992 a 1998, verifica-se que a FBKF per capita apresentou padrão de queda; no (ii) segundo, de 1998 a 2008, observa-se um crescimento da mesma, mas com oscilações e em velocidade inferior ao observado para o PIB per capita. Em um (iii) último momento, de 2008 em diante, há um padrão de estagnação, com queda pontual em 2009, e recuperação parcial até 2012. Nesse terceiro momento, verifica-se forte afastamento entre o PIB per capita e a formação bruta de capital fixo per capita.

Essa trajetória confirma a leitura que se vem desenhando para o período até 2009, e indica uma resposta para o que ocorreu de 2009 em diante, na Rússia. Os anos de desmonte, de 1992 a 1998, foi marcado por forte queda nos investimentos locais. O abandono do modelo anterior, e a não criação imediata de um novo tipo de mercado, resultou na negligência em novos investimentos. Possivelmente, os ganhos com a pilhagem do que havia sido construído na era da União Soviética bastava a burguesia local (e internacional). Se não houve investimento em infraestrutura ou na produção material foi por essas apresentarem taxas de lucro pouco atraentes. Com a recuperação dos anos 2000, no entanto, o novo governo logrou criar ambiente favorável aos investimentos. Em parte, a demanda por bens exportáveis também exigia criação de infraestrutura para que esses fossem produzidos e transportados.

Mas, com a crise internacional de 2009, apesar do bom desempenho dos BRICS nos primeiros anos da década que se seguiu, a formação bruta de capital fixo, na Rússia, se limitou a recuperar os patamares per capita observados em 2008. O forte ganho de

renda ocorrido na Rússia entre 2009 e 2013, portanto, não se tornou capacidade de consumo para população, nem foi direcionado para investimentos produtivos. Assim, das três hipóteses acerca dos resultados das políticas econômicas (favoráveis ao investimento, conforme a literatura indicada nesse capítulo), descartamos a (a) primeira. Não se observou ganho na taxa de investimento per capita. Assim, a renda apenas pode ter (b) sido absorvida pelo governo; ou (c) vazada para fora da Rússia via importações.

Gráfico 6: PIB per capita da Rússia explicado pelos Gastos do Governo per capita

Fonte: Banco Mundial. Elaboração Própria

O gráfico 6 traz a trajetória do PIB per capita da Rússia, em preto, e aquela que se esperava de acordo com os gastos do governo per capita (regressão 2), em azul. Novamente, verifica-se a presença de três fases distintas: a (i) primeira, de 1992 até 1999, de queda dos gastos do governo; a (ii) segunda, de 1999 até 2009, de ampliação constante dos gastos, com pequenas oscilações conjunturais; e uma (iii) terceira, de 2009 até 2016, marcada por uma estagnação resultante de dois momentos de queda, separadas por uma breve recuperação.

A trajetória para o (i) primeiro e (ii) segundo momentos é condizente com a narrativa até aqui confirmada. Na década de (19)90, o desmonte do modelo econômico anterior passava pela destruição daquele Estado que outrora governara a economia da Rússia. A recuperação da economia do país, na década de 2000, precisou passar por uma recomposição do Estado. Os mercados não haviam se formado automaticamente, apesar das crenças no poder inexorável do livre mercado. A adoção de uma política econômica de recomposição interna através de investimento em setores exportadores e ampliação da renda do trabalho dependia de um maior compromisso do Estado. Em um cenário de ampliação da demanda de bens primários, devido ao crescimento acelerado da economia chinesa, permitiu que o governo realizasse esses gastos.

Para o último momento (iii), no entanto, a trajetória descrita nos traz novos elementos. Verifica-se que houve estagnação relativa dos gastos do governo, após a crise de 2009. Essa estagnação foi uma resposta à crise de 2009 (Grande Depressão de 2007-2009), e à crise de 2014-2016 (Crise do Sul Global). Apesar do sensível ganho de renda per capita por parte da Rússia, os gastos do governo não foram um fator significativo nesse ganho. Ou seja, não se pode afirmar que as estratégias de investimento em desenvolvimento, declaradas na década de (20)10, geraram no médio prazo um impacto na renda do país. Assim, podemos também descartar, ao menos em parte, a hipótese 'b' para a explicação de para onde a renda adicional foi direcionada. Aqui, é importante ressaltar que os gastos do governo não ocorrem de forma homogênea entre os distintos setores. A Rússia escolheu alguns setores estratégicos como forma de impulsionar a economia. A ideia era investir em setores dinâmicos que gerassem demanda por produtos de composição tecnológica superior. Um desses setores foi o militar.

Gráfico 7: Rússia, 1992 – 2016. PIB per capita da Rússia explicado pelos gastos militares per capita

Fonte: Banco Mundial. Elaboração Própria

O gráfico 7 traz o PIB *per capita* da Rússia, em azul, e o valor esperado para o mesmo pelo gasto militar per capita (regressão 7), em azul. Pode-se verificar a existência de quatro fases distintas: a (i) primeira, de 1992 a 1998, marcada por queda oscilante, mas acelerada, dos gastos do investimento militar per capita; a (ii) segunda, de 1998 a 2004, marcada por forte crescimento dos gastos militares, que ampliaram acima da velocidade de crescimento do PIB per capita, em perfil harmônico (ou seja, com crescimento proporcionalmente maior nos primeiros anos, e menor nos anos seguintes); uma (iii) última, de 2004 a 2010, marcada pelo aumento linear dos gastos militares, em ritmo abaixo do crescimento da renda per capita da Rússia, e com um pico excepcional em 2009; e uma (iv) última, de 2010 até 2016, de crescimento exponencial dos gastos militares, mesmo nos anos de queda do PIB per capita do país (2014 a 2016).

O desmonte do sistema soviético passou pelo desmonte da capacidade militar da Rússia. Enquanto a política de liberalização se manteve, a parcela da renda do país destinada aos gastos militares também encolheu. Com a recuperação econômica, as forças armadas da Rússia voltaram a ganhar relevância na participação da renda do país. Mas, foi só a partir de 2004 que elas passaram a ser objeto de uma política de gasto estável. Verifica-se ainda que, nos anos (20)10, houve ampliação rápida nos gastos militares. Esse aumento é condizente com dois objetivos declarados pelo governo russo: (a) usar o parque industrial militar como impulsionador de inovação tecnológica; e (b) recompor a influência geopolítica da Rússia.

Efetivamente, a afirmação de Andrei Tsygankov que o objetivo de Putin era antes geopolítico do que econômico é respaldada pelos gastos militares da Rússia. Diante da Crise do Sul Global (2014 - 2016), a Rússia ampliou fortemente seus gastos com suas forças armadas. O ano de 2012, marcado por forte elevação dos gastos militares, foi também o ano de retorno de Putin à presidência após um intervalo de 4 anos, enquanto foi Primeiro Ministro. Desde o início daquele mandato, o presidente russo deixou claro seu esforço para garantir uma posição internacional mais vantajosa para a Rússia. Assim, não se pode descartar que os gastos militares tenham sido pensados como instrumento de poder, para além do esforço de desenvolvimento tecnológico.

O próprio governo entendia que o investimento em tecnologia bélica não era o suficiente para garantir desenvolvimento interno. Por isso, apresentou distintos planos de incentivo ao desenvolvimento tecnológico. Objetivamente, há que se reconhecer que se a Rússia voltou a ser uma potência militar internacional, isso foi parte de um projeto previamente pensado. Mas, os gastos militares não impactaram em uma ampliação da capacidade de produção industrial. Também não foram feitos investimentos substanciais em bens de capital. O impacto que poderia ter sido gerado foi antes na ponta da demanda do que na ponta da oferta. Assim, se os gastos militares ajudam a entender o desempenho do PIB per capita da Rússia, entre os anos 2010 e 2016, não bastam para explicar a dinâmica daquela economia. Ainda não podemos descartar de pronto a hipótese de que a renda adicional teria sido drenada para fora na forma de importações de bens de consumo.

4 ASPECTOS DO SETOR EXTERNO DA ECONOMIA RUSSA.

Até o momento, apontamos que de fato houve esforço do governo para investir em setores estratégicos, em especial no setor militar. Mas um país pode buscar favorecer setores dinâmicos sem enfrentar os gargalos de sua dependência externa. Ainda, pode ter seus planos de desenvolvimento retardados, ou até anulados, por contar com ganhos na exportação que jamais se realizem. Ou seja, pode investir para a inovação, mas continuar a perder excedente importante no setor externo da economia, sem nunca lograr implementar a tecnologia que se haja produzido.

Caso esse fosse o caso, seria observável uma ampliação das importações significativamente acima das exportações. Ainda, caso a hipótese da dependência externa e da perda de recursos fosse verdadeira, se esperaria que o PIB do país fosse ou fortemente explicado pelas exportações, ou pelas importações. Pela tabela 1, já sabemos que não foi o caso. O que ainda não se descartou, no entanto, é que ao invés de realizar uma substituição de importações, a Rússia tenha ampliado a sua dependência.

Gráfico 8: Rússia, 1992 – 2016. PIB per capita explicado pela exportação per capita

Fonte: Banco Mundial. Elaboração Própria

O gráfico 8 traz o PIB per capita da Rússia, em preto, e aquele que era esperado pelo desempenho das exportações per capita do país (regressão 4), em azul. Verifica-se, mais uma vez, três períodos distintos: (i) de 1992 a 1997, marcado por forte queda nas exportações per capita, em relação ao período anterior; (ii) de 1997 a 2008, marcado pelo crescimento das exportações per capita, em velocidade superior ao PIB per capita até 2001, e inferior até 2008; e (iii) de 2008 até 2016, marcado pela estagnação das exportações per capita da Rússia.

O desmonte da economia soviética levou também a uma quebra na capacidade russa de exportar, que só passaria a se recompor em 1997. Entre o final da década de (19)90, e início dos anos 2000, houve coincidência entre uma mudança da política econômica local e um cenário internacional vantajoso. Após um crescimento das exportações muito acima daquele observado no PIB per capita, se tornou possível internalizar os ganhos do setor externo. Essa trajetória explica a recuperação da economia da Rússia, mesmo sem grandes ganhos na capacidade de produção. Entre 2007 e 2009, a crise internacional teve impacto sobre a demanda europeia, e sobre a oferta de capitais. Apesar da alta dos preços das commodities, verifica-se que as exportações russas se mantiveram estagnadas na década de (20)10. Ainda assim, observou-se forte crescimento econômico. Isso é indício que havia capital internacional

disponível para financiar o crescimento russo. Apesar de não ter ocorrido forte crescimento das exportações per capita, em valor real, isso não significa que a taxa de lucro do setor exportador não tenha observado alta. Em um cenário onde havia expectativa de ganhos crescentes em investimentos feitos na Rússia, em especial nos setores do ferro e do petróleo, e a Europa ainda estava em crise, o capital internacional encontrou terreno fértil para investimento. Quando a China modificou sua política econômica, em 2014, a expectativa de lucro na Rússia também diminuiu, levando a uma crise do modelo adotado.

No entanto, fica claro que a economia russa não se portou como uma voltada à exportação. Durante os anos 2000, houve um esforço de internalização dos ganhos. Nos anos (20)10, o governo apresentou políticas econômicas para garantir que os novos investimentos estivessem ligados a um projeto para o desenvolvimento, que priorizou o setor militar. A estagnação das exportações, no entanto, podem indicar que parte da renda adicional adquirida no período foi perdida no setor externo. Para isso, bastaria que as importações tenham apresentado padrão de crescimento no mesmo período.

Gráfico 9: Rússia, 1992 – 2016. PIB per capita explicado pela importação per capita.

Fonte: Banco Mundial. Elaboração Própria

O gráfico 9 traz o PIB per capita da Rússia observado, em preto, e o PIB per capita esperado pelo desempenho das importações per capita (regressão 5), em azul. O gráfico expressa três períodos distintos: o (i) primeiro, de 1992 a 1996, de queda das importações; o (ii) segundo, de 1996 a 2008, de crescimento constante, com oscilações pontuais, das importações, mesmo frente a oscilações negativas do PIB; e um (iii) último período, de 2008 a 2016, de estagnação das importações, após uma queda em 2009.

Essa trajetória aponta para uma ‘recuperação’ do setor externo ainda durante o processo de desmonte do modelo econômico anterior. O desmonte da economia anterior, e adoção de um novo modelo de sociedade, teve como contrapartida a ampliação da propensão marginal a importar dos russos. Mesmo quando a economia russa se reorganizou, nos anos 2000, a propensão a importar seguiu crescendo. Mas, ao contrário do observado no Brasil, já em 2006 houve uma diminuição do impacto das importações no desempenho econômico local.

Ou seja, a recuperação parcial da capacidade de produção industrial (2004 – 2008, conforme gráfico 2) coincide com o período de crescimento das importações abaixo do crescimento da renda per capita. Ainda, após a queda das importações, resultante da crise de 2009, as oscilações das importações se distanciaram cada vez mais das oscilações da renda per capita. Isso indica que a política de desenvolvimento interno adotada no período não foi apenas um discurso. Efetivamente, a renda gerada no período é melhor explicada pelo consumo das famílias e dos gastos militares do que de uma eventual importação de bens de consumo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a verificação do desempenho da economia da Rússia, a partir do teste econométrico considerando as distintas variáveis explicativas para o crescimento da renda nacional na Rússia, podemos ponderar sobre nossas hipóteses que emergiram da literatura especializada. Apesar da renda não ter, entre 1990 e 2016, levado a ampliação imediata da formação bruta de capital fixo, eles efetivamente foram direcionados para o setor tecnológico e setores de serviços. Os gastos militares expressam essa trajetória de desenvolvimento em setores não produtivos. O que gerou uma fragilidade momentânea (daí a queda considerável no PIB per capita real da Rússia entre 2014 e 2016), mas com capacidade de sustentação para dinâmica interna no médio e longo prazo.

Assim, na busca por responder a questão: “A reconstrução da economia da Rússia pode ser atribuída a uma política de substituição de exportações e investimento estratégico realizados principalmente a partir da segunda metade da década de 2000?”, de todas as hipóteses levantadas como resposta, apenas sobreviveram ao escrutínio aqui intentado a hipótese que os excedentes foram utilizados para ampliar o consumo das famílias e para investir em tecnologia (em especial, em tecnologia militar). A afirmação que o modelo adotado se justifica antes pela pretensão a um posicionamento geopolítico favorável do que pela busca de estabilidade e ganho de dinamismo interno não parece errada. No entanto, é evidente que as políticas de substituição de importação não foram mero discurso. Efetivamente, a Rússia reduziu sua dependência do fornecimento estrangeiro. Ou seja, podemos, a princípio, aceitar a hipótese de que, se a Rússia superou seu desmonte econômico, o fez graças ao investimento em setores estratégicos, mas deixando a tarefa de ampliar o investimento na indústria local para as etapas seguintes de desenvolvimento (aquelas que ocorreram após 2016).

Referências

BARBOSA, Wilson do Nascimento. Globalização: uma péssima parceria. *São Paulo em Perspectiva*. São Paulo: Fundação SEADE, v. 12, n. 3, 1998.

BELLUZZO, L. G. M. ; CARNEIRO, R. M. . Globalização e integração perversa. *Política Econômica em Foco*, v. 1, p. 1-11, 2003.

COSENZA, Apoena Canuto. *Calibã se liberta: o setor externo da economia brasileira (1999 a 2013)*. 2018. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

GASANOV, Magerram; Sergey, Zhironkin. Neo-industrial base of network social prosperity in the Russian economy. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, v. 166, p. 97-102, 2015.

GRABOIS, Igor; COSENZA, Apoena Canuto. Crescimento Dependente: aspectos do ciclo de crescimento econômico brasileiro entre 2001 e 2011. *Revista de Economia Política e História Econômica*, n. 41, janeiro de 2019.

KARYOTIS, Catherine; ALIJANI, Sharam. Soft commodities and the global financial crisis: Implications for the economy, resources and institutions. *Research in International Business and Finance*, v. 37, p. 350-359, 2016.

KHMELNITSKAYA, Marina. WENGLE, Susanne A.. *Post-soviet Power: state-led development and Russia's marketization*. New York: Cambridge University press, 2015. 310 pp. ISBN 978-1107-07248-0. Laboratorium: Журнал социальных исследований, n. 3, 2017.

KINDLEBERGER, Charles P. *Economia Internacional*. São Paulo: Editora Mestre Jou, 1974.

KUDRIN, Alexey; GURVICH, Evsey. A new growth model for the Russian economy. *Russian journal of economics*, v. 1, n. 1, p. 30-54, 2015.

MOISEEV, V. V.; OGNEVA, V. V.; POLYANIN, A. V. Government policy of import substitution as a factor of Russian economy development. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, v. 58, n. 10, 2016.

NURKSE, Ragnar. *Problema da Formação de Capital em Países Subdesenvolvidos*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1957.

POMERANZ, Lenina. O objetivo da modernização econômica e a capacidade de inovação da Rússia. O Renascimento de uma potência, 2012.

SÖDERSTEN, Bo. *Economia Internacional*. Rio de Janeiro: Interciência, 1979.

TAYLOR, Alan M.; TAYLOR, Mark P. The purchasing power parity debate. *Journal of economic perspectives*, v. 18, n. 4, p. 135-158, 2004.

TSYGANKOV, Andrei P. *The strong state in Russia: Development and crisis*. Oxford University Press, 2014.

ZHANG, Yue-Jun; CHEVALLIER, Julien; GUESMI, Khaled. “De-financialization” of commodities? Evidence from stock, crude oil and natural gas markets. *Energy Economics*, v. 68, p. 228-239, 2017.

SÍTIOS DE INTERNET:

<https://data.worldbank.org/>
<https://www.economy.gov.ru/>
<https://www.imf.org/en/Data>

- Repositório de dados do Banco Mundial
 - Ministério da Economia da Rússia
 - Repositório de dados do Fundo Monetário Internacional

Aspectos econômicos da Peste Negra na Europa Ocidental: o modelo de armadilha Malthusiana de Gregory Clark¹

Henrique de Azevedo Pereira²

Rafael Galvão de Almeida³

Resumo

O objetivo deste artigo é analisar os aspectos econômicos da Peste Negra na Europa Ocidental utilizando o modelo neomalthusiano proposto por Gregory Clark. As condições econômicas e sociais da Europa medieval criaram uma armadilha malthusiana que a deixaram vulnerável à peste. Após a peste arrasarem o continente, houve uma melhoria relativa das condições de vida e diminuição dos níveis de desigualdade. O artigo descreve o modelo de Clark, que defende que esse resultado está ligado às mudanças demográficas causadas pela peste e como elas ajudam a explicar níveis de crescimento econômico moderno e o rompimento da armadilha malthusiana. O modelo também é controverso por vários motivos, e procura se contrapor à visão institucional (ou smithiana) do evento, que se foca nas condições institucionais, ao invés do nível de aptidão do povo europeu. O artigo conclui que os efeitos da Peste Negra sobre as condições econômicas devem ser estudados mais a fundo.

Palavras-chave: Peste Negra. Armadilha malthusiana. Idade Média. Gregory Clark.

Abstract

The objective of this article is to analyze the economic aspects of the Black Death in Western Europe, using the Neomalthusian model proposed by Gregory Clark. The economic and social conditions of medieval Europe created a Malthusian trap, letting itself vulnerable to the plague. After the plague raze the continent, there was a relative improvement in the living conditions and lower inequality levels. The article describes Clark's model, defending this result is linked to demographic changes caused by the plague and they help to explain the levels of economic growth and the breaking down of the Malthusian trap. The model is also controversial for several reasons and it seeks to be an alternative to the institutionalist (or Smithian) view of the plague, focused on the institutional conditions, instead of the fitness of the European people. The article concludes that the effects of the Black Death must be studied deeper.

Keywords: Black Death. Malthusian trap. Middle Ages. Gregory Clark.

Classificação JEL: N13; J11.

DOI: 10.5281/zenodo.17074318

¹ Artigo submetido em 24/10/2024. Aprovado em 30/11/2024.

² Cientista de dados na Plusoft, engenheiro de produção pela UCAM, especialista em economia pela OMMA Business School. Contato: henriqueazevedo97.ha@gmail.com. O presente artigo é baseado no seu trabalho de conclusão de curso de especialização em economia ofertada pela OMMA Business School, orientado por Rafael Galvão de Almeida. Ele também foi apresentado no XII Encontro de Pós-graduação em História Econômica e 10ª Conferência Internacional de História Econômica, Universidade Federal de Ouro Preto, 1-3 de outubro de 2024. Os autores também agradecem a Christian Vonbun, aos participantes da mesa do encontro e dois pareceristas anônimos pelos comentários.

³ Pós-doutorando na UFABC, doutor em economia pela UFMG. Contato: rga1605@gmail.com.

Introdução

No dia 11 de março de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou estado de pandemia gerado pelo coronavírus SARS-CoV-2 (MOREIRA; PINHEIRO, 2020). Muitos países adotaram medidas sanitárias a fim de tentar reduzir o contágio enquanto vacinas eram testadas e desenvolvidas. Calcula-se que a pandemia deixou sete milhões de mortos, segundo o número oficial da OMS (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2024). Os efeitos nas economias mundial e brasileira foram significantes, com vasta mudança de hábitos e queda da atividade produtiva (TOOZE, 2021; ECONOMIA, 2021; ALBUQUERQUE et al, 2022).

Entretanto, esse não é um momento único na história. Houve outras pandemias até mais mortais, como a gripe espanhola (1918-1919), a epidemia de varíola (1520) e o objeto deste artigo, a peste negra (1347-1351). Historiadores entendem que, ao encontrar uma Europa superpopulosa com condições de higiene precárias, grande instabilidade ambiental, guerras, fome e alta atividade sísmica nos oceanos, o agente patogênico teve o cenário perfeito para se desenvolver e tomar as proporções que a pandemia obteve. O início da peste se dá no outono de 1347, com a entrada de navios genoveses contaminados na Sicília, que seria assolada por 12 meses ininterruptamente até que a doença avançasse a oeste para Marselha através do Mar Mediterrâneo, dizimando cerca de metade da cidade no inverno de 1347 e 1348 (ZIEGLER, 2003, p. 27). Calcula-se que o número de mortos esteja entre 75 e 200 milhões de pessoas, representando entre 6% e 30% da população europeia (GARAY, 2022).

Com tal mudança demográfica titânica, é inevitável que haja consequências sociais e econômicas. Entre elas, o fato de a Peste Negra deixar uma população menor e envelhecida, trouxe escassez de trabalhadores, gerando aumento no preço da mão de obra e naquilo que dela dependia. Servos e camponeses experimentaram uma melhoria nas condições de barganha com os seus senhores, o que possibilitou uma posterior melhoria na sua qualidade de vida. Esta seria uma das origens da “grande divergência”, onde países da Europa Setentrional conseguiram manter salários relativamente altos após o evento, enquanto que os salários em outras áreas da Europa apresentaram uma tendência de queda, sendo uma das origens dos padrões de distribuição de renda modernos (cf. PAMUK, 2007; ALFANI, 2023a).

Entre os historiadores econômicos que tentaram entender esse momento está o economista escocês Gregory Clark (1957-).⁴ Seu livro *Um adeus às esmolos* (CLARK, 2008a) foi considerado um dos livros mais populares de “*big history*” – pesquisas históricas que buscam encontrar padrões amplos na história da humanidade – desde *Armas, germes e aço* (POMMERANZ, 2008). Voth (2008, p. 149) nota que existiam boatos de que seus direitos de resenha seriam leiloados na Ebay. Clark provocou polêmica ao enfatizar muito mais os motivos biológicos ao invés dos institucionais e a distribuição de recursos para uma população vasta como um empecilho ao desenvolvimento.

⁴ Ver seu site pessoal em <https://faculty.econ.ucdavis.edu/faculty/gclark/index.html>.

Devido à influência de Clark no entendimento econômico da história⁵, seu modelo deve ser analisado. A peste negra foi um evento que permitiu a Clark testar seu modelo, pois, como coloca Alfani (2023b, p. 8), ela foi amplamente documentada na Europa e no Mediterrâneo, fornecendo um registro amplo de fontes. O artigo procede com uma breve seção para contextualizar o pensamento medieval e, então, parte para uma exposição da peste negra e seus efeitos. A terceira seção expõe o modelo de Clark e analisa como ele se aplica à peste negra. A quarta seção expõe algumas críticas e alternativas ao seu modelo. A quinta conclui, com sugestões de direções futuras.

1. Europa Ocidental na véspera da peste

Nas palavras de Feijó (2020, p. 21), a sociedade que emergiu das ruínas do Império Romano, "é um amálgama de tradições que reúne as antigas instituições romanas, os costumes dos bárbaros, o credo da Bíblia e aspectos de filosofia grega." Dividida em três grandes ordens, os *oratores*, os *bellatores* e os *laboratores* (clero, nobreza e camponeses), a Igreja Católica era a fundação cultural desta (HUBERMAN, 1980; BLANCO, 2010; OLIVEIRA; DANTAS, 2019). Assim, dá-se a essa sociedade o nome de feudalismo, focado em um conjunto de laços que, de forma hierárquica, unem entre si as camadas sociais mais poderosas (LE GOFF, 2005, p. 84).

O feudalismo se torna, então, um sistema que valoriza a estabilidade e a subsistência (LE GOFF, 2005, 218). Entretanto, a noção de subsistência variava de classe para classe. Com a massa de camponeses isso era levado ao sentido mais estrito da palavra e fornecido apenas pelo que a terra produzia, sendo necessário a alimentação, vestimentas e um abrigo. Para as classes abastadas, a ideia de subsistência incluía a manutenção de seu poder e status, além das importações de bens de luxo e o trabalho dos camponeses. Havia comércio inter- e intra-feudos, mantidos pelas demandas de bens de luxo da nobreza e de bens litúrgicos pelo clero (DE PAULA, 1964, p. 20), mas todo o excedente econômico que ia além daquilo que era previsto para as necessidades tendia a ser desencorajado.

Com esse cenário, Le Goff (2005, p. 222-223) argumenta que a sociedade medieval vivia sob profunda pressão psicológica e econômica que tinha por finalidade censurar todo tipo de acumulação. A nobreza era a única classe que tinha sua acumulação sancionada pela Igreja, em virtude do seu caráter hereditário, e muitos comerciantes buscavam títulos de nobreza para não somente aumentarem suas fortunas, mas também as legitimar (ALFANI, 2023a). O progresso econômico como entendemos não era algo discutido entre os pensadores medievais. Por isso, o período medieval é caracterizado por baixo crescimento econômico, mas, novamente, não era um objetivo importante para a época.

⁵ Deve se ter em mente que Clark escreve de um ponto de vista derivado da nova história econômica, também chamada de cliometria. Essa tradição tem suas origens na década de 1960, e buscou explicar a história das economias mundiais e locais usando os postulados da economia neoclássica de agente econômico racional e uso extensivo de modelos matemáticos e métodos econométricos. Tal ênfase é vista com reservas por outros historiadores. Ver Drukker (2006) para uma história dessa tradição.

Houve, no entanto, um salto demográfico durante os séculos XI e XIII, o que demonstra como o feudalismo foi bem-sucedido aos atores da época. Como consequência, um maior número de indivíduos precisavam ser alojados, alimentados e vestidos. Assim, de acordo com Le Goff, a melhor forma de contornar isso foi com o desbravamento e da ampliação das fronteiras agrícolas, fazendo com que a melhoria de instrumentos, utilização de fertilizantes e demais procedimentos intensivos fossem considerados aspectos secundários. A era medieval não era isenta de inovações tecnológicas, pois tecnologias importantes como chaminés, moinhos e novas técnicas agrícolas foram desenvolvidas e estabeleceram fundações para a futura revolução científica. Os senhores feudais e, principalmente, o clero, que era guardião do aparato intelectual da época, buscavam formas de melhorar a eficiência da terra (LE GOFF, 2005, p. 219). Porém, toda tecnologia deveria ser subordinada às doutrinas e interesses da Igreja, cujo maior interesse era em manter a estabilidade do sistema (WHITNEY, 2004). O esgotamento desse modelo foi um dos fatores por trás da mortandade da peste negra.

2. As consequências econômicas da peste negra

A sociedade feudal prezava a estabilidade e a subsistência como valores fundamentais. E o século XIV foi um período que desafiou esses fatores. Tanto no Ocidente quanto no Oriente, as crônicas contêm relatos de nuvens de gafanhoto, ondas gigantescas, grandes inundações, terremotos e erupções vulcânicas nas regiões da Alemanha, Itália, Áustria, França, Chipre e Polônia (ZIEGLER, 2003, p. 1, 20). Ondas de chuvas torrenciais flagelaram o continente europeu entre os anos de 1315 e 1322, matando de fome entre 10% e 15% da população de certos locais (KELLY, 2021, p. 35). As pressões ambientais e populacionais na primeira metade do século XIV forneciam condições ideais para a proliferação de ratos, vetores do bacilo *Yersina pestis* (*ibid.*, p. 89).

A doença começou a regredir em 1351, graças a diversas medidas sanitárias, tais como a incineração dos mortos, o confinamento e a criação de hospitais para cuidar dos doentes, e não simplesmente isolá-los, conforme era feito anteriormente. Dessa maneira, o contágio da peste negra começou a diminuir e seus focos foram reduzidos. Segundo Kelly (2021, p. 29), as estimativas mais pessimistas acreditam que a peste negra matou cerca de 200 milhões de pessoas. As técnicas de coleta de dados não permitem dar uma estimativa adequada, porque os métodos de registro não eram necessariamente compatíveis com os atuais (GREGG, 1976, p. 10). Ziegler (2003, p. 196) escreve que “dizer que uma pessoa em três morreu [...] nunca pode ser provado, mas, igualmente, não está demasiadamente longe da verdade.” É seguro dizer que a doença afetou a vida de praticamente todo cidadão europeu (KELLY, 2021, p. 48).

O período posterior à peste negra é marcado por contrastes. Havia uma maior apreciação pela vida e casamentos se tornaram tão numerosos que não havia sacerdotes o suficiente para os consagrar (NOHL, 1961, p. 154). Uma das principais características da sociedade pós-peste negra é uma população envelhecida, de forma que, à medida que a população diminuía, sua idade mediana aumentava bem como a sua esperança de vida. Isso fica ainda mais evidente quando Kelly (2021, p. 322) analisa os números do

Convento de Longchamp, próximo de Paris: a porcentagem de freiras do convento que tinham 60 anos ou mais, em 1325, era de cerca de 24%. Esse número subiu ainda mais no ano de 1402, alcançando 33%. O autor ainda ressalta que, analisando o período de tempo entre 1325 e 1402, a porcentagem de freiras do mesmo convento que se enquadravam na faixa etária entre 20 e 60 anos, isto é, a época normalmente mais produtiva de um indivíduo, havia recuado de quase 50% para 33%.

A escassez de trabalhadores trouxe também um grande aumento no preço da mão de obra e tudo o que dela dependia. Kelly (2021, p. 323) relata que o monge inglês Henry Knighton pontuava que os bens essenciais que antes custavam um *penny* passaram a custar quatro ou cinco *pence*. Herlily (1997, p. 46) cita o florentino Matteo Villani, escrevendo em 1363 que “a maior parte das coisas custa mais do que o dobro em relação antes da epidemia”; criadas queriam no mínimo 12 florins por ano, com algumas chegando a pedirem 18 ou 24 florins. Os artesãos e trabalhadores da terra também exigiam mais para seus serviços. Enquanto os primeiros queriam um pagamento três vezes maior que o normal, os segundos preferiam receber bois e sementes e trabalhar somente nas melhores terras. Só a partir de 1375 é que os preços dos alimentos estabilizaram e, posteriormente, arrefeceram à medida que a demanda por bens alimentícios recuava. No entanto, o restante dos bens e serviços continuaram a subir, se estabilizando em um patamar mais elevado, o que gerou uma mudança até então inédita na sociedade europeia (KELLY, 2021, p. 324).

A baixa aristocracia saiu prejudicada com todo esse movimento, uma vez que eram proprietárias das terras e viram suas riquezas sendo desvalorizadas pelo alto custo da mão de obra e baixo custo dos alimentos. Enquanto isso, os camponeses, servos e demais indivíduos de classes mais baixas experimentaram um aumento na qualidade de vida, uma vez que o preço de seu único bem vendável, a mão de obra, subiu exponencialmente.

O setor manufatureiro também acompanhou essas tendências. Kelly (2021, p. 327) ainda demonstra que a indústria têxtil sofreu bastante com a mão de obra escassa, pois era dominada pelos flamengos, sustentados pela produção de tecidos baratos para um mercado em ascensão. Na Europa pós-Peste Negra, não havia número suficiente de indivíduos consumidores que pudessem gerar força suficiente para criação de um mercado em larga escala. Soma-se a isso o fato da mudança de tendência, pois, uma vez que as classes se tornavam mais prósperas, tendiam a escolher roupas mais vívidas e sofisticadas em detrimento do tecido flamengo acastanhado.

O declínio populacional, como afirma Clark (2008a, p. 47), ocorreu do ano da chegada da peste até a década de 1450 e traz à tona o exemplo inglês, em que houve um grande crescimento populacional entre os anos de 1200 e 1316, chegando a seis milhões de habitantes e na década de 1450 alcançava pouco mais de dois milhões de habitantes na Inglaterra.

Assim, Kelly (2021, p. 325) escreve que, na segunda metade do século XIV, um camponês poderia abandonar o feudo em que residia e trabalhava, porque, onde quer

que se estabelecesse, haveria demanda por seu trabalho e ele conseguiria reduções no arrendamento da terra, escolha do terreno para cultivo ou liberação de algumas obrigações para com o seu senhor feudal. Os senhores feudais, em muitos casos, abandonavam suas terras para arrendá-las e viver dos rendimentos gerados. Com a possibilidade de escolher suas terras, no meio século após a Peste Negra, o aproveitamento das safras aumentou bastante, não só por uma melhora na agricultura, mas também porque apenas os melhores terrenos passaram a ser cultivados. Alfani (2023a, p. 38-41) mostra evidência empírica de que o nível de desigualdade social (incluindo tanto renda quanto riqueza) caiu durante e após o período da peste; com um excesso de oferta de terras, muitos camponeses puderam adquirir estas por preços acessíveis.

No fim, a Peste Negra mudou completamente a face do continente europeu. Tamanha mortandade pode ter influenciado a percepção de que ela evitou uma estagnação mais duradoura, vista por estudiosos posteriores. Mas, se realmente houve excesso de população, a Peste Negra serviu como uma forma de retorno forçado às condições de subsistência. Tal ideia foi popularizada por Thomas Robert Malthus (1766-1834), quase cinco séculos mais tarde, sendo a base de sua contribuição à economia política.

3. Malthus e a moralidade do crescimento demográfico

O problema da pobreza e da população, segundo Souza e Previdelli (2017, p. 3), foi inserido em debates a partir da segunda metade do século XVIII, época em que, na Europa, dois eventos históricos ganharam corpo, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa.

Malthus foi um dos primeiros a dissertar sobre esse assunto de um ponto de vista da economia política. Seus interesses em literatura clássica, filosofia e botânica o levaram à formação em matemática no ano de 1788 no Jesus College, da Universidade de Cambridge, e, cinco anos depois, em 1793, a sua admissão como pesquisador na mesma universidade. Após outros cinco anos, em 1798, Malthus publicaria anonimamente a obra *Ensaio sobre o Princípio da População* (MALTHUS, 1996, p. 233-378). O *Ensaio*, apesar de criticado por muitas pessoas e aplaudida por outras muitas (ver WATERMAN, 1991, cap. 4), só teve sua autoria assumida por Malthus cinco anos após sua publicação, em 1803 (SOUZA; PREVIDELLI, 2017, p. 3).

Autores como William Godwin, com sua *Political Justice*, publicada em 1793, e Condorcet, com seu *Esboço do Progresso do Espírito Humano*, publicado em 1794, eram as principais vozes a abordarem o problema da expansão demográfica e do crescimento econômico na época de Malthus. O primeiro ignorava a pressão demográfica, uma vez que 75% do mundo conhecido encontrava-se despovoado, e defendia que cada sociedade era capaz de encontrar ou desenvolver seus próprios mecanismos regulatórios para manter equilibradas a produção e a população. Já o segundo minimizava os riscos do crescimento populacional frente ao progresso humano,

mas reconhecia sua existência, apesar de nutrir uma grande crença no avanço tecnológico e nos métodos contraceptivos (*ibid.*, 2017, p. 5).

Vale ressaltar que todo o contexto histórico ao qual o *Ensaio* estava inserido era o das Revoluções Francesa e Industrial, e buscava dialogar com a transformação social da primeira e com o problema de distribuição de riqueza da segunda. O tema central da obra pode ser resumido em três palavras, segundo Souza e Previdelli (2017, p. 6): população, produção e pobreza. Nesse *framework*, Malthus afirma que a população, se descontrolada, cresce a uma progressão geométrica, enquanto os meios de subsistência crescem apenas a uma progressão aritmética. Essa ideia é denominada *princípio da população* e postula que o elemento população aumenta em uma razão 1:2:4:8..., enquanto os meios de subsistência cresceriam a uma progressão de 1:2:3:4:5... No fim, “sempre haverá mais pessoas em necessidade do que pessoas adequadamente supridas.” (MALTHUS, 1996, p. 342).

O princípio ficou muito conhecido por refutar as teses de Godwin e Condorcet e pela simplicidade da formulação matemática aliada à antítese entre as progressões geométricas e aritméticas. Para Waterman (1991, p. 16), a doutrina contrarrevolucionária de Malthus demonstrou que as instituições humanas, como a propriedade privada da terra, poderiam mitigar os efeitos das leis da natureza, incluindo o princípio da população. Apesar disso, na primeira edição Malthus não realizou cálculos ou demonstrações algébricas de sua tese central, fato este que instou o autor a fundamentar melhor sua tese em edições seguintes. Malthus estava mais interessado em seguir o discurso político de sua época, dominado pelos *tories* e Edmund Burke, para ser aceito por seus pares (WALTER, 2023). O seu contexto também incluiu discussões sobre a situação das terras agrícolas inglesas; Godwin advogava a distribuição de terras, enquanto que Malthus defendia a propriedade privada da terra por suas virtudes morais (HANDY, 2022).

Silva et al (2015, p. 115) pontua que Malthus, ao considerar os postulados do crescimento aritmético para os meios de subsistências e do crescimento geométrico para a população, concluiu que, além do crescimento populacional ser maior que o da produção de alimentos, a possibilidade de aumento das áreas cultivadas seria esgotada, uma vez que os continentes estariam totalmente ocupados pela atividade agropecuária e a população continuaria a crescer. O controle populacional deveria ser exercido através da sujeição moral do homem, o que, para Malthus, significava o casamento tardio, a abstinência sexual, etc. Na condição de professor e sacerdote, ele se sentia obrigado a “comentar sobre os eventos atuais a fim de influenciar a direção das políticas públicas” (REISMAN, 2018, p. 294). Por isso suas recomendações eram práticas e se preocupavam com a condição moral do povo britânico.

As previsões malthusianas não foram concretizadas (SILVA et al, 2015, p. 116), haja vista que o desenvolvimento da tecnologia permite que a produção de alimento aumente mesmo em uma área de cultivo fixa, uma vez que sucessivos investimentos podem ser feitos em insumos, tais como fertilizantes, agrotóxicos e biotecnologia, além

da mecanização por parte do agricultor, e a população não duplicou a cada intervalo de 25 anos, como esperado.

Dessa forma, entende-se que Malthus subestimou a capacidade do desenvolvimento tecnológico no cultivo e elevação da produção de alimentos, além de suas limitações na coleta de dados, fazendo com que o autor analisasse o comportamento demográfico de uma região limitada e com uma população predominantemente rural. Malthus considerou que as conclusões obtidas para todas as sociedades do planeta no decorrer da história, deixando de lado os efeitos que seriam provocados pela industrialização, urbanização e desenvolvimento científico e tecnológico, principalmente aqueles aplicados à agricultura moderna. Outro problema também foi o apontado por Waterman (1991, p. 55), de que uma conclusão de sua apresentação era que a sociedade deveria escolher entre “civilização” e “igualdade”, que daria contornos reacionários às suas ideias. Handy (2022, p. 96-98), apesar de criticar Malthus, vê ele com certa simpatia, pois, sendo um sacerdote em Okewood, uma das paróquias mais pobres da Inglaterra, ele tinha que lidar constantemente com famílias pobres que dependiam cronicamente de ajuda do governo, o que levantou dúvidas sobre a efetividade da mera redistribuição (o que Handy critica é que Malthus ignorou que a pobreza de Okewood foi causada pela concentração de terras, pois a paróquia tinha uma grande quantidade de terras cercadas e camponeses expulsos). No fim, Malthus tentava retratar o pobre de forma simpática, considerando que o seu direito de protesto contra as condições impostas por uma elite negligente é inegociável (ROMERO, 2024).

Nas palavras de Malthus (1996, p. 372), “parece altamente provável que o mal moral é absolutamente necessário para a criação da perfeição moral.” Para ele, o que Godwin negligenciou foi a necessidade de melhoria moral, que o torna incapaz de perceber o mal mesmo estando em sua frente. Ao invés disso, “a infinita variedade da natureza (e a variedade não pode existir sem os elementos inferiores, as imperfeições aparentes) é admiravelmente adaptada para promover o elevado propósito da criação e gerar o maior bem possível.” (*ibid.*, p. 368). Até mesmo plantas e animais procurar se aperfeiçoar (*ibid.*, p. 299). As palavras de Malthus pertencem à tradição de teologia natural britânica, de que o mal existe para redundar em maior graça, sendo dever do ser humano trabalhar para superar o mal (WATERMAN, 1991). Os escritos de Malthus eram dirigidos a uma população que, na sua opinião, estava sendo seduzida por ideias errôneas, que podiam induzir “ao vício e desespero” (ROMERO, 2024, p. 37). Isso se manifestaria na procriação excessiva: um excesso de filhos seria uma falha moral, pois induziria à negligência destes (MALTHUS, 1996, p. 176, 264, 267). Por isso, Malthus aconselhava o postergamento do casamento e outros métodos contraceptivos.

Porém, como argumentou Handy (2022), seus escritos foram incorporados ao discurso de legitimação da desigualdade na sociedade, culpando os pobres pela sua pobreza. Em sua disputa com Arthur Young, um escritor agrícola que defendeu ideias semelhantes 30 anos antes dos escritos de Malthus serem publicados, mas que veio a se arrepender de várias ideias que levaram à maior concentração de renda nas mãos de poucos, Malthus se opôs a qualquer melhoria na distribuição de renda, argumentando

que simplesmente dar aquilo que os camponeses pobres mais queriam pela mão do Estado (terras e sustento mínimo), apenas os incentivariam a ser mais indolentes (*ibid.*, 81, 83). Robert Southey comenta sarcasticamente: “[Malthus] escreve conselhos aos pobres para os ricos lerem; mas é claro que eles vão aprovar suas opiniões.” (*ibid.* p. 102). As ideias de Malthus seriam, mais tarde, fator importante nos debates sobre as Leis dos Pobres, na década de 1830, que levaram à sua reforma em direção à sua limitação, o que era feito acreditando que os beneficiaria (CREMASCHI, 2016; BASTOS, 2018).

O legado de Malthus, porém, continua. Como lembra Reisman (2018, 293), suas ideias o classificam como um iluminista tardio e ainda precisam ser propriamente analisadas. Seja como um economista político que via uma interação profunda entre as diferentes esferas da sociedade ou do pessimista que via um futuro terrível caso não houve consciência moral, Malthus continuará a ser estudado e interpretado. E um desses intérpretes mais relevantes é Gregory Clark.

4. A armadilha malthusiana e a peste negra

Na seção anterior, foi visto que um dos resultados mais polêmicos derivados dos escritos de Malthus foi que ele considerou que o excesso de filhos era uma falta moral – quanto mais filhos, menor seria a atenção dada a cada um individualmente. Assim, a soma das ações morais de uma população seria fator importante na riqueza ou pobreza da nação. Deixando de lado a controvérsia histórica sobre esse argumento, Malthus fez disso um problema econômico, que pode ser analisado por meio de modelos – neste ponto, Gregory Clark se aproveitou da intuição de Malthus para chamar a atenção para as características de uma população como fator principal por trás do crescimento econômico. Seu modelo se tornou em uma das mais importantes releituras do argumento malthusiano aplicado às sociedades pré-industriais. Clark (2008a, p. 35) afirma que a ruptura entre a economia dos seres humanos e a do mundo animal ocorreu recentemente, nos últimos 200 anos. Isto é, todas as sociedades, sejam humanas ou animais, até por volta do ano 1800, pautavam-se economicamente na ideia de que, a longo prazo, os nascimentos deveriam se igualar aos óbitos. Ele ainda afirma que, devido à lógica da economia natural, o nível de vida material da pessoa média nas economias agrárias de 1800 era pior do que os de seus antepassados.

Para sustentar essa análise, o modelo malthusiano apresentado de Clark é baseado em três frentes:

1. A taxa de natalidade de cada sociedade é determinada a partir dos usos regulamentadores da fecundidade, que aumentam com o nível de vida material;
2. À medida que se aumenta o nível de vida, a taxa de mortalidade em cada sociedade diminui; e
3. À medida que a população aumenta, o nível de vida material diminui.

A taxa de natalidade pode ser definida como o número de nascimentos por ano por pessoa, referida por mil pessoas. Igualmente, a taxa de mortalidade é o número de

óbitos por mil indivíduos. Enquanto isso, os níveis de vida material referem-se à quantidade média de bens e serviços consumidos em uma sociedade.

Clark (2008a, p. 38) faz um adendo de que, até 1800, o consumo material era pautado pela alimentação, pelo alojamento e pelo vestuário, podendo ser medido com maior precisão que sociedades pós esse período, certo de que, em sociedades mais sofisticadas, no que tange às relações socioeconômicas, esse nível poderá ser determinado a partir do poder de compra dos trabalhadores não qualificados.

O autor ainda demonstra que em sociedades estacionárias, ou seja, em que a taxa de natalidade é igualada à taxa de mortalidade, característica das sociedades pré-industriais, a esperança de vida ao nascer é o inverso da taxa de mortalidade. Isto é, se e_0 é a esperança de vida ao nascer e D é a representação da taxa de mortalidade, tem-se que $e_0 = 1/D$. Nesse cenário, a esperança de vida ao nascer também é o inverso da taxa de natalidade. Logo, de acordo com o cenário apresentado, Clark (2008a, p. 37) conclui que a única forma de se ter uma esperança de vida elevada nessas sociedades era limitar o nível de natalidade.

Esse raciocínio, bem como as frentes demonstradas anteriormente são demonstradas na Figura 1 abaixo. No primeiro deles, o eixo horizontal representa a quantidade de bens e serviços disponíveis por pessoa, ou seja, o rendimento material, enquanto que no eixo vertical estão as taxas de natalidade e de mortalidade. Nele é possível observar o rendimento de subsistência, representado pelo ponto y^* , quando as taxas de natalidade se igualam as taxas de mortalidade e permite a população apenas se reproduzir e sobreviver sem qualquer tipo de aumento ou melhora na qualidade de vida material dos indivíduos.

Figura 1 - Equilíbrio a longo prazo na economia malthusiana.

Fonte: Clark (2008a, p. 22)

Clark (2008a, p. 39) pontua que o rendimento de subsistência das sociedades pré-industriais pode ser inferido sem qualquer referência à tecnologia de produção de uma sociedade, estando ligado apenas aos fatores que determinam as taxas de natalidade e mortalidade. Logo, se esses fatores forem conhecidos, será possível inferir o rendimento de subsistência e a esperança de vida ao nascer.

Com maiores rendimentos materiais, a taxa de natalidade cresce, excedendo a taxa de mortalidade e resultando em um aumento populacional. O contrário também é verdadeiro, com menores rendimentos materiais, a taxa de natalidade diminui e a taxa de mortalidade a excede, fazendo com que haja um declínio populacional.

Na segunda figura, o eixo horizontal continua sendo representado pelos rendimentos materiais, enquanto o eixo vertical representa a população. Nela, verificamos que é possível, conhecendo a população, determinar o rendimento de subsistência e, conseqüentemente, a taxa de natalidade e de mortalidade.

Clark (2008a, p. 39) afirma que com essas ideias é possível demonstrar que a economia caminhará para a igualdade entre as taxas de natalidade e mortalidade. A ligação demonstrada nesse gráfico, segundo o autor, tem função apenas no ato de

indicar a população correspondente ao rendimento de subsistência necessário para a manutenção da sobrevivência na sociedade.

Em um exemplo dado pelo autor, se a população começa em um nível aleatório inicial, representado por N_0 , ela terá um rendimento inicial demonstrado por y_0 , que excede o rendimento de subsistência, a taxa de natalidade excede a taxa de mortalidade fazendo com que a população cresça. Com o crescimento populacional, há diminuição nos rendimentos materiais. Esse aumento populacional se manterá, e, conseqüentemente, mantém a diminuição dos rendimentos, até o momento em que o rendimento material atinge o nível de subsistência. Nesse ponto, representado por N , a população é estabilizada e seu crescimento é detido.

Clark (2008a, p. 39) ainda apresenta o exemplo inverso. Isto é, um cenário em que uma população é gigantesca ao ponto de que os rendimentos sejam inferiores aos necessários para a manutenção da subsistência. Nesse caso, os óbitos excederiam os nascimentos, aumentando os rendimentos até o ponto do nível de subsistência y^* .

Logo, independente do ponto de partida, a população converge sempre para N (Figura 1), alcançando o rendimento de subsistência. Aqui cabe a ressalva de que, segundo o autor, nas diversas sociedades, houveram diferentes taxas de natalidade e mortalidade, o que culminou em rendimentos de subsistências diferentes para cada uma delas.

Assim, a nossa análise visa contemplar a terceira ideia apresentada por Clark anteriormente. Isto é, à medida que a população aumenta, o nível de vida material diminui. A justificativa para esse acontecimento ser observado em sociedades pré-industriais se fundamenta na Lei dos Rendimentos Decrescentes de David Ricardo.

Segundo essa lei, se um dos fatores de produção for fixo, a introdução de maiores quantidades de qualquer um dos outros fatores aumentará a produção, mas por adições progressivamente menores (CLARK, 2008a, p. 40).

No período abordado, a era pré-industrial, o principal fator de produção fixo era a terra, o que Clark (2008a, p. 41) afirma que, desde que a tecnologia não fosse alterada significativamente, a produção média por trabalhador diminuía à medida em que a oferta de trabalho crescia. Da mesma forma, o crescimento populacional fez com que o rendimento material médio per capita diminuísse.

A Figura 2 abaixo demonstra essa ideia da relação entre o fator trabalho e o valor de produção nas sociedades abordadas.

Figura 2 - Quantidade de produção e trabalho em determinada área de terra.

Fonte: Clark (2008a, p. 25)

Na Figura 2, é possível compreender que o produto marginal, isto é, o incremento no valor da produção provindo da adição de mais um trabalhador, diminui à medida em que o número de indivíduos trabalhadores aumenta. Da mesma forma, a produção média por indivíduo também cai conforme a população cresce. Logo, o aumento da população gera, conseqüentemente, mais trabalhadores que adicionam incrementos cada vez menores no valor da produção da sociedade.

Com base nesse cenário, Clark (2008a, p. 43) introduz a alteração nos ritmos das taxas de natalidade e de mortalidade. Isto é, essas taxas e seus ritmos de crescimento ou declínio podem mudar com o tempo dentro de uma sociedade auxiliando na regulação do rendimento de subsistência e na tendência de igualdade entre as taxas.

Para exemplificar isso, a Figura 3 abaixo demonstra uma sociedade em que há aumento na taxa de natalidade. Na linha horizontal de ambos os gráficos está o rendimento per capita, enquanto na linha vertical do primeiro gráfico encontram-se a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, e no segundo gráfico encontra-se a população.

Figura 3 - Alterações no ritmo da taxa de natalidade.

Fonte: Clark (2008a, p. 26)

Com o aumento da taxa de natalidade – de *Birth Rate*₀ para *Birth Rate*₁ –, a curto prazo, a natalidade superará a mortalidade, fazendo com que a população cresça e o rendimento diminua, mas em paralelo a isso, a taxa de mortalidade cresce até atingir um equilíbrio entre ambas as taxas, em y_1^* , fazendo com que, nesse novo cenário, a população seja maior e o rendimento per capita menor.

Na ideia malthusiana, o aumento na taxa de natalidade induz a diminuição dos rendimentos reais. Sendo a esperança de vida o inverso da taxa de natalidade, isto é, quando essa segunda cresce, a esperança de vida baixaria, as sociedades pré-industriais teriam a possibilidade de crescer a esperança de vida e, conseqüentemente o nível de vida material e rendimentos per capita baseado nessa lógica de subsistência.

Se a abordagem for feita a partir do ponto da taxa de mortalidade, como demonstrado na Figura 4, Clark (2008a, p. 44) chega a conclusões semelhantes.

Figura 4 - Alterações no ritmo da taxa de mortalidade.

Fonte: Clark (2008a, p. 27)

Os eixos verticais e horizontais se mantêm com os mesmos rótulos e se a taxa de mortalidade diminui – de $Death Rate_0$ para $Death Rate_1$ – T, a taxa de natalidade supera a de mortalidade e a população cresce, diminuindo o rendimento até a nova taxa de mortalidade se igualar a taxa de natalidade e chegar ao novo rendimento, y_1^* . Nesse novo equilíbrio a população é maior, mas seu rendimento per capita é menor. Ainda é possível notar que com uma menor taxa de natalidade, a esperança de vida acaba se tornando mais alta.

Com base nos cenários apresentados, Clark (2008a, p. 44) traz uma conclusão contrária à intuição. Isto é, à época tratada, guerras, doenças e demais fatores que aumentam a taxa de mortalidade também aumentam, por consequência, os níveis de vida material através do rendimento per capita para a população que sobrevive às adversidades. O contrário também é verdadeiro, com fatores como progresso médico, melhora na higiene pessoal e no saneamento público reduzindo os níveis de vida material e o rendimento das sociedades pré-industriais.

Kelly (2021, p. 334) defende que, apesar de todo o cenário causado pela Peste Negra, a doença pode ter ajudado a salvar o continente europeu de um futuro pautado apenas em subsistência e sem quaisquer avanços relevantes no que tange ao bem-estar material e no padrão de vida. Até o outono de 1347, quando a doença chegara na Europa, a sociedade estava presa em um impasse malthusiano, uma vez que, com a grande expansão demográfica, o equilíbrio entre população e recursos se tornara rígido, fazendo com que houvesse queda ou estagnação no padrão de vida em muitos lugares.

Logo, a alta taxa de mortalidade da Peste Negra forçou a Europa sair de uma condição de rigidez e se tornar mais dinâmica. Com a diminuição da população, consequentemente, obteve-se uma maior parcela de recursos para os indivíduos que sobreviveram à catástrofe, bem como seu uso mais prudente, motivado pela ideia de uma possível nova catástrofe.

Clark ainda ressalta que no período que se sucedeu a peste, as terras cultiváveis de rendimento mais baixo passaram a ser empregadas de forma mais produtiva, dando lugar às pastagens e aos moinhos, sendo estes segundos tendo sua utilidade ampliada, passando de um equipamento que visava apenas a moagem de grãos para uma ferramenta que incluía a pisoagem, a produção de tecidos e o corte de madeira.

Devido à queda populacional, consequentemente, menos mão de obra estava disponível, fazendo com que a inventividade humana fosse ponto crucial para conseguir substituir o trabalho humano pelo trabalho das máquinas e, ainda, incrementando um aumento na esperança de vida dos indivíduos.

Clark (2016, p. 142) demonstra na figura abaixo, com base nas estimativas populacionais de Bruce Campbell, que a queda populacional causada pela peste negra se estendeu até o século seguinte, ao qual, em 1440, a população era formada por cerca de 2,3 milhões de indivíduos, representando 40% do total populacional na década de 1310.

Figura 5 - Queda populacional resultante da Peste Negra, 1250-1600.**Fonte: Clark (2016)**

As consequências dessas mudanças na economia são demonstradas na figura abaixo, em que Clark (2016, p. 143) aponta um aumento substancial nos salários anuais dos ingleses medievais a partir da década de 1350.

Figura 6 - Aumento salarial dos ingleses medievais, 1250-1600.**Fonte: Clark (2016)**

Para esse cálculo, Clark (2016, p. 143) utilizou a média ponderada de salários diários nominais de artesãos, seus assistentes e trabalhadores agrícolas.

Nota-se que o aumento salarial ocorrido a partir de 1350 se estende até 1440, época em que, conforme observado no Figura 5, do crescimento demográfico, a população entrou em um grande declínio até encontrar o momento mais baixo de indivíduos vivos, enquanto estes mesmos indivíduos, representados na Figura 6 desfrutavam dos maiores salários para a época. Isso permite à eficiência econômica crescer, quando a população volta a crescer (CLARK, 2016, p. 155; Figura 7). Assim, não há relação entre o choque inicial da peste com um aumento rápido da eficiência econômica, e sim demonstra que a eficiência ascende à medida que a população se reduz no período analisado (CLARK, 2016, p. 157).

Figura 7 – Eficiência econômica na Inglaterra, 1250-1600.

Fonte: Clark (2016)

O contrário ocorre de forma mais abrupta. Isto é, logo quando a população começa a crescer novamente, a eficiência diminui de modo mais acentuado do que sua ascendência. Assim, o ponto mais baixo da Idade Média, década de 1310, apresenta uma eficiência semelhante à década de 1590, ponto de grande aumento populacional. Logo, o aumento de eficiência econômica experimentado pelos ingleses medievais foi algo temporário e justificado pela grande mortandade trazida pela peste negra, se estendendo até 1440, e sendo capaz de explicar, conforme demonstrado por Clark (2016, p. 161), o nível crescente de padrão de vida até 1450. Se, na época, a idade mínima legal para isso era de 20 anos, ele conclui que a idade média de aquisição seria em torno de 20 anos para mais (CLARK, 2008a, 119). A esperança de vida dos indivíduos ingleses aos 20 anos era de 28 antes do início da peste negra, e, após esse período, saltou para 32 anos para aqueles com 20 anos de idade.

Dessa forma, o modelo Clark procura entender as consequências econômicas da Idade Média e seus resultados tendem a se conformar com o registro histórico. Como apontado por Herlihy (1997, p. 36), o continente europeu era considerado demasiadamente populoso para os padrões de sua época, o que também gerava altos custos dos alimentos e, conseqüentemente, fome frequente, mas de uma forma que não era capaz de reduzir significativamente a população ou alterar bruscamente as taxas de mortalidade e natalidade.

A produção alimentícia e o cultivo agrícola se estenderam até alcançar o limite da terra cultivável, fazendo com que, no período pré-pestes, grande parte da população da Europa medieval vivia em estado constante de privação. Herlihy ainda ressalta que todo esse cenário miserável não conseguia ampliar a taxa de mortalidade sobre a de natalidade, de forma que a população se mantivesse maior para os recursos disponíveis,

mas não o suficiente para gerar um grande estado de privação de alimentos que resultasse na queda populacional.

Com a Peste Negra, um fator exógeno, o impasse malthusiano foi quebrado e permitiu aos sobreviventes reorganizar a sociedade de uma forma diferente, sendo afirmado que, para os indivíduos que sobreviveram à doença, as condições de vidas tornaram-se razoavelmente abundantes. A Europa Ocidental, então, estabeleceu uma economia mais diversificada e uma utilização mais intensa de capital.

Assim, conclui-se que a peste expôs problemas dos costumes tradicionais da Idade Média e gerou incentivos para que os atores econômicos europeus pudessem evitar ficar presos aos seus hábitos tradicionais por um futuro indeterminado. Logo, certas instituições, costumes e comportamentos podem fazer com que desastres da magnitude da Peste Negra sejam mais ou menos comuns, de modo que a sociedade deve estudá-los para aprender com eles e, assim, evitá-los ou amenizá-los.

5. Controvérsia sobre o modelo

O modelo de Clark gerou várias controvérsias. Embora não seja o objetivo do artigo avaliá-las de forma mais profunda, um sumário delas é proveitoso para contextualizar a discussão. Christof Dejung (2009) comenta que o seu livro dá vazão ao darwinismo social e ignora os aspectos mais opressivos do crescimento econômico, como o colonialismo. Semelhantemente, para Marcelo Milan (2021), o argumento de Clark é apenas uma versão mais sofisticada de que os pobres são os únicos culpados por sua situação, que absolve as elites de sua participação nos problemas sociais.

Entre os historiadores econômicos que compartilham da visão de história econômica de Clark, Deirdre McCloskey (2008, p. 140) também argumenta que Clark promove ideias semelhantes ao darwinismo social, ao promover uma “sobrevivência dos mais ricos”.⁶ Kenneth Pommeranz (2008) observa que Clark considera as explicações institucionais pouco relevantes, já que, de acordo com Clark, as condições para o crescimento econômico (mercados livres, segurança de vida e mobilidade social) já estavam presentes no 1200, na Inglaterra, o que é algo difícil de aceitar. Da mesma forma, Robert Allen (2008) e Hans-Joachim Voth (2008) argumentam que os resultados de Clark não refletem a evidência empírica.

Clark (2008a) saiu em defesa de sua abordagem malthusiana, argumentando que ela não implica em darwinismo social e está de acordo com a evidência empírica. Em entrevista à *Veja*, Clark reconheceu que existe o potencial de que suas ideias possam ser associadas ao racismo, mas nunca foi sua intenção; ele acredita que sua teoria fornece uma pista importante na busca pelo desenvolvimento econômico (SCHELP, 2009).

Deve se ter em mente que Clark estava dialogando com outra interpretação associada à nova história econômica, a interpretação da nova economia institucional e derivadas.⁷ Para Clark (2008a, p. 222), os institucionalistas não conseguem explicar a

⁶ Trocadilho no original em inglês com as expressões *survival of the fittest* e *survival of the richest*.

⁷ Um dos fatores que levaram ao estabelecimento da nova economia institucional foi a insatisfação com a nova história econômica. Douglass North, que foi um dos principais pioneiros da nova história econômica

economia das sociedades pré-industriais porque eles acreditam que seu problema é apenas “distribuição de bens e produção limitada por quem detém o poder.” Essa interpretação é incompleta porque depende de contingências: “de alguma forma, por meio da sorte,” surge, na Inglaterra do século XVIII, uma estrutura social que equalize os direitos da população e promove eficiência econômica (*ibid.*, p. 223).

A visão institucionalista é também chamada de smithiana, o que contrasta com a visão malthusiana. Clark a considera a visão dominante (*ibid.*, p. 146). Para ele, a Inglaterra medieval, vítima da peste, era uma economia institucionalmente estável, de acordo com os padrões smithianos, tendo incentivos melhores ao crescimento do que muitas economias atuais (*ibid.*, p. 147, 151).

Interpretações institucionalistas do impacto econômico da peste se concentram no declínio da taxa subjacente de mudança tecnológica e a redução do estoque de capital humano, a resposta positiva da fertilidade é induzida pelo aumento na renda per capita (JEDWAB et al, 2022). Nesse tipo de abordagem, a divisão do trabalho, da especialização e da comercialização impulsionam o desenvolvimento econômico, o que sugere a existência de uma correlação positiva entre o crescimento da população e o crescimento da economia. Logo, observando a Peste Negra pela lente smithiana, houve um grave prejuízo na economia europeia, uma vez que, ao reduzir drasticamente a população, conseqüentemente os mercados também foram reduzidos, impedindo a especialização e o comércio. Assim, em contraste com Clark, os institucionalistas se focam menos nas características da população e mais nos incentivos subjacentes a elas e nos ganhos de escala natalícios. A Peste Negra foi um choque majoritariamente econômico-institucional, ao invés de um choque majoritariamente demográfico, que se recuperaria com os incentivos corretos. Para Clark, isso obscurece o estudo do crescimento econômico.⁸

6. Conclusão

O modelo de Clark é um dos modelos cliométricos mais formalmente rigorosos e controversos da atualidade. Ele postula que, à medida que a população aumenta, o nível de vida diminui, e que houve um aumento na qualidade de vida dos europeus após a peste negra. As taxas de natalidade e de mortalidade neste período eram reguladas umas pelas outras, de forma que a sua intersecção em um gráfico que considera, também, os rendimentos per capita, formasse um rendimento necessário à população para que ela viva e consiga se reproduzir.

Assim, quanto maior for a população, menores seriam os rendimentos per capita, até que a taxa de óbitos faria a população reduzir e, conseqüentemente, aumentar os rendimentos no ponto denominado y^* no gráfico. Isso fez com que a qualidade de vida daqueles que sobreviveram aumentasse e a tecnologia se ampliasse a fim de suprir a

na década de 1960, veio a rejeitar a rigidez dos modelos histórico-cliométricos na década seguinte, o que o levou a se voltar às instituições. Ver Almeida (2019), cap. 4.

⁸ Existe uma terceira interpretação, a marxista, que argumenta que a peste negra acelerou a transformação do conflito de classes em uma nova etapa: de camponeses vs. senhores de terra para trabalhadores vs. capitalistas (HATCHER, 2015, p. 117). Clark não dialoga com essa visão.

necessidade de trabalho que, devido à queda na população, era demandada para atender os europeus.

Com base neste modelo, alguns pesquisadores afirmam que a Peste Negra foi capaz de, apesar do enorme rastro de destruição, livrar a Europa de uma armadilha malthusiana que a faria ficar presa em seus costumes tradicionais por tempo indeterminado. Porém, os estudos econômicos sobre a peste negra são importantes para se estudar o papel das catástrofes nos níveis de desigualdade. Pois, se Clark está pelo menos parcialmente correto, os fatores demográficos podem ter uma importância relativa maior, em comparação com os fatores institucionais – leis melhores podem não ser tão influentes quanto pessoas mais saudáveis ou melhor distribuição de renda. Em *The son also rises*, Clark (2014) conclui que a mobilidade social na espécie humana, em geral, é baixa devido à genética das famílias mais ricas, o que falta aos pobres. *The son also rises* foi ainda mais polêmico do que *Um adeus às esmolas* e não iremos analisar ou criticar nesse momento.⁹ Mas suas conclusões servem para ilustrar que a desigualdade social pode ser um fenômeno mais duradouro do que se supõe e pode ser necessário um evento como a Peste Negra para a reduzir.¹⁰ Essa conclusão é relevante à situação brasileira, pois, como alerta Pedro Souza, em sua história da desigualdade no Brasil: “não há casos bem conhecidos de países que tenham saído de um patamar alto [de desigualdade] e progredido de forma gradual e determinada, sem *convulsões ou tragédias*, até os níveis verificados nos países ricos” (SOUZA, 2018, p. 366, ênfase adicionada).

Assim, evitar catástrofes enquanto se melhora o padrão de vida devem ser preocupações de historiadores econômicos, pois eventos como a Peste Negra podem voltar a ocorrer se as condições não forem tratadas – ver os efeitos da pandemia causada pela Covid que, apesar de ser contida, ainda geraram inúmeras perdas e prejuízos. Por isso, pesquisas futuras devem considerar outras epidemias em sociedades pré-industriais para realizar a análise, tais como a Praga de Justiniano, ocorrida em 542 ou a Grande Peste de Londres, em 1665, e com outras abordagens, como as já citadas interpretações smithiana e marxista, para expandir o escopo de experiências.

⁹ Matt Ruben (2014), professor de história da pobreza e da mobilidade social, argumenta que Clark não entende de discussões sobre herança e racismo e é apenas um “Francis Galton do século XXI”. Na opinião de um dos autores (Rafael), Clark realmente tem tendências de “showman”, o que pode gerar engajamento social com afirmações polêmicas – ver o cancelamento de sua palestra na Universidade de Glasgow, por causa de afirmações polêmicas, como de que “temos que nos resignar a viver num mundo onde resultados sociais são determinados pelo nascimento” (HAUGH, 2021) –, mas pode prejudicar o rigor acadêmico e, ironicamente, cair naquilo que Malthus argumentou que acontecia com seus alvos de crítica: resignação perante o mal.

¹⁰ Isso, porém, não pode ser garantido. Alfani (2023b, p.13) observou que o padrão de melhorias nas condições de vida após a Peste Negra não se verificou em outras pandemias.

Referências

- ALBUQUERQUE, Eduardo Motta; JAYME, Frederico, Jr.; BRITTO, Gustavo (eds.). **Crise, pandemia e alternativas**. Belo Horizonte: CEDEPLAR, 2022.
- ALFANI, Guido. **As gods among men**. A history of the Rich in the West. New York: Princeton University Press, 2023a.
- ALFANI, Guido. Epidemics and pandemics: from the Justinianic plague to the Spanish flu. In DIEBOLT, Claude; HAUPERT, Mike (eds.). **Handbook of cliometrics**. Berlin: Springer, 2023b. https://doi.org/10.1007/978-3-642-40458-0_85-1.
- ALLEN, Robert C. A review of Gregory Clark's *A Farewell to Alms: A Brief Economic History of the World*. **Journal of Economic Literature**, v. 46, n. 4, p. 946-973, 2008.
- ALMEIDA, Rafael Galvão de. **Dreaming of Unity**. Essays on the history of new political economy. Tese (Doutorado em Economia), Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2019.
- BASTOS, Daniel Schneider. O direito à subsistência em xeque: um olhar sobre a Lei dos Pobres e o Ato de Emenda de 1834. **História Econômica & História de Empresas**, v. 21, n. 5, p. 135-173, 2018.
- BLANCO, Amanda Lopes. A ordem nobre medieval e sua relação com o poder e a sabedoria. In: XIV ENCONTRO REGIONAL DA ANPUH-RIO: Memória e Patrimônio. Rio de Janeiro: UNIRIO, 2010.
- CLARK, Gregory. **Um adeus às esmolas**. Lisboa: Bizâncio, 2008a.
- CLARK, Gregory. In defense of the Malthusian interpretation of history. **European Review of Economic History**, v. 12, n. 2, p. 175-199, 2008b.
- CLARK, Gregoy. **The son also rises**. Surnames and the history of social mobility. Hoboken: Princeton University Press, 2014.
- CLARK, Gregory. Microbes and markets: was the Black Death an economic revolution? **Journal of Demographic Economics**, v. 82, n. 2, p. 139-165, 2016.
- CREMASCHI, Sergio. Malthus on sex, procreation, and applied ethics. **Pensando**, v. 7, n. 14, p. 48-75, 2016.
- DE PAULA, Eurípedes Simões. Alguns aspectos da economia medieval do Ocidente. **Revista da USP**, v. 29, n. 60, p. 275-290, 1964.
- DEJUNG, Christof. Rezension zu: Clark, Gregory: *A Farewell to Alms. A Brief Economic History of the World*. Princeton 2007, ISBN 978-0-691-12135-2. **Connections. A Journal for Historians and Area Specialists**, 2009. Disponível em: www.connections.clio-online.net/publicationreview/id/reb-12004. Acesso: 23 fev. 2025.
- DRUKKER, J. W. **The revolution that bit its own tail**. How economic history changed our ideas on economic growth. Amsterdam: aksant, 2006.
- ECONOMIA. COVID-19 Economics, v. 22, n. 3, p. 145-314, 2021.
- FEIJÓ, Ricardo Luís Chaves. **História do pensamento econômico**. 3ª Edição. São Paulo: Atlas, 2020.
- GARAY, Cristina Crespo. Conheça as cinco pandemias mais mortais da história da humanidade. **National Geographic Brasil**, 7 de setembro de 2022. Disponível em: <https://www.nationalgeographicbrasil.com/historia/2022/09/conheca-as-cinco-pandemias-mais-mortais-da-historia-da-humanidade>. Acesso: 23 fev. 2025.

- GREGG, Pauline. **Black Death to Industrial Revolution**. A social and economic history of England. London: Harrap, 1976.
- HANDY, Jim. **Apostles of inequality**: rural poverty, political economy, and *The Economist*, 1760-1860. Toronto: University of Toronto Press, 2022.
- HAUGH, Jack. Glasgow University in row over decision to invite guest speaker Gregory Clark. **Glasgow Times**, 26 fev. 2021. Disponível em: <https://www.glasgowtimes.co.uk/news/19120844.glasgow-university-row-decision-invite-guest-speaker-gregory-clark/>. Acesso: 23 fev. 2025.
- HATCHER, John. Lordship and Villeinage before the Black Death: From Karl Marx to the Marxists and Back Again. In KOWALESKI, Maryanne et al. (eds.). **Peasants and Lords in the Medieval English economy**. Essays in honour of Bruce M. S. Campbell. Turnhout: Brepols, p. 113-145, 2015.
- HUBERMAN, Leo. **História da Riqueza do Homem**. 16ª Edição. São Paulo: Zahar, 1980.
- JEDWAB, Remi; JOHNSON, Noel D.; KOYAMA, Mark. The economic impact of the Black Death. **Journal of Economic Literature**, v. 60, n. 1, p. 132-178, 2022.
- KELLY, John. **A grande mortandade**. Uma história íntima da Peste Negra, a pandemia mais devastadora de todos os tempos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2021.
- LE GOFF, Jaques. **A civilização do Ocidente Medieval**. São Paulo: EdUSP, 2005.
- MALTHUS, Thomas Robert. **Princípios de economia política e considerações sobre sua aplicação prática/Ensaio sobre a população**. São Paulo: Nova Cultural, 1996.
- MCCLOSKEY, Deirdre. ‘You know, Ernest, the rich are different from you and me’: a comment on Clark’s *A Farewell to Alms*. **European Review of Economic History**, n. 12, p. 138-148, 2008.
- MILAN, Marcelo. Moeda, tecnologia e exclusão: Adeus às esmolas? **Sul21**, 27 set. 2021. Disponível em: <https://sul21.com.br/opiniao/2021/09/moeda-tecnologia-e-exclusao-adeus-as-esmolas-por-marcelo-milan/>. Acesso: 23 fev. 2025.
- MOREIRA, Ardilhes; PINHEIRO, Lara. OMS declara pandemia de coronavírus. **G1.com**, 11 de março de 2020. Disponível em: <https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/11/oms-declara-pandemia-de-coronavirus.ghtml>. Acesso: 23 fev. 2025.
- NOHL, Johannes. **The Black Death**. A chronicle of the plague compiled from contemporary sources. London: Unwin Books, 1961.
- OLIVEIRA, Thalles Alves de; DANTAS, Letícia Aderaldo de Lima. A organização social e o surgimento do Estado na Idade Média. **Anais do Encontro de Iniciação Científica da UNI7**, v. 8, n. 1, 2018. Disponível em: <https://periodicos.uni7.edu.br/index.php/iniciacao-cientifica/article/view/603>. Acesso: 23 fev. 2025.
- PAMUK, Sevket. The Black Death and the origins of the ‘Great Divergence’ across Europe, 1300–1600. **European Review of Economic History**, n. 11, p. 289-317, 2007.
- POMMERANZ, Kenneth. Reviewed Work: *A Farewell to Alms: A Brief Economic History of the World* by Gregory Clark. **American Historical Review**, v. 113, n. 3, p. 775-779, 2008.
- REISMAN, David. **Thomas Robert Malthus**. London: Palgrave Macmillian, 2018.

- ROMERO, Gustavo. Eliminação ou salvação: apontamentos a respeito dos Ensaios sobre população de Thomas Malthus. **Reflexões Econômicas**, v. 2, n. 8, p. 21-39, 2024.
- RUBEN, Matt. The dangerous “science” of Gregory Clark, as read in *The New York Times*. **Philadelphia Magazine**, 26 fev. 2014. Disponível em: <https://www.phillymag.com/news/2014/02/26/dangerous-science-gregory-clark-read-new-york-times/>. Acesso: 23 fev. 2025.
- SILVA, José Adailton Barroso et al. Teorias demográficas e o crescimento populacional no mundo. **Caderno de Graduação-Ciências Humanas e Sociais-UNIT-SERGIPE**, v. 2, n. 3, p. 113-124, 2015.
- SCHELP, Diogo. Um gene capitalista? No livro *Um Adeus às Esmolas*, o escocês Gregory Clark diz que o sucesso das nações depende mais das características da população do que das instituições. **Veja**, v. 42, n. 40, 7 out. 2009, pp. 94+.
- SOUZA, Luiz Eduardo Simões; PREVIDELLI, Maria de Fátima Silva do Carmo. Algumas considerações sobre a contribuição de Malthus ao pensamento econômico. In: XII CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA ECONÔMICA, Niterói, 28-30 de agosto, 2017.
- SOUZA, Pedro H. G. Ferreira de. **Uma história de desigualdade**. A concentração de renda entre os ricos no Brasil, 1926-2013. São Paulo: Hucitec, 2018.
- TOOZE, Adam. **Portas fechadas**. Como a Covid abalou a economia mundial. São Paulo: Todavia, 2021.
- WALTER, Ryan. Linguagem, contexto e história do pensamento econômico: antes da economia ter sua própria língua. **História Econômica & História de Empresas**, v. 26, n. 2, p. 523-540, 2023.
- WATERMAN, A. M. C. **Revolution, economics and religion**. Christian political economy, 1798-1833. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION. Number of COVID-19 deaths reported to WHO (cumulative total). Disponível em: <https://data.who.int/dashboards/covid19/deaths>. Acesso: 23 fev. 2025.
- WHITNEY, Elspeth. **Medieval science and technology**. Westport: Greenwood, 2004.
- VOTH, Hans-Joachim. Clark’s intellectual sudoku. **European Review of Economic History**, n. 12, p. 149-155, 2008.
- ZIEGLER, Philip. **The Black Death**. London: Sutton, 2003.

Historicismo versus Universalismo: uma análise em termos de epistemologia econômica¹

Dreyfuss Raphael Stege²
Alain Pierre Claude Henri Herscovici³

Resumo

Este artigo tem como objetivo: (a) examinar o debate epistemológico com base nos trabalhos de Thomas Kuhn e Imre Lakatos; (b) demonstrar a oposição entre historicismo e universalismo na Ciência Econômica, por meio da análise da Teoria Neoclássica, dos sistemas neo-ricardianos e keynesianos e do “velho” institucionalismo. A análise conclui que as visões epistemológicas universalistas e historicistas são incompatíveis. No contexto econômico, a teoria neoclássica representa o universalismo, enquanto as escolas neo-ricardiana, keynesiana e institucionalista refletem o historicismo, evidenciando como diferentes paradigmas moldam a análise econômica.

Palavras-chave: Ciência Econômica; Epistemologia; Historicismo; Universalismo.

Abstract

This paper aims to: (a) examine the epistemological debate based on the works of Thomas Kuhn and Imre Lakatos; (b) demonstrate the opposition between historicism and universalism in Economic Science through the analysis of Neoclassical Theory, neo-Ricardian and Keynesian systems, and the "old" institutionalism. The analysis concludes that universalist and historicist epistemological perspectives are incompatible. In the economic context, neoclassical theory represents universalism, while the neo-Ricardian, Keynesian, and institutionalist schools reflect historicism, highlighting how different paradigms shape economic analysis.

Keywords: Economic Science; Epistemology; Historicism; Universalism

JEL: E10, B41, B50.

DOI: 10.5281/zenodo.17074337

¹ Artigo submetido em 07/02/2025. Aprovado em 18/04/2025.

² Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do Espírito Santo (PPGEco/UFES). Mestre em economia pela instituição Universidade Estadual de Londrina. E-mail: dreyfuss.stege@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4154-144X>.

³ Professor Titular do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do Espírito Santo (PPGEco/UFES). Doutor em economia pela instituição Université Picardie Jules Verne - Amiens - Hauts-de-France, França. E-mail: alhersco.vix@terra.com.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0378-7561>.

1. Introdução

Na epistemologia da Ciência Econômica, emergem duas abordagens teóricas predominantes: uma fundamentada no historicismo e outra no universalismo. Esta dicotomia não apenas reflete diferentes concepções sobre a natureza dos fenômenos econômicos, mas também sustenta profundas implicações epistemológicas sobre como a ciência econômica deve ser conduzida e compreendida. O presente artigo se propõe a analisar essas abordagens a partir de duas etapas principais: (a) uma investigação do debate epistemológico à luz dos trabalhos de Thomas Kuhn e Imre Lakatos; (b) uma demonstração da oposição entre historicismo e universalismo, examinando especificamente a Teoria Neoclássica, os sistemas neo-ricardianos e keynesianos, além de outros exemplos relevantes.

A análise epistemológica da ciência econômica transcende a mera apresentação de suas abordagens teóricas. Ela envolve um contraste fundamental entre as posturas universalistas e historicistas, que têm implicações significativas para o desenvolvimento do conhecimento econômico. O universalismo, ao defender a existência de leis econômicas imutáveis e atemporais, enfatiza a reversibilidade dos processos econômicos e a independência das decisões dos agentes em relação a fatores históricos ou sociais. Autores como Carvalho (1983) e Vercelli (1991) defendem que as leis econômicas podem ser generalizadas e aplicadas independentemente de contextos específicos. Em contraste, o historicismo sustenta que os fenômenos econômicos são irreversíveis e moldados por contextos históricos, sociais e políticos. Essa visão reconhece que as realidades econômicas variam conforme o tempo e o lugar, sendo intrinsecamente ligadas às circunstâncias em que se manifestam.

Esse debate se intensifica ao se considerar as contribuições de Kuhn e Lakatos, cujas obras, embora ambas associadas ao historicismo, oferecem interpretações divergentes. Kuhn, em sua crítica ao falsificacionismo de Popper, sublinha o papel central da história no desenvolvimento científico, argumentando que as mudanças paradigmáticas na ciência não são meramente resultado de refutações lógicas, mas de transformações históricas que redefinem as bases do conhecimento. Por outro lado, Lakatos, ao distinguir entre história interna e externa, reintroduz a historicidade na formação dos programas de pesquisa sem comprometer a estrutura lógica que os sustenta. Assim, enquanto Kuhn enfatiza a importância da evolução histórica do conhecimento, Lakatos busca equilibrar a historicidade com a continuidade e a lógica dos programas de pesquisa. Essa análise das convergências e divergências entre as perspectivas de Kuhn e Lakatos aprofunda o debate epistemológico na ciência econômica, proporcionando uma compreensão mais rica das implicações teóricas de cada abordagem e suas consequências para o pensamento econômico contemporâneo.

2. Historicismo versus Universalismo: o debate epistemológico a partir de Kuhn e de Lakatos

A discussão sobre "universalismo versus historicismo" nos direciona a uma análise epistemológica fundamentada em pensadores como Thomas Kuhn e Imre Lakatos, que reconhecem a influência crucial do contexto histórico na construção do conhecimento científico. A partir dessa perspectiva, podemos identificar duas abordagens distintas: a análise intra-paradigmática, que vê o progresso científico como restrito a um único paradigma, e a análise inter-paradigmática, que destaca as rupturas epistemológicas entre diferentes paradigmas.

No contexto da análise inter-paradigmática, adotamos a abordagem epistemológica de Kuhn (1962), que defende que a evolução da ciência ocorre por meio de revoluções científicas, nas quais um paradigma é substituído por outro. Em contraste, o programa de pesquisa científica de Lakatos (1970) oferece uma visão mais complexa e intra-paradigmática, sugerindo que, ao longo do tempo, um programa de pesquisa pode enfrentar crises internas que podem, por sua vez, levar a rupturas epistemológicas significativas.

O universalismo sugere um progresso científico contínuo e autônomo, no qual os paradigmas ou programas de pesquisa científica (PPC) podem ser comparados com base em um critério único. Assim, o progresso científico se manifesta no longo prazo, através da acumulação de conhecimento. Por outro lado, o historicismo, como defendido por Kuhn e Lakatos, concebe o progresso científico como limitado ao curto prazo. Nesse caso, o progresso é intra-paradigmático e se manifesta em rupturas incrementais. A longo prazo, a ciência é caracterizada por revoluções científicas (Kuhn, 1962), ou seja, por *rupturas fundamentais*. Nesse sentido, a *incomensurabilidade* dos paradigmas se torna evidente, implicando que, no longo prazo, não há um progresso científico contínuo, mas transformações radicais no entendimento do conhecimento.

2.1 O universalismo: a abordagem de Popper

Antes de tratarmos do universalismo na ciência econômica, devemos elucidar o ponto de partida de tal elemento que são as leis universais. As leis universais são os princípios que regem o funcionamento do universo, abrangendo desde as leis da biologia, da física, da matemática, da antropologia e bem como da ciência econômica. A partir de uma perspectiva popperiana, estas leis não podem depender de condições iniciais específicas: em outros termos, elas não podem ser históricas.

Isto pode ser ilustrado pela metáfora do fio de Popper, onde um fio sujeito a um peso maior que seu limite acaba por romper. Esta metáfora expressa a interação entre leis universais e suas condições iniciais, demonstrando que o rompimento do fio é causado por essas condições. O princípio da causalidade é explicado pela relação entre determinadas condições iniciais e uma lei universal. As causas não existem isoladamente, mas apenas em relação a uma lei universal (POPPER, 1934).

Para que uma teoria científica seja considerada válida, ela deve ser testável e passível de refutação, ou seja, deve ser possível que a teoria seja falseada por meio de

observações ou experimentos. Teorias que não podem ser testadas ou refutadas não são reconhecidas como científicas.

Além disso, Popper contestou a concepção positivista de que as teorias podem ser verificadas exclusivamente por observação empírica. Ele argumentou que a verificação completa de uma teoria é impossível, pois não é viável testar uma teoria de forma total e definitiva apenas com base em observações empíricas. Dessa forma, a ideia positivista de que as teorias podem ser confirmadas empiricamente se revela insustentável. Popper reforça essa crítica ao afirmar:

E é precisamente com respeito ao problema de indução que vem a malograr essa tentativa de resolver o problema de demarcação: os positivistas, em sua ânsia de aniquilar a metafísica, aniquilam, com ela a “Ciência Natural” (POPPER, 1934, p. 37).

Portanto, Popper rejeita o positivismo, mas a aplicação do falseacionismo pressupõe a possibilidade de uma observação neutra, ou seja, livre de quaisquer pressupostos teóricos prévios. No entanto, Popper acaba recaindo em alguns dos problemas que ele mesmo criticou, evidenciando que a verificação empírica direta das leis científicas é mais complexa e problemática do que o falseacionismo popperiano sugere.

Por fim, em *A Miséria do Historicismo* (1957), Popper argumenta que uma lei histórica nunca pode ser falseada, e, portanto, não pode ser considerada científica. Ele acredita que o erro fundamental do historicismo reside na suposição de que as tendências gerais da história são absolutas e inevitáveis. Popper sustenta que essas tendências não podem ser vistas como absolutas, pois estão intrinsicamente ligadas a eventos passados e influenciadas por condições iniciais específicas, que podem variar. Assim, qualquer tentativa de prever o futuro com base nessas tendências é falaciosa, pois ignora a contingência e a complexidade dos fatores históricos.

Sob essa ótica, o universalismo defende que eventos históricos, sociais ou econômicos são expressões particulares de teorias universais, cujas aplicabilidades ultrapassam as especificidades contextuais. Em contraste, o historicismo argumenta que cada evento é único, determinado por circunstâncias históricas específicas e irrepetíveis, como será discutido mais adiante.

2.2 Paradigmas e revoluções científicas

Kuhn, ao investigar os métodos e os problemas científicos, destacou o papel da pesquisa científica, que ele denomina como paradigmas. Segundo suas próprias palavras:

Considero “Paradigmas” as realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência (KUHN, 1962, p. 38).

No entanto, há uma contradição no uso de “universalmente”, pois não se refere ao universalismo. Em vez disso, indica que os paradigmas podem ser amplamente aceitos dentro de uma comunidade científica em um período específico. Sua aplicabilidade e validade são relativas ao contexto histórico e cultural em que surgem. O autor enfatiza o historicismo como um fator crucial que abrange todos os níveis desses paradigmas. Para ele, a história interna e externa da ciência é fundamental: “[...] se a história fosse vista como um repositório para algo mais do que anedotas ou cronologias, poderia produzir uma transformação decisiva na imagem da ciência que atualmente nos domina” (KUHN, 1962, p. 43). Esta abordagem destaca a maneira como Kuhn valoriza a importância das condições históricas e contextuais na formação e na evolução dos paradigmas científicos entre outras coisas a definição dos problemas julgados relevantes.

Kuhn (1962) explica a historicidade em dois níveis: *a história interna e a história externa*. Sobre a história externa, ele afirma que nenhuma história natural pode ser interpretada sem um corpo de crenças metodológicas e teóricas que permita a própria definição do objeto de estudo, a seleção e avaliação das problemáticas julgadas relevantes. Se essas crenças não estão implícitas nos fatos, devem ser fornecidas externamente, seja por uma metafísica, outra ciência ou por contextos pessoais e históricos. O autor observa que, nos estágios iniciais de uma ciência, diferentes pessoas podem interpretar os mesmos fenômenos de maneiras diversas, mas essas divergências tendem a diminuir à medida que a ciência se desenvolve. O autor destaca que certos valores são fundamentais para avaliar a completude de uma teoria, sendo essencial que permitam a formulação e a resolução de problemas. Além disso, é desejável que essas teorias sejam simples e apresentem coerência interna. Ele também reconheceu que uma limitação de seu texto original foi a atenção insuficiente à coerência interna e externa na análise das fontes de crises e dos fatores que influenciam a escolha de uma teoria. Evidentemente, ao integrar a dimensão histórica na análise da evolução científica, emergem complexidades intrínsecas, dado que o historicismo contesta a concepção linear de progresso científico.

Elas ocorrem precisamente em ligação com o processo e desenvolvimento da ciência pois, inevitavelmente, o cientista irá se deparar com tais dificuldades.

Kuhn (1962) descreve o desenvolvimento científico como um processo gradual, onde novos elementos são adicionados, muitas vezes de forma isolada ou não combinada, ao crescente estoque de conhecimento e técnica científica. A história da ciência, por sua vez, se torna a disciplina responsável por registrar tanto esses avanços contínuos quanto os obstáculos que retardaram o progresso. Para o historiador da ciência, esse processo envolve duas preocupações principais: primeiro, identificar quando e por quem cada fato, teoria ou lei científica foi descoberta ou inventada; segundo, descrever e explicar os erros, mitos e superstições que impediram uma acumulação mais rápida do conhecimento que compõe a ciência moderna.

Quando se integra a dimensão histórica e temporal à análise científica, o conceito de "desenvolvimento-por-acumulação" torna-se progressivamente mais problemático. Isso ocorre devido à inclusão de teorias que foram rapidamente descartadas, resultando em um período de tempo tão breve que não permite uma avaliação adequada das contribuições individuais que tais teorias poderiam oferecer à ciência.

Estas dificuldades mudaram a historiografia da ciência de uma concepção ligada ao progresso da ciência para concepção ligada a rupturas epistemológicas (HERSCOVICI, 2022). Ao invés da acumulação foi criado um "corpo histórico" que seria analisado pelos processos históricos ligados às relações sociais da comunidade científica, isto fica claro com a passagem de Kuhn "[...] perguntaram não pela relação entre as concepções de Galileu e as da ciência moderna, mas antes pela relação entre as concepções de Galileu e aquelas partilhadas por seu grupo, isto é, seus professores, contemporâneos e sucessores imediatos nas ciências" (KUHN, 1962, p. 45). Porém, Kuhn criticou esse "corpo histórico", argumentando que ele pode atuar como um limitador de ideias na ciência normal, pois todas as novas teorias são frequentemente ligadas a teorias anteriores. Essa noção de corpo histórico está relacionada às visões pré-analíticas (HEIS, 2024) ou à episteme (FOUCAULT, 1966), que influenciam a maneira como o conhecimento é estruturado e transmitido ao longo do tempo.

A observação e a experiência podem e devem restringir drasticamente a extensão das crenças admissíveis, porque de outro modo não haveria ciência. Mas não podem, por si só, determinar um conjunto específico de semelhanças crenças. Um elemento aparentemente arbitrário, composto de acidentes pessoais e históricos, é sempre um ingrediente formador de crenças esposadas por uma comunidade científica específica numa determinada época (KUHN, 1962, p. 46).

E isto é a principal característica da ciência normal, uma ciência essencialmente cumulativa. Para Kuhn, a ciência normal é a pesquisa fundamentada em realizações científicas anteriores, aceitas por uma comunidade e transmitidas por manuais, que apresentam a teoria vigente, suas aplicações e sua relação com observações e experimentos (KUHN, 1962, p. 52).

Descobertas inesperadas e inéditas frequentemente surgem dentro do paradigma dominante, sendo inicialmente consideradas anomalias. Essas anomalias são então abordadas por teorias que operam fora do paradigma dominante. Assim, quando a ciência normal não consegue resolver o "quebra-cabeça" dentro das regras estabelecidas, isso pode resultar em uma crise e na busca por novas estruturas teóricas, ou seja, por um novo paradigma⁴.

As grandes alterações nas técnicas da ciência são oriundas dos fracassos constantes de se resolver as anomalias. Muitas vezes esses fracassos são oriundos de

⁴ Essas mudanças não se limitam apenas a regras, mas envolvem hipóteses fundamentais que entram em conflito com o núcleo duro do programa de pesquisa, conforme concebido por Lakatos.

fatores externos, eles têm papel principal na determinação do momento do fracasso do paradigma, como a Crise de 1929 e as diferentes respostas em relação a tal. Isto acarreta então à uma proliferação de teorias, que denota uma característica corriqueira de crise em um paradigma, pois as respostas ao “quebra-cabeças” tornam-se cada vez mais difíceis de serem sustentadas no âmbito do paradigma ainda dominante.

As crises segundo Kuhn podem gerar três possíveis resultados:

- i. A ciência normal consegue resolver o problema.
- ii. O problema resiste e é deixado para ser resolvido pelas futuras gerações de cientistas.
- iii. A crise pode levar ao surgimento de um novo candidato a paradigma.

A crise faz com que haja um acúmulo de anomalias, o que faz com que as regras da ciência normal se tornem cada vez mais incapazes de solucionar os problemas. Este acúmulo ocorre até que o paradigma deixe de existir. É então que ocorre a revolução:

As revoluções científicas iniciam-se com um sentimento crescente, também seguidamente restrito a uma pequena subdivisão da comunidade científica, de que o paradigma existente deixou de funcionar adequadamente na exploração de um aspecto da natureza, cuja exploração fora anteriormente dirigida pelo paradigma [...] o sentimento de funcionamento defeituoso, que pode levar à crise, é um pré-requisito para à revolução (KUHN, 1962, p. 114).

Assim, as revoluções científicas são intrínsecas aos campos de estudo correspondentes, como no caso das ciências econômicas, onde a teoria keynesiana desafiou a abordagem neoclássica denominada de “*mainstream*”. Contudo, a aceitação destas rupturas não é amplamente corroborada pela maioria dos economistas, visto que a teoria neoclássica continua sendo o paradigma dominante na economia.

Para Kuhn (1962), o progresso científico ocorre de forma intra-paradigmática, impulsionado pelo surgimento de anomalias que desafiam o paradigma dominante. Inicialmente, um paradigma resolve a maior parte dos problemas observacionais, mas com o tempo, novas questões surgem, exigindo maior especialização e o desenvolvimento de novos instrumentos, vocabulário e técnicas. Esse processo de “profissionalização” restringe a visão dos cientistas, tornando a ciência mais rígida e dificultando a transição para novos paradigmas. No entanto, dentro do paradigma vigente, a ciência normal alcança um nível de precisão e integração entre teoria e observação que não seria possível sem os recursos especializados desenvolvidos para tal fim. Kuhn argumenta que dois paradigmas não podem coexistir simultaneamente, pois a assimilação de novas teorias exige a substituição do paradigma anterior, o que gera conflitos entre escolas científicas rivais. Ele sustenta que as diferenças entre paradigmas sucessivos são tanto necessárias quanto irreconciliáveis, envolvendo mudanças substantivas nos métodos e critérios aceitos pela comunidade científica. Dessa forma, a adoção de um novo paradigma redefine a estrutura da ciência, resultando na incomensurabilidade entre paradigmas.

A incomensurabilidade refere-se à impossibilidade de traduzir conceitos, teorias e métodos de um paradigma para outro, em razão das diferenças fundamentais que os separam. Isso implica na incapacidade de adotar um critério único de cientificidade, uma vez que os paradigmas envolvem estruturas conceituais e metodológicas incompatíveis entre si.

A tradição científica normal que emerge de uma revolução científica é não apenas incompatível, mas muitas vezes verdadeiramente incomensurável com aquela que a precedeu. [...] Outros exemplos dessas diferenças não substantivas entre paradigmas sucessivos podem ser obtidos na história de qualquer ciência, praticamente em quase todos os períodos de seu desenvolvimento (KUHN, 1962, p. 123).

Apesar de Kuhn ter explicado o conceito de incomensurabilidade, podemos observar o comportamento dos cientistas ao tentarem "incorporar" um paradigma. Em vez de ocorrer uma mudança de paradigma, eles tentam assimilar paradigmas ao paradigma atual. Um exemplo claro disso pode ser observado nas ciências econômicas, onde economistas como Mankiw (1985), Hicks (1937) e Friedman (1970) tentam integrar a análise keynesiana ao paradigma neoclássico.

Isto posto, o ponto de vista de Kuhn sobre a estrutura das revoluções científicas oferece uma visão pertinente sobre o desenvolvimento do conhecimento científico, pois reconhece a relevância do historicismo na análise da ciência.

Sua teoria enfatiza a natureza cumulativa da ciência normal, na qual os paradigmas direcionam a prática científica. No entanto, o autor reconhece que é fora do contexto intra-paradigmático que surgem descobertas inesperadas, capazes de desafiar e potencialmente levar a uma revisão dos paradigmas existentes.

A historicidade na análise epistemológica permite compreender as mudanças de paradigma e as revoluções científicas. No entanto, devido à incomensurabilidade, esses paradigmas não podem ser diretamente comparados. Entretanto, a teoria de Kuhn também enfrenta críticas e apresenta limitações, especialmente em relação a sua visão no que concerne à substituição de paradigmas e à coexistência de múltiplos paradigmas. Essas questões serão exploradas na próxima subseção, onde apresentarei as contribuições e críticas da visão de Lakatos à epistemologia.

2.3 O conceito de programa de pesquisa científico de Lakatos

De forma similar, pretendemos explicar a teoria de Imre Lakatos em "A crítica e o desenvolvimento do conhecimento" (1970), com ênfase nos principais elementos de sua contribuição, incluindo o conceito de programa de pesquisa científica (PPC), a distinção entre programas progressivos e degenerativos, as heurísticas negativas e positivas, o núcleo duro e o cinturão protetor. O autor reconhece que Kuhn e Popper abordam o desenvolvimento científico de maneiras distintas, mas complementares. Kuhn critica a incapacidade do justificacionismo e do falsificacionismo de para explicar

o desenvolvimento da ciência, sugerindo que a mudança de paradigmas é, em parte, um processo histórico e social⁵.

Lakatos busca integrar essas perspectivas ao destacar que o desenvolvimento científico é um processo dinâmico, marcado pela alternância entre programas de pesquisa que competem entre si. Esses programas são avaliados pelo seu poder explicativo e capacidade de previsão. Ele também propõe um critério de demarcação epistemológica, que será detalhado a seguir.

Lakatos define a continuidade científica por meio de sua metodologia dos programas de pesquisa científica, explicando como um programa pode ser progressivo ou degenerativo. Um programa é considerado progressivo quando gera previsões que, posteriormente, se realizam (um conceito ex-ante). Em contraste, é considerado degenerativo quando só consegue fornecer explicações após os eventos terem ocorrido (ex-post).

O programa de pesquisa científica é composto pelo "núcleo duro" e pelo "cinturão protetor" de hipóteses auxiliares. O núcleo duro é protegido pelas hipóteses auxiliares, que são ajustadas ou substituídas conforme necessário para defender o núcleo contra as refutações (LAKATOS, 1970).

Assim, o núcleo consiste nos princípios fundamentais e hipóteses centrais de um programa, que são considerados imutáveis⁶. A heurística negativa impede que esses elementos sejam diretamente contestados. Em consequência disto, deve-se criar hipóteses auxiliares para formar o cinturão protetor em torno do núcleo. O sucesso do PPC depende da capacidade de defesa do cinturão protetor e sua capacidade em prever fatos.

Nesta situação, um PPC progressivo será notado quando, por meio das hipóteses auxiliares, ocorra um aumento de conteúdo, e que este aumento proponha prever novos fatos e a novas hipóteses auxiliares. Lakatos define isto como “transferência teórica consistentemente progressiva de problemas”. Estas hipóteses devem corroborar com o programa científico, porém, Lakatos sutilmente leva em consideração o espaço-temporal em que estas mudanças ocorrem, pois não exige que a cada passo deste processo se produza imediatamente um novo fato observado - “Nosso termo “intermitentemente” dá suficiente amplitude racional para a adesão dogmática a um programa em face de “refutações” prima facie” (LAKATOS, 1970, p. 164). Dessa forma, ocorre um aumento de conteúdo empírico corroborado no cinto protetor de hipóteses auxiliares. Este último sempre levando em conta os critérios subjetivos

⁵ Toda teoria se baseia em hipóteses que são subjetivas e que definem as problemáticas relevantes de acordo com cada período histórico, evoluindo ao longo do tempo conforme essas hipóteses são modificadas.

⁶ Weintraub (1985), por exemplo, quando analisa o PPC neoclássico, revisa a teoria de Lakatos ao sugerir que o núcleo duro é 'maleável', ou seja, pode ser modificado. Essa proposta contrasta diretamente com a definição original de Lakatos, que considerava o núcleo duro como invariável e imune a alterações.

legitimados pela comunidade científica. Em seguida Lakatos define o que são as heurísticas positivas:

A heurística positiva consiste num conjunto parcialmente articulado de sugestões ou palpites sobre como mudar e desenvolver as “variantes refutáveis” do programa de pesquisa, sobre como modificar e sofisticar o cinto de proteção “refutável”. A heurística positiva do programa impede que o cientista se confunda no oceano de anomalias. A heurística positiva apresenta um programa que inclui uma cadeia de modelos, cada vez mais complicados, que simulam a realidade: a atenção do cientista focaliza-se na construção dos modelos de acordo com as instruções que figuram na parte positiva do programa (LAKATOS, 1970, p. 166).

Assim como as heurísticas positivas acrescentam elementos no cinturão protetor, as heurísticas negativas desempenham um papel importante no processo de degeneração do programa.

Um exemplo na teoria econômica, seria o caráter degenerativo do PPC neoclássico, que é evidenciado em dois níveis: além de oferecer apenas explicações *ad hoc* para eventos novos, a modificação das hipóteses auxiliares resulta em resultados inconsistentes com o núcleo duro. A *implosão* desse programa marca o início de um processo degenerativo (HERSCOVICI, 2015).

Por fim, um dos pontos principais da divergência entre Kuhn e Lakatos, é a respeito da existência simultânea de paradigmas ou PPCs conforme Lakatos. O autor define esta existência simultânea conforme uma competição de PPCs, implicando que há mais que um em um determinado período de tempo:

A história da ciência tem sido, e deve ser, uma história de programas de pesquisa concorrencial (ou, se quiserem, de “paradigmas”), mas não tem sido, nem deve vir a ser, uma sucessão de períodos de ciência normal: quanto antes se iniciar a competição, tanto melhor para o progresso. O “pluralismo teórico” é preferível no “monismo teórico”: nesse ponto Popper e Feyerabend estão certos e Kuhn está errado (LAKATOS, 1970, p. 191).

2.4 Lakato e Kuhn: o problema da coexistência de vários paradigmas ou PPC

Quando se discute o debate epistemológico entre Kuhn e Lakatos, é fundamental explicar os conceitos de cada autor para evitar ambiguidades. Kuhn aborda as transformações científicas como uma progressão de “ciência normativa”, onde o surgimento e a persistência de anomalias conduzem a “revoluções científicas”, resultando na substituição de paradigmas. Além disso, para Kuhn, a prática científica envolve o historicismo, considerando a construção social de cada paradigma.

Lakatos por sua vez crítica e demonstra as limitações do falseacionismo popperiano. Ele então introduz o conceito de programas de pesquisa científica, que consistem em um núcleo duro de princípios irrefutáveis e hipóteses auxiliares que

podem ser modificadas ou descartadas em resposta a anomalias. Essa estrutura permite uma análise mais refinada do desenvolvimento do conhecimento científico do que a visão simplista do falsificacionismo de Popper. Portanto, a afirmação precisa ser ajustada para refletir com maior precisão a contribuição de Lakatos para o campo da filosofia da ciência.

O PPC é composto por um núcleo duro que engloba as hipóteses centrais escolhidas pelos cientistas. Entretanto, é preciso questionar a homogeneidade da comunidade científica; os critérios legitimados dentro de uma certa comunidade não serão necessariamente legitimados em outra. Isso explica a coexistência dos paradigmas. Além disso, sempre existe uma comunidade dominante e outras dominadas. Essa subjetividade está intrinsecamente ligada à dimensão histórica, destacando a diversidade e a competição entre diferentes programas de pesquisa.

Além do núcleo temos o cinturão protetor que contém hipóteses capazes de manter a existência do programa de pesquisa, mesmo se estas hipóteses falharem na sua tarefa – “scientists attach importance to the ability of theories to survive tests but they do not discard theories after a single failure” (BLAUG, 1975, p. 430).

Com isto, Lakatos enfatiza que a prática científica muitas vezes é ambígua e complexa, não se reduzindo a uma progressão linear e previsível.

O conceito de paradigma kuhniano e o do PPC lakatosiano também apresentam divergências, entre elas a possibilidade de coexistência de paradigmas ou utilizando uma terminologia lakatosiana, uma coexistência de PPCs. Enquanto em Kuhn após a “revolução científica” o paradigma é substituído por outro, um capaz de resolver as anomalias que fizeram com que o paradigma antigo fosse abandonado, em Lakatos o caráter progressivo ou degenerativo do PPC só poderá ser determinado depois de um certo tempo. Lakatos, ao desenvolver o método do PPC, reconhece a presença de diversos programas de pesquisa na ciência. A coexistência desses PPCs é justificada pelo período em que um programa se torna maduro. Durante essa fase, a ciência não é limitada, permitindo a coexistência de vários PPCs simultaneamente.

Em relação ao progresso linear da ciência, Kuhn argumenta que a ciência não avança de maneira gradual e cumulativa, mas passa por períodos de revoluções científicas, durante os quais paradigmas estabelecidos são substituídos por novos. Essas mudanças paradigmáticas são impulsionadas por crises no paradigma existente, seguidas pela emergência de uma nova estrutura conceitual que reinterpreta os fenômenos estudados ou modifica ~~se~~ as problemáticas, isto é, os fatos que são relevantes.

Lakatos, por sua vez, argumenta que os PPCs possuem uma estrutura mais complexa do que a simples aceitação ou refutação de teorias individuais. Esses programas evoluem por meio de uma interação complexa entre os elementos do núcleo

duro e os cinturões protetores, com mudanças graduais e ajustes em resposta a críticas e problemas identificados.

Em função desses elementos, tanto Kuhn quanto Lakatos refutam a existência de um progresso científico com caráter cumulativo.

A relação entre fatos e teorias científicas evolui ao longo do tempo, refletindo mudanças nos critérios de legitimidade e aceitação. Esse reconhecimento da historicidade destaca a natureza dinâmica e competitiva da ciência, na qual programas de pesquisa coexistem e competem entre si. Assim, as teorias científicas não podem ser universalizadas, pois sua evolução é influenciada por contingências históricas específicas.

Quando Lakatos trata da história interna, refere-se à análise das mudanças conceituais e metodológicas que ocorrem dentro da própria comunidade científica. A diversidade dessa comunidade, em termos de perspectivas teóricas, metodologias e abordagens, resulta em uma comunidade científica não homogênea.

A subjetividade inerente às hipóteses que constituem o núcleo duro de cada programa de pesquisa (PPC) é justificada pela perspectiva filosófica de Wittgenstein (1921), que define a epistemologia ~~filosofia~~ como o conjunto de proposições primitivas assumidas como verdadeiras sem a devida comprovação por parte das ciências. Para Wittgenstein, tais proposições operam como fundamentos epistemológicos que moldam a compreensão dentro de diferentes domínios científicos.

A subjetividade pode mudar com o tempo, o que ressalta a dimensão *histórica* da análise de Lakatos, em especial, quando este trata da importância da história interna e externa – “But rational reconstruction or internal history is primary, external history only secondary, since the most important problems of external history are defined by internal history” (LAKATOS, 1978, pg. 118).

Lakatos também restringe a autonomia da ciência ao afirmar que o núcleo duro, composto por elementos irrefutáveis, constitui decisões metodológicas dos cientistas sujeitas a avaliação pela comunidade científica. Dado que essa comunidade não é homogênea, surgem diferentes julgamentos quanto à aceitação ou rejeição das hipóteses que formam o núcleo duro PPC. Nesse sentido, é possível adotar a noção de incomensurabilidade, conforme proposta por Kuhn. Essa observação evidencia uma convergência entre os métodos de Kuhn e Lakatos, ambos enraizados no contexto histórico e social, seja na seleção dos paradigmas kuhnianos ou na seleção dos componentes do PPC lakatosiano.

No que diz respeito à Lakatos, a historicidade da análise se manifesta igualmente da seguinte maneira: em função das especificidades do período histórico considerado, um PPC que era considerado progressivo em uma determinada época pode se tornar degenerativo em outra época.

3. Universalismo versus historicismo: a dicotomia presente na Ciência Econômica

3.1 A teoria neoclássica, coisificação e neutralidade da análise econômica

A ligação do modelo neoclássico com o universalismo sugere que as mesmas leis econômicas se aplicam a todas as economias, independentemente de sua estrutura institucional e cultural.

A tese universalista é um dos componentes fundamentais da escola neoclássica. A causalidade macroeconômica neoclássica baseia-se na suposição de que é possível definir uma função de produção na qual o valor de uma quantidade heterogênea de capital é constante. Este é um mecanismo de verificação que concebe o capital como um processo natural, “*uma coisificação*”, que permanece inalterado ao longo do tempo. Essa concepção naturalista do capital ignora as características históricas e sociais que determinam o valor de uma quantidade agregada de capital (HERSCOVICI, 2019).

No modelo neoclássico, a distribuição da renda (em forma de salários e lucros) é influenciada pela (a) escassez relativa dos fatores de produção e (b) pela remuneração desses fatores de acordo com sua produtividade marginal. Essa remuneração é determinada pelas quantidades relativas aos fatores de produção (HARRIS, 1978). Uma avaliação realizada em termos de quantidade não depende de variáveis históricas⁷.

A controvérsia de Cambridge ressalta os limites deste tipo de análise, pelo fato de refutar, de um ponto de vista lógico, a equivalência entre as quantidades e os preços. O valor de uma determinada quantidade de capital depende diretamente do valor das variáveis distributivas: *uma quantidade de valor constante só pode ser justificada a partir de variáveis distributivas também constantes* (HERSCOVICI, 2019), o que implica a negação de qualquer dinâmica histórica e social.

Ao tratar dos mercados financeiros, Keynes, com a parábola do concurso de beleza e, posteriormente, Grossman e Stiglitz (1976, 1980) refutam a hipótese do valor fundamental dos títulos financeiros. Keynes, na Teoria Geral (1936) mostra que o valor dos títulos financeiros é determinado a partir de um processo de autorrealização das profecias. Da mesma maneira Grossman e Stiglitz demonstram porquê, a partir de um mecanismo de mimetismo, e em função das assimetrias da informação, o valor desses títulos é determinado a partir de um processo cumulativo (HERSCOVICI, 2019).

Keynes (1936) também recusa o fato de que o valor de uma quantidade de capital heterogêneo seja constante, seu valor é determinado pelas expectativas de lucro (a eficiência marginal do capital). Por outro lado, o preço de oferta do capital é definido com o preço atual deste capital, e não o preço pelo qual ele foi comprado.

A macroeconomia neoclássica é concebida em função da neutralidade da moeda, o que implica que os diferentes mecanismos macroeconômicos são estudados como mecanismos reais, ou seja, não monetários: nos modelos de crescimento oriundo do modelo de Solow (1956), por exemplo, a poupança é um escolha intertemporal de

⁷ Neste sentido, o método utilizado por Piketty é unicamente universalista (HERSCOVICI, 2019).

consumo – a produtividade marginal dos fatores de produção depende de sua escassez, e *essa escassez é avaliada pela razão entre as quantidades respectivas dos fatores*- o valor fundamental dos títulos financeiros depende do lucro real realizada pelas empresas. Essa primazia do real em relação ao monetário, mas também, ao financeiro, é um dos elementos que contribui para a universalização da análise e pela elaboração de leis naturais. As diferentes ferramentas são consideradas universais e aplicáveis em todos os lugares e em todos os tempos.

Essas hipóteses implícitas ou explícitas permanecem nos desenvolvimentos modernos da teoria: as diferentes instituições, quando elas são analisadas à luz da economia neoclássica, só podem ser concebidas como ferramentas neutras, desprovidas de qualquer dimensão histórica, social ou política. Os três exemplos seguintes ilustram este tipo de abordagem:

- i) A economia dos direitos de propriedade, na versão de Stigler (1961) e da escola de Chicago, concebe esses direitos como simples ferramentas que, se foram distribuídos de maneira racional, permitem realizar uma alocação ótima de recursos escassos.
- ii) Os trabalhos de Acemoglu e Robinson (2012) também concebem as instituições “inclusivas como ferramentas que permitem gerar uma trajetória de desenvolvimento.
- iii) Finalmente, no que diz respeito ao Big Data e a recente economia dos dados, Varian (2013) vê nos Big Data ferramentas neutras, do ponto de vista social e político: seriam apenas meios técnicos neutros que permitiriam aumentar o lucro das empresas e conhecer com maior precisão as preferências dos consumidores. A atualidade recente e as ligações cada vez mais estreitas entre esses Big Data e os diferentes movimentos de extrema direita provam o contrário, e representam ameaças crescente para as instituições democráticas (HERSCOVICI, 2024).

As análises oriundas do velho institucionalismo (Veblen (1899), Hodgson (1998), ou da Escola Francesa da Regulação) mostram, ao contrário, que as instituições, ou formas institucionais, são “(...) a codificação de uma ou de várias relações sociais fundamentais” (BOYER, 1987). Isto se aplica tanto às instituições em geral quanto, por exemplo, aos Direitos de Propriedade. Essas instituições, por natureza, não são neutras à medida que elas são o produto de determinadas relações sociais, e que a historicidade se manifesta pela evolução dessas relações.

No entanto, críticos como Vercelli (1994) argumentam que essa abordagem pode ser limitada, pois historicamente as instituições e os direitos de propriedade assumiram várias formas, como coletivas, comunitárias, públicas, entre outras.

3.2 A natureza das preferências individuais

Ainda, a teoria neoclássica afirma que as preferências individuais são exógenas e fixas, não modificadas durante o processo de ajuste e escolha. Essa característica está diretamente relacionada à convexidade das funções de utilidade individuais, essenciais para alcançar o equilíbrio geral, explicando por que a utilidade marginal diminui: isso implica que o indivíduo diversifica sua cesta de bens para maximizar a utilidade. No entanto, se as preferências individuais não forem fixas e um aumento no preço de um bem específico resultar em um aumento de sua utilidade, consumo ostentatório, tal mecanismo contradiz a lei da oferta e demanda e é incompatível com o ótimo de Pareto (ORLÉAN, 2011). Além disso, a lei da utilidade marginal decrescente mostra que as preferências não permanecem constantes ao longo do tempo.

Se há uma mudança endógena nas preferências, como apresentado em Grossman e Stiglitz (1980), isso impede que o sistema alcance o ótimo de Pareto, o que é incompatível com os resultados da teoria neoclássica. Esta observação sugere que a teoria neoclássica, ao assumir preferências fixas e exógenas, não capta o comportamento econômico real, onde as preferências são influenciadas por experiências passadas, mudanças nas condições de mercado e também fatores históricos.

Na teoria neoclássica, a qualidade dos bens influencia os mecanismos de ajuste em relação ao equilíbrio. Se a qualidade é considerada constante, os agentes racionais podem otimizar sua função de utilidade focando em duas variáveis principais: as quantidades dos bens em sua cesta de consumo e os preços desses bens (STIGLITZ, 1987).

No entanto, os bens possuem duas dimensões: i) objetiva, que reflete suas características físicas; e ii) subjetiva, que representa a utilidade diferenciada com base nas preferências individuais. Essa abordagem contrasta com a visão neoclássica ao reconhecer que o valor de um bem não é apenas intrínseco e uniforme, mas também influenciado por aspectos subjetivos percebidos pelos consumidores (LANCASTER apud ORLÉAN, 2011).

A teoria do valor subjetivo, fundamentada no conceito de utilidade subjetiva, constitui uma teoria alternativa. Esta teoria, desenvolvida a partir dos filósofos utilitaristas (Mill (1861), Jevons (1877) e Menger (1871)), baseia-se nas preferências individuais subjetivas: as preferências são constantes, exógenas e subjetivas.

Ela permite resolver o paradoxo de Smith entre a água e o diamante: a utilidade subjetiva do diamante pode ser maior do que a utilidade da água. Quando as condições de concorrência pura e perfeita são cumpridas, em nível agregado, o primeiro teorema do bem-estar implica que o sistema alcança uma situação ótima, de acordo com o critério de Pareto. Esse mecanismo funciona a partir do momento em que as seguintes condições são verificadas:

- (a) As preferências expressam as escolhas subjetivas individuais, essas escolhas são determinadas de forma individual, sem relação com outros agentes (ORLÉAN,

2011). Essa característica é incompatível com comportamentos estratégicos ou qualquer forma de interdependência entre os agentes econômicos; os preços traduzem a intensidade da necessidade.

- (b) A hipótese de homogeneidade é verificada: o preço transmite todas as informações relativas aos componentes qualitativos, fazendo com que os agentes possam avaliar ex-ante a utilidade.
- (c) A qualidade determina o preço: um preço alto sinaliza uma alta qualidade.

Desta forma não há incerteza em relação à qualidade; como a utilidade marginal é decrescente, os consumidores obrigatoriamente diversificam sua cesta de consumo para maximizar sua utilidade total. Podemos observar que a hipótese substancial (ORLÉAN, 2011) é adotada tanto pela Economia Smithiana quanto pela Neoclássica; em ambos os casos, ela nega a dimensão histórica e social do valor dos bens e do capital e afirma, implicitamente, a universalidade desse valor (HERSCOVICI, 2019).

Ainda nesta circunstância, as características dos bens são universais para todos os consumidores, implicando que a qualidade seja uma característica intrínseca dos bens. Cada consumidor faz suas escolhas com base em suas preferências subjetivas, porém as características dos bens permanecem objetivas. A variabilidade ocorre nas escolhas individuais, não na atribuição das características aos bens (LANCASTER apud ORLÉAN, 2011). Hipoteticamente, não há incerteza na determinação da qualidade, já que o sistema de preços reflete diretamente a qualidade dos bens e serviços (STIGLITZ, 1987).

Em contraposição, Hodgson (1998) representando o “velho institucionalismo”, demonstra como as preferências individuais são influenciadas pelas regras e pelas diversas instituições. Por outro lado, a análise de Stiglitz (1987) esclarece por que as preferências individuais são parcialmente endogeneizadas e sujeitas a mudanças ao longo do tempo.

3.3 A natureza dos sistemas teóricos, sistemas fechados/sistemas abertos

Para entendermos melhor a dicotomia de universalismo versus historicismo na teoria econômica, devemos contextualizar o determinismo físico e matemático. O determinismo matemático visa resolver um sistema de equações simultâneas, enquanto o determinismo físico consiste em determinar a posição de um sistema em relação às suas evoluções temporais (DALMENICO, 1992).

Existem dois tipos de determinismo que se aplicam a diferentes tipos de objetos. O primeiro tipo, o determinismo matemático, lida com conceitos abstratos dentro da própria matemática. O segundo, o determinismo físico, refere-se a objetos concretos que fazem parte do mundo físico ou social. Em todos os casos, a posição inicial do sistema é determinada de forma imprecisa, porque os instrumentos de medição não são perfeitamente exatos. No mundo físico, isso significa que podemos medir uma área, mas não um ponto exato. Se o sistema for instável, ele será muito sensível às condições

iniciais, o que significa que pequenas diferenças nessas condições podem levar a grandes mudanças ao longo do tempo, tornando difícil ou impossível fazer previsões precisas (ISRAEL, 1992).

Essa é a razão pela qual a teoria neoclássica é considerada um sistema fechado, pois possibilita a sua resolução de forma matemática, isolando cada sistema como um conjunto conforme a designação matemática, tornando seu resultado lógico, mas não histórico.

Em contrapartida, temos o sistema aberto, isto é, histórico. Ele é caracterizado pela interação contínua com seu ambiente, resultando em uma evolução dinâmica ao longo do tempo. Esta concepção reflete a natureza histórica do sistema, pois reconhece a influência e a moldagem das condições e eventos passados sobre seu funcionamento presente e futuro. Nesse sentido, esta abordagem é relativa ao historicismo na epistemologia, que enfatiza a importância do contexto histórico e social na compreensão e análise de fenômenos e sistemas (CHICK e DOW, 2001).

Nessas teorias, o conceito de fechamento do sistema é temporário, pois a dinâmica histórica ressurgirá em resposta às mudanças nas variáveis exógenas, resultando na modificação da análise de equilíbrio. Os elementos históricos são incorporados no sistema como será demonstrado quando examinarmos os exemplos neo-ricardianos e keynesianos.

3.4 As especificidades dos sistemas (neo) ricardianos e keynesianos

(a) O sistema neo-ricardiano

O paradigma neo-ricardiano concebe o sistema econômico como um sistema aberto, onde o fechamento temporário do sistema implica que qualquer equilíbrio alcançado é também temporário. Conforme Chick (2004), a natureza transitória do fechamento implica que qualquer equilíbrio estabelecido sob essa condição também é transitório. Em outras palavras, mudanças nas variáveis exógenas resultam na ressurgência de fatores históricos, levando a alterações no equilíbrio econômico. Isso destaca a oposição entre uma lógica formal e uma lógica histórica.

No paradigma neo-ricardiano os mercados de bens e serviços são influenciados por variáveis distributivas que são determinadas externamente e historicamente, não pelo mercado de trabalho. O valor agregado de uma quantidade específica de capital não pode ser avaliado de forma independente do valor das variáveis distributivas. A este respeito, vários autores ligados ao “velho” institucionalismo reconhecem que o salário não é determinado em um mercado concorrencial do trabalho, mas é o produto de uma negociação social (BOYER, 2000; HODGSON, 2004).

(b) O Sistema Keynesiano

Em contraste com a teoria neoclássica, onde o nível de emprego é determinado pela interação entre oferta e demanda, na teoria keynesiana, é a demanda efetiva que determina o nível de emprego. Assim, o emprego é influenciado pela demanda efetiva, tornando-se uma variável-chave na determinação do equilíbrio econômico (HERSCOVICI, 2019). A demanda efetiva é determinada pelas expectativas de longo prazo dos empresários. Esse nível de produto e emprego, segundo esse modelo, é incompatível com a lógica da teoria neoclássica (KEYNES, 1936).

Em relação ao capital, o valor de uma quantidade agregada de capital heterogêneo não é constante por várias razões: i) Keynes refere-se ao preço de oferta do bem de capital como o preço que vale hoje, não o preço pelo qual foi comprado; ii) O valor do capital agregado depende das expectativas dos empresários; iii) A variação do produto é expressa pela quantidade de trabalho, não pelo valor do capital (KEYNES, 1936).

As variáveis distributivas são determinadas externamente. Na Teoria Geral de Keynes, a taxa de juros é tratada como uma variável exógena, de maneira semelhante ao que ocorre na tradição ricardiana. Assim, sob a perspectiva ricardiana-keynesiana, o fechamento do sistema é fundamentado em uma lógica histórica: as variáveis externas são condicionadas por fatores históricos específicos, como o nível de desenvolvimento na análise de Ricardo e as expectativas de longo prazo na abordagem de Keynes.

3.5 Outros exemplos

3.5.1 A natureza da escassez

A utilização dos recursos nos conduz a outra implicação da teoria neoclássica, que é a concepção da escassez medida em termos físicos. A escassez é compreendida e avaliada em dimensões quantitativas e físicas, tais como a limitação de disponibilidade dos recursos naturais, trabalho e capital em relação às necessidades humanas. Todos esses princípios da teoria neoclássica, que incluem a lei dos rendimentos decrescentes e a natureza da escassez, são considerados universalmente aplicáveis em diversos contextos econômicos e geográficos. Tal concepção reflete a convicção na universalidade das leis econômicas neoclássicas, as quais são percebidas como válidas independentemente do tempo ou da localização geográfica.

As premissas da teoria neoclássica estão intrinsecamente ligadas a uma abordagem “naturalista” na economia, onde as categorias analíticas são concebidas como universais. A interpretação de Marshall sobre Ricardo exemplifica claramente esta abordagem, explicitada com a seguinte passagem – “[...]aspects within the classical scheme that were distorted by the vulgar economists, who turned economics into a taxonomic identification of unchanging natural laws in a world inevitably characterized by scarcity[...]” (MARTIN apud HERSCOVICI, 2019, p. 97).

A teoria neoclássica reforça sua conexão com o universalismo, entre outros fatores, pela equivalência que estabelece entre quantidades e valores. Essa abordagem possibilita a mensuração do capital agregado em unidades físicas, que, por sua própria natureza, são universais, conferindo à teoria um caráter generalizante e abstrato.

A associação remete ao problema do valor e à hipótese substancial. O problema do valor sugere que o capital deve ser entendido como um processo natural intrínseco à natureza humana. Esse "naturalismo" permeia toda a construção teórica neoclássica. Por exemplo, a racionalidade é concebida de forma supra-histórica, capaz de explicar o comportamento dos agentes de forma independente de qualquer determinismo histórico ou sociológico (GODELIER, 1992).

Para Sraffa a escassez é econômica, não física (SRAFFA, 1925); a escassez é por natureza social e é causada por diferentes desenvolvimentos sociais e econômicos (BIDARD 2014). Ele questiona a visão neoclássica de que a escassez é uma propriedade intrínseca dos recursos naturais, determinante dos preços relativos, e atribui à escassez as relações sociais.

Ricardo (1821) argumenta que a escassez de terras surge quando as terras de melhor qualidade se tornam limitadas em função de um determinado nível de desenvolvimento social. O aumento da demanda por milho, por sua vez, ocorre em períodos de expansão demográfica e nos estágios iniciais dos processos de desenvolvimento. Dessa forma, Ricardo relaciona a escassez a fatores históricos, reconhecendo que as condições econômicas e sociais influenciam a disponibilidade e a demanda por recursos agrícolas.

A abordagem neo-ricardiana, ao considerar que mudanças nas variáveis distributivas resultam em alterações no valor, estabelece uma conexão com o historicismo, pois reconhece que os valores econômicos não são imutáveis, mas sim moldados por processos históricos e sociais dinâmicos (SRAFFA, 1960).

3.5.2 Progresso científico e tentativas de integração neoclássica: o exemplo da teoria da renda diferencial de Ricardo

De Marshall (1920) a Blaug (1992), os economistas neoclássicos interpretaram a teoria da renda diferencial de Ricardo como a premissa para a teoria marginalista: o aumento dos custos de produção seria a manifestação da lei da produtividade marginal decrescente dos fatores de produção. Contudo, tal interpretação é válida apenas quando a produção ocorre com base em terras de mesma qualidade. No entanto, quando há heterogeneidade nas terras exploradas, o aumento dos custos de produção é determinado pela diversidade das terras, e não pela lei da produtividade marginal decrescente. Em outras palavras, a interpretação neoclássica só se aplica caso se refute a hipótese fundamental de Ricardo sobre a homogeneidade das terras.

A partir de uma perspectiva universalista, os economistas neoclássicos defendem que a ciência está se desenvolvendo de forma autônoma e cumulativa, resultando em um progresso científico contínuo. Nesse contexto, eles buscam integrar outros programas de pesquisa científica (PPCs) dentro de seu próprio programa, adotando uma *estratégia de esvaziamento* dos PPCs integrados, ou seja, eliminando as especificidades epistemológicas desses programas. Um exemplo disso é o modelo IS/LM e as abordagens novos-keynesianas, que, ao reinterpretar a Teoria Geral de Keynes, acabam esvaziando seus conceitos fundamentais para poder integrar o keynesianismo dentro do arcabouço teórico neoclássico.

Da mesma maneira, quando os economistas neoclássicos integram as instituições em suas análises, seja instituições formais ou sistemas de direitos de propriedade, eles as concebem como ferramentas neutras, totalmente desprovidas de qualquer dimensão social e histórica (HERSCOVICI, 2012).

Finalmente, eles concluem que a Ciência Econômica segue uma trajetória de longo prazo ascendente, e que a economia neoclássica representa o produto mais acabado desse progresso científico.

Conclusão

A partir da análise proposta, observa-se que a distinção fundamental entre ortodoxias e heterodoxias não se restringe exclusivamente à teoria do valor, seja ela baseada no trabalho ou na utilidade, mas está intrinsecamente relacionada à maneira como a historicidade é incorporada às ferramentas analíticas dos diferentes paradigmas. A aceitação ou rejeição da historicidade determina, em última instância, a abordagem adotada na compreensão das leis econômicas e na definição do próprio objeto de estudo da Economia, conferindo uma dimensão explicativa distinta entre as diversas correntes teóricas.

A relação entre historicidade e universalismo pode ser melhor compreendida à luz do debate epistemológico entre Kuhn e Lakatos. A estrutura dos paradigmas kuhnianos e dos programas de pesquisa lakatosianos evidencia que a evolução da ciência econômica não ocorre de maneira linear e cumulativa, mas sim por meio de processos de ruptura, adaptação e concorrência entre diferentes abordagens teóricas. A coexistência de múltiplos PPCs, conforme sugerido por Lakatos, reforça a ideia de que a Economia não pode ser reduzida a um único modelo analítico. Além disso, a historicidade inerente às mudanças nos critérios de aceitação e rejeição das hipóteses fundamentais dos programas de pesquisa demonstra que os conceitos econômicos são, em última instância, condicionados pelo contexto histórico e social nos quais eles foram formulados.

O debate epistemológico que emerge desse contexto é de importância crucial, pois é a partir dele que se delineiam as fronteiras do conhecimento econômico. A teoria neoclássica, ao se estruturar em um modelo que abstrai a historicidade e a dinâmica

social, tende a tratar as leis econômicas como universais e atemporais. Em contraste, abordagens heterodoxas, como as inspiradas em Sraffa e na tradição neo-ricardiana, reconhecem que as condições econômicas e sociais são mutáveis e historicamente determinadas.

Entretanto, a posição dominante da ortodoxia no campo acadêmico e universitário tem imposto uma limitação significativa ao debate científico. A prevalência de uma perspectiva ortodoxa que ignora ou minimiza as contribuições de outros paradigmas resulta em uma ciência que perde sua capacidade reflexiva (BOYER, 2021). Nesse contexto, a Economia, ao deixar de questionar suas premissas fundamentais, transforma-se em uma técnica de engenharia social, na qual os profissionais formados tornam-se especialistas na aplicação de modelos preestabelecidos, sem a devida crítica ou problematização de seus pressupostos.

A reflexão crítica sobre os paradigmas vigentes e a valorização de abordagens que incorporam a historicidade, a complexidade social e os processos históricos são essenciais para que a Economia se mantenha uma ciência reflexiva, apta a compreender a realidade de forma dinâmica e contextualizada.

Referências

- ACEMOGLU, Kamen Daron; ROBINSON, James A. *Por que as nações fracassam: As origens do poder, da prosperidade e da pobreza*. São Paulo: Editora Planeta, 2012.
- BIDARD, Christian. **The Ricardian Rent Theory Two Centuries After**. Document de travail Working Paper 2014-54, Université de Paris Ouest Nanterre la Défense, 2014.
- BLAUG, Mark. **Kuhn versus Lakatos, or Paradigms Versus Research Programmes in the History of Economics**. History of Political Economy, Vol 7 (4), 1975.
- BLAUG, Mark. *The Methodology of Economics or How Economists Explain*, 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
- BOYER, Robert. **La Théorie de la régulation: une analyse critique**. Paris: La Découverte, 1987
- BOYER, Robert. **Une discipline sans réflexivité peut-elle être une science?** Paris: Éditions de la Sorbonne, 2021.
- CARVALHO, Fernando. **On the Concept of Time in Shackle and Sraffian Economics**. Journal of Post Keynesian Economics, VI (2), 1983.
- CHICK, Victoria & DOW, Sheila C. **Formalism, Logic and Reality: A Keynesian Analysis**. Cambridge Journal of Economics, no. 25, 2001
- CHICK, Victoria. **On Open Systems**. Brazilian Journal of Political Economy, 24 (1), 2004.
- DALMENICO, Dahan. **Le déterminisme de Pierre Simon Laplace et le déterminisme aujourd'hui**. In Chaos et Déterminisme, ed. A. Dahan Dalmenico, J.L. Chabert, and K. Chemla, 371–406. Paris: Editions du Seuil. 1992.
- FOUCAULT, Paul-Michel. **Les mots et les choses**. Tel Galimard, Paris, 1966.
- FRIEDMAN, Milton. **A Theoretical Framework for Monetary Analysis**. Journal of Political Economy, Vol. 78, No. 2, 1970.
- GODELIER, Maurice. **Rationalité et irrationalité en économie**. Paris: Librairie François Maspéro. 1969.
- GROSSMAN, Sandford J; STIGLITZ, Joseph E. **Information and Competitive Price Systems**, The American Economic Review, Vol.66, No.2, Papers and Proceedings of the Eighty-eighth Annual Meeting of the American Economic Association, pp. 246-253, 1976.
- GROSSMAN, Sandford J; STIGLITZ, Joseph E. **On the Impossibility of Informationally Efficient Markets**. The American Economic Review, Vol. 70, No. 3, 1980.
- HARRIS, Donald J. **Capital Accumulation and Income Distribution**. Stanford University Press, Stanford, CA, 1978.
- HERSCOVICI, Alain. **Informação, Conhecimento e Direitos de Propriedade Intelectual: os limites dos mecanismos de mercado e das modalidades de negociação privada**. A

contribuição de Williamson à análise dos Direitos de Propriedade Intelectual. Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso), v. 21, p. 54-72, 2012.

HERSCOVICI, Alain. **A economia neoclássica: uma análise lakatosiana Da cheia do mainstream até sua implosão.** Revista de Economia Política. Vol, 34 (4), 2015.

HERSCOVICI, Alain. **Essays on the Historicity of Capital.** Palgrave Macmillan, 2019.

HERSCOVICI, Alain. **A incomensurabilidade dos paradigmas na Ciência Econômica. Rumo a uma “arqueologia” da Economia.** Paper apresentado na 8ª Conferência Latino-Americana de História do Pensamento Econômico, Montevideo, 2022.

HERSCOVICI, Alain. **From liberal to 'illiberal' capitalism: a Keynesian/institutionalist approach. Economics as a moral science.'** In: XVII Encontro da Associação Keynesiana Brasileira, 2024, Maceió. Anais do XVII Encontro da Associação Keynesiana Brasileira, v. 1. p. 45-68, 2024.

HEISE, Arne. **Keynes, Kalecki and Minsky – Post Keynesian champions in comparison or: joining forces, horses for courses or the necessity of discrimination?** Zoss Discussion Papers. University of Hamburg, Centre for Economic and Sociological Studies (CESS/ZOSS), 2024.

HICKS, John Richard. **Mr. Keynes and the “Classics”: A Suggested Interpretation.** *Econometrica*, 5 (2), 1937.

HODGSON, Geoffrey M. **Economics and Institutions: A Manifesto for a Modern Institutional Economics.** Polity Press, 1998.

HODGSON, Geoffrey M. **The Evolution of Institutional Economics: Agency, Structure, and Darwinism in American Institutionalism.** Nova York: Routledge, 2004.

ISRAEL, Giorgio. 1992. **L’histoire du déterminisme et ses rencontres avec les mathématiques.** In Chaos et Déterminisme, ed. A. Dahan Dalmenico, J.L. Chabert, and K. Chemla, 249–273. Paris: Editions du Seuil, 1992.

JEVONS, William Stanley. **The Principles of Science. A Treatise on Logic and Scientific Method.** University Press of Pacific, Hawaii, USA, 1877.

KEYNES, John Maynard. **The General Theory of Employment, Interest and Money.** New York: Classic Books America, 1936.

KUHN, Thomas. **A Estrutura das Revoluções Científica.** 12ª edição, Editora Perspectiva S.A, 2013, originalmente publicado em 1962.

LAKATOS, Imre. **O falseamento e a metodologia dos programas de pesquisa científica.** Em LAKATOS, Imre; MUSGRAVE, Alan. (Ed) “A crítica e o desenvolvimento do conhecimento”, São Paulo, Cultrix Editora da Universidade de São Paulo, 1980, 1970.

MANKIWI, Gregory N. **Small Menu Costs and Large Business Cycles: A Macroeconomic Model of Monopoly.** The Quarterly Journal of Economics, vol. 100, No. 2, 1985.

MENGER, Carl. **Princípios de Economia Política.** Os Economistas. Editora Abril Cultural (1983), originalmente publicado em 1871.

- MILL, John Stuart. **Utilitarianism**. London: Parker, Son, and Bourn, 1861.
- MARSHALL, Alfred. 1920. **Principles of Economics**, 8th ed. London: Macmillan, 1920.
- ORLÉAN, André. **The empire of value. Rebuilding the Economy**. The MIT Press, 2011.
- POPPER, Karl R. **Logik der Forschung**. Wien: Springer, 1934.
- POPPER, Karl R. **The Poverty of Historicism**. London: Routledge & Kegan Paul, 1957.
- RICARDO, David. **On the Principles of Political Economy and Taxation**. Batoche Book 2001, Contario, 1821.
- SRAFFA, Piero. **Sulle relazioni fracosto e quantità prodotta**. Annali di Ecónomia II (1), 1925.
- SRAFFA, Piero. **The Production of Commodities by Means of Commodities**. Bombay: Vora, 1960.
- STIGLER, George J. **The economics of information**. *The Journal of Political Economy*, v. 69, n. 3, p. 213-225, 1961.
- STIGLITZ, Joseph. **The Causes and Consequences of the Dependence of Quality on Price**. *Journal of Economic Literature* XXV, March, 1987.
- SOLOW, Robert M. **A contribution to the theory of economic growth**. *The Quarterly Journal of Economics*, v. 70, n. 1, p. 65-94, 1956. Disponível em: <https://doi.org/10.2307/1884513>. Acesso em: [22 de Janeiro de 2025].
- VARIAN, Hal R. **Beyond Big Data**. Presented at the NABE Annual Meeting, Sept. 10, San Francisco, CA, 2013.
- VEBLEN, Thorstein. **The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions**. New York: Macmillan, 1899.
- VERCELLI, Alessandro. **Methodological Foundations of Macroeconomics: Keynes and Lucas**. Cambridge University Press, 1991.
- VERCELLI, Alessandro. **Por uma macroeconomia não reducionista: uma perspectiva de longo prazo**. *Economia e Sociedade*, n. 3, Unicamp, 1994.
- WEINTRAUB, Roy E. **Appraising general equilibrium analysis**. *Economics and Philosophy*, 1, 23-37, 1985.
- WITTGENSTEIN, Ludwig. **Tractatus Logico-Philosophicus**. Routledge Classics, 2002. Originalmente publicado em 1921.

Estado moderno, civilização e colonialismo: uma análise foucaultiana do exercício do poder nas Relações Econômicas Internacionais¹

Anne Evelin de Oliveira Silva²
Leonardo Gomes de Deus³

Resumo

De um ponto de vista foucaultiano, o Estado-nação moderno, suas estruturas jurídicas e sua racionalidade de governo são construções de longo processo histórico que culminam com as tecnologias de poder-saber inauguradas pela modernidade europeia. A categoria política de ‘Estado-nação’ que hoje opera como principal expoente do Sistema Internacional foi responsável por posicionar centralmente o Ocidente nas dinâmicas político-econômicas do atual sistema-mundo capitalista, e aqueles Estados-nação outrora sujeitos a um regime de administração colonial são ainda reminiscentes jurídicos, políticos e econômicos (isto é, superestrutura) do “dispositivo colonial” que se desenvolveu sob a racionalidade conquistadora do Estado moderno e suas tecnologias específicas.

Palavras-chave: Estado moderno; Ocidente; civilização; poder; colonialismo.

Abstract

From Foucault’s point of view, the modern nation-state, its legal structures and its rationality of government are the results of a long historical process that culminates in the technologies of power and knowledge inaugurated by European modernity. The political category of ‘nation-state’ that operates as the main exponent of the modern International System was responsible for positioning the West at the center of the current world-system capitalist political-economic dynamics, and those nation-states that were formerly subject to a regime of colonial administration are still legal, political and economic remnants (superstructures) of a “colonial device” that developed under the rationality of conquest of the modern state and its specific technologies.

Keywords: Modern state; West; Civilization; Power; Colonialism.

JEL: F54; N47.

DOI: 10.5281/zenodo.17074359

¹ Artigo submetido em 23/05/2025. Aprovado em 17/07/2025.

² Bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-0424-516X>.

³ Professor adjunto do Departamento de Ciências Econômicas da UFMG, pesquisador no Cedeplar/FACE/UFMG. Doutor em economia, mestre em filosofia e bacharel em direito na UFMG, bacharel em ciências econômicas na UFRJ. E-mail: leodedeus@cedeplar.ufmg.br.

1. Introdução

A categoria política do Estado-nação moderno, bem como suas estruturas jurídicas e sua racionalidade de governo, são construções de longo processo histórico que culminam com as tecnologias de poder e saber inauguradas pela modernidade europeia. A história de como os Estados tornam-se territoriais, então nacionais, e instrumentam suas formas particulares de exercício do poder, lançando-se à conquista material e à colonização, é uma genealogia de como os dispositivos sociais de controle se têm homogeneizados e monopolizados na figura de um governante personalista e, a seguir, de uma estrutura burocrática com corpo de funcionários expandido.

Esse longo processo, antes de ser uma simples ordenação natural daquelas estruturas responsáveis por regular as sociedades ocidentais, revela em si uma “ontologia” das técnicas e discursos da verdade a constituir e legitimar as *economias de poder no Ocidente*, como as denomina Foucault (1978), e a forma como são incorporadas e disseminadas *através* dos aparatos políticos e disciplinares do Estado. Assim, como sugere Foucault ([1978] 2008, p. 145-146),

Talvez fosse possível, de modo totalmente global, grosseiro e, por conseguinte, inexato, reconstituir as grandes formas, as grandes economias de poder no Ocidente da seguinte maneira: primeiro, o Estado de justiça, nascido numa territorialidade de tipo feudal, que corresponderia grosso modo a uma sociedade da lei — leis consuetudinárias e leis escritas —, com todo um jogo de compromissos e litígios; depois, o Estado administrativo, nascido numa territorialidade de tipo fronteira, e não mais feudal, nos séculos XV e XVI, esse Estado administrativo que corresponde a uma sociedade de regulamentos e de disciplinas; e, por fim, um Estado de governo que já não é essencialmente definido por sua territorialidade, pela superfície ocupada, mas por uma massa: a massa da população, com seu volume, sua densidade, com, é claro, o território no qual ela se estende, mas que de certo modo não é mais que um componente seu. E esse Estado de governo, que tem essencialmente por objeto a população e que se refere [a] e utiliza a instrumentação do saber econômico, corresponderia a uma sociedade controlada pelos dispositivos de segurança.

Embora seja frequentemente tratada como uma “instituição ontificada”, cujo poder já nasce político — o “governo das formas de governo” —, essa análise quer tratar da categoria de Estado fundada na tradição europeia, o “moderno Estado europeu”, como invólucro ou superestrutura das relações sociais de poder e dos discursos da verdade que o precedem e que foram capazes de perpetuar a escala de valores “vencedora” na produção do conhecimento sobre as formas de governo legítimas, não sem suas resistências e jogos de força internos, nas sociedades em que prevaleceram e nas sociedades a que foram impostas com o intuito civilizacional.

Deseja, ainda, ocupar-se do Estado em sua função específica de conquista material e dominação, à medida que se lança aos empreendimentos colonizatórios no mundo não-Ocidental, e o faz como representante subjetivo de uma “comunidade imaginada transnacional” — a Civilização Ocidental Europeia, que aqui adquire valor conceitual. Tendo fundado sua identidade sobre um regime da diferença — o emblema “nós (a civilização) x outros (a barbárie)” —, a Civilização Ocidental Europeia, para além de colonizar materialmente as demais regiões do mundo, transportou, ao longo do “movimento civilizatório”, suas instituições e regimes de poder-saber — dispositivos da colonialidade —, e moldou, dessa forma, tanto a constituição de sujeitos e identidades como as dinâmicas de organização do sistema-mundo capitalista, alocando-se no centro da produção de conhecimento (dos regimes da verdade), do capital e de seus produtos. Um Estado-nação, em palavras de Quijano (2005, p. 130, grifo meu),

é uma espécie de sociedade individualizada entre as demais. Por isso, entre seus membros pode ser sentida como identidade. Porém, *toda sociedade é uma estrutura de poder*. É o poder aquilo que articula formas de existência social dispersas e diversas numa totalidade única, uma sociedade. Toda estrutura de poder é sempre, parcial ou totalmente, a imposição de alguns, frequentemente certo grupo, sobre os demais. Conseqüentemente, *todo Estado-nação possível é uma estrutura de poder, do mesmo modo que é produto do poder*. Em outros termos, do modo como foram configuradas as disputas pelo controle do trabalho, seus recursos e produtos; do sexo, seus recursos e produtos; da autoridade e de sua violência específica; da intersubjetividade e do conhecimento.

Algumas categorias de ‘Estado-nação’ que hoje operam como principais expoentes do sistema internacional foram, na sua expressão de Estado colonial, um instrumento para o desenvolvimento do regime capitalista norte-centrado, tendo instituído e determinado as formas de trabalho que passariam a predominar nas regiões do Sul Global. Assim, aqueles Estados-nação outrora sujeitos a um regime de administração colonial são ainda reminiscentes jurídicos, políticos e econômicos (isto é, uma superestrutura) do “dispositivo colonial” que se desenvolveu sob a racionalidade conquistadora do Estado moderno europeu.

A presente análise está estruturada em três partes: na primeira, são exploradas algumas das bases materiais, discursivas e culturais da categoria Estado moderno europeu, tendo em conta seu processo identitário no cerne de uma comunidade específica, e como ocorre a incorporação das relações sociais de poder ampliadas pela figura do Estado; em seguida, analisa-se a expansão material e subjetiva desse Estado enquanto racionalidade conquistadora; na terceira, investiga-se a natureza dos produtos dessas relações de poder como se têm incorporados e como se modificam nos territórios “conquistados”, de acordo com a categoria de poder produtivo foucaultiano e considerando como as dinâmicas do processo colonial são uma ameaça à civilidade mesma do civilizador.

2. A incorporação das relações de poder pela figura do Estado

É comum à análise dos teóricos contratualistas relacionar o surgimento do Estado — o pacto social que “origina” as instituições burocráticas, o controle jurídico da sociedade e sua imposição por métodos coercitivos — ao nascimento de um poder de tipo próprio, de caráter essencialmente político: o poder como agente formal de dominação; o poder como instrumento da ação soberana, alienado dos civis à medida que, como sugere Hobbes (1651), os indivíduos são destituídos de sua liberdade, pondo-se à mercê de um monopólio da violência, e, em troca, têm garantida a ordem social, atestada principalmente pela garantia da segurança e, como propôs Locke (1689), da segurança da propriedade. Liberdade e poder estão, afinal, diretamente relacionados: “O poder é exercido somente sobre *sujeitos livres* e apenas enquanto são livres”; e são mutuamente dependentes: a liberdade é um pressuposto das relações de poder, uma vez que, “sem a *possibilidade de resistência*, o poder seria equivalente à determinação física” (Foucault, 1982, p. 221, grifo meu).

A tese introduzida por Michel Foucault, entretanto, nega a possibilidade de que um poder inteiramente novo tenha sido inaugurado pelo Estado, ou mesmo de que este seja necessariamente delimitado por sua capacidade de coagir, de impor, de exercer dominação direta. O poder seria sobretudo o fruto errante de uma cadeia de relações humanas “mais ou menos piramidalizadas, mais ou menos coordenadas” (Foucault, 1979, p. 248), e se pode traçar sua existência política para além da dominação formal e legítima do aparelho do Estado. Como teorizado por Foucault, o poder se assemelha mais a uma correlação de forças que atravessa todo o corpo social — e que já o fazia antes e de maneira independente da formação jurídica do Estado.

Portanto, o exercício do poder não pode ser atrelado e restrito a uma classe, grupo ou agente dominante enquanto se aliena dos demais. É, ao contrário, um embate perpétuo entre classes, uma luta entre forças que se relacionam e se opõem, e o Estado

[...] *apenas pode operar com base em outras relações de poder já existentes*. O Estado é a superestrutura em relação a toda uma série de redes de poder que investem o corpo, sexualidade, família, parentesco, conhecimento, tecnologia e etc. (Foucault, 1980, p. 122, grifo meu).

Assim, seria mais adequado crer que a formação do Estado como ente regulador, que se apossa de instrumentos jurídicos de coerção, representa a absorção de relações sociais de poder que o precedem, que moldam as classes que o constituem, que permeiam e dominam a política até formar uma “escala de valores” maior do que todas as outras e capaz de submeter todas as outras (Lebrun, 2007). Até que, enfim, tomem corpo e se cristalizem “nos aparelhos estatais, na formulação da lei, nas hegemonias sociais” o jogo de lutas e as relações de força envolvidos no exercício do poder, seja qual for sua natureza (Foucault, 1979, p. 88, grifo meu).

2.1 As bases do Estado moderno europeu: o legado político-cultural da Civilização Ocidental Europeia

De acordo com Metri (2020, p. 41, grifo meu), o surgimento dos primeiros Estados territoriais “ocorreu depois de um longo processo histórico denominado por

Norbert Elias de sociogênese dos Estados, resultado da *pressão competitiva entre os poderes leigos locais* desde o século XI até o século XV”. Isto é, o solo em que a Civilização Ocidental Europeia planta a semente do ‘Estado moderno’, aparato burocrático, impessoal e ordenador da vida social no interior dos territórios nacionais, deriva, como sugere Elias (1994a), de um processo histórico longo e contínuo, que se encontra com padrões diversos de formação política, econômica e social a vigorar durante e após o medievo, e tem seu ponto de tensão na ascensão e queda do Absolutismo.

Elias (1994a) denomina de “processo civilizador” a longa marcha de passagem das formas de vida pré-nacionais, das lutas de eliminação que opunham diferentes guerreiros em suas disputas por agregação territorial às dinâmicas feudais que delas se originam, da criação do monopólio da violência à sua hereditarização e formalização. O “processo civilizador” de que aqui se trata é, portanto, uma construção sobretudo das formas de vida do homem e das relações econômicas, políticas e sociais capazes de progressivamente alterar sua ‘natureza’ e seu *modus operandi*, tendo em conta a emergência de uma construção sócio-política específica: a consolidação dos regimes europeus de forma política absolutista, aristocrática e estamental, e as forças sociais que a antecederam e que ela própria originou. A ideia de Estado em seu modelo ocidental dominante está necessariamente atrelada tanto à ideia da “civilização europeia” como origem compartilhada entre diferentes povos, conceito que será expandido junto à construção de uma identidade social de dimensões continentais (dada especialmente a partir do surgimento de regimes aristocráticos ligados ao poder monárquico e à construção de elites a ele associadas), como — e principalmente — à simultânea formação política de territórios através da disputa pela monopolização do uso da força e dos recursos que a mantêm.

Entender a natureza do poder como categoria sócio-política numa visão macro requer, primeiro, entender que espécie de construto social serviu de base para seus rituais da verdade, determinou seus objetos e seus meios de atuação no campo ampliado das relações sociais. É isso que se pretende ao investigar como surge e se desenvolve a escala de poderes na ‘comunidade imaginada europeia’⁴ (sob o estandarte idealizado da civilização), de onde parte o núcleo dessas formas de poder que viriam a colonizar, com os mesmos e com diferentes rituais da verdade (e numa interação simultaneamente destrutiva e produtiva), as demais partes do mundo.

⁴ Embora o emprego da expressão “comunidade imaginada” se refira às elaborações de Benedict Anderson ([1983] 2008) acerca do nacionalismo como fenômeno político — e do conceito de nação como artefato e construção sociocultural — entre os séculos XVIII e XIX, é aqui transportado, de maneira mais permissiva, à tese de que a identidade da Civilização Ocidental Europeia — e mesmo o que a definiu enquanto *ideia* ou *ideal* de civilização — foi moldada, ao longo de sua tradição e de seus empreendimentos históricos, numa construção tanto subjetiva como material de bases comuns, que não se restringem às delimitações territoriais de um Estado ou à forma de uma única nação. Essa construção de identidade foi, além disso, fundamental à incorporação pelo Estado moderno europeu — como “estrutura ôntica” — de dinâmicas de poder e discursos atribuídos à expansão dessas bases comuns e de sua incorporação por outros sistemas culturais e políticos com que entrou em contato, que modificou e originou.

Se as relações de poder que interpenetram essa construção social e política — o surgimento do Estado primeiro personificado na figura do absolutista e, em seguida, sua passagem a um organismo ‘impessoal’ que se expande em corpo de funcionários e adquire uma racionalidade própria — são ao mesmo tempo ímpeto e resultado de construções sociais que, como sugere a filosofia política de Michel Foucault, precedem-no e são por ele absorvidas, a unificação de cada vez maiores porções territoriais sob a autoridade central de um soberano e o estabelecimento de territórios geopolíticos no além-mar sob seu estandarte não se transfigurariam apenas na expansão dos domínios materiais da entidade Estado, mas implicariam também *a transposição de cadeias de poder concreto e subjetivo* a dar lugar a novas formas identitárias onde se estabelecem. E essas, por si mesmas, viriam a constituir relações de poder de uma nova espécie. É a interação entre esses movimentos complexamente interligados — das micropráticas do poder estatal às imposições materiais delas resultantes — que interessa ao projeto analítico do poder relacional do Estado enquanto ente conquistador ao lançar-se aos *empreendimentos colonizatórios*.

Nas sociedades de corte pré-nacionais e aristocráticas nascem

[...] [as] *injunções e proibições que ainda hoje se percebem, não obstante as diferenças nacionais, como algo comum ao Ocidente*. Foi delas que os povos do Ocidente, a despeito de suas diferenças, receberam parte do selo comum que os constitui como uma *civilização específica* (Elias, 1994b, p. 16, grifo meu)

A origem da ideia compartilhada de ‘civilização europeia’ pós-feudal pode ser relacionada, portanto, às dinâmicas de pacificação social responsáveis por impor às sociedades europeias e aos seus modos de interação social uma “tutela dos afetos”, mediada pela racionalidade de corte, em oposição às formas de vida feudais — o príncipe que outrora ousava a reconquista de suas terras ou a expansão territorial, enquanto os poderes leigos ampliavam sua influência e suas posses, numa dinâmica descentralizadora e inerentemente material da sociedade. Essa nova conduta era agora baseada na “intriga” e na “diplomacia”, resultado da incorporação de uma série de novas relações de poder, de dinâmicas distintas, que inauguram mudanças na forma como se enxerga e interpreta a própria natureza do poder, isto é, as *formas sociais de exercício do poder*.

A Europa pós-feudal desenvolve, portanto, na sua escala de valores, uma espécie distinta de “capital social”, como conceitua Bourdieu (1996, p. 264, tradução própria), para quem

O campo do poder é um campo de forças estruturalmente determinadas pelo estado das relações de poder entre formas de poder, ou diferentes formas de capital. Ele é também, e inseparavelmente, um campo de disputas de poder entre os detentores de diferentes formas de poder, um espaço de disputa em que aqueles agentes e instituições em posse de capital suficiente e específico (econômico ou cultural, em particular), a fim de ocupar as posições dominantes dentro de seus campos respectivos, confrontam uns aos outros usando estratégias

direcionadas a preservar ou transformar tais relações de poder.

No caso da passagem das sociedades pré-nacionais para as sociedades nacionais, é possível supor que a determinação do poder enquanto capital social migrou de relações de poder baseadas sobretudo no *monopólio privado da violência* — o legado das formas de organização predominantes durante as “guerras de eliminação” e das forças centrífugas que impeliam a constituição da sociedade feudal (Elias, 1994b) — para uma forma de poder de caráter “meritocrático” (e principalmente estamental-aristocrático), ou: a passagem da “força bruta e arbitrária” para uma organização social mais regulada e pacífica, em que prevalecem o mérito pessoal e o sistema ordenador de uma classe de onde parte o capital social predominante. Como indica Gonçalves (2013, p. 209, grifo meu),

Essa vocação eurocêntrica do conceito faz com que *civilização* não signifique apenas um estado, mas trate de um *processo*, visto que se constitui através da contraposição e do afastamento gradativo do estágio social de *barbárie*.

Ainda medievo, entretanto, avista-se o princípio de uma ideia etnocêntrica de “civilização”, sustentada então pela crença comum no direito natural e sobretudo na Cristandade em oposição aos “barbarismos” dos mouros, vikings e de toda qualidade de não-cristãos. Como julga Elias (1994a, p. 67),

A antítese fundamental que expressa a autoimagem do Ocidente na Idade Média opõe Cristianismo a paganismo ou, para ser mais exato, o Cristianismo correto, romano-latino, por um lado, e o paganismo e a heresia incluindo o Cristianismo grego e oriental, por outro. Em nome da Cruz e mais tarde da civilização, a sociedade do Ocidente empenha-se, durante a Idade Média, em guerras de colonização e expansão. E a despeito de toda a sua secularização, o lema ‘civilização’ conserva sempre um eco da Cristandade Latina e das Cruzadas de cavaleiros e senhores feudais.

É a separação entre a “comunidade cristã” e os grupos étnicos não-cristianizados, nesse momento, que define as justificativas do poder como uma cadeia de relações hierarquizadas, numa hierarquia constituída sobre os fundamentos de uma comunidade imaginada — a da Cristandade Latina. A conquista e a dominação materiais não são ainda resultado de uma racionalidade prática e de objetivos econômico-mercantis, como viriam a se mostrar nos projetos imperialistas e neoimperialistas dos séculos XIX e XX, mas baseiam-se, então, num projeto étnico-religioso que dá à justificativa social da dominação uma natureza comum, um propósito compartilhado entre diferentes povos sob um único estandarte.

A passagem do estado de violência para a cauterização dos instrumentos sociais arbitrariamente violentos, isto é, a *formalização das práticas punitivas* e a introdução de novos mecanismos de contestação social — já não mais baseados na ameaça física —, faz parte da transição dessa espécie de prática (o poder de coagir fisicamente) ao centro social do *poder formal*. Assim, a sociedade de corte, o fenômeno de organização político-social que nasce de forma paralela à institucionalização da figura do soberano,

instituiu um *ritual civilizatório* nas sociedades aristocráticas, representada em especial pela França seiscentista de Luís XIV. Nas palavras de Foucault (1999, p. 209-210, grifo meu):

A corte, em seu ritual monótono, é a operação incessante renovada pela qual um homem que se levanta, que passeia, que come, que tem seus amores e paixões, é ao mesmo tempo, através disso, a partir disso e sem que nada disso seja de algum modo eliminado, um soberano. Tornar seu amor soberano, tornar sua alimentação soberana, tornar soberanos seu despertar e seu deitar: é nisso que consiste a operação específica do ritual e do cerimonial da corte.

As cortes e seus cortesãos eram o centro social de onde partia um modelo rígido — e inacessível, embora perseguido — de vida. Elias (2001) caracteriza a dinâmica de poder presente nas sociedades de corte como uma ‘interdependência constitutiva dos juízos de valor’, pela qual a estrutura de valores vinculava todas as partes da sociedade aos anseios e metas estimados por uma parte específica dela, estruturalmente intransponível e idealmente almejada. O mérito social nas sociedades de corte estava nos títulos antes da riqueza; a riqueza era, aliás, um subproduto desses títulos.

A autoridade do rei era, assim, um resultado das cadeias de relações que, de maneira profunda, buscavam espelhá-lo; que tinham na figura do soberano a fonte das regras de conduta alvejadas, e cujo objetivo implícito era também tomar parte na sua graça, em busca de um *status* cada vez mais próximo da sua área de influência pessoal: “A etiqueta não é apenas instrumento de luta interna dos cortesãos na hierarquia estabelecida pelo rei: é a própria demonstração do poder do rei” (Mantovani; Vinuto, 2006, p. 143). Como teoriza Foucault (1979), a natureza do poder como elemento relacional faz com que esse não recaia apenas sobre os (assim considerados) dominados, mas também sobre os dominadores, num processo de “autoformação” ou “autocolonização”. A sociedade de corte e seus instrumentos de condicionamento da conduta são, simultaneamente, uma forma de controle social que se volta a si próprio e a reafirmação constante do poder soberano, que o viabilizam e limitam alternadamente.

E como a dinâmica de pacificação através do controle da imagem, da conduta pessoal e da constituição de redes sociais fechadas relaciona-se à aparelhagem e à maneira como se estruturou o Estado moderno e seus instrumentos de repartição e exercício do poder na sua forma material? Relaciona-se, em primeiro lugar, à constituição do soberano como figura a quem é permitido executar a função do “descontrole” — pertencem ao soberano, isto é, às redes burocráticas que ele cria para administrar a sociedade sob sua jurisdição, a coação, a punição, a determinação do que é apropriado na conduta geral de seus súditos, em que está contida a extensão das cadeias sociais que formam o Estado (de caráter intrinsecamente personalista). Assim,

A questão do retraimento dos sentimentos presente na corte teria passado à sociedade em geral e funcionado como *mecanismo psicológico* que tendia a patologizar a violência e, por isso, ia ao encontro da necessidade do Estado moderno de monopolizar o uso da violência. *A civilisation dizia respeito a uma necessidade de que os*

bons costumes não estivessem restritos à corte como elemento de distinção, mas fossem absorvidos pelo “povo”, para “elevá-lo” da sua condição bárbara: basicamente as classes médias em ascensão e os membros do movimento reformista tratariam de tentar levar a “civilização” a todos por meio da educação, com o intuito de eliminar a irracionalidade que impedia o desenvolvimento do comércio. (ELIAS 1994, p. 62, grifo meu)

A seguir, deseja-se analisar os mecanismos e táticas através dos quais o conceito de Civilização Ocidental Europeia se relacionou à expansão das bases político-culturais do Estado moderno europeu através da *expansão material*, da *racionalidade de conquista* e dos *empreendimentos colonizatórios*, em que o poder atuava sobre (como autorreferido) e através (como “poder que emana”) da instituição Estado, ligando-se ora aos “dominadores”, ora aos “dominados”, mas sempre como sujeito relacional.

3. A Civilização Ocidental Europeia: uma comunidade imaginada

As identidades nacionais do ocidente europeu, conquanto diversas, estão igualmente ligadas, no entanto, a uma noção cuja origem é pré-nacional: a de uma comunidade imaginada *transnacional*. São assim definidas à medida que incorporam valores culturais e étnicos compartilhados entre si, pretendendo-se parte de uma *civilização específica* — e atuando, no campo discursivo (mas também na conquista material), em função e em defesa do espaço e dos valores dessa civilização.

As características da comunidade imaginada que aqui se chama “Civilização Ocidental” são diversos, e a seguir se pretende abordar alguns daqueles que se mostraram essenciais a uma análise das dinâmicas de poder avistadas nas relações internacionais, que têm o Estado moderno europeu — isto é, a formação política específica dessa tradição — como superestrutura do poder, das paixões, dos objetivos culturais e políticos e mesmo da violação dos preceitos dessa civilização.

3.1 A Europa se forma como espaço de conquista: o *empreendimento* das Cruzadas

“A Europa é, em parte essencial, navios, comboios, vitórias sobre a imensidade das águas salgadas” (Braudel, [1963] 2004, p. 286). A frase célebre da *Gramática das civilizações* aponta para a constituição de uma identidade subjetiva a pairar sobre o continente europeu, uma península asiática com saída para o Atlântico, o Mediterrâneo e o Mar Negro, como resultado inequívoco de seus empreendimentos geoestratégicos e de sua visão de si mesmo como um espaço de *conquista* e *dominação*. Foi através do combate a perigos comuns que ameaçavam suas próprias fronteiras, inicialmente, que a Europa Ocidental se constituiu enquanto espaço homogêneo, enquanto ‘casa abrigada’ (Braudel, [1963] 2004).

O espaço interno europeu se delimitou no curso de uma série de guerras e invasões, desde a dissolução do Império Romano até, séculos mais tarde, a defesa material da *Cristandade* — uma instituição sócio-política que se pode invocar, alegoricamente, como uma espécie de *estandarte civilizacional* a serviço da comunidade imaginada que sob ela se formou.

Mesmo no medievo, a “velha herança cristã e romana”, misturando-se às

“ideias, virtudes e ideologias do regime senhorial” (Braudel, [1963] 2004), encontra no empreendimento das Cruzadas — termo que indica propositalmente as noções de cálculo, agência e de uma certa moral da conquista — o “primeiro grande triunfo” de uma Europa Ocidental de identidade em curso. Apesar do aparente “fechamento político” dessa Europa feudal de poderes difusos, continua Braudel ([1963] 2004, p. 294, grifo meu),

[havia já] uma evidente convergência de civilização, de cultura [...]: os valores morais, religiosos, culturais, as regras da guerra, do amor, da vida e da morte são os mesmos em toda parte, de um feudo a outro, quaisquer que sejam suas querelas, suas revoltas ou seus conflitos. Eis por que existe verdadeiramente uma cristandade una (Marc Bloch) e o que se pode chamar de uma civilização da cavalaria, do trovador e do troveiro, do amor cortês. As cruzadas expressam essa unidade, já que se afirmam como movimentos de conjunto, como aventuras e paixões coletivas, comuns a essas inúmeras pequenas pátrias.

Ao referir-se ao movimento das Cruzadas com o termo “empreendimento”, dessa forma, pretende-se evidenciar os esforços e cálculos inerentes a ele: os custos humanos, os dispêndios econômicos, a *economia dos discursos* a vigorar no meio social. Esses propiciaram a organização de ordens militares religiosas e um deslocamento da Fé a princípios como o da “violência positiva” — isto é, o conceito de “guerra justa” ou da violência como purificação —, que se tornariam também princípios de outros projetos de domínio e colonização a partir do continente europeu, e se ligariam, posteriormente, a uma certa ideia de *civilização* enquanto ato e *movimento de civilizar* (em nome do ‘progresso’ e em nome da Cristandade). São representativos, além disso, de um certo centro de que partiam esses “cálculos”, que penetrariam no campo social e instigariam as paixões e os credos necessários para levar a cabo o projeto militar e religioso da Guerra Santa.

Assim, as Cruzadas consolidam-se, na história da formação do continente europeu enquanto “casa abrigada”, espaço homogêneo e identidade coletiva, como um *empreendimento ideológico* de proporções e resultados que se prolongam no tempo e se relacionam fundamentalmente ao caráter das próximas grandes expedições do “projeto civilizacional europeu”. Serão essenciais à maneira como se constituiu e se pensou a conquista das Grandes Navegações, e um espaço produtivo de construção discursiva acerca da identidade subjetiva da Cristandade Ocidental como comunidade imaginada.

3.2 Razão de Estado e movimento civilizatório

Como mostra Braudel ([1963] 2004, p. 26), o sentido moderno da expressão “civilização” (*civilité*), que indica antes um movimento (isto é, a “passagem ao estado civilizado”, sob uma ideia de progresso inerente), aparece na Europa apenas na metade do século XVIII:

Em seu novo sentido, civilização se opõe, de um modo geral, a barbárie. Existem de um lado os povos civilizados e do outro os povos selvagens, primitivos ou bárbaros. [...] Não há dúvida de que nessa nova palavra,

civilização, a sociedade francesa do fim do reinado de Luís XIV vê com satisfação seu próprio retrato, que, aliás, ainda hoje nos pode seduzir a distância. Em todo caso, a palavra surgiu porque dela se tinha necessidade.

A aparente necessidade de um termo que incorporasse a ideia de movimento civilizatório está não apenas a serviço de um certo projeto geoestratégico de expansão material, mas em primeiro lugar à necessidade de traduzir a dicotomia entre ordem social (que será equivalente à ideia de *ordem soberana*) e barbárie, que remeteria a um estágio anterior desse movimento. A ideia de progresso — especialmente do progresso apoiado na conquista — é aqui retomada sob o conceito da “escala de valores” dominante nas sociedades de corte — que outrora foram sociedades feudais de poderes difusos e valores compartilhados (Braudel [1963] 2004) —, e a uma dinâmica interna ao sistema civilizacional europeu.

Nessa dinâmica, quando os governantes dinásticos ascendem ao poder, a eles se segue a escala de valores “vencedora”, como supôs Lebrun (2007), que se imporá à sociedade sob sua jurisdição. São códigos da moral religiosa e da ética dominante, são relações de poder estamentais e, posteriormente, com as revoluções políticas em fins do século XVI, também burguesas.

No entanto, enquanto as disputas de poder se faziam no interior do continente europeu, entre territórios políticos vizinhos, formados por reinos tradicionalmente envolvidos em disputas sucessórias e alianças políticas através do matrimônio — com a perpetuação de relações sanguíneas entre monarcas —, a escala de valores não se criava a cada anexação, a cada *coup d'État* ou a cada matrimônio, mas apenas *transitava*: as relações de poder se faziam dentro da escala de valores comuns, marcadas pelas micropráticas de sociedades imersas em relações hierarquizadas (cuja figura central era a do soberano), em que nenhum ponto da hierarquia detinha o poder em sua totalidade. Guiavam a lógica das relações de poder os “cálculos mesquinhos, confrontos de desejos, emaranhados de interesses menores” (Dreyfus; Rabinow, 1995, p. 206). É a partir do momento em que os Estados nacionais se lançam ao domínio de territórios extra-europeus que a escala de valores perde sua transitoriedade, dando lugar a novas formas identitárias que, por si mesmas, constituem relações de poder de uma nova espécie — como força produtiva que recai não apenas sobre os territórios em que toma uma natureza impositiva, mas também sobre os agentes da sua imposição, numa dinâmica do poder relacional que coloniza o colonizador, desciviliza o civilizador, incorpora e destrói valores.

É preciso voltar-se, neste ponto, a um fenômeno político que atuou nas bases discursivas da expansão material e dos empreendimentos colonizatórios dos Estados modernos europeus (isto é, do Estado como entidade a cabo de um projeto), sobretudo ibéricos: o nascimento e o desenvolvimento da noção de “razão de estado”. Essa é primeiro avistada nos mecanismos do Antigo Regime (representativos de um poder absoluto e patrimonialista) e, depois, transmutada à “razão de Estado”, sendo agora o Estado um aparato burocrático e impessoal, além de uma forma política independente.

A *razão de estado* “abarca um saber próprio através do qual são pensados e adotados meios específicos de dominação” (Silveira, 2018, p. 4). Ela é uma tentativa de conservar e, mais que isso, de ampliar (racionalmente) o poder: nessa categoria política, o governo passa à condição de *domínio*, e o domínio, a um *fundamento* do governo. “O estado, portanto, não é concebido como estrutura administrativa coerentemente articulada, mas sim associado ao domínio, termo que significa tanto o ato de dominar quanto as regiões e os povos que nelas vivem” (Silveira, 2018, p. 4). Como a classifica Botero (1589 [2017], tradução própria):

A razão de estado é o conhecimento dos meios adequados para fundar, conservar e expandir o domínio. É verdade que, falando de forma absoluta, abrange todos os três itens acima; no entanto, parece que, tomado mais estritamente, designa mais a conservação do que os outros dois, e, dos outros dois, mais a expansão do que a fundação. A razão é que a razão de Estado pressupõe um príncipe e um Estado que não são de modo algum pressupostos pela fundação, e apenas em parte pela expansão; em vez disso, eles são precedidos por eles, como está claro.

O Estado e seu príncipe, como afirma Botero, são *precedidos* pela expansão e pelo ato fundador: só se pode estabelecer um domínio a partir da conquista e da fundação de um governo sobre o espaço conquistado. É a instituição política de uma ‘racionalidade do governo e da conquista’, que evolui historicamente através das funções soberanas até dissociar-se da imagem personalista do soberano e associar-se, de outro modo, a uma ideia de governo prático cuja ética e as motivações são *sui generis*. Nessa transição, “a razão de Estado torna-se a *ultima ratio*. Ela se apresenta como um traço revelador dessa evolução que faz com que as formas políticas ocidentais da realeza tradicional, paternalista e mística passem à monarquia moderna dos juristas”, em que “o Estado soberano está acima das leis civis, submetido unicamente às leis naturais e divinas” (Braudel, [1963] 2004, p. 300-301, grifo meu).

Foucault ([1978] 2008, p. 118-119) julga datar do século XVI o dilema a respeito das formas de governo — isto é, da maneira mais adequada de governar e ser governado —, em face de dois movimentos históricos: a passagem das estruturas feudais aos “grandes Estados territoriais, administrativos, coloniais”, e uma convulsão religiosa advinda da Reforma e da Contra-Reforma, que põe em questão “a maneira como se quer ser espiritualmente dirigido, na terra, rumo à salvação pessoal”.

Nesse cenário, a característica “pastoral” de uma certa cosmovisão e organização cristã da sociedade política, como teorizada por Foucault (1978 [2008]), é aqui colocada diante de uma nova técnica: o surgimento de uma categoria de governo que, embora não se tenha despedido por completo da característica cristã-pastoral (que continua a ser um sistema de saber e poder no interior do sistema político), agora revoga para si uma racionalidade de nova espécie, que parece exteriorizar o governante em relação às demais formas de governo exercidas no espaço de seu domínio. Todos os governos (o do patriarca da casa, o da autoridade religiosa na paróquia, o do educador sobre os pupilos) estão contidos sob o governo do príncipe e são por ele influenciados.

É a imanência de “todas as atividades de governo” àquela que executa o governante de um Estado — o que Foucault denomina “singularidade transcendente” do príncipe. Como afirma Senellart (1995, p. 2, grifo meu):

O “governo” não era a simples instrumentalização da força de um Estado cada vez mais compacto, mas *uma figura original do poder*, articulando técnicas específicas de saber, de controle e de coerção. *Uma certa racionalização, pois, historicamente definida, das relações de poder.*

A junção das reminiscências dessa tradição pastoral de governo, da sujeição às leis naturais e divinas e da responsabilidade máxima do governo pelo governante — que sugere uma espécie de preciosismo da “arte de governar” e remete ao surgimento da razão de estado como um saber específico —, ao se tratar do domínio e da expansão material do Estado, vai estabelecer um paralelo entre a *dominação* (isto é, a conquista) e o “ato de civilizar”, o “movimento civilizatório” de uma comunidade imaginada, conforme se entre em contato, sob os diferentes Estados territoriais, com os espaços privilegiados de conquista no ultramar. Esses Estados, ainda que compitam entre si pelos empreendimentos colonizatórios, compartilharão de uma mesma “justificativa metafísica” para o movimento da colonização — que se relacionará à racionalidade da conquista e à *necessidade de civilizar*.

Aliás, é a junção mesma de territorialidade — “à medida que o Estado moderno impuser o seu domínio, a civilização europeia [...] vai tornar-se ‘territorial’, nacional” (Braudel, [1963] 2004, p. 301) —, racionalidade e pastoreio aquela que permitirá ao Estado, na sua função de *conquista e fundação* (a saber, a fórmula para o domínio), dar corpo ao seu dilema fundamental: a oposição “civilização x barbárie”, que se tornará um empreendimento tão ético como pragmático, tão pastoral como econômico e governamental. É a expansão das bases de uma civilização específica e das técnicas e táticas de um saber nela e por ela originado (a governamentalidade) (Foucault, 1979), e dessa tecnologia em função do *movimento civilizatório*.

No entanto, é importante distinguir o teor desse *governo* de que falam os teóricos da razão de estado nos diferentes espaços em que tomará forma, isto é, no espaço da conquista — o espaço “estrangeiro” destinado à dominação — e no “espaço nacional” de sua constituição (que precede do ato fundador). Se o *governo* do príncipe “singularmente transcendente” e sujeito às leis naturais e divinas se dá sobre seus sujeitos diretos, isto é, o “povo do rei”, o *domínio* nos territórios extra-europeus se divide dessa categoria ao esbarrar numa outra espécie de “povo” — aquela que permitirá a distinção entre civilização e barbárie.

Assim, o “ato fundador” da conquista de que fala Botero (1589 [2017]), que *antecede* o papel do príncipe e mesmo que o constitui, será muito diferente do ato de conquista que *procederá* do Estado em sua função de dominação colonial. A razão de estado parece determinar, portanto, a possibilidade da conquista e do domínio extra-europeus, mas também, de maneira igualmente importante, da concorrência material — sem que essa concorrência deixe o campo da escala de valores

compartilhada pelo espaço Ocidental — entre os diversos Estados a lançar-se sobre territórios estrangeiros de maneira abrasiva sob o estandarte e a “justificativa” da civilização. Dessa forma, como nota Camati (2015, p. 183), “é permitida a expansão para além Europa, e nesse caso a colonização além-mar é perfeitamente aceitável. Nessa linha de raciocínio o domínio de um Estado sobre o outro não é aceitável no interior da Europa, mas fora dessas fronteiras é perfeitamente aceitável e até mesmo louvável”.

Busca-se explorar, agora, de que maneiras essa visão civilizacional, à medida que se tem incorporada à ‘racionalidade da conquista’ e guia os governos nacionais a investidas como os vários projetos coloniais europeus, pode dar origem às categorias de “autocolonização”, “colonialidade do poder-saber”, “poder produtivo” e de uma escala de valores que perde sua transitoriedade quando ultrapassa os empreendimentos intra-europeus e constitui-se como parte de um “dispositivo colonial” amplo.

4. Da passagem das técnicas e táticas político-institucionais do Estado moderno europeu às regiões de domínio: o “projeto civilizacional” da administração colonial

Para Quijano (2005), a modernidade europeia se inicia a partir da descoberta e exploração do Novo Mundo (isto é, dos continentes americanos). O contato com as novas regiões significou, para a Europa, uma fase de crescimento acelerado e de iniciativas político-econômicas voltadas aos projetos de dominação colonial. Esses projetos têm motivações materiais conhecidas e amplamente especuladas: a expansão de mercados internacionais; a busca por matérias-primas e metais que pudessem enriquecer as Coroas no auge do sistema mercantilista; a manutenção, nos séculos que se seguiram, de territórios economicamente tutelados por uma Metrópole comercial; o imperialismo da divisão internacional do trabalho, que beneficiou a distribuição de fatores e funções no Norte global etc.

Aqui se quer lidar, no entanto, com a constituição dos discursos da verdade que comporão sua “justificativa metafísica”, e que se transfigurarão nas estruturas fundamentais da colonialidade do saber e do poder a colonizar, subjetiva e materialmente, aqueles povos e regiões em contato com o “projeto civilizacional” europeu, contra os quais eles hão de se rebelar. E embora não se possa, aqui, responder integralmente a estes questionamentos, é preciso imaginar: de que maneiras a “civilização” foi instrumentalizada pelo projeto colonial — que elementos da burocracia governamental, que discursos, que formas políticas foram transportadas e quais foram originadas pela atividade de exploração colonial? Como os instrumentos jurídicos e governamentais do Estado moderno europeu, cujos sistemas da verdade são primeiro verificados no seio de uma formação específica (a comunidade imaginada europeia), são aplicados, absorvidos e “regurgitados” pela administração colonial?

Desse modo, o que se trata por “justificativa metafísica” da colonização faz parte de uma série de economias e discursos da verdade que, enraizadas no longo processo de formação identitária e de estruturação material de uma Europa de Estados territoriais versados numa escala de valores comuns, são capazes de formular as dicotomias — tanto discursivas como táticas, tanto ideológicas como práticas — de

“equações” tais como “civilização x barbárie” e “colonizar = civilizar”, nascidas no ideário de uma civilização específica e por ela empregadas como estandartes do movimento civilizatório.

No decorrer desse movimento em que se “exportam” e impõem a escala de valores e as estruturas burocráticas da civilização, vão emergir problemas estruturais e metafísicos que desafiam o próprio colonizador e ameaçam o processo pelo qual a Europa “se tornou” civilizada. Como já evidenciado por Elias (1994a; 1994b), o processo particular através do qual a Europa articula suas formas de ordenação social é aquele da pacificação gradual de suas formas de vida — incorpora-se a “tutela dos afetos”, uma espécie de racionalidade baseada no autocontrole e nas formas meritocráticas de poder e influência pessoal, à medida que as estruturas feudais são dissolvidas. O dilema do colonizador será, então, como “levar a civilização” através de relações de domínio sem que em si mesmo — isto é, nas bases da civilização que se expande — ocorra um processo de “descivilização”, em que a tutela dos afetos seja corrompida pelos excessos e a violência praticados, agora, também de uma forma sistêmica e extra-institucional, separados do aparato formalizador que garante a “permissão de descontrole” ao governante empossado no processo de tutela dos afetos; em palavras de Césaire (1977), como evitar a “selvagerização” do europeu nos territórios que ele conquistará em função de civilizar — e que se tornarão ‘redutos descivilizadores’. Como evidencia Meneses (2018, p. 125), “A imposição de um modelo político de matriz eurocêntrica exige que o colonialismo seja discutido como uma forma de ‘barbárie civilizada’”.

4.1 O Estado colonial e as relações de poder forjadas a partir do espaço colonial

Como coloca Santos (2013, p. 5), no processo de administração das regiões colonizadas “que então integravam impérios coloniais, fosse qual fosse o seu estatuto jurídico, o contacto com a civilização seria feito, mais tarde ou mais cedo, através de um corpo administrativo que adotava esse tipo de ‘missão’ — o Estado colonial”, que não se fez, entretanto, de “[...] uma transposição simples de instituições ‘metropolitanas’ para as regiões do mundo a si anexadas. O seu modo de funcionamento, os fundos que o financiavam e grande parte dos seus objectivos diferenciavam-no do Estado ‘metropolitano’”.

Em outras palavras, o funcionamento dessa nova forma do Estado, ainda que servisse aos objetivos da MetrÓpole, incorporava novos mecanismos de organização baseados nas necessidades de controle específicas encontradas nos territórios extra-europeus. A forma como essas práticas foram instituídas esteve intimamente ligada àquelas tecnologias discursivas do poder forjadas a partir dos espaços de convívio coloniais, em que estava em curso uma relação de troca sistêmica entre o conhecimento e as impressões produzidos pela MetrÓpole acerca desses empreendimentos e a própria experiência material daqueles colonizadores “designados” — os homens do rei, os homens de negócios, os homens da Fé, os exploradores e aventureiros, os exilados etc.

A primeira dessas categorias — de instrumentos discursivos do poder —, que influenciou profundamente as atividades burocráticas incorporadas pelo Estado Colonial e se tornou o critério para a divisão de funções e todas as formas de tratamento das colônias, foi a noção ali inaugurada de “raça”, cujo sentido moderno

[...] não tem história conhecida antes da América. Talvez se tenha originado como referência às diferenças fenotípicas entre conquistadores e conquistados, mas o que importa é que desde muito cedo foi construída como referência a supostas estruturas biológicas diferenciais entre esses grupos. (Quijano, 2005, p. 117)

Além de funcionar como uma distinção “qualitativa” entre a civilização europeia como representativa de certos valores ocidentais compartilhados e essas novas identidades, a noção de raça — uma construção de saber que tomou caráter “científico” nas produções intelectuais da Metrópole, sobretudo sob o índice do *evolucionismo* — também atuou de maneira a “outorgar legitimidade às relações de dominação impostas pela conquista” (Quijano, 2005, p. 118), isto é, corroborou com a classificação etnocentrista da Europa como espaço natural das tecnologias de poder e saber capazes de constituir o “avanço da civilização”.

Essa relação entre conhecimento (a produção, na Europa, de um saber técnico ligado às classificações de tipo racial), dominação (a capacidade física e material de imposição do colonizador) e burocracia (a formação de um aparato de controle ancorado em instituições metropolitanas, embora de caráter particular) foi o que permitiu, no processo de incorporação técnica e tática das relações de dominação coloniais, a posterior naturalização formal desses discursos da verdade. Juntos, esses discursos instrumentam a *colonialidade do saber e do poder*, interpenetram o Estado como categoria jurídica e ordenadora da vida civil, e se tornam instrumentos materiais dessas mesmas relações de poder.

A organização da extração do trabalho — isto é, o controle do trabalho exercido como principal atividade da colonização enquanto empreendimento — mostrou ser, dessa forma, um elemento material do poder exercido pelas administrações coloniais, além de uma função da classificação racial em prol do esforço civilizatório. O trabalho nas colônias ibéricas, bem como a ordenação dos padrões de hierarquia nos quadros social e político, orbitou em torno das diferenciações e assimilações possíveis entre as raças.

Os regimes de extração e controle do trabalho serviriam, nesse contexto, para ordenar a vida material e subjetiva de forma a civilizar os sujeitos, ao mesmo tempo em que construíam as estruturas materiais para o avanço do comércio internacional dos produtos dessa exploração e das estruturas simbólicas de separação geocultural entre o centro da produção do capital e o centro de sua retenção. Aprofundava-se a distinção que permitiria o reconhecimento identitário de uma “Europa Ocidental”, bem como a concentração das formas de trabalho assalariado nessa região, enquanto relegavam-se às colônias as formas compulsórias de trabalho. Assim, como evidencia Quijano (2005, p. 120), a Europa se constitui como centro econômico das atividades capitalistas:

Essa colonialidade do controle do trabalho determinou a distribuição geográfica de cada uma das formas integradas no capitalismo mundial. Em outras palavras, determinou a geografia social do capitalismo: o capital, na relação social de controle do trabalho assalariado, era o eixo em torno do qual se articulavam todas as demais formas de controle do trabalho, de seus recursos e de seus produtos. [...] essa relação social específica foi geograficamente concentrada na Europa, sobretudo, e socialmente entre os europeus em todo o mundo do capitalismo. (Quijano, 2005, p. 120)

O desenvolvimento técnico das colônias se deu, portanto, em simultâneo ao nascimento dessas novas tecnologias ordenadoras da vida social, incorporadas de forma burocrática aos instrumentos do Estado colonial e articuladas como dispositivos práticos da “colonialidade” — um sistema amplo em que estão contidos os regimes do saber e do poder, epistemológico e econômico a colonizar o mundo extra-europeu. Como descrevem Oliveira e Osman (2023), o eurocentrismo torna-se uma epistemologia hegemônica a partir da qual são construídas ainda outras tecnologias a compor o sistema-mundo capitalista. Meneses (2018, p. 130) aponta, acerca da colonização portuguesa de Moçambique, como

O direito colonial concedeu poderes policiais e disciplinares extraordinários à administração colonial, apoiando a imposição de trabalho forçado e [a] tributação dos indígenas. Através deste direito, a administração colonial portuguesa impunha a sua autoridade e preceitos morais, violentando o sujeito africano.

Isto é, “em outras palavras, como parte do novo padrão de poder mundial, a Europa também concentrou sob sua hegemonia o *controle de todas as formas de controle* da subjetividade, da cultura, e em especial do conhecimento, da produção do conhecimento” (Quijano, 2005, p. 121, grifo meu). Esse regime de poder associado ao mundo ocidental como centro de produção do conhecimento “válido” — isto é, validado a partir de seu centro — e das tecnologias responsáveis pela organização do mundo colonial nele apoiado origina um regime de “conhecimento disciplinar” (Lisbôa, 2020). Conforme as formas de saber e sua produção se têm monopolizadas pela Europa, tornam-se parte de uma “tirania globalizante”, processo de constituição de sujeitos que permanece enraizado na produção de novas subjetividades mesmo após os movimentos de descolonização, e que vai servir também, durante sua produção e difusão, como um resquício “autocolonizador”, ou seja, como poder relacional autorreferido àqueles que o propagam (Foucault, 1979). Como, enfim, dispositivo da colonialidade do saber-poder que estrutura as tecnologias do Estado-nação moderno. Assim, se a regra da diferença colonial, como explica Chatterjee (1993, p. 18, tradução própria),

[...] faz parte de uma estratégia comum para a implantação das formas modernas de poder disciplinar, então a história do Estado colonial, longe de ser incidental, é de interesse crucial para o estudo do passado, do presente e do futuro do Estado moderno.

4.2 Descivilizar o civilizador — poder produtivo e violência no processo colonial

É proveitoso retomar, aqui, a diferença já sugerida entre as categorias da *conquista* e daquelas técnicas do *domínio* material que, desenvolvidas a partir de uma racionalidade/técnica específica (a razão de estado), atuam distintamente nos espaços em que tomam forma, isto é, no espaço “estrangeiro” (destinado à dominação) e no “espaço nacional” de sua constituição, que precede de um *ato fundador*.

Embora tenha ocorrido de maneira paralela a processos internos de homogeneização de identidades e territorialização — também esses mediados pela violência e pelas técnicas de controle dos dispositivos sociais —, o processo colonizador extra-europeu foi antes um encontro entre uma escala de valores já estabelecida ou em formação e uma “negativa metafísica” — a negativa das identidades e dos arranjos ali encontrados, não numa tentativa de tornar coerentes as identidades num espaço de domínio interno, mas de “universalizar” experiências intrínsecas já em curso e de extirpar violentamente a “barbárie” dos sujeitos-outros em contato com a marcha civilizadora. A experiência da “colonização” é, portanto,

o primeiro processo da modernidade por meio do qual o europeu se impõe sistematicamente sobre os novos encontrados, para além do contexto guerreiro e desbravador, com intenções de domesticação, modificação e universalização do modo de vida do colonizado por intermédio da perspectiva colonizadora (Maia; Farias, 2019, p. 582).

É por seu caráter fundamentalmente distinto daquele encontrado nos processos internos de conquista que a equação “nós x outros” surgida na experiência colonial estabelece um elo com os regimes de violência do processo colonizador, à medida que se torna uma força simultaneamente repressiva e produtiva: negando a barbárie para civilizá-la, o civilizador recai num “fosso materializado nas experiências coloniais que separa o pensamento ético europeu das suas ações, decisões e práticas políticas e simbólicas” (Godoy, 2021, p. 388). Na vivência do colonialismo, portanto, há uma violência externa àquela que se fixou pelo exercício de uma certa governamentalidade guiada pela *ratio* de um governante e de um dispositivo burocrático “transcendente” — o “cálculo” de um poder que é exercido através de um elo a unir o governante aos *seus* governados. Há, por outro lado, nos regimes coloniais, um poder que, justificando-se a partir dos elementos discursivos e materiais da sujeição, inaugura um *regime da diferença* e uma violência sistêmica e “descalculada”, praticada tanto pelos atores cotidianos da colonização (cujo critério permissivo era o da raça) como incorporado burocraticamente pelo governo colonial.

Ou seja, ao invés de caminhar — como nas experiências nacionais — em função da conformação dos grupos sociais sob um espaço compartilhado de valores e identidades, a experiência colonial caminha em direção a um aprofundamento cada vez maior de uma negação compulsória (“nós x outros”), que se faz em diversos níveis de violência, e de um regime da diferença como tecnologia de poder.

Assim, a violência do colonizador — representada por seus sistemas de ordenação material desigual e punitiva, pela distribuição de recursos, pelo regime racial e econômico não-assalariado/compulsório, pela sistematização da degradação física,

pela negação religiosa e identitária dos nativos, pela compulsoriedade e imposição de sua escala de valores morais — é produzida em simultâneo à condenação daquela violência “crua” praticada pelo colonizado, pelas práticas e dinâmicas sociais tradicionais dos sujeitos da colonização e pela própria violência reativa. A violência praticada em função do dispositivo colonial é, portanto, — a única — vista como “moralmente justa”, e parece deter, inclusive, “um caráter ético e normativo” (Amaro, 2023, p. 3) em relação ao seu outro-assujeitado.

Essa justificação ética só pode ocorrer, entretanto, à medida que desumaniza — despe de moral e de valores e posiciona inferiormente — o colonizado, e o faz como produção de um conhecimento específico, como discurso/ritual da verdade que coloniza a sociedade —, de tal forma que, no decorrer do processo civilizador, “[desemboca] a negação pura e simples da civilização” (Césaire, 1978, p. 21).

[...] a colonização desumaniza, repito, mesmo o homem mais civilizado; que a ação colonial, a empresa colonial, a conquista colonial, fundada sobre o desprezo pelo homem indígena e justificada por esse desprezo, tende, inevitavelmente, a modificar quem a empreende; que o colonizador, para se dar boa consciência se habitua a ver no outro o *animal*, se exercita a tratá-lo como *animal*, tende objetivamente a transformar-se, ele próprio, em *animal*. (Césaire, 1978, p. 23-24)

O espaço colonial se torna, dessa forma, “reduto descivilizador” dos expoentes de uma civilização que, no espaço próprio da Metrópole, não contam com a “permissão do descontrole”, nem o fazem sob uma justificativa ética: “Assim, as colônias podem, até certo ponto, servir de *válvula de segurança* da sociedade moderna” (Siger *apud* Césaire, 1978, p. 24, grifo meu).

É nos territórios a que se deseja “levar a civilização” que emergem — que se *permitem* emergir — os vícios e as “anomalias” de uma sociedade pacificada; é na criação de tecnologias de ordenação de sociedades “inferiores”, e é no no exercício de um poder apoiado em elementos discursivos e materiais pautados na diferença que se produzem e reproduzem as estruturas subjetivas e materiais da divisão entre o mundo ocidental e o mundo não-ocidental, o “outro” dos mundos, sem nome e sem face, mas em cargo de uma tarefa maior do que a si próprio: alimentar as engrenagens de um capitalismo mundial cujo maior expoente é o Estado moderno em sua função de conquista de posições privilegiadas.

5. Considerações finais

A presente análise buscou desenvolver, usando elementos do pensamento foucaultiano, quatro noções principais:

I) Que a natureza das formas de poder que emanam da categoria Estado não é puramente política e nem é originada somente à medida que suas estruturas burocráticas são formadas, mas, de outra forma, que o Estado funciona como superestrutura daquelas

cadeias de poderes sociais difusos e daquela escala de valores “vencedora” nos processos de conformação social.

II) Que a construção da ideia de *civilitas* e o reconhecimento da Europa como parte de uma civilização específica, além de uma comunidade transnacional imaginada, ocorreu ao lado do longo processo de formação da categoria do *Estado moderno europeu*, e está diretamente relacionada à elaboração das equações “civilização x barbárie”, “colonizar = civilizar”, das noções de violência positiva/justa e da *necessidade* de civilizar, isto é, de uma certa moralidade da conquista.

III) Que o Estado moderno europeu foi uma das estruturas transportadas aos espaços coloniais a partir dos “empreendimentos colonizatórios”, mas tomou lá uma nova forma: a do Estado Colonial, em contraste ao Estado Metropolitano. E essa nova construção implementou táticas de governo que, embora estivessem ainda apoiadas naquelas técnicas inauguradas pela modernidade europeia (como a racionalidade de Estado e a governamentalidade), foi adaptada às necessidades de controle das regiões de domínio e permitiu excessos específicos, cuja justificação ligava-se a elementos materiais e discursivos do poder colonial.

IV) Embora de forma menos profunda, buscou-se ressaltar o papel do Estado como estrutura através da qual se articula a construção e a sustentação da colonialidade como dispositivo, que passa a determinar a formação dos regimes de saber-poder do atual sistema-mundo capitalista e a influenciar a constituição dos sujeitos e subjetividades, criando uma dualidade entre o Ocidente e os “outros” sob seu domínio e posicionando centralmente o Ocidente nas dinâmicas político-econômicas desse mesmo sistema. Do próprio Estado moderno como, enfim, um resquício perpetuador do dispositivo da colonialidade e das relações de poder e saber que estruturam as tecnologias do sistema-mundo capitalista.

Referências

AMARO, F. R. **Epistemologias de resistência: estratégias de enfrentamento da opressão colonial**. Revista Antropolítica, v. 55, n. 2, Niterói. Maio-agosto de 2023.

ANDERSON, B. R. **Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo**. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.

BOTERO, G. **The Reason of State**. In: SKINNER, Q. *et al.* **Cambridge texts in the history of political thought**. Cambridge University Press, 2017.

BOURDIEU, P. **The State Nobility: Elite Schools in the Field of Power**. Stanford: Stanford University Press, 1996.

BRAUDEL, F. **Gramática das civilizações**. São Paulo: Martins Fontes, 2004, 3a ed.

CAMATI, O. **Uma análise da razão de estado em Michel Foucault a partir do curso Segurança, território e população**. Revista Intuitio, Porto Alegre, v. 8, n. 1, p. 171, julho de 2015.

CÉSAIRE, A. **Discurso sobre o colonialismo**. Lisboa: Sá da Costa, 1978.

CHATTERJEE, P. **The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories**. Princeton University Press, vol. 4., 1993.

DREYFUS, H. L.; RABINOW, P. **Michel Foucault, uma trajetória filosófica: para além do estruturalismo e da hermenêutica**. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995.

ELIAS, N. **O processo civilizador: uma história dos costumes**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. Ed. 1994a, 1v.

FOUCAULT, M. **Subject and Power**. In: DREYFUSS, Hubert; RABINOW, Paul. *Beyond Structuralism and Hermeneutics*. Brighton: The Harvester Press, 1982.

_____. **A sociedade de corte: investigação sobre a sociologia da realeza e da aristocracia de corte**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001.

_____. **Em defesa da sociedade: curso no Collège de France (1975-1976)**. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

_____. **História da Sexualidade I: A Vontade de Saber**. Rio de Janeiro, Edições Graal, 1977.

_____. **L'impossible Prison: Recherches sur le Système Pénitentiaire au XIX Siècle**. Paris: Éd. Du Seuil, 1980.

_____. **Microfísica do poder**. Organização e tradução de Roberto Machado. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979.

_____. **O processo civilizador: formação do estado e civilização**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994b, 2v.

_____. **Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-79.** Edição por Colin Gordon. Nova York: Pantheon, 1980.

_____. **Segurança, território, população: curso dado no Collège de France (1977-1978).** São Paulo: Martins Fontes, 2008.

_____. **Vigiar e punir: nascimento da prisão.** Petrópolis: Vozes, 1977.

_____. **História da loucura na Idade Clássica.** São Paulo: Perspectiva, 1978.

GODOY, G. L. **Colonização e descolonização: fundamentos da dominação Ocidental e perspectivas de transformação.** Rev. Sociologias Plurais, v. 7, n.1, p. 387-410, jan. 2021.

GONÇALVES, S. C. **Processo civilizador e colonização em Norbert Elias: uma Teoria Interpretativa através da Sociologia, da História e da Psicologia.** OPSIS, Goiânia, v. 13, n. 1: 200–221, 2013. DOI: 10.5216/o.v13i1.19011.

HOBBS, T. **Leviatã: ou matéria, forma e poder de um estado eclesiástico e civil.** São Paulo: Editora Martins Fontes, 2001.

JESSOP, B. **From Micro-Powers to Governmentality: Foucault's Work on Statehood, State Formation, Statecraft and State Power.** Rev. Political Geography, v. 26, ed.1: 34-40, jan. de 2007.

LEBRUN, G. **O que é poder.** São Paulo: Brasiliense, 2007.

LISBÔA, F. M. **O dispositivo colonial: entre a arqueogenealogia de Michel Foucault e os estudos decoloniais.** Revista Moara, ed. 57, v. 2., jan-jul de 2021.

LOCKE, J. **Segundo tratado sobre o governo civil: ensaio sobre a origem, os limites e os fins verdadeiros do governo civil.** Petrópolis, RJ: Vozes, 1994.

MAIA, A. C. **Sobre a analítica do poder de Foucault.** Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo, 7(1-2): 83-103, outubro de 1995.

MANTOVANI, R.; VINUTO, J. **Possibilidades de mudanças históricas: um diálogo entre Elias e Foucault.** Revista Teoria Social e Educação, v. 11, n. 1: 139-150, 2016.

METRI, M. **Reinterpretando as origens do Sistema Internacional: as possibilidades de paz em tempos de guerra ontem e hoje.** Revista Sul Global, v. 1 n. 1: 39-59, 2020.

OLIVEIRA, M. DE J.; OSMAN, E. M. R. O. **Biopoder e colonialidade: aproximações entre a genealogia do poder em Michel Foucault e o projeto epistêmico decolonial.** Revista Dissertatio de Filosofia, v. 57, p. 162–187, 13 jun. 2023.

QUIJANO, A. **Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina.** Conselho latino-americano de Ciências Sociais, Buenos Aires, 2005.

RAYNAL, W. T. **A philosophical and political history of the settlements and trade of the Europeans in the East and West Indies.** Londres, 1798, v. 1., 2a ed.

RILEY-SMITH, J. *et al.* **The Oxford history of the Crusades**. Oxford University Press, 1999.

SENELLART, M. **A crítica da razão governamental em Michel Foucault**. Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo, 7(1-2): 1-14, outubro de 1995.

SILVA, A. C.; MORAIS, R. M. de O. **As teorias da soberania: Uma análise a partir de Foucault**. Revista Eletrônica Direito e Política, v.12, n.1: 272-292, 2017.

SILVEIRA, M. A. **Razão de estado e colonização: algumas questões conceituais e historiográficas**. História (São Paulo), vol. 37, e2018012, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-4369e2018012>

SOUZA, C. B. **Processos descivilizadores: Norbert Elias e o problema da violência no mundo civilizado**. Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Universidade Federal da Paraíba, PB, 2013.

VON ZUBEN, M. C. **Entre história e liberdade: a ontologia do presente em Michel Foucault**. Tese de doutorado, Universidade Estadual de Campinas, SP: 2010.

Industrialização e organização “racional” do trabalho: o papel do Instituto de Organização Racional do Trabalho (IDORT)¹

Ivan Ducatti²

Terezinha Martins dos Santos Souza³

Resumo

Este artigo visa analisar a importância do Instituto de Organização Racional do Trabalho (IDORT), fundado em 1931, como proposta da burguesia industrial de implantação do taylorismo, dentro dos moldes considerados científicos por aquela classe. A ideia central era difundir os princípios tayloristas de administração produtiva que o capitalismo imperialista impunha aos países periféricos. O IDORT será fundamental para que novas estruturas e relações de poder surjam para quebrar a autonomia dos/as trabalhadores/as, pois isso significou enfrentar as visões de mundo dos/as trabalhadores/as, em ebulição revolucionária no início do século XX. Nessa nova faceta da luta de classes, em que o cientificismo era o elemento fundamental para contrapor-se à organização dos/as trabalhadores/as, os métodos considerados científicos significavam medidas contra o operariado que lutava por melhores condições de trabalho e de vida. Pela gerência “científica”, que faltava no desenvolvimento do modo de produção capitalista no Brasil, buscou-se estabelecer objetivamente os tempos de produção aliados aos métodos de trabalho impostos pela burguesia industrial.

Palavras-chave: Industrialização; Taylorismo; IDORT; Divisão Social do Trabalho; Irracionalismo.

Abstract

This article aims to analyze the importance of the Instituto da Organização Racional do Trabalho (IDORT, a Brazilian rational labor organization institute), founded in 1931, as an industrial bourgeoisie's proposition to carry out Taylorism in Brazil, built, according to that class, within scientifically considered frameworks. Its core concept was to spread taylorist principles of productive management imposed on peripheral countries by the imperialist Capitalism. IDORT would be crucial for new emerging structures and power relations in order to break down workers' autonomy, as facing workers' world views, who underwent the early 20th century's revolutionary ferment. In this new facet of the class struggle, in which scientism was the fundamental component to face workers' organizations, scientifically considered methods imply measures against the working class who fought for better working and living conditions. Through “scientific” management, still absent in Brazil's development of capitalist mode of production during the 1930's, an attempt had been made to objectively establish production times combined with work methods imposed by Brazilian industrial bourgeoisie.

Keywords: Industrialization; Taylorism; IDORT; Social Division of Labor; Irrationalism.

Classificação JEL: L23; J53.

DOI: 10.5281/zenodo.17074373

¹ Artigo submetido em 24/07/2024. Aprovado em 30/06/2024.

² Prof. Adjunto na ESS da Universidade Federal Fluminense (UFF). Doutor em História Social pela Universidade de São Paulo (USP). Pós-doutor em História Contemporânea pela Universidade Nova de Lisboa. Pós-doutor em Serviço Social pela UFRJ. Vice-coordenador do Núcleo de Estudos em Trabalho, Sexo/Gênero e Raça/Etnia a partir do Materialismo Histórico-Dialético (NEGREM) (UNIRIO/UFF). Orcid: 0000-0003-1707-6813.

³ Profa. Adjunta no DCS-CCH da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Doutora em Psicologia Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). Pós-doutora em História Contemporânea pela Universidade Nova de Lisboa. Coordenador do Núcleo de Estudos em Trabalho, Sexo/Gênero e Raça/Etnia a partir do Materialismo Histórico-Dialético (NEGREM) (UNIRIO/UFF). Orcid: 0000-0002-7787-9266

Introdução

Analizamos neste artigo a formação da divisão social do trabalho no Brasil, no momento da ascensão de sua industrialização, que tem como grande marco histórico os desenvolvimentos socioeconômicos da década de 1930. Salientaremos a singularidade do Instituto de Organização Racional do Trabalho (IDORT), instituição paulista criada em 1931 pela burguesia industrial do estado de São Paulo, para atender aos novos imperativos da industrialização que então surgia. Para tanto, faz-se mister colocar algumas questões que buscaremos desenvolver: a) qual o papel do IDORT como mediação importante para a implantação de uma nova divisão social do trabalho no Brasil?; b) por que surge a necessidade de se criar um instituto como o IDORT?; c) como se dava a pressão do capital para que se formulassem teorias de racionalização do trabalho?

O IDORT é a expressão de uma instituição particular do capital, que cria estas instituições para realizar seus objetivos. Antes de prosseguirmos na análise de determinações do IDORT, é necessário realizarmos algumas considerações teóricas sobre a divisão social do trabalho que o capital controla e impõe e que são de caráter universal.

Divisão social do trabalho⁴

A divisão social do trabalho denota a totalidade das formas heterogêneas de trabalho útil, que diferem em ordem, gênero, espécie e variedade. A divisão social do trabalho é uma condição basilar para a produção de mercadorias, pois não haveria mercadorias para troca no mercado, sem atos de trabalho reciprocamente independentes, executados isoladamente uns dos outros. Salienta-se que a recíproca não é verdadeira: a produção de mercadorias não é uma condição necessária para a existência de uma divisão social do trabalho; isso pôde ser constatado em comunidades primitivas que já conheciam a divisão social do trabalho, mas seus produtos não eram transformados em mercadorias. Portanto, a divisão do trabalho dentro de uma fábrica não é o resultado da troca, entre trabalhadores, dos seus produtos individuais (MARX, 1989).

A existência de duas divisões de trabalho, como Marx assinalou, são completamente díspares entre si. A primeira delas é a divisão social do trabalho. Ele aludia ao sistema complexo das formas úteis e distintas de trabalho, que se executam soberanamente umas das outras por produtores privados, o que, no modo de produção capitalista, se constitui como uma divisão do trabalho que se exerce na troca entre capitalistas individuais e independentes, que integram uns aos outros.

A segunda é a divisão social do trabalho entre trabalhadores, na qual cada um dos trabalhadores efetua uma operação *parcial* de um conjunto de operações que são fabricadas conjuntamente, convertendo-se no produto social do trabalhador coletivo. É na produção que se dá essa divisão social de trabalho, no confronto entre o capital e o

⁴ Este excerto foi utilizado, com pequenas modificações, em SOUZA, Terezinha Martins dos Santos. O papel da divisão sociossexual do trabalho na constituição de subjetividades gendradas (ver **Referências**).

trabalho, dentro do processo de produção. Desta forma, o trabalhador parcial não produz mercadoria; apenas o produto comum dos/as trabalhadores/as é que se transforma em mercadoria. Depreende-se então que a divisão social do trabalho presume o fracionamento dos meios de produção entre muitos produtores de mercadorias independentes entre si.

Embora tal divisão do trabalho na produção e a divisão de trabalho na troca se conjugam reciprocamente, são de gênese e desenvolvimento distintos. A divisão social do trabalho perdura em todos os modos de produção existentes, cuja base se expressa nas diferenças da fisiologia humana, mas que se instituem de formas hierarquizadas, em conjugação com relações sociais preeminentes em cada formação social particular, perspectivando favorecer interesses dominantes. Diversas coletividades têm possibilidades múltiplas de acesso aos meios de produção, assim como de subsistência em seus ambientes naturais. Essa dessemelhança converte em essencial a troca de produtos, os quais impelem ao contato entre comunidades diferentes. A divisão social do trabalho é gestada tanto pela troca no interior das unidades sociais, família, clã ou tribo, por exemplo, como entre elas, fazendo surgir a especialização da produção (SOUZA, 2023).

A ascensão do modo de produção capitalista nessa dinâmica gera a divisão social do trabalho no coração do processo de produção, engendrando uma produção tipicamente capitalista, que se conecta com a divisão social do trabalho. O intento do capital é valorizar o valor, e isso se realiza por intermédio da produção da mais-valia. Na formação histórica do modo de produção capitalista, a procura pela mais-valia agrega produtores artesanais, outrora independentes, num mesmo processo de produção, que sucede num mesmo local, mas agora sob o controle do capital. O modo de produção capitalista pressupõe a produção e circulação de mercadorias, o que requer uma divisão no interior da produção e uma divisão do trabalho madura até certo grau de desenvolvimento no interior de uma determinada sociedade. A diferenciação dos instrumentos de trabalho – insumos, ferramentas, maquinaria – expressam cada vez mais os ofícios que produzem tais instrumentos. Depreende-se que a divisão do trabalho na produção alcança seu objetivo graças à divisão social do trabalho. Daí emerge a divisão entre público e privado, que, no interior do processo de divisão social do trabalho, gera novas diferenciações entre o trabalho realizado por homens e mulheres. Como decorrência, tencionando a efetivação da mais perfeita divisão do trabalho, um mesmo ramo de produção se fraciona em unidades de produção diversas e, relativamente, cabalmente novas.

A produção em certos processos de trabalho decantam-se em seus elementos constitutivos, metamorfoseando cada um deles em objeto de um processo peculiar de produção: a divisão social do trabalho expande-se por meio da divisão do trabalho na produção. Como efeito, as forças produtivas concebidas pelo capital majoram-se em ritmo, concomitante com a expansão das divisões, demarcando e remodelando incessantemente suas linhas divisórias. Donde decorre que não são os limites impostos pelas proporções do mercado que sustentam a divisão capitalista do trabalho, mas o

imperativo intrínseco da acumulação no modo de produção capitalista. Revela que a especialização que sucede na produção e que realiza-se sob o controle do capital é de gênero bem diferente daquela que ocupa lugar na troca entre capitais diferentes.

Na troca, a divisão do trabalho reúne tão somente todos os diferentes processos de produção já existentes, à proporção que estes produzem mercadorias, pois somente é possível ligar entre si trabalhos diferentes por meio dos produtos desses trabalhos enquanto mercadorias, cuja conexão se realiza apenas nas atividades de compra e venda. De maneira oposta, nenhum trabalhador individual produz uma mercadoria na divisão do trabalho na produção, o que faz com que cada trabalhador se institui apenas como um participante do trabalhador coletivo, que é a soma total de todas as atividades especializadas. As únicas atividades de compra e venda que ocorrem nesse processo são a compra, pelo capitalista, da força de trabalho do número de trabalhadores considerados indispensáveis, bem como a venda da força de trabalho ao capitalista por parte desses trabalhadores.

Num momento posterior, a divisão social do trabalho na sociedade exige uma distribuição ampliada dos meios de produção entre um grande número de produtores independentes. E a divisão do trabalho no coração da produção pressupõe a concentração dos meios de produção como propriedade exclusiva do capitalista.

Em seguida, o modo pelo qual as duas formas de divisão do trabalho são organizadas é completamente diverso. No que diz respeito à divisão do trabalho na sociedade, que, de acordo com Marx, é o jogo do acaso e do capricho (1989a), tem sua influência resultando em uma distribuição aparentemente arbitrária de capitais entre os vários ramos do trabalho social. Todo e qualquer capitalista é arrastado pela necessidade de produzir um valor de uso e, por conta disso, se torna subordinado ao ditame da lucratividade. A divisão social do trabalho é imposta *a posteriori*, pelo processo de concorrência, porém, oposto a isso, o que se chama de “acaso e capricho” não tem nenhuma influência no processo de produção, pois nesse momento cada trabalhador tem uma função determinada, especificada em proporções estabelecidas com as dos outros trabalhadores e com os meios de produção. Trata-se de um dispositivo que pertence ao capital, como sua propriedade privada. Isso revela que a divisão do trabalho na produção é planejada, regulada, gerida e controlada pelo capital, isto é, a produção foi imposta *a priori* pelos seus poderes coercivos.

Sobre uma determinada sociedade em que o modo de produção capitalista triunfa, Marx afirma que a anarquia da divisão social do trabalho e o despotismo da divisão manufatureira do trabalho se condicionam reciprocamente (MARX, 1989). O processo de subordinação do trabalho aos meios de produção se realiza em sua mais acabada extensão na produção mecanizada, mas a ideologia burguesa atua para que tal subordinação emergja como desejável, ao apregoar a divisão organizada do trabalho no coração da produção como a organização que amplia a força produtiva do capital. Ao manifestarem-se tentativas conscientes de oposição à organização social do trabalho controlada pelo modo de produção capitalista, tais como normatizações, planejamentos

sociais da produção – uma vez que as operações parciais às quais os trabalhadores são circunscritos por toda vida bloqueiam e desfiguram suas possibilidades humanas –, tais iniciativas são forte e violentamente combatidas, classificadas com “desordem” e “despotismo”. As instituições que se encontram nas mãos dos capitalistas, como a imprensa, exclamam tais tentativas conscientes como uma barreira para a liberdade individual, como aos direitos de propriedade privada e da iniciativa (e espírito empreendedor) do capitalista individual.

A ideologia burguesa analisa a divisão de trabalho em termos da distribuição dos indivíduos por empregos de acordo com preferências e habilitações, inatas ou adquiridas, afirmando que a especialização é uma fonte de maior desenvolvimento e de maior produtividade; geralmente, a ideologia burguesa ignora a divisão do trabalho como produto de determinadas relações econômicas, históricas e sociais. Tal ideologia inicia a partir da suposição de que categorias e instituições historicamente específicas devam ser tomadas como eternas e não como transitórias – pressuposto do conservadorismo da burguesia.

Para se opor a tal disposição, é crucial analisar historicamente a divisão social do trabalho. É necessário ratificar que não é possível o desenvolvimento das forças produtivas sem a divisão técnica do trabalho. O desenvolvimento histórico das forças produtivas, movimento posto na lógica do trabalho como ontologia, engendra uma crescente especialização técnica, que é um nível da divisão do trabalho. Donde se depreende que cada estágio de desenvolvimento das forças produtivas exige operadores, instrumentadores em graus diversos, que só podem ser consequência de uma progressiva em seus fazeres.

Quanto mais se alargam as forças produtivas, mais se carece de especialistas. Nas palavras de Lukács,

(...) a dialética interna do constante aperfeiçoamento do trabalho se expressa no fato de que, enquanto o trabalho é realizado, seus resultados são observados etc e cresce continuamente a faixa de determinações que se tornam cognoscíveis e, por conseguinte, o trabalho se torna cada vez mais variado, abarca campos cada vez maiores, sobe de nível, tanto em extensão quanto em intensidade (LUKÁCS, 1997, p. 9).

Depreende-se, a partir daí, que a especialização é fruto de uma *divisão técnica* do trabalho. A divisão social do trabalho refere-se não à qualificação específica ou não de um determinado operador (sua formação técnica), mas ao estatuto desse mesmo operador frente ao conjunto do processo de trabalho. A divisão social do trabalho institui a posição que o trabalhador tem na totalidade do processo produtivo, seja dirigente ou dirigido. É mais pertinente denominar divisão sociotécnica do trabalho, pois denota uma imbricação da especialização operativa, uma alternativa posta pelos estatutos dos sujeitos, antes mesmo de se assomarem ao processo de trabalho. A divisão social do trabalho está, sim, relacionada com a divisão técnica, mas está muito mais

relacionada com dispositivos de poder que denotam relações jurídicas de propriedade do que a exigências técnicas *stricto sensu*.

A divisão social do trabalho é um fato historicamente determinado, na acepção de que tem limite, enquanto que a divisão técnica do trabalho tenderá a se expandir cada vez mais. Recorrer a tal argumento denota a exequibilidade da perspectiva de um modo de produção em que a divisão técnica do trabalho converta-se em intensamente enriquecida, sem denotar que quem opera de modo especializado se constitua como um especialista com suas faculdades mutiladas. Diferenciar divisão técnica de divisão social se faz mister para projetar uma sociedade vindoura que produzirá possibilidades de educação e de uma recorrência à formação que permitam que o acesso a este tipo de saber esteja dado para todos. Não distinguir a divisão técnica e divisão social engendra uma identificação que naturaliza a divisão social do trabalho, validando a lógica burguesa.

Racionalização do trabalho: a experiência brasileira

O papel e a função do IDORT, como elemento substancial para as alterações nas relações do mundo do trabalho em São Paulo, foram fatores particulares que implicaram também mudanças, no plano geral, na vida social, o que inclui as instâncias da educação, cultura e saúde. O IDORT nasceu em São Paulo, em 1931, como organismo técnico-científico para administrar o processo de trabalho industrial. A ideia central era difundir os princípios tayloristas de administração produtiva. Mas até a sua criação, há antecedentes que permitem pensar a necessidade de fazer surgir aquele instituto. Um dos pensadores que antecederam o IDORT foi Roberto Simonsen, cujo pensamento sobre o mundo do trabalho incluía questões como autoridade, disciplina e vigilância a cargo dos patrões, mestres e contramestres. Para Simonsen, a gestão do trabalho deveria implantar, no chão da fábrica, não mais uma disciplina militar, mas científica, tendo o pensamento positivista como base. Mas qual racionalidade podemos abstrair do pensamento positivista? De acordo com Löwy,

A partir do século XIX, cada vez mais o racionalismo é utilizado para legitimar a racionalidade do sistema burguês. Não é que o racionalismo esteja errado, ele está servindo de instrumento de legitimação da sociedade existente, como racional. O que o marxismo faz não é negar o racionalismo, mas retomar o método racionalista utilizando-o contra o positivismo e contra a ideologia burguesa, no sentido de mostrar que não há nada de irracional na ordem estabelecida, que essa ordem é, ela mesma, irracional, e que uma ordem racional implica a planificação racional da vida econômica e social. O racionalismo é, então, um instrumento na luta das ideias, na luta científica e teórica, é utilizado por todos os campos, não propriedade ou monopólio de nenhuma corrente” (LÖWY, 1989, p. 63-64).

Na realidade, o que se pode constatar é que a criação do IDORT será fundamental para que novas estruturas e relações de poder surjam para quebrar a

autonomia dos/as trabalhadores/as, pois isso significou enfrentar as visões de mundo dos/as trabalhadores/as, bem como suas práticas sociais em todas as instâncias sociais. A questão é que o cientificismo do IDORT se dará por intermédio de uma atuação aparentemente simpática à classe operária, que foi o trajeto da educação⁵. Mas a luta de classes não deixará de existir apesar da aparente calma e organização, pois quebrar a autonomia dos/as trabalhadores/as significava quebrar a organização dos mesmos. Desde a proclamação da República até o golpe militar de 1964, os/as trabalhadores/as brasileiros/as passaram por nove grandes períodos de movimento organizado e sindical. De 1919 a 1930, com a homologação do Tratado de Versalhes, o governo brasileiro se obrigou a regular as condições de trabalho; ato que resultou da luta dos/as trabalhadores/as, o que proporcionou a participação política dos/as trabalhadores/as, seus direitos e melhoria nas condições de trabalho. E não é à toa que, com o fortalecimento da presença dos/as trabalhadores/as no cenário político, o Estado burguês de Vargas implementará práticas intervencionistas sobre a vida dos/as trabalhadores/as.

Nessa nova faceta da luta de classes, em que o cientificismo era o elemento fundamental para contrapor-se à organização dos/as trabalhadores/as, os métodos considerados científicos significavam medidas contra a posição dos/as trabalhadores/as que lutavam por melhores condições de trabalho e de vida. O taylorismo estava sendo implantado no Brasil nos anos 1930, e o mesmo apresentava-se como uma alternativa ao conflito fabril, tendo a ciência como árbitro das relações trabalhistas. A ciência era tomada como uma forma de autoridade imparcial, competente e objetiva; o novo tipo de autoridade era, então, a neutralidade científica, que deveria tomar lugar do autoritarismo patronal. Mas o capital é, antes, uma relação social. E a nova forma de gestão do capital, o taylorismo, não poderia ser concebida de maneira díspar, caso contrário negaria o caráter do próprio capital, que perpassa os muros da fábrica, que impõe ritmos à vida social. Daí, a criação do IDORT significava, também, a disciplina social, em várias esferas: educação, saúde coletiva, habitação, higiene e assistência social.

O IDORT surgia como controle social e tinha como objetivo, para além do chão da fábrica, o controle e ajustamento da força de trabalho. Para tanto, a segregação dos considerados não “aproveitáveis” para o capital seria fator inevitável.

As ciências de gerenciamento do capital, no século XX, reproduzem, ao adaptar o ser humano à máquina, mecanismos de controle dos/as trabalhadores/as semelhantes àqueles devidamente criticados por Marx (1989), ainda no século XIX, quando ele discute a maquinaria e a indústria moderna. Marx dizia que o capitalista deve garantir a normalidade dos fatores materiais do trabalho para que se possa garantir o tempo socialmente necessário para a produção. O capitalista deveria ficar atento para que o/a trabalhador/a garanta habilidade, destreza e rapidez na especialidade em que se aplica sua força de trabalho.

⁵ É importante frisar que a busca da educação da força de trabalho, no seio da classe trabalhadora, não é um fenômeno que surge concomitante ao do IDORT. Já no início do século XX, “a educação de jovens trabalhadores para o trabalho tornara-se cada vez mais presente” (BATISTA, 2015, p. 334) no ideário dos capitalistas brasileiros.

Além de combater as organizações dos/as trabalhadores/as, cabia ao IDORT, com sua administração considerada científica pelos apologistas do capital, substituir o saber-fazer da classe operária. Com isso, a produção passaria a ser totalmente controlada pela classe dos patrões.

Enfatizamos que essa nova mentalidade organizacional do mundo do trabalho extrapolava os muros das fábricas. A ideologia das classes dominantes se propaga por todas as instituições. A garantia do controle institucional torna-se uma grande oportunidade de adestramento dos seres humanos à lógica do mundo do trabalho alienado. Na instituição educação, instância particular da vida social, a racionalidade escolar ao mundo do trabalho fora a proposta dos Pioneiros da Escola Nova, em 1932. O IDORT hasteava a bandeira dos valores da ordem, do progresso e do amor à pátria, que na realidade eram os interesses patronais subsumidos na ideologia do progresso do capital.

O IDORT era um instituto por meio do qual o taylorismo e o fordismo foram divulgados. E, paulatinamente, conseguia atrair parcelas da burguesia industrial, a partir da propagação de seus ideários que visavam o gerenciamento (*Management*) do trabalho nas fábricas. Antes da formação do IDORT já havia tentativas de incorporar as novas técnicas de gestão, principalmente a partir de São Paulo, na década de 1920, com palestras de formadores que visavam proporcionar o aumento da produtividade. Assim, as ideias de Taylor e Ford, alavancadas pela burguesia industrial paulista, ganhavam espaço nessa década com a presença de especialistas. Antonacci (1987) cita, por exemplo, Léon Walther, que era um especialista suíço em psicologia industrial, contratado pela Associação Comercial de São Paulo para realizar conferências sobre o controle da classe trabalhadora no rés do chão da fábrica. Sua presença atraía técnicos e empresários para a questão da administração científica. Monteiro Lobato⁶ considerava as ideias de Ford um novo avançado conceito de trabalho, pois era uma possibilidade para a superação da miséria humana em que se encontrava o Brasil.

IDORT, uma instituição fundamental para o capital

Salientamos que as iniciativas como a da formação do IDORT respondem à necessidade de implantação/ampliação do taylorismo no ramo de produção fabril. O taylorismo não pode ser interpretado apenas como uma simples inovação administrativa para melhorar a organização do trabalho. Isso vai além: converteu-se na essência da gerência moderna de então, ao se afirmar como controle absolutamente capitalista, intencionando apropriar-se totalmente do controle do trabalho e aniquilando todo e qualquer resíduo de expressão artesanal na produção. Por essa razão, o taylorismo adquiriu o *status* de “ciência do trabalho” “pelo programa de esforço alheio, com o qual brindou os acumuladores de mais-valia” (KATZ, 1995, p. 15).

⁶ No romance *O Presidente Negro* de Monteiro Lobato, formula-se o ideário fordista com o princípio da eficiência. Propõe-se fundamentar a reflexão sobre a educação e a vida social (<https://revistas.udesc.br/index.php/apotheke/article/view/14396>).

O IDORT cumpre assim, no Brasil, a tarefa de implantar o centro estrutural do taylorismo, a “organização científica do trabalho” puramente capitalista. E como se expressa tal fenômeno? De acordo com Katz,

A OCT [organização científica do trabalho, nota dos autores] estabeleceu rigidamente cada uma das tarefas dos operários, seguindo três princípios: deslocar o trabalho das especialidades para tomá-las autônomas dos ofícios e permitir assim a realização rápida de atividades; separar a concepção da realização de tarefas formalizando “cientificamente” esta ruptura; concentrar todos os conhecimentos nas mãos da gerência (KATZ, 1995, p. 15).

E por que o apelo constante ao “científico”? Importante ressaltar que o taylorismo surgia num momento, início do século XX, em que a ciência começou a ser utilizada de forma planejada pelas corporações industriais, para orientar a mudança tecnológica. Todas as fases do processo produtivo foram reduzidas ao denominador comum de regras estabelecidas pelo capital; daí a ciência também subordinou-se às exigências de valorização, convertendo-se em mercadoria e transformando-se num pilar da acumulação. Dessa forma, o taylorismo se alimentava da padronização da ciência, que acompanha a padronização dentro da indústria moderna. Pretendia-se, assim, eliminar a objetivação do trabalho como expressão e resultado do trabalho humano do operário, e, em seu lugar, apresentar a produção como um “fator de produção”. A codificação dos movimentos corporais e a maquinização do ser humano seriam, de acordo com tal ideologia, o resultado das aplicações da ciência (com novo protagonismo) ao mundo do trabalho (KATZ, 1995).

O discurso ideológico para justificar a fundação de tal instituto foi o de que ele contribuiria para aumentar o bem-estar social brasileiro, pois a industrialização, em escala crescente, proporcionaria melhorias nas condições econômicas do país. Indo além da aparência deste discurso, evidencia-se que o IDORT surge como resposta à necessidade de sustentação técnico-científica para a administração e controle fabril. Assim, construía-se o IDORT como mediação necessária para a construção de uma nova divisão social do trabalho em território brasileiro. A implantação de uma instituição que atuasse na direção de uma nova racionalização do trabalho na perspectiva capitalista já estava dada havia alguns anos antes do surgimento do próprio IDORT. Segundo Antonacci (1987), o empresário industrial Roberto Simonsen (1889-1948), industrial e intelectual orgânico da burguesia brasileira, já na década de 1920 começou a implantar em suas empresas as técnicas tayloristas.

No entanto, essas novas técnicas de gestão do trabalho e da produção, naquele período, não obtiveram êxito para a industrialização como um todo. Onde se depreende que tornou-se crucial algo maior e coletivo, para a burguesia como um todo. Mas Simonsen traria para os idealizadores do IDORT questões que seriam incorporadas na formação do mesmo, como a formulação que proclamava que, do ponto de vista ideológico, os conflitos nas fábricas desapareceriam, porque a administração do trabalho

seria “científica” no taylorismo⁷ e, portanto, isso eliminaria as hostilidades nos locais de trabalho (ANTONACCI, 1987, p. 61). O que se buscava, contudo, com as supostas intervenções científicas na administração do capital era a restrição à autodeterminação da classe trabalhadora, ao dispor de seus tempos e espaços de trabalho, o que se tornaria novas estruturas e relações de poder na produção. Mas, como bem lembra Ianni (1963), o tipo de dominação patrimonial mantida até 1930, sustentada pela supremacia da cafeicultura, impossibilitava aos grupos menores de industriais adotarem normas de ação e controle do comportamento produtivo e político do proletariado condizente com as exigências da situação. As técnicas de dominação vigentes, baseadas numa tradição escravocrata, de ordem patrimonial, na qual se baseava o poder político, não condiziam com “a natureza e a tendência das tensões em que se viam envolvidos os trabalhadores do nascente sistema fabril” (IANNI, 1963, p. 22).

De acordo com a racionalização capitalista de produção, toda organização do trabalho em seu conjunto da execução deve ser organizada por especialistas, sem a participação dos/as trabalhadores/as em todos os níveis, baseando-se em um/a trabalhador/a médio que, na realidade, não existe (ODDONE, 1979).

No que tange à questão da destruição da autonomia dos/as trabalhadores/as, vale destacar que as supostas administrações científicas visam impor o ritmo do capital para a realização do trabalho, o que significa sempre a intensificação do mesmo, o que promove uma taxa mais alta de mais valia absoluta. No entanto, as ideias consideradas científicas para a racionalização do trabalho, cuja consequência desejável pelo capital seria o aumento da produtividade, somente ocorreria sobre uma base material, isto é, a realização da exigência histórica dada desde a Revolução Industrial da inversão do capital em maquinaria moderna para que os/as trabalhadores/as pudessem efetivamente ampliar a produção no chão da fábrica, que no momento anterior não estavam dadas. Nesse sentido, quando os capitais industriais no Brasil conseguiram atingir essa fase de investimento em novas tecnologias em maquinários e ferramentas, a partir da década de 1930, ocorreu a implantação do IDORT em 1931.

A industrialização brasileira, à época da Era Vargas, surgia nunca para fomentar o abastecimento interno de mercadorias para o mercado interno – que inegavelmente se consubstanciava como importante parcela para a formação sócio-histórica do país –, mas para atender à imposição postas pelas economias cêntricas do capitalismo monopolista e imperialista, imposições estas que construíam a dependência do país. A industrialização no Brasil não poderia se furtar aos imperativos do mercado internacional do grande capital em expansão. Assim, a racionalização da gestão do capital não dependia da vontade de seus implantadores, mas respondia ao inerente movimento internacional do capital na configuração do imperialismo, em especial após a grande crise econômica capitalista de 1929, que não havia atingido a antiga URSS.

⁷ “O taylorismo surgiu para quebrar esse domínio artesanal e submeter todo o processo de fabricação à autoridade indiscutível dos patrões. O confisco das atividades artesanais foi mais visível que na Grã-Bretanha porque efetivou-se contra uma força de trabalho já proletarizada e divorciada da condição camponesa” (KATZ, 1995, p. 14).

Vale considerar que tal acontecimento foi um fator de enorme propaganda positiva para o movimento comunista internacionalmente, estimulando a militância da classe trabalhadora revolucionária a lutar em várias partes do globo.

Ressalvamos que o processo de industrialização brasileiro é considerado pela historiografia econômica como industrialização tardia. Porém, tal atraso não poderia mais ser suportado dentro das configurações das classes ascendentes da burguesia industrial brasileira de então, que se aliava, por uma série de relações e associações ao capital internacional, cuja exigência acelerada para a adaptação à racionalização que interessava ao capital monopolista desembocaria naturalmente na formação de uma instituição de formação de gestão baseada nos receituários tayloristas e fordistas. O IDORT cumpria, então, esse papel de efetuação de algo ainda ausente na industrialização tardia brasileira, como uma gestão adaptada às novas dinâmicas da produção em nível mundial. E o estado de São Paulo não seria um local escolhido ao acaso, uma vez que a burguesia industrial, em sua maioria, encontrava-se naquele estado⁸, cuja gênese de seu capital, boa parte oriunda da economia cafeeira, remonta-se aos anos de 1881 a 1894, contabilizando um pouco mais de 30 indústrias (CANO, 2007). Porém, o IDORT se expandiria em nível nacional, a partir de outros parques industriais regionais de nível avançado de industrialização, como Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Isto é, o IDORT foi pensado por e para uma classe – a burguesia nacional – e não para uma determinada região.

O aumento de produção, dentro das gestões consideradas científicas, significava a transformação do ambiente de trabalho, que se expressava na incorporação de novas tecnologias de gestão, de aquisição de novos maquinários e ferramentas mais eficazes, bem como a contratação de força de trabalho adaptável a essas transformações. Portanto, era papel do IDORT também treinar uma classe trabalhadora para obter tal finalidade.

As propostas de racionalização da gestão do trabalho não nasceram com o IDORT. Como já citado no exemplo de Roberto Simonsen, anteriormente a este, ao longo da década de 1920, iniciativas individuais de industriais, em especial no estado de São Paulo, ocorriam pontualmente. Em geral, buscava-se, pelas propostas patronais, a formação dos/as trabalhadores/as a partir de “testes de aptidões e séries metódicas de atividades” (ANTONACCI, 1987, p. 69).

A burguesia industrial brasileira já conhecera - e temia a repetição - a experiência das lutas emancipatórias da classe trabalhadora em 1917. O espectro das lutas operárias rondava pelas cidades industriais do país naquele momento, o que fortalecia a história da luta dos/as trabalhadores/as brasileiros/as dentro da incipiente industrialização brasileira e, ao mesmo tempo, assustava os donos do capital. Assim, o ano de 1917 foi muito importante para a organização política da classe trabalhadora brasileira, que, mesmo durante o período de industrialização inicial e incipiente, não

⁸ Para compreender o estado de São Paulo como vanguarda da industrialização brasileira, ver as análises de Wilson Cano em *Raízes da concentração industrial em São Paulo* (2007).

deixaram de realizar movimentos que então se conectavam com outros movimentos de cunho internacional. De acordo com Toledo,

À greve geral de São Paulo seguiram-se várias outras em diversas partes do país. Verdadeiras multidões saíram às ruas para protestar e reivindicar. Manifestações quase diárias ocorreram em várias cidades contra o alto custo de vida, o trabalho de crianças, os baixos salários e tantos outros problemas que afligiam os trabalhadores no Brasil. Elas foram organizadas pelos próprios trabalhadores e contaram com a participação de lideranças sindicalistas, anarquistas, socialistas e de outros grupos descontentes com a situação do país. As greves de algumas categorias e cidades certamente encorajavam outras a fazer também seu movimento, e a grande imprensa de várias cidades revelou claramente seu temor quanto a isso (TOLEDO, 2017, p. 499).

Em São Paulo, comícios e passeatas ocorriam sob a liderança de trabalhadores/as e moradores/as de bairros operários, com embates contra a violenta polícia paulista, no plano físico, e contra a ideologia industrial, mediada pela grande imprensa, no plano ideológico (TOLEDO, 1917). No entanto, as greves se tornaram um grande impulso para a formação de uma estrutura sindical mais sólida, cujas influências anarquistas e socialistas foram vitais para a formação do processo de consciência da classe operária de então, com avanços que iam da melhoria do ambiente de trabalho, passando pelo direito à sindicalização, até à regulamentação do trabalho das mulheres, que lutavam contra remunerações menores e violência sexual por parte dos empregadores e contramestres (TOLEDO, 2017).

Somado a tudo isso, vale ressaltar que os movimentos grevistas operários, que surgiram a partir da cidade de São Paulo, se espalham por todo o país, em especial nas grandes metrópoles, como Porto Alegre, Rio de Janeiro e Recife, por exemplo. Na realidade, a Revolução Russa (1917) havia impressionado e inspirado, mundialmente, a necessidade de organização e luta da classe trabalhadora em todo o mundo

Como forma de dar as rédeas do controle do trabalho no Brasil, já no início do século XX, a classe industrial brasileira entendia que seria necessária a incorporação do método taylorista em suas unidades fabris e defendiam, assim, a racionalização na gestão do capital. O taylorismo, como prática do capital, que é sempre totalizante e totalitário, não realiza apenas o controle dos/as trabalhadores/as dentro dos limites da fábrica, mas extrapola a geografia da fábrica, passando a exercê-lo sobre toda vida social dos/as mesmos/as. E a participação política crescente da classe operária, como em 1917, apontava para um cenário que, para o capital, deveria ser estancado. O controle sobre a classe operária, tanto diretamente como indiretamente, por meio ideológicos, tornava-se, assim, um imperativo para a classe patronal.

Desta forma, a concretização do IDORT, considerada a gerência “científica” que faltava no desenvolvimento do modo de produção capitalista no Brasil, buscava

estabelecer objetivamente os tempos de produção aliados aos métodos de trabalho (BATISTA, 2015).

O contexto histórico do surgimento do IDORT, durante a formação da Era Vargas, não ocorreu sem dificuldades para a burguesia industrial, majoritariamente paulista. Vargas desejava a centralização política da federação, na expressão do executivo, e a autonomia dos estados, oriunda da Primeira República, tornava-se sempre um óbice ao seu projeto de governo (a historiografia da época demonstra muito bem isso). E vale destacar que, do ponto de vista político, os industriais tinham o apoio de Júlio Prestes, ninguém menos que o então candidato vencedor das eleições para a presidência que havia sofrido o golpe de Estado a favor de Vargas, nas eleições presidenciais de 1930, na sucessão de Washington Luís.

Com a ascensão da consciência revolucionária da classe trabalhadora brasileira, advinda concretamente da práxis de suas lutas – em que as greves de 1917 e o surgimento do PCB em 1922 seriam dois, mas não únicos, momentos emblemáticos desses movimentos –, não restaria à burguesia, em especial a industrial, por intermédio do IDORT, pregar a necessidade de “educação” dos/as trabalhadores/as, a seu modo, ou seja, por intermédio de uma domesticação e assimilação dos valores patronais. E, durante a Era Vargas, com a crescente ideologia do anticomunismo e a ascensão do pensamento e prática fascistas, o embate ideológico seria extremamente forte. A educação do IDORT dar-se-ia, não unicamente, por intermédio de sua revista (Revista Idort), produzida por seus ideólogos e cuja divulgação deveria ser ampla nos ambientes de trabalho.

Do ponto de vista da administração empresarial, o IDORT se formou como o *Management* moderno de que o capital industrial necessitava, processo esse similar ao que ocorreu tanto na Europa como nos Estados Unidos (VIZEU, 2018). Ideologicamente, os intelectuais orgânicos do capital afirmavam que a criação do IDORT seria a saída para a crise do grande capital (1929). A crise seria superada pelo imperativo da eficiência, cuja competitividade dos capitais se acirravam ainda mais depois da crise.

A eficiência do IDORT significava alcançar, tanto nas estruturas administrativas das empresas como no serviço público nas repartições, por intermédio “de novos arranjos e sistemas centrados na otimização do trabalho e na sistematização da gerência como função tecnicamente orientada” (VIZEU, 2018, p. 167). Isto se constituiria como o *Management*, que visava simplificação, padronização e eficiência em vários setores: administração, produção, contabilidade e legislação.

Dentro do modo de produção capitalista, toda e qualquer forma de gerir o trabalho se sustenta na e aprofunda a divisão social do trabalho discutida acima, que consiste em separar a formulação da execução destes, – o que significa não apenas excluir os/as trabalhadores/as das decisões laborais, mas aumentar a alienação ao separar o pensar do executar, constituindo-se como a expressão das formulações e práticas de dominação social fulcrais da burguesia para explorar a força de trabalho,

bem como para a expansão do capital. Como salienta Katz (1995), como uma atividade humana pode ser concebida por um indivíduo e materializada por outro, a exploração, no modo de produção capitalista, baseia-se nessa ruptura interior do processo de trabalho, o que permite a certos indivíduos (burguesia) planejar, ordenar e usufruir da tarefa executada por outros (classe trabalhadora). No IDORT, a racionalização significou a implantação de uma administração burocrática por intermédio do uso pleno da autoridade da classe patronal (REBECHI, 2015) que expressava justamente essa ruptura. Ainda segundo Katz, “no capitalismo, essa fragmentação gera o controle patronal sobre o processo de trabalho, que resulta no divórcio entre a propriedade e o produto fabricado, no qual se sustenta o processo de valorização” (KATZ, 1995, p. 11). Daí, o controle patronal se estabelece com a submissão formal do proletário ao burguês.

O contexto histórico do surgimento do IDORT

No Brasil, o processo industrial não ocorreu da mesma forma que ocorrera na Europa Ocidental ou nos Estados Unidos, como amplamente estudado em nossa historiografia. Ianni (1963) adverte que a industrialização é um processo próprio da estrutura econômica, mas com elementos sócio-históricos fundamentais que não podem ser preteridos.

O autor nos remete à uma análise da totalidade que possa deslindar “tanto os fatores e condições favoráveis como os obstáculos mais ou menos profundos, interpostos no desenvolvimento de um processo histórico globalizador, que reordena e marca todo o sistema social” (IANNI, 1963, p. 25).

Nenhum processo de formação industrial ocorreria sem a formação de uma classe trabalhadora que seja compelida a vender sua força de trabalho no mercado capitalista. No entanto, vale destacar que o tipo de dominação patrimonial mantida até 1930, sustentada pela supremacia da cafeicultura, impossibilitava aos grupos menores de industriais adotarem normas de ação e controle do comportamento produtivo e político do proletariado condizente com as exigências da situação. As técnicas de dominação vigentes, baseadas numa tradição escravocrata, de ordem patrimonial, na qual se baseava o poder político, não condiziam com a natureza e a tendência das tensões em que se viam envolvidos os trabalhadores do nascente sistema fabril.

Essas tendências e tensões eram expressões da urbanização forjada pela industrialização tardia, e que floresciam para além do Distrito Federal, como é o caso de São Paulo, por exemplo. Como enfatiza Gomes (2005), “era preciso ultrapassar a dicotomia entre Brasil legal e Brasil real, sendo a centralização do Estado o caminho para a nacionalização e a modernização do poder público no Brasil” (idem, 2005, p. 109). Já Prado Jr (1980) chamou a Era Vargas de período de nacionalização do país, que assistirá a uma produção interna para o consumo interno. De simples fornecedor do comércio internacional, o Brasil passou a ser “um sistema organizado de produção e distribuição dos recursos do país para a satisfação das necessidades de sua produção” (idem, 1980, p. 298). O país se preparava para o ingresso do capital monopolista. Porém, faz-se mister destacar que a política industrializante atrairia, sim, de forma

crecente, os setores industriais, sem que estes exercessem, nos primeiros anos da Era Vargas um controle efetivo sobre o aparelho de Estado e suas políticas. Nas palavras de Cano,

Para o Brasil, o período 1929-1945 representa a ruptura com um passado político liberal e com uma política econômica livre-cambista. Foram principalmente duas radicais mudanças: uma profunda reorganização do Estado Nacional, que passaria a ser fortemente intervencionista, e uma radical mudança do processo de acumulação de capital, que alterou a mudança do Centro Dinâmico da Economia Nacional (CANO, 2015, p. 445).

A formação da história brasileira sempre foi marcada pela dependência e subordinação da economia nacional ao conjunto internacional (MARINI, 1990). No período imperialista, o capital internacional financeiro não encontrou grandes resistências no Brasil. O capital estrangeiro permitiu a participação do país em atividades econômicas mundiais, abrindo mercados para a indústria nacional e colocou à disposição dessa indústria as matérias primas de que ela necessitava. As inversões na indústria manufatureira têm como objetivo a conquista de novos mercados, aproveitando a força de trabalho barata em relação aos países cêtricos. Sobre os novos mercados, trata-se da dinâmica imperial dada pelo capitalismo monopolista, como nos ensina Marini,

A industrialização latino-americana corresponde assim a uma nova divisão internacional do trabalho, em cujo marco são transferidas para os países dependentes etapas inferiores da produção industrial (observe-se que a siderurgia, que correspondia a um sinal distintivo da economia industrial clássica, generalizou-se a tal ponto que países como Brasil já exportam aço), sendo reservadas para os centros imperialistas as etapas mais avançadas (MARINI, 1990, p. 33).

Para além das inversões de capitais, o imperialismo significou mais que isto: tratava-se de uma organização geral da economia do globo. O que significava aplicar modelos de gestão do capital que respondessem às demandas que o capital imperialista impunha. É nessa esteira que surge o IDORT.

Para as finanças nacionais, o capital estrangeiro atuava como elemento de perturbação constante, pois as oscilações econômicas aqui registradas não eram necessariamente resultantes de conjunturas internas, mas, em geral, de situações externas. É sempre importante frisar que o contexto histórico da industrialização tardia do Brasil, que teve seu grande impulso a partir da Era Vargas, ocorria entre duas guerras mundiais, uma crise (a de 1929) de dimensões arrasadoras para o planeta, o declínio do liberalismo clássico e a ascensão do nazifascismo. Enfim, o Estado brasileiro era obrigado a alterar sua estrutura produtiva e de relações sociais para a adaptação à máquina do capitalismo monopolista.

A historiografia brasileira mostra que houve uma virada no comportamento econômico com Vargas (1930-1945). Para Levine (1978), o cenário realmente parece mudar em relação à burguesia industrial, pois sua política fora de garantia de soluções para os diversos setores econômicos, com grande intervenção federal. Vargas usou com vigor a autoridade executiva. Ele teve de lidar com o “declínio do comércio exterior do Brasil e da depressão do setor agrícola” (LEVINE, 1978, p. 28), que eram efeitos da industrialização e do rápido crescimento do mercado interno.

Com o Estado Novo, o pequeno capital passou a ser estimulado pelo Estado, a ser empregado não só em atividades agrícolas, mas também em indústrias. Foi a fase em que o Brasil passou de produtor de bens de consumo a de bens de produção. Tratava-se de um momento de aumento considerável da produção industrial. O subsolo passara a ser patrimônio da União. Em 1941, criou-se a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e, em 1942, a Cia Vale do Rio Doce, para exportação de minérios. Outros empreendimentos, como a Fábrica Nacional de Motores (FNM) e a Cia Nacional de Álcalis foram conquistas notáveis de bens de produção (IGLÉSIAS, 1993). Foi a grande decolagem industrial, não só no plano quantitativo como no qualitativo. O governo Vargas foi o momento de a estrutura administrativa adaptar-se às novas exigências do capital – nacional e internacional –, como institutos, conselhos e comissões, buscando a racionalidade dos problemas econômicos. As discussões sobre planejamento industrial, com tendências racionalistas e liberais foram amplas durante os anos 1940. Este é o momento em que o capital nacional entra em combate com a burguesia cosmopolita integrada ao capital internacional. A Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL) surge nesse contexto, pois tornava-se, para a América Latina como um todo, a autora de todo um arsenal explicativo para o peculiar continente (IGLÉSIAS, 1993).

Capital industrial no Brasil

Entre as décadas de 1930 e 1980, o Brasil se industrializou e, com isso, sua economia cresceu extraordinariamente sob o comando de uma coalizão política que teve, como principais atores, os empresários industriais e a burocracia pública, e, como estratégia de desenvolvimento econômico, o nacional-desenvolvimentismo (que vigorou até às vésperas do golpe militar de 1964), caracterizado pela substituição de importações e pela forte presença do Estado na economia Bresser-Pereira e Diniz (2009). De acordo com Curado,

O modelo de substituição de importações do período caracterizou-se, entre outros elementos, pelo elevado grau de fechamento da economia doméstica à concorrência externa e pela presença marcante dos investimentos do Estado, sobretudo nos setores que apresentavam barreiras às entradas (financeiras e tecnológicas) praticamente intransponíveis ao capital privado nacional e que não interessavam – em função da baixa rentabilidade e dos elevados prazos de maturação – ao capital privado estrangeiro (CURADO, 2013, p. 616).

O processo histórico da formação econômica brasileira possui alguns fatores que possibilitaram a dinâmica de concentração industrial tão rapidamente na década de 1930, como “a) a inexistência de um mercado nacional integrado; b) a dinâmica de cada uma das economias regionais e sua estrutura de concentração da propriedade e da renda; e c) os problemas decorrentes da relativa rigidez tecnológica” (CANO, 2007, p. 203).

A constituição do capital industrial precisava caminhar para o seu fortalecimento até romper com a subordinação à dinâmica da economia primária exportadora vigente até a década de 1920. Não obstante o movimento endógeno da acumulação de capital ser determinado pela expansão industrial, constatou-se a estabilidade do progresso tecnológico e os avanços movidos no parque produtivo fundamentalmente por imediata demanda interna. Isso somente viria a ser superado a partir da adoção de grandes blocos de investimentos capazes de implantar uma nova capacidade produtiva que potencializou a expansão nos setores de bens de consumo duráveis e de capitais bem adiante da determinação da demanda imediata.

O primeiro bloco se deu ainda na fase da industrialização restringida, com a instalação das indústrias de base como a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN, em 1941), a Vale do Rio Doce (em 1942), a Álcalis (em 1943), a Fábrica Nacional de Motores (em 1943), a Hidrelétrica do São Francisco (em 1945) e a Petrobras (em 1953). Somente a partir dos anos de 1930 e, pelo menos até a década de 1980 que o capital industrial manteve-se ativo no contínuo processo central de revolucionar e liderar o conjunto das forças produtivas. A nova política de industrialização implementada no Brasil permitiu sair mais cedo da crise de 1929. Ao mesmo tempo, impulsionou o deslocamento do antigo centro dinâmico nacional assentado na produção e exportação de bens primários, especialmente decorrentes da economia cafeeira, para a produção de manufatura sob o comando dos investimentos autônomos, sobretudo puxados pelo Estado (POCHMANN, 2016).

O período 1929-1945 representa a ruptura com um passado político liberal e com uma política econômica livre-cambista. Foram principalmente duas radicais mudanças: uma profunda reorganização do Estado Nacional, que passaria a ser fortemente intervencionista, e uma radical mudança do processo de acumulação de capital. O processo de industrialização foi mais facilitado pela existência de grande capacidade ociosa industrial, mas, à medida que essa capacidade se esgotava, e que a implantação de novas plantas em novos segmentos exerciam altas pressões sobre as importações, os problemas também cresceram. Não somente os de caráter financeiro e cambial, mas também aqueles de caráter da administração pública, do planejamento e da inflação (CANO, 2015).

Considerações finais

Várias foram as instituições criadas com o propósito de auxiliar na concretização do projeto econômico e ideológico da burguesia industrial. No entanto, o IDORT foi aquela instituição que se mostrou um competente agente ativo da difusão da filosofia de gestão e organização do trabalho à época em surgia (1931), “incorporada por

organizações privadas e da administração pública no Estado de São Paulo e em outras regiões brasileiras em fase de desenvolvimento urbano-industrial” (REBECHI, 2015). Assessorando a gestão de vários órgãos públicos e prestando serviços para as indústrias, pôde avaliar as diversas formas de administração. A partir dessa atividade avaliativa, de grande interesse para o capital industrial, em especial no estado de São Paulo, o IDORT difundiu os princípios da racionalização do trabalho, com formação educacional e profissional aos gestores e técnicos de organizações.

O princípio da organização científica do trabalho era considerada uma via eficiente para que se formulassem modos de dominação social considerados necessários à classe patronal industrial para a exploração da força de trabalho e do capitalismo industrial no Brasil (REBECHI, 2015). Os tais pilares “científicos” advinham da organização taylorista e fordista. A economia brasileira, organizada pela lógica oligárquica e liberal dos latifundiários da Primeira República, já não respondia plenamente aos interesses do capital industrial que buscava se impor. Tanto que, na década de 1920, os idealizadores do IDORT partiram, do pressuposto para sua criação, da necessidade de reorganização das relações industriais no Brasil.

Apesar de o IDORT não ter sido a única instituição que surgia como necessidade do e para o capital, como a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), Escola Livre de Sociologia e Política, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, Universidade de São Paulo, exemplos de novos organismos sociais da burguesia industrial, expressando as novas formas de organização e reordenação da sociedade brasileira. No entanto, o papel do IDORT, entidade criada pelo empresariado paulista, fora pontual (atendia perfeitamente à implementação da industrialização crescente) e específico em seus objetivos: visava atuar no controle da classe trabalhadora dentro do ambiente de trabalho (em geral o fabril), em nome da organização do trabalho interessada única e exclusivamente no gerenciamento capitalista.

Demonstramos que o avanço capitalista no Brasil, em especial a partir do Estado de São Paulo, onde majoritariamente encontravam-se as primeiras e grandes indústrias de então, seguido por Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, necessitava de uma nova orientação sociotécnica do trabalho, em especial no chão da fábrica. O IDORT foi a necessidade de adaptação da burguesia brasileira ao capitalismo imperialista em expansão, que não se dava apenas em território brasileiro, mas também em território latino-americano, cuja orientação ideológica, oriunda das concepções tayloristas e fordistas de administração (*management*).

No entanto, ao contrapor-se a essa posição ideológica e apologética da construção do IDORT, buscamos partir do pressuposto de que o trabalho deve ser gerido exatamente por quem produz a riqueza social do mundo, isto é, a classe trabalhadora, que, como nos ensina Marx, será emancipada quando se tornar produtores livremente organizados. E como afirma Mészáros,

(...) a especificidade materialmente fundada do capitalismo, como sistema socioeconômico antagônico

historicamente circunscrito, com suas classes em luta, e com a incurável irracionalidade da sua estrutura geradora-de-crise, é transformada em uma entidade fictícia: uma ordem social caracterizada pela “estrita organização racional do trabalho”, articulada com uma “tecnologia racional”, assim como com um correspondente “sistema racional de leis” e uma conveniente “administração racional”. É claro que tudo isso se funde sem maiores problemas em um sistema global estritamente racional e calculável de controle burocrático intercambiável, tanto nos variados “interesses empresariais”, enquanto tais, como no Estado burocrático que politicamente os abarca, sob o comando do “empreendedor”, por um lado, e do “chefe político”, por outro (MÉSZÁROS, 2002, p. 409-410).

Não é, portanto, um equívoco afirmar que o IDORT foi a vanguarda dessas formulações ideológicas de controle sobre a administração e gestão do capital. E no século XXI atingem também a administração pública, assolada cada vez mais pelo imperativo do *New Public Management*, em nível global. A literatura sobre o IDORT, produzida até aqui, tem se limitado apenas a descrevê-lo em suas múltiplas características – educação, relações públicas, racionalização do trabalho, etc –, com reduzidíssimo arsenal crítico. O IDORT surgiu num momento em que as universidades (públicas e privadas) pouco produziam em termos de tecnologias de gestão empresarial, no Brasil, pois as raras universidades ainda não se encontravam nos liames do grande capital até o início dos anos 1960.

Vale lembrar que o tema central da “organização científica do trabalho” buscado pelo IDORT é o *management* (a administração capitalista). Nas últimas três/quatro décadas no Brasil, com o avanço neoliberal sobre a administração pública, como afirma Katz (1995), o *management* converteu-se em uma atividade com ambições acadêmicas. Os especialistas em administração tem como objetivo explicar a inadaptação da gerência tradicional às situações de crise econômica por meio de analogias com disciplinas científicas. E as interpretações hodiernas desse tipo de visão, baseadas no peso da casualidade e no papel das probabilidades, obrigariam à atualização da administração de empresas com métodos de pós-gerenciamento flexíveis (aplicação *stricto sensu* de concepções neoliberais). Nesse sentido, a Universidade brasileira, cuja boa parte de sua produção científica privadamente é apropriada pelo capital, em várias áreas do conhecimento, passou a ser a continuidade do próprio IDORT. A administração do capital saiu do âmbito privado para se tornar atividade de Estado – daí uma expressão de seu caráter burguês. Em outras palavras, “a invasão taylorista nas profissões universitárias, nas atividades educativas ou na investigação científica constitui o mais recente escalão da tendência para a monotonia fragmentária do mundo do trabalho, que começou na indústria em 1900/1920” (KATZ, 1995, p. 21).

No MPC os produtos do trabalho humano dominam os próprios produtores, como o trabalho morto, objetificado em sua existência como capital, o qual exerce seu

domínio sobre o trabalho vivo mediante as leis aparentemente objetivas da oferta e da procura.

Referências

ANTONACCI, Maria A. M. Institucionalizar ciência e tecnologia: em torno da fundação do IDORT (1918-1931). *Revista Brasileira de História*, São Paulo, n.º 7, V. 14, p. 59-78, mar/ago 1987.

BATISTA, Eraldo Leme. A influência do taylorismo na indústria brasileira e o processo de constituição do IDORT na década de 1930. *Lutas Sociais*, São Paulo, vol.19 n.34, p. 25-38, jan/jun 2015.

BRESSER-PEREIRA, Luiz C. et DINIZ, Eli. Empresariado industrial, democracia e poder político. *Novos Estudos*, n. 84, 2009, p. 83-99.

CANO, Wilson. Crise e industrialização no Brasil entre 1929 e 1954: a reconstrução do estado nacional e a política nacional de desenvolvimento. *Revista de Economia Política*, n. 3 (140), p. 444-460, jul/set 2015.

_____. *Raízes da concentração industrial em São Paulo*. 5ª. ed. Campinas: Ed. Unicamp, 2007.

CURADO, Marcelo. Industrialização e desenvolvimento: uma análise do pensamento econômico brasileiro. *Economia e Sociedade*, Campinas, V. 22, n. 3 (49), p. 609-640, 2013.

GOMES, Ângela de C. *A invenção do trabalhismo*. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2005.

IANNI, Octavio. *Industrialização e desenvolvimento social no Brasil*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1963.

KATZ, Claudio. Evolução e crise do processo de trabalho. In KATZ, C, BRAGA, R. et COGGIOLA, O. *Novas tecnologias: crítica da atual reestruturação produtiva*. São Paulo: Xamã, 1995.

LEVINE, Robert M. *O Regime de Vargas. Os anos críticos, 1934-1938*. São Paulo: Nova Fronteira, 1978.

LÖWY, Michel. *Ideologias e ciência social. Elementos para uma análise marxista*. 5a. ed. São Paulo: Cortez, 1989.

LUKÁCS, Georg. Para uma crítica marxista da sociologia. In NETTO, José Paulo (org.). *Lukács*. São Paulo: Ática, 1997.

MARX, Karl. *O capital: crítica da economia política*. L. 1, Vol. 1, 13.ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989.

_____. *O capital: crítica da economia política*. L. 1, Vol. 2, 12.ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989a.

MARINI, Ruy M. *Dialética da dependência*. 10ª. ed. Cidade do México (Mx): Era, 1990.

MÉSZÁROS, Istvan. *Para além do capital: rumo a uma teoria da transição*. São Paulo: Boitempo, 2002.

ODDONE, Ivar. *Psicologia dell'ambiente: fabbrica e territorio*. Turim (It): G. Giapicchelli, 1979.

POCHMANN, M. *Brasil sem industrialização: a herança renunciada*. Ponta Grossa: Ed. UEPG, 2016.

PRADO Jr, Caio. *História econômica do Brasil*. 24.^a ed. São Paulo: Brasiliense, 1980.

REBECHI, N. C. O papel do IDORT na legitimação das relações públicas no Brasil. *Revista Internacional de Relaciones Públicas*, Vol. V, No 10, 2015, p. 67-84.

SOUZA, Terezinha M. S. O papel da divisão sociosexual do trabalho na constituição de subjetividades gendradas. *Germinal: marxismo e educação em debate*, Salvador, v.15, n.1, p. 75-92, abr 2023.

TOLEDO, Edilene. Um ano extraordinário: greves, revoltas e circulação de ideias no Brasil em 1917. *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, vol. 30, no 61, p. 497-518, mai/ago 2017.

VIZEU, Fábio. IDORT e difusão do *management* no brasil na década de 1930. *Revista de Administração de Empresas – FGV*, São Paulo, V. 58, n. 2, mar/abr 2018, p. 163-173.

O Mercado Interno na Formação Nacional: contribuições críticas ao debate historiográfico¹

*Artur Pereira Porto*²

Resumo

Este artigo busca discutir o surgimento do “mercado interno” enquanto objeto de estudo para a historiografia que se debruça sobre o passado colonial e imperial brasileiro, bem como os desdobramentos desse tema, entre as décadas de 1970 e 1990. Para isso, recorreremos principalmente aos trabalhos de Ciro Flamarion Cardoso, Roberto Borges Martins e João Fragoso, com o intuito de aprofundar nas continuidades e rupturas entre as perspectivas dos dois primeiros intelectuais, da década de 1980, e a de Fragoso, de 1990. Nesse contexto crítico de questionamento aos modelos clássicos de interpretação sobre o passado colonial e constituição de novos paradigmas, avaliam-se a permanência da questão do mercado interno para a historiografia hoje, assim como os desvios de questões fundamentais ao tema.

Palavras-chave: Historiografia; Mercado interno; Economia Colonial.

Abstract

This article seeks to discuss the emergence of the "internal market" as an object of study for historiography that focuses on the Brazilian colonial and imperial past, as well as the developments of this subject between the 1970s and 1990s. To this end, we mainly inquire the works of Ciro Flamarion Cardoso, Roberto Borges Martins e João Fragoso, in order to detail the continuities and ruptures between the first two intellectuals' perspectives, from the 80s, and Fragoso's, from 1990s. In this critical context of questioning classical models of the colonial past interpretation and new paradigms consolidation, we assess the internal market's matter permanence for the historiography and the deviations from the subject's fundamental issues.

Keywords: Historiography; Domestic market; Colonial Economy.

Classificação JEL:N16; N87.

DOI: 10.5281/zenodo.17074381

¹ Artigo submetido em 16/05/2025. Aprovado em 13/07/2025.

² Mestrando em História Social pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Graduado em História (UFF). E-mail: arturpereiraporto@id.uff.br.

Introdução

Partiram da economia política as primeiras considerações sobre o conceito de “mercado interno”, que surge por oposição à existência de um “mercado externo”, de forma semelhante como entendemos hoje. Recorrendo a Adam Smith, nos dois primeiros capítulos do quarto livro de “A Riqueza das Nações”, observamos que,

Devido ao comércio exterior, a estreiteza do mercado interno não impede que a divisão do trabalho seja efetuada até à perfeição máxima em qualquer ramo do artesanato e da manufatura. Ao abrir um mercado mais vasto para qualquer parcela de produção de sua mão-de-obra que possa ultrapassar o consumo interno, o comércio exterior estimula essa mão-de-obra a melhorar suas forças produtivas e a aumentar sua produção ao máximo, aumentando assim a renda e a riqueza reais da sociedade (SMITH, 1996, p. 430).

Por mais que Smith reconheça que os monopólios ao mercado interno britânico possam ter surtido efeitos positivos sobre o desenvolvimento de certas indústrias nacionais, enxergava o protecionismo como maléfico em longo prazo, “talvez não seja igualmente evidente que tal monopólio tende a aumentar a atividade geral da sociedade ou a dar-lhe a direção mais vantajosa” (SMITH, 1996, p. 435). Isso porque mercado interno e comércio internacional aparecem como complementares e lineares sob essa perspectiva.

Subjacente a essa perspectiva está a teoria das vantagens comparativas de David Ricardo, que tanto influenciou a lógica do mercado internacional sob o padrão-ouro³.

Contrapondo-se a esse movimento da economia política, que mais tarde seria reaproveitado pelo marginalismo, o que se convencionou chamar de “heterodoxia econômica” construiu uma visão bastante diferente. Na segunda metade do século XIX, a Escola Histórica Alemã, na figura Gustav Schmoller, enalteceu a necessidade do protecionismo para desenvolvimento de nações “atrasadas” em comparação com as potências industriais à época, era o caso do Império Alemão, recém-unificado.

Como não poderia ser diferente, a tradição marxista também apresentou uma perspectiva crítica à ideia harmoniosa propalada pela economia política a respeito do comércio internacional e sua relação com os mercados internos dos países. No capítulo 24 do primeiro livro de “O Capital”, Marx expõe o processo pelo qual os meios de subsistência de um país, nesse caso específico, a Inglaterra, transformaram-se em mercadorias, ocasionando no desenvolvimento do mercado interno característico do capitalismo.

³ “Num sistema comercial perfeitamente livre, cada país naturalmente dedica seu capital e seu trabalho à atividade que lhe seja mais benéfica. Essa busca de vantagem individual está admiravelmente associada ao bem universal do conjunto dos países. Estimulando a dedicação ao trabalho, recompensando a engenhosidade e propiciando o uso mais eficaz das potencialidades proporcionadas pela natureza, distribui-se o trabalho de modo mais eficiente e mais econômico, enquanto, pelo aumento geral do volume de produtos, difunde-se o benefício de modo geral e une-se a sociedade universal de todas as nações do mundo civilizado por laços comuns de interesse e de intercâmbio. Este é o princípio que determina que o vinho seja produzido na França e em Portugal, que o trigo seja cultivado na América e na Polônia, e que as ferramentas e outros bens sejam manufaturados na Inglaterra” (RICARDO, 1996, 97).

[...] a expropriação dos camponeses que antes cultivavam suas próprias terras e agora são apartados de seus meios de produção acompanha a destruição da indústria rural subsidiária, o processo de cisão entre manufatura e agricultura. E apenas a destruição da indústria doméstica rural pode dar ao mercado interno de um país a amplitude e a sólida consistência de que o modo de produção capitalista necessita (MARX, 2013, p. 818).

Apoiando-se nesse entendimento, e observando o imperialismo, que Marx não pôde acompanhar completamente, Lenin apresenta uma leitura sobre o fenômeno do mercado interno tendo em vista o processo de monopolização de bancos e indústrias, que acompanhava a expansão da acumulação de capitais pelo globo, no início do século XX.

[...] as associações de monopolistas capitalistas - cartéis, sindicatos, trustes - partilham entre si, em primeiro lugar, o mercado interno, apoderando-se mais ou menos completamente da produção do seu país. Mas sob o regime capitalista, o mercado interno está inevitavelmente entrelaçado com o externo. Há muito que o capitalismo criou um mercado mundial. E à medida que foi aumentando a exportação de capitais e foram se alargando, sob todas as formas, as relações com o estrangeiro e com as colônias e as “esferas de influência” das maiores associações monopolistas, a marcha “natural” das coisas levou a um acordo universal entre elas, à constituição de cartéis internacionais (LENIN, 2011, p. 188).

A interpretação de Lenin de que os mercados internos dos países se constituem a partir da apropriação feita por grandes conglomerados capitalistas representou uma importante advertência: a necessidade imperativa de se considerar as interferências políticas e econômicas dos países centrais, e suas instituições privadas de capital, nos mercados domésticos de países periféricos.

Através desse breve retrospecto podemos depreender como “desenvolvimento econômico” e “mercado interno” foram conceitos constituídos de maneira entrelaçada no campo das ciências econômicas e do marxismo. De forma que a falta de desenvolvimento, ou apenas *subdesenvolvimento*, dos países fosse relacionada diretamente à ausência da formação de um mercado interno. Fator que não possibilitava a esses países alcançarem a industrialização.

No Brasil, Celso Furtado, um dos maiores representantes das teorias de desenvolvimento e subdesenvolvimento no país, consolidou o estudo da história nacional como ponto crucial para compreensão do subdesenvolvimento, que pensava ser estrutural ao país. Relacionou-o a uma herança colonial, que marca a *formação econômica do Brasil*.⁴ A interpretação de Furtado mirava o passado com alvo no

⁴ Nome da obra mais famosa de Furtado, que “se tornou uma das mais publicadas de sua produção com mais de 50 edições e deu origem à disciplina Formação Econômica do Brasil (popularmente conhecida como FEB) obrigatória nos cursos de graduação em Economia através da Resolução do Conselho Federal de Educação (CFE s/n), de oito de fevereiro de 1963” (SARAIVA e ALMICO, 2022).

presente, e *projeto de futuro* para o Brasil, como delimitaram Saraiva e Almico (2022, p. 45-46), com base no referencial teórico de Josep Fontana.⁵

Ora, nunca é demais lembrar os ensinamentos de Marc Bloch sobre as imbricações entre passado e presente no ofício do historiador, “conscientemente ou não, é sempre a nossas experiências cotidianas que, para nuançá-las onde se deve, atribuímos matizes novos, em última análise os elementos, que nos servem para reconstituir o passado” (BLOCH, 2002, p. 66). A reconstrução histórica de Furtado para o passado colonial apresentava uma justificativa para o subdesenvolvimento que via no Brasil, o qual lhe interessava modificar. Fazia parte de seu projeto, especialmente, a questão da integração do mercado interno brasileiro, no contexto dos anos 1950.

Na perspectiva furtadiana, portanto, o atraso econômico brasileiro se assentava no passado colonial, mercantil e escravista, mas, sobretudo, na ausência ou nulidade do estabelecimento do mercado interno, devido à própria especificidade da colonização, completamente extrovertida, empenhada em alimentar o continente europeu com gêneros primários. Um exemplo disso é a forma como o economista encarou a região mineradora ao longo do século XVIII, que, apesar de ter sido propícia ao desenvolvimento interno por diversos fatores, como a interiorização e dificuldade de importação, “o desenvolvimento endógeno - isto é, com base no Seu próprio mercado - da região mineira foi praticamente nulo” (FURTADO, 2007, 125-126).

A ideia em torno de mercado interno apresentada por Furtado o impossibilitava de observar tal categoria no passado colonial. Seria contraditório que as raízes coloniais – para ele a justificativa do atraso econômico brasileiro – comportassem um desenvolvimento interno de comércio em suas estruturas.

As discussões em que nos inserimos neste artigo tratam a respeito do momento epistemológico na historiografia nacional em que a perspectiva de Furtado será criticada e seu modelo interpretativo questionado. Trata-se também de um momento em que o campo da história econômica e social novamente chamaria atenção para a possibilidade ao desenvolvimento econômico do país e superação da “dependência” por meio da atividade do mercado interno.

Marco desse “momento” é a publicação, em 1982, de um livro da coleção “primeiros voos” da editora Brasiliense, no qual José Roberto do Amaral Lapa aborda o “Antigo Sistema Colonial”, dedicando-se extensamente em dois capítulos, um sobre o “mercado interno colonial” e outro acerca do “comércio intercolonial”, a desconstruir a ideia propagada pelo modelo de Fernando Novais, que reverberou, na década de 1970, as perspectivas de Furtado e Prado Jr., que acabavam por desvalorizar as dinâmicas comerciais internas coloniais.

⁵ Segundo essa perspectiva, baseada na concepção de “função social” da história, segundo a qual a historiografia de um dado contexto estaria atrelada a um determinado projeto de sociedade, presente em “História: Análise do Passado e Projeto Social”, de Josep Fontana, os autores lançam mão de bases para observação de relações entre os distintos modelos interpretativos da economia e sociedade colonial brasileira e as vinculações específicas de cada grupo, em seu tempo e espaço, com um projeto econômico, social, cultural e político. Conferir (SARAIVA e ALMICO, 2022).

Somente agora, quase 500 anos depois, alguns autores começam a perceber que essa, afinal, é a perspectiva ideológica do colonizador que o colonizado assumiu e arrastou até ontem, provocando equívocos em diferentes níveis, colocando-nos agentes e ideias fora do seu exato lugar...

Somos o que eles queriam ou querem que sejamos. Mas, do nível ideológico é preciso descer ao nível empírico e/ou subir ao científico, para reprojarmos outra imagem que, sem descartar propriamente as teorias, quer da colonização, quer da dependência, demonstre em todo caso que tanto esta quanto a subordinação colonial não anulam a capacidade de gerar uma economia com certo grau ou pelo menos certa dinâmica que lhe é imanente (LAPA, 1982, p. 42).

Dada a condição colonial ⁶ que marca o “surgimento” de nosso país, característica que lhe é irremediavelmente embrionária, a percepção da existência de um mercado interno em nossa história é fenômeno tardio na historiografia nacional. José Roberto do Amaral Lapa e Roberto Borges Martins (2018, p. 30-31) pensam sê-lo por um legado do colonizador na historiografia econômica brasileira. Quer por este motivo, quer pelo desenvolvimento atrasado de um mercado interno em termos materiais concretos, fato é que a problemática do mercado interno, enquanto questão a ser refletida pela historiografia brasileira que se debruça sobre os longos séculos que compõem nossa história colonial surge há pouco menos de cinco décadas atrás.

É evidente que antes mesmo disso há de se destacar importantes trabalhos que abordaram de forma pioneira a temática, ainda que tenham sido exceções à regra, que à época não tiveram grande circulação e notoriedade. Restou a essas obras serem recuperadas justamente no período historiográfico aqui analisado, quando assistimos o surgimento desse objeto histórico. Foram retomados porque inauguraram essa problemática, ainda que de forma incipiente, aproximando-se das discussões relativas ao mercado interno ao se dedicarem à “economia de abastecimento” colonial. ⁷

Nesse processo, além de resgatar trabalhos pouco referenciados que trataram do abastecimento, houve maior atenção a argumentos levantados por clássicos fundamentais, como Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Jr. Como por exemplo, a percepção de Prado Jr. (1961, p. 72) da importância da agricultura e pecuária que conectavam sul de Minas Gerais à Corte, em fins do século XVIII.

⁶ Ao longo desse artigo a categoria “colonial” não diz respeito a um mero recorte espacial e temporal, que acabaria no Brasil com a emancipação política, em 1822, mas sim a uma condição específica que caracteriza a história latino-americana e caribenha que extravasa o período da dominação política formal. Utilizamos, portanto, da mesma forma que Cardoso (1975, p. 69-70), compreendendo largamente o período imperial brasileiro a partir da “condição colonial”.

⁷ Alguns exemplos de contribuições são Mafalda Zemella, em 1951, com “O Abastecimento da Capitania de Minas Gerais no Século XVIII”, Myriam Ellis, em 1958, com o texto “Contribuição ao estudo do abastecimento das zonas mineradoras do Brasil no século XVIII”, Francisco Iglesias, também em 1958, com “Política Econômica do Governo Provincial Mineiro (1835-1889)”, Maria Odila Dias, em 1972, com “A Interiorização da Metrópole”, entre outros trabalhos que não fundam uma “escola” ou uma teorização mais ampla sobre o mercado de abastecimento, como aconteceria no final de 1970 com a “história agrária”.

Mas é apenas em meados da década de 1970 que a historiografia brasileira, conduzida por novos pesquisadores orientados por novidades técnicas e metodológicas, consolidou enquanto objetos de pesquisa histórica as estruturas e mercados internos.

As discussões suscitadas por esse grupo de historiadores propiciou não apenas a descrição e caracterização, mas também, e especialmente, a teorização desse movimento de formação de mercados e demais estruturas, que obedeciam a uma lógica interna e própria da colônia e do império. Como delimitam Maria Yedda Linhares e Francisco Carlos Teixeira, isso ocorre num contexto em que,

Com a crise do comércio internacional, sensível a partir de 1972 no plano europeu e norte-americano, voltavam-se ao Brasil, novamente, as atenções para o problema do desenvolvimento “interno e auto-sustentado”, ou seja, reabre-se, aos poucos, a questão da estrutura fundiária e da *produção agrícola destinada ao mercado interno* (LINHARES e TEIXEIRA, 1981, p. 71, grifo meu).

Há uma vivaz tensão que percorre esse longo e inacabado debate historiográfico no que concerne o desenvolvimento interno colonial e imperial. Esta se estabelece entre, por um lado, o reconhecimento do “fato colonial”, ou “sentido da colonização” como denominou Caio Prado Jr. (1961)⁸ e, por outro lado, a observação de autonomia, dinamicidade, ou ainda, flexibilidade das relações entre metrópole e colônia.

Objetiva-se no presente artigo refletir sobre o lugar do mercado interno na historiografia brasileira à luz de algumas contribuições fundamentais que trouxeram à tona a compreensão das dinâmicas internas de funcionamento das esferas social, política e econômica do nosso passado colonial e imperial. Buscamos estabelecer um debate acerca da posição ocupada por essa temática na historiografia a partir da renovação teórico-metodológica das décadas de 1970 e 1980, e seus desdobramentos na década de 1990.

Pensar esse balanço crítico, portanto, requer desenvolver as conexões permanentes, que são também opções interpretativas dos historiadores, entre um extremo e o outro, nessa aparente contradição. O “fato colonial” de um lado, que enfatiza o desenvolvimento de um mundo enlaçado pelo capital mercantil, e do outro a “autonomia” de um mercado interno imerso em paradoxos de difícil caracterização. Tenta-se compreender o descolamento desses dois eixos nos anos 1990, num processo que Marquese (2013) identificou como desaparecimento do capitalismo enquanto problema central nas interpretações sobre a escravidão colonial.

⁸ É a concepção de que aqui se estabeleceu um regime exploratório, de tipo colonial, que se voltou sobremaneira para fora, fundamentando-se como produtor de matérias primas para atender a expansão capitalista no mundo e o desenvolvimento das metrópoles europeias. “Se vamos à essência da nossa formação, veremos que na realidade nos constituímos para fornecer açúcar, tabaco, alguns outros gêneros; mais tarde ouro e diamantes; depois, algodão, e em seguida café, para o comércio europeu. Nada mais que isso. É com tal objetivo, objetivo exterior, voltado para fora do país e sem atenção a considerações que não fossem o interesse daquele comércio, que se organizarão a sociedade e a economia brasileiras” (PRADO JR., 1961, p. 25-26).

Optamos por analisar na primeira seção os apontamentos de Ciro Flamarion Cardoso, na década de 1970 e 1980, que é selecionado como um dos principais intelectuais que ensejou a apreensão das estruturas internas coloniais a partir do conceito de “modo de produção colonial”.⁹ Para isso, reconstituímos seus argumentos, tomando como base também algumas de suas principais influências. A dizer, a antropologia marxista francesa, que significou uma renovação nas interpretações de Marx, em meados da década de 1950, na qual se destacam as intervenções de Maurice Godelier; o arcabouço da segunda geração dos *Annales*, especialmente a noção teórica de Pierre Vilar; e a análise sobre o feudalismo tardio polonês de Witold Kula.

Na segunda seção se explora a tese de Roberto Borges Martins, de 1980, acerca do escravismo mineiro ao longo do século XIX. Influenciado pelos estudos da história quantitativa norte-americana, conhecida amplamente por “cliometria”, construiu uma reinterpretação para as Minas Gerais após o declínio da mineração, chamando a atenção aos desenlaces do mercado interno na economia brasileira do século XIX.

Procuramos demonstrar também, a partir dessa reflexão, como Minas Gerais e sua posição singular, no que diz respeito à constituição de um mercado interno, desde o início de sua colonização ainda no século XVIII, são um ponto de partida para a virada metodológica na maneira de pensar a história econômica colonial e imperial brasileira.

10

Na terceira seção, expõem-se os desdobramentos do objeto do mercado interno na historiografia da década de 1990. Destina-se à compreensão do papel desempenhado pelas duas principais obras de João Fragoso, “Homens de grossa aventura: acumulação e hierarquia na praça mercantil do Rio de Janeiro (1790-1830)”, e “O arcaísmo como projeto. Mercado atlântico, sociedade agrária e elite mercantil em uma economia colonial tardia. Rio de Janeiro, 1790-1840”, este último em coautoria com Manolo Florentino. Fragoso pode ser caracterizado como um dos principais sucessores do movimento historiográfico inaugurado em fins da década de 1970, não obstante tenha representado uma ruptura direta com suas propostas iniciais. Para depreender as concepções de Fragoso, além de evidenciar sua apropriação da antropologia econômica de Karl Polanyi, examinam-se as continuidades e as rupturas de sua obra com os dois autores abordados nas primeiras duas seções. Há um laço de proximidade que une esses trabalhos.

Por fim, reflete-se criticamente a respeito do estado atual da historiografia brasileira sobre a verificação de certa autonomia, introversão da economia colonial e formação de mercados internos, tendo em vista os novos paradigmas historiográficos

⁹ Não se pode ignorar a produção de Jacob Gorender, em “O Escravismo Colonial”, ao estudar a acepção de “modo de produção escravista colonial”. Apesar disso, não é nosso foco, devido ao objetivo exposto. Ainda assim, recorre-se brevemente à perspectiva de Gorender na terceira seção.

¹⁰ Com isso pretendo dizer que, mais do que uma posição singular de capitania em que a economia se introverteu antes das demais, Minas Gerais vicejou uma historiografia própria a respeito do tema, o que propiciou o surgimento de novas interpretações, que chegaram também a outras regiões a partir de novos pesquisadores empenhados em caracterizar a interiorização e formações de mercados próprios.

estabelecidos na busca de novas interpretações para o passado colonial, na virada do século XX para o XXI.

A teoria dos “modos de produções coloniais” em Ciro Flamarion Cardoso

Ciro Flamarion Cardoso foi pioneiro em questionar o que denominou “preocupação obsessiva com a extração de excedentes”, opondo-se a uma “perspectiva circulacionista” nos modelos que se propunham a explicar o processo colonial. Estes, de acordo com o historiador, avaliariam a experiência colonial latino-americana e antilhana enquanto uma mera projeção mercantil das realidades metropolitanas, ou ainda, em alguns casos, capitalista, no contexto da formação, consolidação e expansão do mercado mundial capitalista entre os séculos XV e XIX, no que Immanuel Wallerstein denominou “sistema econômico mundial europeu” (CARDOSO, 1980, p. 110).

Além da ideia de sistema-mundo de Wallerstein, destaca-se, no conjunto criticado por Cardoso, o modelo de Fernando Novais, “Antigo Sistema Colonial”, cuja leitura situa o debate do processo colonial em torno de uma dinâmica estrutural própria que funcionava a partir da ideia de “exclusivo colonial”. Para Novais, essa política formadora de monopólios propiciou a acumulação primitiva de capitais nas metrópoles europeias, resgatando o clássico de Eric Williams, “Capitalismo e Escravidão”.

Esse procedimento de Ciro Cardoso é o princípio do questionamento ao “fato colonial”, sem, não obstante, negá-lo. O historiador concorda que a concepção que evidencia o espaço colonial em “termos de anexos complementares, de partes constitutivas de conjuntos mais amplos” é um “momento central da pesquisa”, contudo tal acepção “é claramente insuficiente” num momento em que pouco se conhece das conjunturas internas coloniais (Idem).

Como alternativa aos modelos explicativos que focalizam em explicações externas para apreender as categorias internas ao Brasil colonial, propõe a discussão das categorias marxistas “formação econômico-social” e “modos de produção” para que se avance na compreensão da realidade colonial. Além disso, começar sua análise a partir desses dois conceitos seria uma forma de superar o que considerou o principal “erro” das análises anteriores, as quais chamou de “circulacionistas”: a própria compreensão desses autores sobre que é o capitalismo enquanto sistema econômico.

Cardoso compreendeu, primeiramente, que o capitalismo não poderia ser definido apenas a partir do âmbito da troca e do alargamento da circulação de mercadorias, sobretudo quando despojado dos processos produtivos. Ou seja, para ele, o surgimento de um mercado pautado no trabalho livre assalariado, assim como a formação de um mercado livre de terras, é o que significariam a ascensão de um “modo de produção capitalista”.¹¹ E, por conseguinte, que a formação do mercado mundial,

¹¹ Com isso, deve-se atentar que Cardoso não está atribuindo um “caminho único” ao modo de produção capitalista, o seguido pela Grã-Bretanha. Está primordialmente argumentando que o capital comercial não é capitalismo, opondo-se a Caio Prado Jr., mas especialmente a Fernando Novais, que unifica as categorias. E, além disso, atenta ao fato de que o desenvolvimento capitalista no “centro” é processual, tendo se efetivado de fato em fins do século XVIII. Dessa forma, seria preciso dizer, segundo essa

averiguada a partir do desenvolvimento do modo de produção capitalista no “centro” recriou ao redor do mundo (nas “periferias” e “semiperiferias”) diferentes realidades produtivas, que não por isso seriam automaticamente capitalistas, mas sim “anomalias” em meio a um mercado mundial capitalista.

A teoria dos modos de produção coloniais da América não podem perder de vista um fato central: o caráter subordinado das contradições internas das sociedades coloniais e o caráter geralmente determinante dos impulsos externos no que concerne às importantes mudanças de estrutura ocorridas nessas sociedades. Entretanto, *seria inexacto exagerar a importância do fato colonial em detrimento da dinâmica interna das formações sociais coloniais* [...]

Isto implica no estudo *das relações dialéticas entre evolução das estruturas metropolitanas e das estruturas coloniais* (CARDOSO, 1975, p. 81, *grifos meus*).

É importante ressaltar que essa leitura que busca avançar no entendimento da realidade colonial, demonstrando que esta não era somente uma área no globo que se posicionava na divisão internacional do trabalho enquanto zona agroexportadora, tem origens na leitura de Cardoso dos textos clássicos de Karl Marx e de autores contemporâneos ao historiador brasileiro que incorporaram o pensamento marxiano, num movimento que foi considerado uma renovação do marxismo na França, dentre os quais destaque principalmente Maurice Godelier.¹²

Apesar da influência do pensamento marxista nos trabalhos criticados por Ciro Cardoso como modelos “circulacionistas”, esta se detinha em grande medida aos princípios do capítulo 24 do livro 1 de “O Capital”, “A Assim Chamada Acumulação Primitiva”, no qual Marx delinea o movimento da obtenção de lucros do comércio colonial e reinvestimento destes em atividades manufatureiras por parte de comerciantes e dos próprios Estados europeus, em movimento prévio à industrialização.¹³ Contudo, se observarmos a perspectiva apresentada por Caio Prado Jr., e mais ainda por Fernando Novais, acerca dos mercados e tipologia do que denomina de “período mercantilista” do capitalismo, isso se faz alheio ao próprio pensamento marxista, quando Marx, no próprio capítulo 24 apresenta a compreensão de que

Somente a grande indústria proporciona, com as máquinas, o fundamento constante da agricultura capitalista, expropria

perspectiva, que o processo de consolidação do modo de produção capitalista no Brasil passou por nuances próprias, as quais estão completamente conectadas aos desdobramentos estruturais do escravismo colonial.

¹² Essa renovação verificada na antropologia de Godelier, Claude Meillassoux, Frederic Mauro, entre outros, deve ser pensada, dentre várias motivações, a partir da potencialidade interpretativa observada em novos textos de Marx, que só entravam em circulação em fins da década de 1950 e já na década de 1960. Destacam-se aqui os *Grundrisse* e algumas das cartas de Marx, em que demonstrava uma compreensão de múltiplos caminhos de desenvolvimento sócio-econômicos dos Estados, não apenas o caminho histórico percorrido pela Inglaterra rumo ao capitalismo.

¹³ Isso não significa que esses autores (Caio Prado Jr., Immanuel Wallerstein, Fernando Novais, entre outros) apresentem uma leitura baseada somente no capítulo 24 d'O Capital. As noções apresentadas em cada capítulo de Marx percorrem toda sua obra, num entrelaçamento lógico. Ou seja, os aspectos da “acumulação primitiva” percorrem toda sua exposição. O que quero dizer é que os autores por Cardoso chamados de “circulacionistas” focaram nesse ângulo ao empreenderem suas interpretações.

radicalmente a imensa maioria da população rural e consoma a cisão entre a agricultura e a indústria doméstica rural, cujas raízes – a fiação e a tecelagem – ela extirpa. Portanto, é só ela que conquista para o capital industrial todo o mercado interno (MARX, 2013, p. 819).

Na realidade, a extensão da ideia de capitalismo a partir da maior circulação de mercadorias no globo parece ser uma ideia de matriz weberiana, que muito influenciou a historiografia brasileira, ao longo de todo o século XX. Fernand Braudel, grande influenciador de Wallerstein, em “o Jogo das Trocas” parece elucidar essa questão quando se propõe a historicizar o “mercado” na história das civilizações, questionando sociólogos e antropólogos por um desconhecimento da disciplina histórica ao não compreenderem como a instituição dos mercados e da permutabilidade envolveria a história da humanidade (BRAUDEL, 2009, p. 12).

No segundo tomo de “Civilização Material, Economia e Capitalismo”, Braudel se aproxima das proposições de Max Weber em “a gênese do capitalismo moderno”, quando enfatiza a figura do negociante atacadista (“de grosso”) e dos entrepostos comerciais (ou armazéns) na distinção da expansão comercial ocidental, notadamente capitalista, das demais experiências de mercado, numa perspectiva geográfica abrangente e na *longa duração*. A generalização conceitual da instituição do mercado pode parecer ahistórica em determinados momentos do texto de Braudel, assim como no de Weber, contudo, João Antônio de Paula nos chama atenção para a seguinte passagem, “de todos estes mercados difusos, o mais importante segundo a lógica deste livro, é o mercado de trabalho” (BRAUDEL, 1985, p. 40 apud PAULA, 2002, p. 10). Isto é, embora Braudel veja um movimento preambular do capitalismo a partir da racionalização e expansão do que podemos chamar “circuitos mercantis”, destaca o desenvolvimento do mercado de trabalho livre a mais significativa imposição do capitalismo nas sociedades.

João Antônio de Paula apresenta um desfecho fundamental para essa questão, retomando ao clássico debate sobre a “transição do feudalismo para o capitalismo”, a partir da contribuição de Ellen Wood, que

[...], a partir das ideias de Robert Brenner, fez um balanço das teses clássicas sobre a gênese do capitalismo nas quais a ponta uma problemática continuidade — com poucas exceções, em que se destaca Polanyi — entre autores, como Dobb e Sweezy, por exemplo, que adeptos de perspectivas divergentes sobre o assunto, têm a unifica-los numa mesma adesão a certo modelo — que ela vai chamar de mercantil — cujo sentido básico é ver em tudo que antecedeu ao capitalismo uma longa preparação para a sua emergência. Perspectiva claramente ahistórica e fortemente anacrônica, este modelo mercantil entenderia a história europeia como uma superação dos obstáculos que ao longo do tempo impediram a plena vigência do capitalismo. O essencial da tese de Ellen Wood é afirmar as diferenças decisivas que existem entre a auferição de lucro comercial e a acumulação de capital; o mercado como oportunidade e o mercado como imperativo e coerção; entre os processos transitórios de desenvolvimento

tecnológico e o impulso capitalista específico para aumentar a produtividade do trabalho (PAULA, 2002, p. 10-11).

Cardoso, orientado por uma crítica ao que Wood chamou de “modelo mercantil”, bem como por uma leitura distinta de Marx e novas problemáticas teórico-metodológicas, preocupou-se em distinguir a forma de mercado que observava, desde sua tese de doutorado, das especificidades do mercado capitalista que amadureceria no século XIX. Isto o levou a observar racionalidades pré-capitalistas no mundo colonial, no período que se convencionou chamar por “transição”.¹⁴ Aqui está a importância da antropologia econômica de Godelier para seu trabalho.

existían mecanismos en la antigüedad grecolatina, en la edad media y en el capitalismo moderno, pero lo decisivo en cada caso, para comprender la función y la forma de estas relaciones comerciales, es ir más allá de estas relaciones para captar su vinculación específica con los modos de producción esclavistas, feudales y capitalistas. En cada caso, bajo el aparente parecido de las formas comerciales, de circulación de bienes, los mecanismos de esta circulación, de la formación de los precios, del logro del beneficio comercial son distintos, y esta diferencia se funda en la necesidad que tienen las distintas formas —comerciales y no comerciales— de circulación de bienes de ser compatibles, funcional y estructuralmente, con las condiciones dominantes de la producción y con las condiciones de reproducción de estos modos de producción. Si se quiere comprender la lógica real de un sistema económico, se impone el principio metodológico de partir del análisis de la producción y no de la circulación de los bienes (GODELIER, 1974, p. 287).

Essa compreensão parte de apontamentos de Marx que podemos encontrar em torno de todas suas obras, mas principalmente nos *Grundrisse*, manuscritos do intelectual alemão antes d'O Capital, nos quais expõe importantes delineamentos de seu método e desenvolvimento lógico de sua teoria. É possível perceber que produção, circulação e consumo fazem parte de uma totalidade, na qual as relações de produção sintetizam em si as duas últimas, circulação e consumo, numa unidade dialética. Dessa maneira, por mais que a produção escravista colonial se destinasse a circulação num esquema sistêmico maior que englobava a acumulação primitiva metropolitana, ela formava em torno de si uma estrutura *suis generis* de relações de produção, que não seria automaticamente capitalista.

¹⁴ Nesse processo, Ciro Cardoso também se afastou das leituras clássicas que apontavam a existência no Brasil de um modo de produção “feudal” ou “semifeudal”, vertente da qual foram expoentes maiores Nelson Werneck Sodré e Alberto Passos Guimarães. Nesse percurso, Cardoso se aproximava da “escola” de sociologia rural da USP, na figura de José de Souza Martins. A esse respeito, “[...] a interpretação tradicional sobre a agricultura do país consistia em considerá-la como ‘pré-capitalista’, ‘feudal’ ou pelo menos com fortes ‘restos feudais’, e portanto como um obstáculo ao desenvolvimento do capitalismo nacional. Esta visão simplista, derivada das teses do dualismo estrutural e das posições assumidas em 1928 pela Internacional Comunista a respeito dos ‘países coloniais, semicoloniais e dependentes’, foi criticada desde 1960 por Caio Prado Júnior, e posteriormente por Antônio B. de Castro: estes autores trataram de demonstrar a necessidade ou a funcionalidade, no quadro do capitalismo tal como existe no Brasil, das formas consideradas arcaicas, para o próprio funcionamento do capitalismo. Esta maneira de ver as coisas, mais realista do que a primeira, peca, contudo, por simplificação, eliminando [...] a possibilidade de estudar tensões e contradições presentes e atuantes na realidade agrária brasileira” (CARDOSO, 1979, p. 41-42).

Na “introdução geral” de 1857,¹⁵ Marx apresenta ainda uma teorização inicial sobre as conquistas coloniais, em que aponta três possibilidades de conquista, uma em que o povo conquistador impõe seu modo de produção, noutra tipo se utiliza das relações de produção do povo conquistado, ou ainda uma terceira forma, em que ocorre uma síntese da qual emerge algo novo. Esta última “forma” é o caso da América portuguesa, sob a leitura de Ciro Cardoso e Jacob Gorender, como um modo de produção específico, o “escravismo colonial”. No qual, além do Império Ultramarino português e da América Colonial, integravam-se diversas sociedades africanas que participavam dessa nova formação econômico-social.¹⁶ Marx segue dizendo que,

em todos os casos, o modo de produção, seja o do povo conquistado, seja o do povo conquistador, ou o que resulta da fusão de ambos, é determinante para a nova distribuição que surge. Apesar de aparecer como pressuposto para o novo período de produção, essa própria distribuição, por sua vez, é um produto da produção, e não apenas da produção histórica em geral, mas da produção histórica determinada (MARX, 2011, p. 52).

É essa perspectiva que permite a Ciro Cardoso levantar problemas do funcionamento interno que não estavam circunscritos apenas à exportação, assim como observar produção e circulação internas. É o caso da discussão em torno da “brecha camponesa”, que é por ele inaugurada (CARDOSO, 1987). São problemáticas instauradas a partir dos questionamentos de como se internalizam as dinâmicas produtivas que são determinadas pela dominação colonial, mas que passavam também a ser determinantes em algum ponto da história.

Resta a influência do trabalho do economista marxista polonês Witold Kula na tentativa de caracterização do “escravismo colonial” na obra de Cardoso. O historiador utiliza como exemplo a análise de Kula, que parte do arcabouço da teoria por trás da “crítica à economia política” de Marx para apreender as categorias de funcionamento do modo de produção feudal, o qual observou na Polônia ao longo do século XVIII. “Teoria econômica do sistema feudal”, buscou pensar a racionalidade e eficiência própria de um sistema não capitalista de produção, cujas relações produtivas não se orientavam em última instância pela determinação econômica. O legado de Kula, resgatado por Cardoso, reverberou na historiografia brasileira, que não tardou em investigar o fundamento dos “sistemas agrários coloniais”.

Uma “especificidade mineira”?

Em 1980, concomitantemente ao processo de reabertura política no Brasil que ensejou o retorno de intelectuais como Ciro Cardoso e novas agendas de pesquisa em história no Brasil, Roberto Borges Martins defendeu sua tese de doutorado. Conduz, do mesmo modo, uma crítica aos modelos explicativos que sinalizam o “sentido da colonização”, valorizando sobremaneira a experiência agroexportadora e diminuindo ou

¹⁵ Presente nas edições publicadas dos *Grundrisse*. Conferir (MARX, 2011, p. 37-64).

¹⁶ A respeito disso, Cardoso (1975, p. 107-110) já pontuava a necessidade de se aprofundar nos estudos das sociedades africanas para se apreender as categorias que estruturavam a América portuguesa e, especialmente, compreender as relações escravistas que aqui se desenvolveram.

mesmo exprimindo a inexistência de um mercado interno colonial. Não por isso seguiu a mesma orientação teórica. Estudou o escravismo mineiro no século XIX, situando esse sistema como um dos maiores observados nas Américas, embora não fosse empregado em sua maioria em atividades exportadoras, mas sim num amplo leque de atividades que se voltavam para um mercado interno em Minas Gerais. Esse “mercado interno mineiro” teria sido capaz de alimentar as exportações de africanos escravizados, constantes para a província ao longo daquele século (MARTINS, 2018).

É uma crítica contundente à ideia de Celso Furtado de que a região mineradora, centro dinâmico da economia colonial do século XVIII, havia entrado em uma inexorável crise em fins do setecentos, o que ocasionou no esvaziamento da mão de obra escravizada da região.¹⁷ Sob esse prisma, criticado e negado veementemente por Martins, os escravizados da região mineradora teriam sido deslocados para atuar nas nascentes plantações de café da província do Rio de Janeiro no século XIX.

O trabalho de Martins abriu os caminhos para novos historiadores se debruçarem sobre o século XIX mineiro, até então estudado em raras ocasiões, além disso rendeu diversas críticas e debates, que não cabe aqui explicitar.¹⁸ Entretanto, é necessário abordar duas questões de maneira preliminar. A primeira delas é reiterar a grande diversidade regional e local, que a historiografia, desde a década de 1980, vem demonstrando para a região de Minas Gerais. De forma que é impossível sintetizar a região em apenas uma, como muitas vezes a obra de Martins faz, apesar de apontar para essa diversidade. Pode-se dizer que o economista expõe algumas partes das *várias Minas*.

Em segundo lugar, trata-se de uma crítica simples ao seu trabalho, que não desconstrói sua ideia central, a manutenção do escravismo em Minas para o período provincial, mas a relativiza. Angelo Carrara sintetiza bem: “ora, o território mineiro e sua população total eram os maiores no século XIX. Logo, não seria de se estranhar o fato de Minas Gerais possuir o maior número de escravos; dever-se-ia notar que Minas

¹⁷ A iniciativa de Maria Yedda Linhares, em “O Brasil no século XVIII e a Idade do Ouro: a Propósito da Problemática da Decadência”, a crítica à perspectiva de Celso Furtado acerca do desdobramento da crise da mineração em Minas Gerais é contribuição fundamental para Martins. “É óbvio que houve uma decadência e o esgotamento da mineração [...]. O problema consiste em verificar o impacto dessa decadência (crise?) sobre o conjunto da economia (as diferentes economias) e da sociedade colonial mineira, em seus diversos níveis de articulação com outras ‘regiões’” (LINHARES, 1978, p. 166).

¹⁸ As principais respostas recebidas por Roberto Martins vieram de Robert Slenes, gerando um debate historiográfico. Contudo, há de se destacar ainda a hipótese de uma taxa de natividade positiva entre os escravizados na província mineira. Robert Slenes questionou o fato de Martins superestimar a autossuficiência e introversão da economia mineira. Para Slenes algumas atividades de exportação ainda praticadas na província, como a extração diamantífera, a produção de *gado vacuum* no sul mineiro que abastecia o Rio de Janeiro e mais tarde, em meados do século XIX a cafeicultura, produziam efeitos positivos no interior da economia mineira, o que explicaria o próprio mercado interno lá verificado, assim como sua capacidade de comprar escravizados (SLENES, 1985). Warren Dean e Wilson Cano, e Francisco Vidal Luna questionaram a incrível capacidade de compra de um ativo tão caro como eram os escravizados, em uma economia tão pouco extrovertida, como havia sido caracterizada por Martins. Dessa forma, lançaram mão da hipótese de uma reprodução natural de escravizados em Minas Gerais, a partir da possibilidade de uma escravidão menos exploratória que seria praticada em uma economia autossuficiente como àquela apresentada por Martins (DEAN, 1983), (CANO e LUNA, 1983). Apesar dessas e outras questões levantadas, a evidência de uma economia escravista com traços peculiares à plantation exportadora e a evidência de um mercado interno não foram questionados e são a maior contribuição de “*Growing in Silence*” de Roberto Martins.

também tinha a menor densidade de propriedade escrava do Sudeste” (CARRARA, 1997, p. 24).

Apresentadas essas questões, o objetivo é delinear os desdobramentos epistemológicos da argumentação de Roberto Martins para o campo historiográfico.¹⁹

Segundo Martins, a pouca atenção da historiografia para as Minas Gerais oitocentistas derivava da percepção comum que se criou de que

as regiões que não participavam da atividade exportadora são sumariamente descartadas como decadentes, estagnadas e indignas de estudos e pesquisas. É negada a elas uma identidade econômica própria: são tratadas, no máximo, como periféricas, ou “dependentes”, ou meros coadjuvantes dos setores de exportação. Se nem essa conexão puder ser estabelecida, a área recebe o mais reles de todos os rótulos possíveis – “economia de subsistência” – e fica condenada ao esquecimento (MARTINS, 2018, p. 31).

A despeito dos embates suscitados pela tese do economista e seus interlocutores, foi necessária essa intervenção para que a historiografia brasileira se voltasse a pesquisar sobre as atividades de abastecimento mesmo no período colonial na região mineradora, que até então estiveram ocultas diante do deslumbramento da historiografia pela extração aurífera e diamantífera.²⁰ De modo que hoje sabemos da importância dessa atividade interna diversificada mesmo no início da colonização de Minas Gerais no século XVIII.

Pode-se verificar uma imbricação entre os estudos sobre formação de um mercado interno brasileiro e o próprio estudo da história da capitania e província de Minas Gerais, como atestaram de forma pioneira Mafalda Zemella, Myriam Ellis, Francisco Iglesias, Paul Singer, Kenneth Maxwell e Alcir Lenharo, para além do próprio Roberto Martins.

Demonstram isso também Carlos Magno Guimarães e Liliana Reis (1986), que, a partir da análise de cartas de sesmarias, relacionaram a atividade lavradora da primeira metade do século XVIII à produção de alimentos para o abastecimento dos centros mineradores de Minas Gerais, inclusive com grande utilização de africanos escravizados.

O que nos importa agora é evidenciar uma segunda influência teórico-metodológica que ensejou uma perspectiva acerca do escravismo colonial brasileiro que observasse muito além da “visão plantacionista”. Afora leituras antropológicas e nova expressão marxista, que impulsionaram Cardoso, essa é a “New

¹⁹ Para tanto, não estamos tratando a capitania e província de Minas Gerais de maneira monolítica, também não endossamos de maneira acrítica a ideia exagerada de que a província mineira teria sido a província mais escravista ao longo de todo o século XIX, por conta de seu mercado interno. O intuito é reconstituição lógica de seus argumentos, para identificar a influência que eles constituem para o tema.

²⁰ José Roberto do Amaral Lapa (1982, p. 43) aponta para o fato de que mesmo a perspectiva de Martins, que busca chamar atenção ao comércio interno, está limitada ao século XIX, período de crise do Antigo Sistema Colonial.

Economic History”. De origem norte-americana apareceu pela primeira vez no livro de Robert W. Fogel e Stanley L. Engerman, “Time on the Cross: the economic of negro slavery” de 1974. Esta obra exerceu influência fundamental e direta nas pesquisas de Roberto Borges Martins.

Apesar da obra de Fogel e Engerman ser vastamente criticada pela historiografia por inúmeros motivos, mas principalmente pelas polêmicas afirmações em torno da vida dos escravizados nas plantações sulistas, ela chacoalha a historiografia sobre a escravidão nas Américas ao propor que a escravidão no sul dos Estados Unidos antes da Guerra Civil era dotada de uma espécie de racionalidade econômica. Isto é, a escravidão lá era “viável”, no sentido da economia política, e rendia lucros, ao contrário do que é proposto pela usual visão da escravidão como elemento econômico irracional, diametralmente em oposição ao trabalho assalariado e ao capitalismo.

Fogel e Engerman procuraram demonstrar essa tese a partir do uso indiscriminado de métodos quantitativos e cálculos econométricos para o passado, utilizando-se de comparações entre o período escravagista do sul dos Estados Unidos, e o período ulterior à Guerra Civil, assim como outras operações que já foram bastante criticadas a partir de números por vezes não explicados, mas que laureavam o trabalho com a ideia de “cientificidade”.

Apesar de todas as críticas a esse trabalho, bem como aos demais trabalhos da escola cliométrica, que utilizou largamente da teoria econômica neoclássica e pensamento keynesiano sem muito questionar-se a respeito da validade de diversos de seus pressupostos para tempos históricos e espaços distintos (CARDOSO, 1975, p. 106-107), é um trabalho que influenciou historiadores econômicos ao uso de métodos quantitativos com base em dados seriados, como foi o caso de Roberto Borges Martins.

Além dos métodos, o argumento parece ter impulsionado Martins a contestar a perspectiva furtadiana, que premeditou uma crise para a região de Minas Gerais após o esgotamento da mineração. Certamente “Time on the cross” permitiu à Martins vislumbrar a viabilidade da existência de um mercado interno na província mineira, dotado de uma crescente mercantilização e divisão do trabalho, diversificação de atividades, com operações manufatureiras e fabris, nacionais e estrangeiras, como o caso das minas de Gongo Soco operadas pela britânica “Imperial Brazilian Mining Company”. Tudo isso não havia sido impossibilitado pela presença da escravidão na região, pelo contrário.

O que se chama aqui de “especificidade mineira” está relacionado muito mais a essa objeção, que explorou de forma pioneira a questão do mercado interno no Brasil, do que a uma condição única da capitania e província em questão.²¹ Portanto, evidencia-se que a “especificidade” está presente na historiografia mineira, que constitui

²¹ Apesar de não haver dúvida quanto à evidência da interiorização e formação de redes internas de abastecimento com a colonização de Minas Gerais e exploração aurífera (ZEMELLA, 1990), o que quero dizer é que não é um processo que se limitou a Minas Gerais, ao longo do século XVIII. No entanto, foi essa grande e diversa região que contribuiu de forma impactante para o surgimento do objeto do “mercado interno” na historiografia brasileira.

uma verdadeira “história regional” aos moldes da Escola dos Annales. Essa “historiografia mineira” que cresceu quase que autônoma, e muitas vezes a parte das grandes questões que se punham à historiografia brasileira na década de 1980 e 1990, não tardou em revirar os arquivos em busca de explicações para o fenômeno do mercado interno nas Minas Gerais.

Evidentemente que este grande levantamento foi capaz de descobrir uma multiplicidade de fontes, promovido pelo debate aberto em 1980, que seguiu, bem como, os princípios delineados por Maria Yedda Linhares e Francisco Carlos Teixeira (1981). A partir desse movimento ocorreram duas principais consequências historiográficas que marcam as discussões em torno das formações do mercado interno no Brasil.

Criou-se a “especificidade mineira”, como se o caso mineiro tivesse sido um desvio histórico do padrão da economia brasileira, que é caracteristicamente mais extrovertida. Com isso não está se afirmando que em Minas Gerais não houve um desenvolvimento maior do mercado interno do que em outras regiões ao longo dos séculos XVIII e XIX, quanto ao que parece haver consenso historiográfico. No entanto, há uma sobrevalorização desse aspecto por parte da historiografia mineira quando se retrata a província, especialmente devido a maior acumulação de dados empíricos que constatavam essa realidade, o que demorou, ou nem sequer ocorreu da mesma forma para outras regiões.

E, além disso, e mais importante, verificou-se, a partir da ampliação dos estudos que resgataram novos corpos documentais, um conflito entre a realidade empírica que se observava, e os modelos tradicionais de interpretação do passado colonial. O que provocou a tentativa de subverter as grandes interpretações sobre o passado, também propiciou a constituição de novos paradigmas, os quais se consolidaram ao longo da última década do século XX, e marcam a entrada da historiografia brasileira no presente século. Era uma tentativa de dar conta dos “desvios” aos modelos evidenciados pelas fontes, a partir da inclusão do mercado interno em suas explicações.

Os anos 1990: novos modelos explicativos que tentam contemplar o mercado interno colonial e novos problemas teóricos

João Fragoso publica, em 1993, a primeira parte de sua tese, sob o nome de “Homens de grossa aventura: acumulação e hierarquia na praça mercantil do Rio de Janeiro (1790-1830)”, na qual apresenta uma abordagem inovadora para o período agudo da “crise do Antigo Sistema Colonial”, entre as duas décadas finais do século XVIII e 1840, com o escopo de compreender as movimentações econômicas da praça mercantil do Rio de Janeiro. Embasado em uma grande variedade de fontes, consegue demonstrar a potencialidade do impacto do mercado interno colonial brasileiro.

Esse trabalho de Fragoso tem a importância de demonstrar que não se pode avaliar o desempenho da economia colonial a partir somente de sua participação no mercado externo. Mostra isso averiguando como que ao longo do período estudado, um

ciclo de Kondratieff em que, entre 1815-1850, estaria representado o período de baixa nas exportações coloniais, caracterizado pela crise na economia mundial, montam-se rapidamente os sistemas agrários cafeeiros, com o alargamento da compra de escravizados. Isso seria possível devido a importância de um mercado de abastecimentos que funcionava em torno do porto carioca. Em contrapartida às quedas dos preços e receitas arrecadadas através da venda do açúcar (mercadoria historicamente relacionada à exportação, apesar de que o consumo interno também deva ser considerado, alerta Fragoso) entre 1799 e 1811, período positivo do ciclo de Kondratieff, a farinha e o charque (gêneros não exportáveis), apesar de apresentarem um declínio na taxa de crescimento, chegavam a preços superiores ao açúcar, com taxa anual de arrecadação de receita em franco crescimento (FRAGOSO, 1998, p. 20). Ainda segundo Fragoso, no período negativo do ciclo, justamente o momento da montagem das plantações de café no Médio Vale do Paraíba, tal tendência se acirraría. Além de representar a consagração do mercado interno como objeto da historiografia brasileira, essa tese atuou como uma referência de como abordar essa problemática.

É possível observar na obra de João Fragoso a influência direta dos dois intelectuais alvos de nossa exposição acima, Ciro Cardoso e Roberto Borges Martins. Percebe-se a presença de algumas continuidades argumentativas entre as obras da década de 1970 e 1980 e as proposições de Fragoso, em 1990. Contudo é possível observar manifesta ruptura do último com a produção precedente. São essas rupturas, e alguns desdobramentos lógicos desse percurso, nosso objetivo central de reflexão no presente balanço²².

Fragoso reconstrói o grosso dos argumentos da tese de Roberto Borges Martins em “Homens de grossa aventura...”. Minas Gerais recebe espaço de destaque na explicação do historiador. É notadamente um exemplo argumentativo para a defesa de sua tese, para além da percepção, denotada em toda sua exposição, dos vínculos mercantis da região com a capital, que recebia diversos gêneros produzidos em Minas, movimentando o mercado interno colonial.

Assim como Martins, Fragoso concentra seus estudos no período que decorre da “crise da mineração”, no último quartel do século XVIII, até meados do século XIX. Quando o mercado interno assumiria maiores possibilidades de acumulação endógena. Ademais, pode-se perceber elementos teóricos em comum, uma vez que o princípio norteador de Fragoso é acabar com a tríade plantation-escravidão-exportação, que, segundo Martins, derivava-se de “uma visão míope que implica na adoção, pelo historiador, da mentalidade legada pelo colonizador” (MARTINS, 2018, p. 89).

Apesar disso, acredito que há na tese de Martins uma intenção em demonstrar que a consolidação de um mercado interno em uma economia escravista representava

²² Ao nos referirmos ao trabalho de Cardoso fazemos alusão também à historiografia francesa da segunda geração da Escola dos Annales, a antropologia marxista francesa, assim como suas leituras acerca da obra de Marx. Do mesmo modo que, quando citamos aqui a tese de Roberto Borges Martins, dialoga-se com a new economic history.

uma determinada evolução da economia mineira num mundo que se modernizava, sem, contudo, inserir-se diretamente no embate acerca de uma “transição”.

Isso fica evidente nas passagens que dispõe da tese de Gibbon Wakefield para explicar a manutenção e reprodução da escravidão na província.

O regime capitalista em toda parte entra em conflito com a resistência do produtor que, como dono de suas próprias condições de trabalho, emprega esse trabalho para enriquecer a si próprio, em vez do capitalista (...). O grande mérito de E. G. Wakefield não é ter descoberto qualquer coisa de novo sobre as colônias, mas ter descoberto, nas colônias, a verdade sobre as condições da produção capitalista na metrópole (MARX, 1967, p. 765-766 apud MARTINS, 2018, p. 278).

Sua hipótese relaciona diretamente a experiência escravista à atividade produtiva, e não a argumentos de fundo moral ou culturais, sem adentrarmos às inúmeras críticas possíveis de serem feitas a tese clássica de Wakefield. Ora, a manutenção em altos níveis da escravidão em Minas se daria, segundo Martins, por uma necessidade produtiva da província, que não era capaz de controlar, contudo, uma população livre de assalariados devido à existência de disponibilidade de recursos não expropriados. Esse fator, segundo Martins, justificaria, por exemplo, a “conversão ao sistema escravista” de um “aspirante a empresário capitalista”, como foi o caso do britânico Barão de Eschwege, que operou, no início do século XIX, empresas de mineração de caráter industrial em Minas Gerais com o emprego de mão de obra escravizada (MARTINS, 2018, p. 260).

Isto é, há na tese de Martins elementos de alguma modernização num mundo que se engendra cada vez mais na lógica da reprodução do capital ao longo do século XIX, apesar do escravismo e da manutenção das hierarquias sociais coloniais que se fazem evidentes. O mesmo que aconteceu no sul dos Estados Unidos, conforme Fogel e Engerman, teria acontecido em Minas Gerais.

Retomando Fragoso, chamamos atenção para a semelhança teórica partilhada com Ciro Cardoso. Desde Witold Kula, para a sua perspectiva sobre a montagem dos “sistemas agrários” no Médio Vale do Paraíba cafeeiro, até o arcabouço da antropologia histórica e econômica, além das categorias marxistas, como “formação econômico-social”. Mas, apesar das semelhanças, parece-me que sua tese é o início de um rompimento com a historiografia marxista efetuada pelo primeiro, o que fica explícito pelo abandono das categorias de “modo de produção” e “classe”, que por sua vez cede espaço à concepção de “elites”. Também compreendo haver um afastamento do historiador com a antropologia marxista, especialmente Maurice Godelier, apesar de ainda usá-lo para explicar a lógica interna de funcionamento da sociedade colonial, não-capitalista, na qual “as relações de domínio e sujeição (nas suas vertentes políticas e jurídicas), apesar de serem derivadas da produção, incidem diretamente sobre a economia, permitindo o seu funcionamento” (FRAGOSO, 1998, p. 29).

Em contrapartida, Fragoso assimila uma nova referência, o substantivismo econômico de Karl Polanyi. Ao observar a consolidação de uma “elite mercantil hegemônica”, que foi capaz de acumular capital no período em que analisou, mas não o reinvestia em atividades que lhe renderia o mesmo retorno econômico anterior, como escravizados, artigos de luxo, propriedades rurais, entre outros investimentos que, segundo o autor, não se explicavam segundo os fundamentos da racionalidade econômica capitalista. Isto é, esses agentes não estariam “buscando o lucro”, ou a acumulação como um fim em si, mas sim visando diferenciação social e manutenção de um *status* (FRAGOSO, 1998, p. 303-370).

Essa compreensão é derivada de uma tentativa de observar os resultados empíricos para destacar o funcionamento *real* da economia colonial, na qual “a produção e a distribuição de bens materiais estavam enraizadas em relações sociais de natureza não econômica”, nos dizeres de Polanyi (2012, p. 100). Como mostraremos mais à frente, a característica primordial da sociologia de Polanyi está ausente da interpretação apresentada por Fragoso.

Essas ideias tornam-se mais evidentes quando Fragoso, em conjunto com Manolo Florentino, publica “O arcaísmo como projeto. Mercado atlântico, sociedade agrária e elite mercantil em uma economia colonial tardia”, livro no qual os autores lançam mão de uma nova interpretação histórica para o passado colonial brasileiro (SARAIVA e ALMICO, 2022). Este modelo suscita a característica “não capitalista” da estrutura colonial e desses sujeitos que enriqueciam com a vida mercantil no Rio de Janeiro. É importante destacar que os autores não construíram tal argumentação do mesmo modo que Ciro Cardoso, como explicitado na primeira seção desse artigo. Não obstante, a partir da ideia da internalização de uma *forma de ser* própria do Antigo Regime. Isso, portanto, era devido à colonização portuguesa, que foi internalizada no Brasil, mesmo que tenha conquistado autonomia de sua metrópole. É o que tentam demonstrar a partir da análise econômica, embora esta não se esgote em si mesma, numa economia na qual o “fator econômico” não é o primordial.

Creio que essa tentativa de teorização, a qual buscou dar destaque ao mercado interno colonial brasileiro apresenta como lacuna uma importante discussão da qual João Antônio de Paula recupera a partir de Lenin e Emílio Sereni,²³

o 'mercado interno' para o capitalismo é criado pelo próprio capitalismo em desenvolvimento, que, ao aprofundar a divisão social do trabalho, divide os produtores diretos em capitalistas e operários. O grau de desenvolvimento do mercado interno é o grau de desenvolvimento do capitalismo no país” (LENIN, 1973, p. 62 apud PAULA, 2002, p. 14).

²³ Além da ausência do debate presente em Lenin, “O desenvolvimento do capitalismo na Rússia”, a respeito do mercado interno, vale conferir a crítica de (MARIUTTI; NOGUERÓL; NETO, 2001) à proposta do Arcaísmo como Projeto. Os autores pontuam a lacuna de um aprofundamento nos debates sobre a “transição do feudalismo para o capitalismo”, uma vez que, segundo os autores, “Fragoso e Florentino apontam os limites [do capital mercantil] na transformação da sociedade, mas, no entanto, não desenvolvem (teoricamente) o tema” (Idem, p. 374).

Neste artigo, que tem como objeto o desenvolvimento histórico do mercado interno brasileiro e suas deficiências, João Antônio de Paula desenvolve a questão demonstrando, com base no arcabouço teórico marxista, o que já estava presente em Ciro Cardoso, e é abandonado por João Fragoso: a aceitação como um pressuposto a existência do “fato colonial”. E, sobretudo, que, como consequência disso, a existência e mesmo ressignificação de relações produtivas distintas, como foi o caso do escravismo na América portuguesa e Império do Brasil, ocorriam de forma subordinada, ainda que com certos graus de autonomia, a um centro que, ao mesmo tempo, impõe ao mercado de trabalho o uso de mão de obra livre em seu interior.

Os idealizadores desse modelo estavam buscando uma racionalização que era inexistente mesmo no centro nevrálgico do capitalismo em fins do século XVIII e início do XIX, a Inglaterra. Barrington Moore Jr. (1999) demonstra, a partir de alguns exemplos de pioneiros capitalistas britânicos que, buscando maior estabilidade em seus negócios, nem sempre agiam da maneira mais lucrativa e lógica possível segundo os princípios econômicos, ou ainda procuravam a manutenção de padrões sociais hierarquizantes e mantinham relações paternalistas com seus empregados. Stuart Schwartz, em texto crítico à perspectiva de Fragoso e Florentino, desenvolve mais essa crítica, utilizando-se de outra referência, o trabalho de P. J. Cain e A. G. Hopkins, “British imperialism: innovation and expansion, 1688-1914”, que reforça a ideia de um “capitalismo aristocrático”, na figura de uma “aristocracia comercial” presente na Inglaterra do século XVIII (SCHWARTZ, 1999, p. 132).

Isso levou os autores a uma compreensão defasada do princípio da economia substantiva de Polanyi. Como aponta Rafael Marquese,

Salta aos olhos como a leitura que Fragoso e Florentino fazem de A grande transformação reifica a categoria “mercado autorregulável”, dando por suposto sua existência real e concreta, quando todo o livro de Karl Polanyi consiste em uma dura crítica à suposição de que o “mercado autorregulável” realmente existe para além de uma construção ideológica que procura moldar o mundo conforme uma imagem prévia do que ele deve ser, não do que ele é. (MARQUESE, 2013, p. 250).

Essa crítica é necessária, pois uma das teses centrais de Polanyi não aparece em “Arcaísmo como Projeto”, que é a forma como a emergência da “sociedade de mercado” se deu por meio da imposição política do Estado e, além disso, como este processo gerou o que chamou de “falácia economicista”, que tendeu conceitualmente a homogeneizar a história humana às particularidades específicas do século XIX (POLANYI, 2000, p. 89-98; POLANYI, 2012, p. 47-61).²⁴

²⁴ Apesar de concordarmos com esse posicionamento crítico de Marquese, a continuação de seu argumento não nos parece sustentável, na qual infere que, “a contraposição interno x externo empregada por Fragoso e Florentino é a mesma que informou todo o esforço de construção teórica do modelo do modo de produção escravista colonial” (MARQUESE, 2013, p. 250). Este é assunto para desenvolvimento em outra ocasião, contudo, evidenciamos nossa discordância a partir da perspectiva da ruptura existente entre os apontamentos de Ciro Cardoso e a tese de Fragoso. Através de leitura cuidadosa da obra de Cardoso é possível perceber tratamento diferenciado deste historiador à temática. Um exemplo é a seguinte perspectiva: “É verdade que mesmo em plena fase de ações navais contra o comércio de

Adiciono à crítica de Marquese a observação de que Polanyi não apresenta em suas obras uma visão unívoca acerca da evolução do capitalismo nos diferentes países. Ou seja, o caminho percorrido pela Grã-Bretanha não foi único. Esta compreensão nem mesmo está presente em uma leitura cautelosa de Marx.

Embora Fragoso e Florentino privilegiem o mercado interno como *locus* de observação que merece, chegam a uma conclusão que exime o capitalismo da exclusão social no Brasil em suas ponderações. Situa a questão no nível da esfera cultural, perdendo de vista a dimensão da imposição de uma lógica ao mundo, característica inerente ao capitalismo. O que está presente tanto em Marx, Weber, Braudel e Polanyi.²⁵ Acabam retornando às dicotomias das quais procuram inicialmente escapar, existentes entre colônia e metrópole. É o que fica aparente quando observamos o seguinte trecho de Fragoso, em texto que avalia os rumos na história econômica no início do século XXI, “cabe observar que *a concentração da riqueza e a miséria não são, simplesmente, fenômenos do capitalismo ou por ele não resolvidos*. Da mesma maneira, eles não resultam de um passado que poderia, equivocadamente, ser resumido no binômio senhor e escravo” (FRAGOSO, 2002, p. 11, *grifo meu*).²⁶

Há ainda outra interpretação de nosso passado colonial, contemporânea à proposta do “Arcaísmo como Projeto”, que busca dar destaque às redes internas de comércio, ao mesmo tempo em que concilia essa percepção ao “fato colonial”, enquanto externalidade sistêmica da qual faz parte a América portuguesa desde seu nascimento.

É esta a interpretação de Júlio Manuel Pires e Iraci del Nero da Costa, que a partir de estudos no campo da história demográfica, demonstram a existência de uma forma particular de capital, que se desenvolve no Brasil colonial e imperial, o “capital escravista mercantil”.

Essa manifestação de capital estruturava as relações internamente, de modo que a formação de um mercado interno brasileiro o tivesse como marca indelével. Ao mesmo tempo, pelo fato de a colonização portuguesa ter se estabelecido integrada a um mercado mundial, o “capital escravista mercantil” estava subordinado à lógica do capital mercantil que conectava o mundo à época (COSTA e PIRES, 2000).

O movimento de Costa e Pires é o de recuperar a tradição marxista presente tanto em Jacob Gorender e Ciro Cardoso, quanto na perspectiva que tem como pilar a obra de Caio Prado Jr. Para isso, afastam-se da busca pela apreensão de “modos de produção coloniais”, a partir da identificação não de um modo de produção específico,

escravos notamos contradições na atitude britânica: existiam interesses capitalistas ingleses vinculados ao financiamento do tráfico para o Brasil e para Cuba. Não há dúvida, também, de que, embora a pressão britânica fosse uma variável central, outras agiram em cada país que aboliu o tráfico, razão que explica por que o processo de abolição do comércio atlântico de escravos foi diferente em cada caso” (CARDOSO, 1979, p. 162).

²⁵ Não tenho a pretensão de minorar a importância da esfera cultural nesse processo, muito pelo contrário. A imposição da sociedade de mercado ao mundo, ao longo do século XIX, perpassa por todas as dimensões da vida social.

²⁶ Nessa argumentação ainda há uma questão que circunscreve o ofício do historiador, sua função social e política na sociedade em que está inserido. Conferir (SILVEIRA, 2013).

mas sim de uma forma de capital. Do mesmo modo, se apropriam da análise estrutural realizada pela matriz do “sentido da colonização”, incorporando as críticas de Cardoso, quanto à necessidade de atribuir à colônia movimento próprio e caracterização de sua formação econômico-social (CARDOSO, 1980)²⁷.

Observamos que “Arcaísmo como Projeto” subverte completamente a lógica por trás do que João Fragoso e Manolo Florentino chamam de “historiografia tradicional” (FRAGOSO e FLORENTINO, 2001, p. 25-41), e nesse processo a ideia de Sentido Colonial é completamente negligenciada e, portanto, há um abandono completo desse paradigma, que aparece reificado, em seus principais pontos, como *essência* do movimento do “capital escravista mercantil” na leitura de Costa e Pires (2000).

João Pedro Afonso de Souza, em texto no qual situa o modelo interpretativo de Costa e Pires como uma possibilidade de superação dos paradigmas interpretativos vigentes, argumenta que,

Em diversas ocasiões, o modelo do capital escravista-mercantil propõe, através da consideração de uma forma específica de existência do capital nas colônias tropicais, integrar as evidências empíricas recentemente produzidas sem, no entanto, perder a essência do Sentido da Colonização (SOUZA, 2008, p. 195).

Parece-nos uma posição que procura exprimir as categorias do complexo movimento colonial real no âmbito de sua *concretude*, ou seja, em meio às suas múltiplas determinações, sem necessariamente encerrar o debate. Percebe-se que é uma postura que observa as contradições levantadas pelas evidências empíricas surgidas nas últimas décadas, e, a partir delas, se insere no debate para além das dicotomias, como mercado interno-mercado externo.

Considerações finais

O lugar do “mercado interno” e sua formação na história brasileira ainda se encontram dispersos entre os paradigmas vigentes na historiografia brasileira. Muito se avançou, entre 1970 e 2000, na investigação histórica do fenômeno da formação de

²⁷ “O Escravismo Colonial” de Jacob Gorender é a principal obra resgatada por Costa e Pires, fundamental para os autores elaborarem sua “fórmula do capital escravista-mercantil”. Embora não seja o foco do presente trabalho, Jacob Gorender possui contribuição inestimável ao tema, e faz-se impossível enunciar a interpretação que tem como base a concepção da existência do capital escravista-mercantil sem citá-lo. Por sua vez, creio ser necessário ao menos pontuar a proposta de Costa e Pires aqui, pelo fato de ser uma leitura acerca do processo colonial que se desenvolve a partir dos debates das décadas de 1970 e 1980, e, além disso, rivaliza com “Arcaísmo como Projeto”, enquanto teoria (e método) que investiga a “questão do mercado interno”. Costa e Pires recuperam de Gorender a necessidade de realizar uma “inversão radical do enfoque: as relações de produção da economia colonial precisam ser estudadas de dentro para fora, ao contrário do que tem sido feito, isto é, de fora para dentro (tanto a partir da família patriarcal ou do regime jurídico da terra, quanto a partir do mercado ou do sistema colonial). A inversão do enfoque é que permitirá correlacionar as relações de produção às forças produtivas em presença e elaborar a categoria de modo de produção escravista colonial na sua determinação específica” (GORENDER, 1992, p. 7 apud COSTA e PIRES, 2000, p. 97). A ressalva dos economistas recaía apenas sobre a decorrência lógica dessa inversão, que levava tanto em Gorender, quanto em Cardoso, à aceção de um “modo de produção” dependente específico, o que, segundo eles, não poderia ser verdade, uma vez que “as condições objetivas da existência e subsistência [do capital escravista-mercantil] lhe são externas e dadas pelos modos de produção assinalados [o escravista e o capitalista]” (COSTA e PIRES, 2000, p. 91).

mercado(s) interno(s) no passado colonial. Tanto de forma teórica, a partir das críticas estabelecidas aos modelos interpretativos, quanto empírica, levando em conta a expansão de técnicas, métodos de pesquisa e fontes.

Por outro lado, nota-se maior acirramento das disputas entre as diferentes interpretações históricas do passado colonial brasileiro. O que, a nosso ver, “se trata do próprio esgotamento dos modelos econômicos de desenvolvimento que vivemos e da tentativa de superá-los do ponto de vista da interpretação histórica”, como pontuam Saraiva e Almico (2022, p. 55). Junto desse momento crítico do nosso momento histórico presente, pode se tratar de um indício da necessidade de novos esforços de sínteses históricas.

Nessa direção, os grandes projetos desenvolvidos pela historiografia brasileira, na década de 1980, que buscavam uma investigação do Brasil agrário e escravista, tendo em vista suas realidades internas, foram de certo modo abandonados pela historiografia que se tornou hegemônica a partir dos anos 1990, como procuramos abordar na terceira seção. Destacam-se como grandes marcos desse projeto “Agricultura, escravidão e capitalismo” de Ciro Flamarion Cardoso, de 1979, e “História da Agricultura no Brasil – combates e controvérsias” de Maria Yedda Linhares e Francisco Carlos Teixeira, de 1981.

A interpretação concebida por Costa e Pires, do “capital escravista-mercantil”, que pode ser considerada uma tentativa de retomada dos projetos historiográficos de 1980, não foi devidamente apropriada pela historiografia, de modo que pouco empregou historiadores dispostos a “pôr a prova” o modelo.

Em contrapartida, Marquese (2013), preocupado em retomar a centralidade do capitalismo enquanto problema histórico na historiografia brasileira, apesar de apresentar uma leitura correta sobre os desdobramentos historiográficos que analisa, ao nosso ver, minimiza as discussões acerca da constituição de um mercado interno brasileiro. Creio que a perspectiva que assume, a tríade “Fernand Braudel, Immanuel Wallerstein e Giovanni Arrighi, que chamam atenção para a flexibilidade e alternância como elementos estruturais do capitalismo histórico” (Idem, p. 247) são extremamente necessárias pois, como bem sinaliza em seu desfecho,

se não recolocarmos no cerne de nossas preocupações os processos materiais de longa duração que se desenrolaram na arena global, correremos o risco de ficarmos presos na fragmentação, na incapacidade de produzir quadros analíticos de conjunto e, sobretudo, de dialogar de modo substantivo com um presente marcado pelo domínio sem freios do capital financeiro, por uma crise ambiental sem precedentes, pelo aprofundamento da degradação do trabalho em vários quadrantes do globo, e no qual o Brasil parece regredir para a posição de exportador de *commodities* (Idem, p.253).

Apesar disso, essa chave teórica retorna a ofuscar questões fundamentais a respeito das dinâmicas internas, tão importantes para compreensão de nosso passado

colonial. Além do mais, essa agenda também constitui o cerne da denominada “escola agrária”, tema do primeiro tópico de nossa exposição, na figura de Ciro Cardoso.

Fundamentado em autores como Jean Bouvier, Georges Duby e, sobretudo, Pierre Vilar, além de Witold Kula, Cardoso assume que “a defesa da síntese histórica ou da História total é algo legítimo. Porém: ‘O caminho da 'História integral' não consiste na anulação das disciplinas [históricas] especializadas, mas na sua consolidação’” (CARDOSO, 1979, p. 14). Essa citação, baseada na máxima, “a ‘História total’ não consiste na tarefa impossível de ‘dizer tudo sobre tudo’, mas ‘somente em dizer aquilo de que a totalidade depende e aquilo que depende da totalidade’”, de Vilar (1973, p. 197 apud CARDOSO, 1979, p. 14), exprime a observação segundo a qual é preciso avançar nas investigações a respeito do nosso passado colonial, de maneira regionalizada e localizada, sempre, contudo, relacionando-as as dinâmicas nas quais estão inseridas e dependem. Para que, com maior apreensão das categorias de nossa sociedade colonial, possa ser possível uma melhor *síntese histórica*²⁸.

²⁸ Um exemplo dessa postura de Cardoso se encontra na análise que realiza do debate Williams-Drescher, no quarto capítulo de “Agricultura, escravidão e capitalismo”, pouco depois das críticas de Drescher ao clássico de Williams, “Capitalismo e Escravidão”, de 1944. Cardoso afirma que “o trabalho de Drescher constitui, sem dúvida alguma, uma resposta adequada à demonstração economicista que Williams ofereceu da sua tese, e os seus argumentos estatísticos são provavelmente decisivos num debate nesse nível”, apesar disso, reconhece que Drescher, assim como a história quantitativa norte-americana que o forma, incorrem no erro de não “vislumbrar um processo em totalidade a sua amplitude” (CARDOSO, 1979, p. 161). Portanto, o “trabalho de Williams nos parece correto nas suas considerações históricas mais amplas, mas o seu erro consistiu em fazer com que a sua demonstração dependesse de um quadro estreito” (Idem).

Referências

- BLOCH, Marc. *Apologia da História ou O Ofício do Historiador*. Rio de Janeiro: Zahar, 2002.
- BRAUDEL, Fernand. *Civilização material, economia e capitalismo: séculos XV-XVIII. Vol. 2. Os jogos das trocas*. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
- CARDOSO, Ciro Flamarion S. e BRIGNOLI, Héctor Perez. *Os Métodos da História: introdução aos problemas métodos e técnicas da história demográfica, econômica e social*. Rio de Janeiro: GRAAL, 1983.
- CARDOSO, Ciro Flamarion S. *Agricultura, escravidão e capitalismo*. Petrópolis: Vozes, 1979.
- CARDOSO, Ciro Flamarion S. *Escravo ou camponês? O protocampesinato negro nas Américas*. São Paulo: Brasiliense, 1987.
- CARDOSO, Ciro Flamarion S. As concepções acerca do “Sistema Econômico Mundial” e do “Antigo Sistema Colonial”: a preocupação obsessiva com a “extração de excedente”. In: LAPA, José Roberto do Amaral (Org.). *Modos de Produção e Realidade Brasileira*. Petrópolis: Vozes, 1980. p. 109-132.
- CARDOSO, Ciro Flamarion S. Sobre os modos de produção coloniais da América. In: SANTIAGO, Théo Araújo (Org.). *América Colonial ensaios*. Rio de Janeiro: Pallas, 1975, p. 61-88.
- CARDOSO, Ciro Flamarion S. O Modo de Produção Escravista Colonial na América. In: SANTIAGO, Théo Araújo (Org.). *América Colonial ensaios*. Rio de Janeiro: Pallas, 1975, p. 89-147.
- CARRARA, Angelo Alves. *Agricultura e Pecuária na Capitania de Minas Gerais (1674-1807)*. 255 p. Tese (Doutorado em História Social) – UFRJ, Rio de Janeiro, 1997.
- COSTA, Iraci del Nero da. e PIRES, Julio Manuel. O capital escravista-mercantil: caracterização teórica e causas históricas de sua superação. *Estudos Avançados*, v.14, n. 38, 2000, p. 87-120.
- DEAN, Warren. Comments on “Slavery in a Nonexport Economy” II. *The Hispanic American Historical Review*, Duke University, Durham, v. 63, n. 3, p. 582-584, 1983.
- ENGERMAN, Stanley. e FOGEL, Robert. *Time on the cross. The Economics of American Negro Slavery*. Canadá: Little, Broen and Company, 1974.
- FRAGOSO, João Luís. *Homens de grossa aventura: acumulação e riqueza na praça mercantil do Rio de Janeiro (1790-1830)*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998.
- FRAGOSO, João Luís. Para que serve a história econômica? Notas sobre a história da exclusão social no Brasil. *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, n. 29, p. 3-28, 2002.
- FRAGOSO, João e FLORENTINO, Manolo. *O arcaísmo como projeto. Mercado atlântico, sociedade agrária e elite mercantil em uma economia colonial tardia, 1790-1840*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.
- FURTADO, Celso. *Formação Econômica do Brasil*. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
- GODELIER, Maurice. *Antropología y Economía*. Barcelona: Anagrama, 1976.
- GORENDER, Jacob. *O Escravidão Colonial*. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2011.

GUIMARÃES, Carlos Magno e REIS, Liana Maria. Agricultura e Escravidão em Minas Gerais (1700/1750). *Revista do Departamento de História da UFMG*, UFMG, Belo Horizonte, v. 1, n. 2, p. 7-36, junho, 1986.

HOLANDA, Sérgio Buarque de. *Raízes do Brasil*. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

IGLESIAS, Francisco. *Política Econômica do Governo Provincial Mineiro (1835-1889)*. Rio de Janeiro: INL, 1958.

KULA, Witold. *Teoria Econômica do Sistema Feudal*. Lisboa: Presença, 1979.

LAPA, José Roberto do Amaral. *O Antigo Sistema Colonial*. São Paulo: Brasiliense, 1982.

LENIN, Vladimir Ilitch. *O Imperialismo, Etapa Superior do Capitalismo*. Campinas: UNICAMP/FE, 2011.

LINHARES, Maria Yedda e TEIXEIRA, Francisco Carlos. *História da Agricultura no Brasil-Combates e Controvérsias*. São Paulo: Brasiliense, 1981.

LINHARES, Maria Yedda. O Brasil no século XVIII e a Idade do Ouro: a Propósito da Problemática da Decadência. In: Seminário sobre a Cultura Mineira no Período Colonial, Conselho Estadual de Cultura de Minas Gerais, Belo Horizonte, p. 147-171, junho, 1979.

MARIUTTI, Eduardo Barros; NOGUERÓL, Luiz Paulo Ferreira; NETO, Mário Danieli. Mercado Interno Colonial e Grau de Autonomia: Críticas às Propostas de João Luís Fragoso e Manolo Florentino. *Estudos Econômicos*, São Paulo, v. 31, n. 2, p. 369-393, 2001.

MARTINS, Roberto Borges. *Crescendo em silêncio: a incrível economia escravista de Minas Gerais no século XIX*. Belo Horizonte: ICAM/ABPHE, 2018.

MARX, Karl. *O Capital: Crítica da Economia Política: Livro I: O processo de produção do capital*. São Paulo: Boitempo, 2013.

MARX, Karl. *Grundrisse: Manuscritos econômicos de 1857-1858: Esboços da crítica da economia política*. São Paulo: Boitempo, 2011.

MARQUESE, Rafael de Bivar. As desventuras de um conceito: Capitalismo histórico e a historiografia sobre a escravidão brasileira. *Revista de História*, USP, São Paulo, n. 169, p. 223-253, 2013.

MOORE JR, Barrington. Aspectos morais do crescimento econômico: observações históricas sobre a moralidade dos negócios na Inglaterra. In: MOORE JR, Barrington. *Aspectos morais do crescimento econômico e outros ensaios*. Rio de Janeiro: Record, 1999. p. 11- 79.

NOVAIS, Fernando A. *Portugal e Brasil na Crise do Antigo Sistema Colonial (1777-1808)*. São Paulo: HUCITEC, 1989.

PAULA, João Antônio de. O Mercado e o Mercado Interno no Brasil. Conceito e história. *História econômica e história de empresas*, ABPHE, v. 5, n. 2, p. 7-39, 2002.

POLANYI, Karl. *A Grande Transformação: As origens da nossa época*. Rio de Janeiro: Campus, 2000.

POLANYI, Karl. *A subsistência do Homem e ensaios correlatos*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012.

PRADO Jr, Caio. *Formação do Brasil Contemporâneo: colônia*. São Paulo: Brasiliense, 1961.

RICARDO, David. *Princípios de Economia Política e Tributação*. São Paulo: Nova Cultural, 1996.

SARAIVA, Luiz Fernando e ALMICO, Rita. Formações econômicas do Brasil (contemporâneo): Em busca de um projeto de nação. *Revista Brasileira de Administração Política*, UFBA, Salvador, v. 14, n. 1, p. 38-59, 2022.

SCHWARTZ, Stuart B. Mentalidades e estruturas sociais no Brasil colonial: uma resenha coletiva. *Economia e Sociedade*, UNICAMP, Campinas, v. 13, p. 129-153, 1999.

SILVEIRA, Marco Antonio. História e Política: A historiografia colonial entre a crítica e a responsabilidade (1989-2010). *Revista de História*, USP, São Paulo, n. 169, p. 255-290.

SMITH, Adam. *A Riqueza das Nações: Investigação sobre sua natureza e suas causas*. Volume I. São Paulo: Nova Cultural, 1996.

SOUZA, João Antônio Paulo A. de. Entre o Sentido da Colonização e o Arcaísmo como Projeto: A superação de um dilema através do conceito de Capital Escravista-Mercantil. *Estudos Econômicos*, São Paulo, v. 38, n. 1, p. 173-203, 2008.

WEBER, Max. *A gênese do capitalismo moderno*. São Paulo: Ática, 2006.

ZEMELLA, Mafalda P. *O Abastecimento da Capitania das Minas Gerais no século XVIII*. São Paulo: HUCITEC, 1990.

Hegemonia e Globalização: Breve síntese das leituras de Maria da Conceição Tavares a partir do choque de juros de 1979¹

Guilherme Soares Ferreira²

Resumo

Maria da Conceição Tavares é uma das mais importantes economistas heterodoxas, e reconhecida por suas análises originais e contribuições para a interpretação da economia latino-americana, em especial a brasileira. Essencialmente, é uma economista do desenvolvimento, tendo sua trajetória marcada por reflexões instigantes e reavaliações teóricas tanto da tradição estruturalista, quanto de suas próprias análises. O presente artigo apresenta uma síntese sobre as interpretações da autora quanto às transformações na ordem internacional a partir da década de 80, época em que se destaca por seu pioneirismo na área de Economia Política Internacional. Para tanto, o artigo se divide em quatro seções, além de introdução e conclusão, e dialoga com autores que realizaram semelhante esforço.

Palavras-chave: Economia Política Internacional; Maria da Conceição Tavares; Pensamento Econômico Brasileiro; Hegemonia Americana.

Abstract

Maria da Conceição Tavares is one of the most important heterodox economists, recognized for her original analyses and contributions to the interpretation of Latin American, particularly Brazilian, economies. Essentially a development economist, her career is marked by thought-provoking reflections and theoretical reassessments of both the structuralist tradition and her own analyses. This article presents a synthesis of Tavares's interpretations regarding the transformations in the international order since the 1980s, a period during which she distinguished herself with pioneering work in the field of International Political Economy. The article is divided into four sections in addition to the introduction and conclusion, and engages with authors who have undertaken similar efforts.

Keywords: International Political Economy; Maria da Conceição Tavares, Brazilian Economic Thought; American Hegemony.

Classificação JEL: B20; O54.

DOI: 10.5281/zenodo.17074392

¹ Artigo submetido em 16/05/2024. Aprovado em 30/06/2024.

² Doutorando e Mestre em Economia pelo Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal Fluminense (UFF) .

Introdução

Maria da Conceição Tavares desembarcou no Brasil em 1954, após sair de Portugal em função do salazarismo. Com a equivalência de seu diploma de matemática não validada, direcionou-se para a economia após trabalhar no Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDE). Reconhecida por sua originalidade, tornou-se uma das economistas mais influentes no Brasil a partir dos anos 60. Ao longo de sua carreira, Maria da Conceição Tavares demonstrou uma profunda preocupação com a questão do subdesenvolvimento, especialmente no contexto brasileiro. Para investigá-lo, adotou uma abordagem multidisciplinar e apaixonada em relação aos fenômenos que estudava, embora sempre mantivesse a distância necessária em relação ao objeto de estudo (BIELSCHOWSKY, 2010).

Bielschowsky (2010, pp.10-11) periodiza a obra da autora em duas grandes fases. Na primeira, Tavares se dedicou a compreender o crescimento brasileiro, com suas problemáticas e peculiaridades. É possível subdividir esta fase em três momentos: *Auge e Declínio do processo de substituição de importações no Brasil*, de 1963; *Além da Estagnação*, escrito com José Serra e publicado em 1972; e suas duas teses acadêmicas “*Acumulação de capital e industrialização no Brasil*”, de 1974, e *Ciclo e crise: o movimento recente da industrialização brasileira*, de 1978.³⁴ Já a segunda fase gira em torno da ausência do crescimento e suas causas, na qual deslocou a ênfase de seus estudos para as relações assimétricas de poder entre as economias nacionais, reflexões que poderiam ser enquadradas em uma nova disciplina de estudo, a Economia Política Internacional (SILVA, 2010)⁵. Sobre a visão de Tavares, Fiori (2000, p.211) destaca a sua originalidade quanto ao

papel da moeda e da política monetária americana como carro-chefe de uma estratégia consciente de retomada da hegemonia ameaçada na década de 1970 (...) Tavares analisa a ‘retomada’ como uma estratégia político-econômica e como dimensão de um processo global de transformação capitalista. Além disto, ela propõe uma leitura destas mudanças que não se submete à agenda da política externa norte-americana e introduz o ponto de vista da periferia do sistema (...) (FIORI, 2000, p.211).

A partir destas reflexões, a autora pôde desenvolver, em conjunto com outros pesquisadores, uma frutífera agenda de pesquisa que se propôs a desvelar as mudanças na ordem internacional e os impactos do movimento de retomada da hegemonia ao longo das décadas seguintes.

Para realizar esta tarefa de síntese, o artigo está dividido em quatro seções, além de introdução e conclusão. A primeira seção versa sobre o movimento de retomada da hegemonia por parte dos Estados Unidos e os seus desdobramentos, que alteraram radicalmente o espaço econômico global em suas expressões estruturais,

³ Respectivamente: Tavares ([1963] 1972), Tavares (1974) e Tavares (1978).

⁴ Sobre esta fase da obra de Tavares ver, por exemplo: Bielschowsky (2010); Robillotti (2016); Melo (2019), Ferreira (2020).

⁵ Para apreciação mais detalhada de questões teóricas sobre a visão de Tavares no campo da Economia Política Internacional, ver, por exemplo: Tavares (2017), Andrade e Silva (2010), Silva (2010).

institucionais e ideológicas. As três seções restantes dão conta das interpretações sobre questões particulares. Em “A Gênese da Inflação Contemporânea” apresenta-se a visão da autora sobre o processo inflacionário e as discussões de ordem macroeconômica. A terceira seção sintetiza a visão de Tavares sobre as distintas respostas que os países, tanto do centro do sistema quanto da periferia, deram à reestruturação da ordem internacional. A última seção apresenta a interpretação da autora sobre uma das mais latentes e evidentes consequências da liberalização financeira e da desordem global que se espalhou a partir dos anos 80.

O Poder Americano e a Mundialização do Capital: Aspectos Gerais

Ao final da Segunda Guerra, havia o consenso da necessidade de se construir uma ordem econômica internacional que permitisse alavancar o desenvolvimento do comércio entre as nações, dentro de regras monetárias que garantissem a confiança na moeda-reserva, e afastasse as “tentações” comunistas das economias capitalistas (o que justificava parte da benevolência com posições Keynesianas e com a construção dos Estados desenvolvimentistas e de Bem-Estar Social). Em outras palavras, buscava-se construir um ambiente econômico internacional propício às políticas nacionais de desenvolvimento, industrialização e progresso social (BELLUZZO, 1995; FERREIRA, 2023). As transformações institucionais definidas em Bretton Woods geraram um novo regime monetário superando as limitações do padrão-ouro, em particular as restrições que impunha à expansão da oferta de crédito e emissão de moeda. Nesse sentido, o novo regime monetário criou as condições para o surgimento da moeda-crédito (MATTOS, 2005).

A definição da paridade dólar-ouro estabelecida em Bretton Woods, baseada no compromisso do FED de converter em ouro as reservas mantidas em dólar pelos demais países, quando quer que essa conversão fosse solicitada, superou a rigidez definida pelo sistema monetário anterior e nutriu a moeda internacional por excelência de notável credibilidade, servindo como garantia para o desenvolvimento da moeda-crédito (MATTOS, 2005, p. 31)

Assim, a construção da Ordem de Bretton Woods entregou ao Banco Central Americano o papel de grande regulador da liquidez global e prestador de última instância. Além disso, as duas instituições criadas com poderes reguladores, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, estiveram submetidas aos interesses imperiais norte-americanos. Dessa maneira, os EUA atuaram nas décadas seguintes como os grandes reguladores da economia global. Através deste processo, os EUA passaram a posição de hegemonia plena nos planos comercial, industrial, financeiro, tecnológico, militar, e, também moral (BELLUZZO, 1995; TAVARES E TEIXEIRA, 1981).

A estabilidade do sistema foi mantida graças aos benefícios da *seignorage* dos Estados Unidos, que se desdobrava em três áreas principais: Em termos estratégicos, o poder que os EUA assumiram ao se tornarem os grandes financiadores da aliança militar estabelecida no Tratado do Atlântico Norte. Do ponto de vista econômico, a

seignorage permitiu a expansão da indústria americana e de seu padrão tecnológico. Em objetivos financeiros, a posição de "banqueiro internacional" permitiu o crescimento dos bancos americanos. Desse modo, a economia americana desempenhou um papel regulador no sistema capitalista, agindo como uma fonte autônoma de demanda efetiva e como o último recurso para empréstimos. Isso serviu como uma garantia antecipada para países membros do sistema hegemônico, possibilitando políticas expansionistas contínuas e estratégias de crescimento nacionais (BELLUZZO, 1995). Em suma, ocorreu uma difusão parcial e limitada da industrialização em que a busca por novos mercados e as respostas nacionais reforçaram os laços capitalistas através da expansão de capital dos EUA para a Europa e de ambos para a periferia do sistema capitalista (TAVARES e TEIXEIRA, 1981).

Embora estas institucionalidades tenham servido para que os EUA reordenassem as relações internacionais à sua feição, as décadas de 50 e 60 foram um período de relativa prosperidade para a economia mundial, ainda que de caráter desigual, combinando crescimento econômico, ganhos de produtividade, baixos níveis de desemprego, aumento de salários e da proteção social (FERREIRA, 2023). Como destaca Hobsbawm (1994), porém, os grandes benefícios da Era de Ouro pertenciam aos países capitalistas desenvolvidos

A relativa prosperidade supracitada foi possível justamente em função da ordem estabelecida, que permitiu um ambiente econômico internacional propício aos raios de manobra para políticas nacionais de desenvolvimento. O conjunto de relações que nasceu com o acordo de Bretton Woods prosperou sob a liderança americana, cuja economia atuou até o final dos anos 60 como fonte autônoma de demanda efetiva e prestador de última instância (BELLUZZO, 1995). Com isso, o processo de transnacionalização se deu a partir da generalização do padrão manufatureiro norte-americano, correspondente a modificações dentro do sistema capitalista através de um realinhamento comercial, manufatureiro, tecnológico e financeiro das posições dos principais países centrais. A dinâmica do grande capital industrial e financeiro foi o motor do processo de internacionalização, e que através da busca de novos mercados, reforçava os laços capitalistas a partir da transnacionalização do capital norte-americano (TAVARES E TEIXEIRA, 1981, pp.87-88).

Com o sucesso das estratégias de desenvolvimento nacional, os Estados Unidos começaram a sentir os efeitos da ascensão de competidores, impondo-lhes déficits no balanço de pagamentos desde os anos 50 e, a partir dos 70, déficits relevantes também na balança comercial. Assim, os EUA não foram capazes de sustentar a posição do dólar como moeda padrão, dada a desvalorização em função dos desequilíbrios no balanço de pagamentos e passaram a uma situação que ameaçava sua hegemonia (BELLUZZO, 1995).

Ao longo dos anos 70, a articulação de “uma economia mundial sem pólo hegemônico estava levando a uma desestruturação da ordem vigente no pós-guerra e à descentralização dos interesses privados e regionais” (TAVARES, [1985] 1997 p.30). Os níveis constantes de desvalorização cambial ameaçavam o dólar como reserva de

valor internacional, o sistema bancário americano fugira ao controle do Federal Reserve (FED), os sistemas de filiais transnacionais ameaçavam os interesses nacionais americanos e conduziam a um acirramento da concorrência em favor de países do bloco europeu e do Japão. Assim, generalizou-se o diagnóstico de “declínio” final dos EUA e do surgimento de uma nova ordem “policêntrica” (TAVARES, [1985] 1997 p.30)

Na contramão destas teses, Tavares defende que os movimentos em curso na economia global, como a desregulamentação e a financeirização, foram um esforço estratégico bem-sucedido dos EUA para a restauração de sua hegemonia – e não um movimento autônomo das forças de mercado. Para a autora, esta hegemonia consiste na capacidade de enquadramento de parceiros e adversários, gestando um novo consenso ideológico.

O fulcro do problema não reside sequer no maior poder econômico e militar da potência dominante, mas sim na sua capacidade de enquadramento econômico-financeiro e político-ideológico de seus parceiros e adversários. Este poder deve-se menos à pressão transnacional de seus bancos e corporações em espaços locais de operação, do que a uma visão estratégica da elite financeira e militar americana que se reforçou com a vitória de Reagan. Em verdade, seus sócios ou rivais são compelidos, não apenas a submeter-se, mas a racionalizar a visão dominantes como sendo a “única possível” (TAVARES, [1985] 1997, pp. 28-29)

No Pós escrito de 1997, elaborado em parceria com Luiz Eduardo Melin, a questão aparece ainda mais clara

Lembrando que o conceito de ‘hegemonia’ implica em uma dominação consentida, verificaremos que esta baseou-se, até agora, no princípio da inaceitabilidade de alternativas. Dadas as situações de extrema assimetria que se consolidaram tanto no terreno militar como no financeiro, o grau de desestruturação sistêmica passível de ser originado por algum descontrole no uso do potencial bélico ou do potencial econômico concentrado nas mãos de poucos atores tornou-se elevado o bastante para desativar qualquer contestação ao papel de hegemom do sistema capitalista desempenhado pelos EUA, mormente no âmbito das políticas específicas a essas duas áreas (TAVARES E MELIN, 1997, p. 81, *itálico no original*)

A retomada da hegemonia passa por uma visão de “guerra”, em que a súbita elevação da taxa de juros em 1979, pelo então presidente do FED, Paul Volcker, com a consequente valorização do Dólar frente outras moedas e sua restauração definitiva como moeda hegemônica, teve papel central. Este movimento mergulhou os EUA e a economia global em período de 3 anos de recessão. A despeito disso, porém, permitiu aos EUA manterem uma dura política monetária e retomarem o controle sobre seu sistema bancário e o sistema bancário internacional (o capital se refugiou nos EUA, ficando sob controle da política monetária do FED). “As flutuações das taxas de juros e das taxas de câmbio ficaram novamente amarradas ao dólar, e através delas o movimento da liquidez internacional foi posto a serviço da política fiscal americana” (TAVARES [1985] 1997, p.34). Isto possibilitou aos EUA manterem elevados

patamares de dívida, financiada por ativos denominados em dólares. Como sintetiza Robillotti⁶ (2016 p.299), “esta integração está na essência do processo de globalização financeira”.

Essa dívida é o único instrumento que os EUA têm para realizar uma captação forçada da liquidez internacional e para canalizar o movimento do capital bancário japonês e europeu para o mercado monetário americano. Por outro lado é um instrumento de aplicação seguro e de alta rentabilidade para o excesso de recursos financeiros dos principais rentistas à escala mundial. Assim, apesar das críticas ao déficit americano, este tornou-se na prática o único elemento de estabilização temporária do mercado monetário e de crédito internacional. O preço desta "estabilidade" tem sido a submissão dos demais países à diplomacia do dólar e o ajustamento progressivo de suas políticas econômicas ao desiderato do "equilíbrio global do sistema" (Tavares, [1985] 1997, p.35).

Além disso, forçou os demais países à submissão ao dólar e ao ajustamento contínuo de suas políticas econômicas às necessidades de “equilíbrio global do sistema”. As taxas de juros, crescimento e câmbio globais, refletindo o efeito da dolarização, passaram a ser determinadas pelo movimento destas variáveis na economia americana. O enquadramento do sistema financeiro global e a conversão dos déficits públicos em déficits financeiros estruturais alteraram radicalmente a orientação econômica global, obrigando os países a manterem políticas fiscais e monetárias restritivas e superávit na balança comercial, para compensar a situação deficitária da potência hegemônica. A chamada “Diplomacia do Dólar” permitiu aos EUA moldar o sistema financeiro internacional aos seus interesses (TAVARES [1985] 1997, pp.34-36).

Na verdade, a sincronização das políticas ortodoxas obrigou todos os países a manterem em níveis baixos suas taxas de investimento e de crescimento e a forçar exportações. (...) O fato essencial é que todo o mundo está financiando não apenas o tesouro americano, especialmente seu componente financeiro, mas também os consumidores e investidores americanos” (TAVARES [1985] 1997 p.41, *itálico no original*)

A partir de 1982, os EUA conseguiram retomar seu crescimento com base em um keynesianismo bélico clássico: “a adesão dos Estados Unidos ao neoliberalismo restringiu-se ao terreno do discurso pois, na prática, a potência hegemônica adotou, de início, um keynesianismo bélico clássico” (TAVARES E MELIN, 1997, P.74). Isto foi possível graças da crescente absorção da poupança do resto do mundo, que permitiu um crescimento baseado no crédito de curto prazo, incentivos ao consumo via redução da tributação para as classes médias e endividamento das famílias.

É importante destacar o papel central da recessão global. Conforme Robillotti (2016, p.300): “Como os EUA provocaram uma recessão global que durou até 1983, os preços das principais commodities recuaram no período, e deste modo houve uma brutal melhora das relações de troca do país”. Dessa forma, em favor dos EUA combinaram-se

⁶ Em trabalho sobre o pensamento de Tavares.

a manutenção do baixo investimento no resto do mundo e a possibilidade de modernizar sua indústria com equipamentos baratos e atração de capitais.

No artigo supracitado, “Pós-escrito 1997: A reafirmação da Hegemonia Americana”, Tavares reavalia, conjuntamente a Luiz Melin, o artigo original de 1985. No ensaio, ratifica suas posições e analisa os resultados da hegemonia norte-americana, reafirmada em dois movimentos posteriores: “um movimento no plano geoeconômico (da diplomacia do dólar) e de outro no plano geopolítico (da diplomacia das armas) que alteraram profundamente o funcionamento e a hierarquia das relações internacionais a partir do início da década de 1980” (Sader, 2010, p.35). Ainda dentro desta abordagem, em “A mundialização do Capital”, artigo de 2004, com Luiz Gonzaga Belluzzo, Tavares reitera suas preocupações quanto à retomada da hegemonia americana cujas consequências continuavam a ecoar sobre o século XXI.

Em sua totalidade, a desregulamentação e liberalização generalizadas provocaram um intenso processo globalização financeira que culminou em uma onda de reversão industrial da periferia, na limitação das capacidades de intervenção e regulação dos Estados nacionais e na intensificação de crises financeiras. A partir de Tavares e Melin (1997) e Tavares e Belluzzo (2004) é possível traçar uma síntese dos principais pontos e processos que moldaram o capitalismo financeiro unipolar ao longo das três últimas décadas.

Em primeiro lugar, a posição do dólar no sistema internacional. O dólar se torna uma “moeda financeira” no novo padrão monetário⁷, assim ainda que eventualmente se mostre enfraquecido, não ocorrem fugas para outras moedas. O fato de o dólar ter se tornado o denominador da financeirização crescente, desempenhando três papéis: a provisão de liquidez instantânea em qualquer mercado; garantia de segurança nas operações de risco e servindo como unidade de conta da riqueza financeira virtual, presente e futura. Além disso, o fato de seu valor ser inteiramente dependente da taxa de juros americana, referência básica do sistema. Com isso, a posição do dólar é diferente da de um padrão monetário clássico, pois cumpre um papel de moeda financeira em um sistema desregulado (TAVARES E MELIN, 1997). Dessa forma,

a demanda pela moeda americana nasce hoje do papel dos EUA como economia dominante no comércio internacional e nos mercados financeiros onde continua a atração dos títulos públicos como ativos líquidos de última instância na economia global” (TAVARES E BELLUZZO, 2004, p.135).

Quanto ao papel do FED, destaca a sua incapacidade de controlar a atuação das instituições financeiras privadas, de modo que seu papel não é de um banco central tradicional, mas de um “representante político do governo americano e gestor da moeda de referência em que está fundado o sistema financeiro internacional transcende de muito o seu papel como banco central clássico” (TAVARES E MELIN, 1997).

⁷ No padrão-dólar-flexível financeiro as regras de paridade não correspondem aos critérios tradicionais, como produtividade ou resultado de balança comercial.

Com a súbita da taxa de Juros em 79, a dívida interna americana “passou a servir de lastro aos mercados monetário e financeiro de Wall Street, (...) converte-se em dívida externa por via da absorção por poupadores estrangeiros” (Tavares e Melin 1997 pp.58-59). A partir de 1985⁸, após a forte desvalorização do dólar e a baixa taxa de juros, “os títulos da dívida americana deixam de servir como ativos de rentabilidade primária, passando a ser utilizados para lastrear o movimento de securitização generalizada que se desenvolve vertiginosamente” (Tavares e Melin, 1997, p.60). A presença “obrigatória” do dólar nas operações financeira, alimenta a dominância da moeda americana nos mercados financeiros globalizados o que permite aos EUA atuarem à margem de agências multilaterais (TAVARES E MELIN, 1997).

Os efeitos do processo de financeirização puderam ser observados já na década de 80, com as crises da Bolsa de Nova York (1987), dos mercados imobiliários (1989) e da Bolsa de Tóquio (1990). Isto, porém, não freou a internacionalização do capital, que se expandiu através do intenso desenvolvimento de novos instrumentos financeiros nos mercados secundários e operações de securitização abrangendo dívidas externas de países periféricos, *commodities*, juros, câmbio, hipotecas e uma série de outros produtos financeiros (TAVARES E MELIN, 1997; ROBILLOTTI, 2016).

As empresas passaram a ampliar a posse dos ativos financeiros, não apenas como reserva de capital para efetuar futuros investimentos fixos, mas como mudanças decisivas na estrutura de sua riqueza patrimonial. O que impacta diretamente no processo decisório das firmas. As famílias passaram a um endividamento crescente, além disso, parte delas, as de maiores rendas, passaram a incluir ativos financeiros em proporção crescente (TAVARES E BELLUZZO, 2004, p.127). A internacionalização do capital financeiro, sob o signo da “securitização”, além de elevar liquidez dos mercados, permitiu às instituições e instrumentos financeiros auferirem elevados graus de alavancagem, que passaram “(...) a apresentar um efetivo e crescente risco privado intrassistêmico, levando à securitização cada vez maior dos ativos” (TAVARES E MELIN, 1997, p.63). Ao longo dos anos 90 e início dos 2000, sucessivas bolhas especulativas e crises bancárias ocorrem indiscriminadamente, corroborando a análise de Tavares.

A acumulação financeira tornou-se um padrão sistêmico:

a acumulação de ativos financeiros ganhou na maioria dos países status permanente na gestão da riqueza capitalista e o rentismo se ampliou de forma generalizada. Aceleraram-se as mutações na composição da riqueza social do mundo capitalista e acentuam-se as assimetrias de crescimento entre países e de distribuição de renda

⁸ “Em dois momentos (1980-85 e 1995-2001), a valorização do dólar e a conseqüente expansão da posição devedora líquida dos EUA definiram o curso das transformações. No início dos anos 80, a elevação sem precedentes da taxa de juros fomentou, ao mesmo tempo, o déficit orçamentário do governo Reagan e a valorização do dólar, responsável pelo crescimento rápido do, até então, mais imponente déficit comercial do pós-guerra. Já nos anos 90, a ampliação do déficit em conta corrente dos EUA foi provocada por um forte crescimento do gasto e do endividamento privados. Nos dois momentos, é fundamental sublinhar, a economia americana ganhou liberdade para adotar, primeiro uma política fiscal expansionista e, nos anos 90, uma política monetária e de crédito permissiva” (TAVARES E BELLUZZO, 2004, pp.130-131)

interclasses. As classes altas e médias passaram a deter importantes carteiras de títulos e ações (...). O patrimônio típico de uma família de renda média passou a incluir ativos financeiros em proporção crescente (TAVARES E BELLUZZO, 2004, p. 126).

A desestruturação da URSS e deus países satélites, entre 1989 e 1991, foi mais um ponto da reafirmação dos EUA como potência dominante, colocando fim à ordem bipolar. As transformações na ordem global, iniciadas na década 70 e intensificada nas seguintes, tiveram profundas consequências: o acirramento na concorrência intercapitalista; aumento da distância entre norte e sul; deterioração da base fiscal dos Estados com elevados juros e ajustes recessivos constantes; queda do crescimento médio global (e polarização deste); alterações na divisão internacional do trabalho, com importantes implicações da generalização da flexibilização do trabalho; aumento do desemprego na Europa e América Latina; participação preponderante do rentismo, levando a um aumento da concentração de riqueza. Dos desdobramentos espaciais, Tavares e Melin (1997 p.78) destacam três: “a transnacionalização do próprio espaço econômico norte-americano; a transnacionalização da Ásia; e a submissão ou liquidação das economias periféricas endividadas depois da crise das dívidas externas de 1980-82.”.

Sobre a América Latina, após a crise da dívida externa e a desregulamentação de seus mercados, o continente latino-americano recuperou sua capacidade de endividamento ao longo dos anos 90, sob sustento de capitais financeiros voláteis atraídos por juros altos e ajustes fiscais constantes. América Latina se inseriu de modo subordinado no processo de globalização, sofrendo com o agravamento de seus problemas sociais, da dependência dos fluxos de capital externo e entrando em um processo de reversão de sua industrialização, com efeitos sobre a perda de competitividade (TAVARES E MELIN, 1997).

A percepção continua similar em Tavares e Belluzzo (2004 p.138): “A América Latina continua numa zona endividada e de baixo crescimento.” Tavares e Melin (1997 p.80) destacam o papel importante da Europa na manutenção sem crises da nova ordem global, porém destacam que “o euro não representará em qualquer hipótese um desafio à supremacia americana internacional da moeda americana” e tampouco “a pax americana estará em questão, de vez que a diplomacia das armas continua, por ora ao menos, sobre o controle da potência hegemônica.” Nos anos 2000, Tavares reavaliaria algumas de suas posições em relação “ao possível avanço social-democrata na Europa” (TAVARES E MELIN, 1997, p.80)

A velha Europa continental, até há pouco uma fortaleza mercantil que incluía apenas 12 países, mantém-se em crescimento lento. A União Europeia aparece hoje como um enorme estômago às voltas com a digestão dos problemas acumulados desde a paz de 1919 na sua ‘fronteira oriental’ e retomados com a desestruturação pelo fracasso do desenvolvimento econômico depois da descolonização” (TAVARES E BELLUZZO, 2004, P.138).

Sobre o acirramento da concorrência intercapitalista, Tavares destaca os novos centros de crescimento e financeiros na Ásia e Europa, já nos anos 70 e 80 com a Alemanha e Japão e posteriormente com os “milagres” dos tigres Asiáticos e da China. Como, por exemplo os sistemas financeiros de Hong Kong e Singapura, que “integraram-se rapidamente ao complexo “asiático em formação, através dos bancos locais e estrangeiros ali sediados” ou a Coréia e o Japão “que se tornaram ferozes competidores nos setores de maior dinamismo, como o automobilístico” (TAVARES E BELLUZZO, 2004, PP.132-133). Em Tavares e Belluzzo (2004, p.138), analisa o papel estratégico da China na nova ordem global,

A posição chinesa na economia mundial melhorou rapidamente a partir de uma alta taxa de crescimento interno, de absorção de IDE e de crescimento das exportações que se manteve a mais estável desde 1970 em relação ao resto do mundo, antes mesmo das reformas liberais. É o segundo maior absorvedor de investimento direto depois dos EUA e mentem com estes países uma relação especial de competição e complementaridade.” (TAVARES E BELLUZZO, 2004, p.133).

A importância da China é de tal ordem que “qualquer diminuição acentuada no comércio e no investimento da China afetaria drasticamente a economia do leste asiático (...) e poderia provocar um ‘enfarte’ numa das artérias mais importantes da globalização americana” (TAVARES E BELLUZZO, 2004, p. 134). Sobre a geoeconomia e a geopolítica no século XXI, conclui:

O cérebro é o poder de contenção e de controle geopolítico da superpotência hegemônica, e o coração da economia mundial continua sendo sua gigantesca economia continental. O pulmão por onde respira e expande a ‘segunda onda de globalização americana’ é a Ásia em ressurgimento, em particular a China. (TAVARES E BELLUZZO, 2004, p.138).

A Gênese da Inflação Contemporânea

Com o fracasso nas tentativas de combate à inflação, a questão inflacionária assumiu papel central no debate nacional nos anos 80. Neste contexto, Tavares e Luiz Gonzaga Belluzzo escrevem, em 1984, “uma reflexão sobre a natureza da inflação contemporânea”. Para os autores, as profundas transformações ocorridas no capitalismo ao longo das décadas de 70 e 80, tratadas na seção anterior, colocaram em xeque o “paradigma keynesiano de determinação dos preços”, tal qual formulado pelos economistas pós-keynesianos Paul Davidson e John Hicks.⁹

Nossa hipótese é de que os supostos keynesianos originais sobre a inter-relação e o comportamento desses mercados foram profundamente alterados, primeiro pela decadência e depois pela ruptura do sistema monetária internacional, cujos fatos maiores foram a substituição das taxas de câmbio fixas por taxas flutuantes, a endogeneização do dinheiro e sua internacionalização sob o signo do

⁹ Costa (1999 p.179) destaca o caráter pioneiro do economista Argentino Roberto Frenkel, em seu artigo de 1979, que teve grande influência sobre os economistas latino-americanos.

capital bancário privado (TAVARES E BELLUZZO, [1984], (2011), p. 155)

A teoria keynesiana, estabelece o conceito de economia monetária de produção, em que o dinheiro afeta o lado real da economia. Ao analisar o fenômeno do dinheiro, Paul Davidson, ao destacar o papel da incerteza, enfatizou a importância dos contratos monetários no processo produtivo, estabelecendo dois tipos de contratos: *spot contracts*, de pagamento imediato e *foward contracts*, de pagamento a prazo. Nas palavras do autor: “*our technical definition of uncertainty, therefore, provides the basis for a ‘serious monetary theory’ by stressing the need for contracts made in terms of non-neutral Money, in a world Where there is a future whooch differs from the past*” (DAVIDSON 1988, p. 335).

A produção é um processo no tempo¹⁰, o que significa que grande parte das transações e contratos se dá a prazo e coexiste com preços e obrigações presentes. Como mostra Costa (1999 p.67) “os empresários estabelecem contratos a prazo, cuja duração supera o período de gestação da produção, de maneira que possam ter certa segurança dos limites monetários da “posição” que tomam quando iniciam um fluxo de produção”.

O preço global de oferta podia, assim, *ser planejado* – como um verdadeiro preço de produção – na dependência do nível previsto de utilização de capacidade produtiva da empresa ou da indústria, o que, por sua vez, dependia apenas das expectativas de curto prazo acerca do comportamento dos vários componentes da demanda global. O passado não pode ser revisto e as expectativas de curto prazo, quando frustradas, só afetavam as decisões capitalistas – no período de produção – no que se refere a quantidades (não preços) (Tavares e Belluzzo, [1984], (2011), p. 157).

Em relação aos preços industriais, fundamentado nas teorias de oligopólio, Hicks constrói sua teoria sobre a rigidez de preços. Para o autor, as empresas oligopolistas estabelecem o preço com base em um mark-up sobre os custos unitários de produção. Assim, “a empresa absorve (...) variações por meio de ajuste de estoques ou de utilização da capacidade produtiva”. Isto caracteriza mercados *fix-prices*¹¹ em que o ajustamento não se dá via preços, mas via quantidades.

A estabilidade contratual de Davidson, garantia uma sincronia “no período de produção entre ‘contratos de oferta’ e ‘contratos de dívida’ permitia o cálculo dos preços normais de produção” (TAVARES e BELLUZZO, [1984], (2011), p. 158). Isto inviabilizava o avanço especulativo e rentista sobre a determinação do processo produtivo. Assim, havia uma diferenciação clara entre *fix* e *flex-prices*: “os *flex-prices*

¹⁰ O conceito de tempo histórico para os Pós-Keynesianos está ligado à ideia de irreversibilidade do tempo. Isto é, “a inexorável incerteza que cerca o futuro e, em função disso, o estratégico papel desempenhado pela moeda” (LIMA, 1991, p. 158). Em outras palavras, significa que é possível conhecer o passado, mas não necessariamente o futuro, pois este representa um estágio diferenciado do fluxo cronológico (LIMA, 1991, p. 159)

¹¹ A hipótese Hicksiana supunha: “i) mercados nacionais que respeitavam os supostos de uma economia fechada, na qual o padrão monetário era estável e a oferta de dinheiro regulada pelo Banco Central; e ii) no caso de uma economia aberta, admitia uma taxa de câmbio fixa e atribuía-se às reservas internacionais um papel estabilizador” (TAVARES e BELLUZZO, [1984], (2011), p. 157).

podiam flutuar instantaneamente ante uma modificação de demanda. Os *fix-prices* só poderiam subir, no próximo período de produção, diante de um incremento da demanda, se se verificasse uma rigidez de oferta” (TAVARES E BELLUZZO, [1984], (2010), p. 158). Com as suposições de margem de capacidade ociosa planejada e resposta adaptativa ao crescimento da demanda, a “verdadeira inflação” apenas ocorreria no auge do ciclo, em que aparece uma inflação de custos e uma inflação de renda, fruto da elevação de custos dos salários e lucros anormais de setores de plena utilização da capacidade.

O conceito de incerteza é muito caro aos Pós-Keynesianos¹², pois afeta diretamente o comportamento dos agentes, levando-os a se comportarem de modo defensivo, o que se traduz no conceito de preferência pela liquidez (LIMA 1991, p.164). Assim, dada a preferência de liquidez dos agentes, em que prevalecem os motivos de demanda de moeda de transação e precaução, incorpora-se um grau “normal” especulativo nos mercados financeiros. Com isso, “a taxa de juros de curto prazo devem flutuar em torno da taxa de longo prazo, que não tende a ser alterada, enquanto não houver razão para uma elevação do prêmio de liquidez” (TAVARES e BELLUZZO, [1984], (2011), p. 158). Com isso, na baixa do ciclo, em que prevalece um cenário de incerteza, mudanças bruscas na preferência pela liquidez e no caráter especulativo poriam em xeque a eficácia da política monetária expansão para retomada.

A reestruturação pela qual passou o capitalismo nos anos 70 e 80, com a ruptura de Bretton Woods, a liberação das economias, o avanço da financeirização e dos mercados globais, alteraram radicalmente as condições nas quais o paradigma pós-keynesiano se sustentava. A ruptura do padrão internacional afetou fortemente a estabilidade das taxas de câmbio e de juros.¹³ De um lado, os modelos de câmbio fixo não têm mais validade e os que operam com taxas flutuantes perdem a hipótese de estabilidade. Os mercados financeiros avançam e “não podem mais ser considerados exógenos ao sistema de produção e, portanto, a hipótese de estabilidade dos contratos de oferta e dos contratos de dívida, no período de produção, não se sustenta” (TAVARES e BELLUZZO, [1984], (2011), p. 160).

Não é possível admitir a estabilidade dos contratos de oferta no suprimento das matérias-primas estratégicas (importadas e exportadas) porque a paridade do poder de compra das moedas não se mantém e tanto as relações de troca quanto os preços de produção das matérias-primas sofrem violentas descontinuidades. Assim, tanto o preço dos estoques como o valor dos ativos e passivos passam a flutuar descontroladamente durante o período de produção, tornando incerto o horizonte de cálculo capitalista (TAVARES e BELLUZZO, [1984], (2011), p. 161).

Dessa forma, os períodos de ajustes nos contratos se tornam mais curtos e “o

¹² Para Keynes o empresário é o agente social que, em última instância, determina o movimento da economia. Em outras palavras, o modelo é construído a partir das decisões destes, tomadas com base no estado das suas expectativas. (MACEDO e SILVA, 2015, p. 26)

¹³ “A hipótese Hicksiana de *fix-prices* supunha taxas de câmbio fixas ou, no caso de serem flutuantes, supunha a possibilidade de se estabelecer uma paridade de equilíbrio de poder de compra entre moedas” (TAVARES e BELLUZZO, [1984], (2011), p. 160)

horizonte temporal para o cálculo prospectivo capitalista tornou-se (...) mais incerto e os preços de produção, antes de natureza *fix-prices*, passaram a ser mais flexíveis (para cima), como forma de antecipar uma possível queda na rentabilidade do capital” (ANDRADE e SILVA 2010 p.17). Isto é, o aumento da volatilidade das taxas de câmbio e de juros minam a hipótese de *mark up* estável, que deixa de ser uma margem sobre custos primários e constitui-se como margem incerta de cálculo – sempre para cima. Assim, contratos de oferta e de dívida continuam como guia do preço esperado, mas constantemente reavaliados (TAVARES e BELLUZZO, [1984], (2011)).

A instabilidade das expectativas de curto prazo contamina a trajetória de longo que se torna infactível as previsões, pois

Trata-se de um ajuste inesperado no preço de cálculo da oferta global, por modificações imprevisíveis nas condições de formação de preços “absolutos”. Os preços deixam de ser “normais” porque o cálculo dos preços de produção de longo prazo envolve, agora, custos de uso (oportunidade) do dinheiro e das matérias-primas estratégicas (sobretudo minerais) inteiramente “anormais” (TAVARES e BELLUZZO, [1984], (2011), p. 162)

O ajuste via quantidade se junta a um ajuste via aumento de preços, o longo prazo é um somatório de incerteza com desequilíbrios constantes. Assim, as constantes flutuações da taxa de juros e da taxa de câmbio são importantes agentes inflacionários. Os agentes,⁹ para além de incorporarem a inflação passada (inercial), antecipam a inflação futura e, para se precaver, aumentam o *mark-up* desejado, produzindo um efeito acelerador da inflação. Assim, os ajustes instantâneos instabilizam as decisões capitalista, seja pela imposição de juros flutuantes (alterando compromissos passados) ou pela crescente especulação sobre preços esperados, que tornam-se se flexíveis para cima (TAVARES e BELLUZZO, [1984], (2011), p. 163).

O mercado do dinheiro altera, para Tavares e Belluzzo, as formulações Keynesianas sobre a exogeneidade do dinheiro, pois o “movimento de reservas provocado pela especulação no mercado internacional de divisas leva a flutuações endógenas na dívida pública e no dinheiro que retiram o caráter regulador autônomo da política monetária” (TAVARES E BELLUZZO, [1984], (2011), p. 164). Além disso, a taxa de juros passa também a embutir um spread de risco relativo à incerteza crescente. “É nesta circunstância que a elevação das taxas de juros não corresponde mais a uma elevação do prêmio à renúncia da liquidez, mas a um prêmio de risco sobre a desvalorização provável da riqueza passada” (TAVARES E BELLUZZO, [1984], (2011), p. 165).

Deste modo, não se dá lugar à criação de riqueza futura (novo investimento), aprisionando montantes crescentes de liquidez à circulação financeira e restringindo a liquidez necessária à circulação industrial. Esta restrição de liquidez, mais a instabilidade das taxas de juros, é que inviabilizam o investimento produtivo e não os níveis

absolutos das taxas. (TAVARES E BELLUZZO, [1984], (2011), p. 165).

Nesta situação, os resultados são a diminuição dos índices de liquidez real, o aumento do déficit financeiro do setor público crescentemente financiado pelo sistema bancário privado. Assim, as possibilidades de retomada de um crescimento com estabilidade de longo período são improváveis (TAVARES E BELLUZZO, [1984], (2011), p. 179).

O Ajustamento Global e seus impactos

Em “(Des)ajuste Global e Modernização Conservadora”, escrito em 1993 com José Luis Fiori, Tavares analisa as políticas de ajuste da década 80 e os seus impactos nos países centrais e na periferia do capitalismo. A crise do padrão monetário internacional e dos choques do petróleo na década de 70 deram origem a um movimento de ajuste global ao longo dos anos 80, após a crise da dívida externa de 82, com o reordenamento das relações entre a potência hegemônica e as nações capitalistas, a crise do “socialismo real” e a generalização do neoliberalismo em um contexto de globalização financeira e produtiva.

A economia global está sofrendo um processo de ajuste global no qual a hierarquia das relações econômicas e políticas internacionais está sendo rearrumada sob a égide de uma doutrina neoliberal, cosmopolita, gestada na capital política do mundo capitalista (TAVARES E FIORI, 1993, p.19)

O grande comando do ajuste global foi o consenso de Washington, “um conjunto, abrangente, de regras de condicionalidade aplicadas de forma cada vez mais padronizada aos diversos países e regiões do mundo, para obter o apoio político e econômico dos governos centrais e dos organismos internacionais (TAVARES E FIORI, 1993, p.18). Tavares destaca o caráter paradoxal do receituário de políticas macroeconômicas de estabilização combinadas com reformas estruturais liberalizantes, fruto do modelo “anglo-saxônico”, “justamente o dos países centrais perdedores da concorrência intercapitalista global” (TAVARES E FIORI, 1993, p.19). Além deste, destaca mais dois pontos críticos: o fracasso do ajustamento automático do balanço de pagamento de pagamento e seus efeitos sobre a instabilidade financeira e as crises de países periféricos; e o caráter desigual da modernização em termos de países, empresas e pessoas, com distribuição desequilibrada do progresso técnico, além de agravamento das desigualdades e exclusão (TAVARES E FIORI, 1993, pp.54-55).

Os impactos desse ajustamento, que significou uma reorganização da divisão internacional do trabalho e da hierarquia no centro do capitalismo, além de baixo crescimento para os países periféricos, Tavares e Fiori analisam em dois ensaios “Ajuste e Reestruturação nos Países Centrais: a Modernização Conservadora”¹⁴ e “As Políticas

¹⁴ Uma continuação de Tavares (1992)

de Ajuste no Brasil: os Limites da Resistência”. O primeiro enfoca os países centrais e o segundo a América Latina, em especial o Brasil.

O ajuste global traduziu uma resposta forçada das economias capitalistas ao risco iminente de ruptura da organização econômica global na década de 80, deixando “marcas profundas na ordem econômica internacional, centradas na reestruturação industrial e na intermediação financeira” (TAVARES, 1993, p.67). Além disso, este movimento teve como natureza submeter as economias capitalistas ao domínio de política econômica americana. De imediato, houve generalização dos problemas de balanço de pagamentos e o aumento da instabilidade de déficits fiscais de ordem financeira. Tavares chama atenção para o caráter desigual do ajuste, inclusive entre os próprios países centrais. Em sua análise compara dois tipos de ajustes: “países de capitalismo tipo organizado” e “modelo anglo-saxão”

Nos “países de capitalismo tipo organizado”¹⁵, isto é, “àqueles onde as relações orgânicas entre burocracia do Estado, os bancos e as grandes empresas industriais foram sempre importantes em seu desenvolvimento histórico” (TAVARES, 1993, p.55). Neste quesito, os países de maior êxito foram Alemanha e Japão, aos quais os autores conferem maior atenção. Além destes, aponta os países “com forte regulação e presença do Estado no setor bancário, como a França, a Itália e a Coreia” (TAVARES, 1993, p.54).

Tavares argumenta que Alemanha e Japão deram uma resposta tardia, mas eficaz. “Estes dois novos centros do poder econômico produziram desenvolvimentos regionais importantes, além de um desafio global aos EUA” (TAVARES, 1993, p.68). Ambos os países se destacaram por sua organização industrial, com sólida relação entre o setor financeiro e as grandes empresas. Além disso suas moedas, funcionais como reserva internacional, garantiam posição privilegiada em relação ao dólar de modo a restringir problemas de balanço de pagamentos. Com isto, foi possível financiar uma reestruturação industrial ordenada, com resultados extremamente positivos em relação à dinâmica tecnológica e à inserção internacional. O sucesso da reestruturação garantiu à Alemanha posição dominante e de liderança na Europa. Ao Japão, garantiu elevados superávits comerciais com destaque para a importante presença no mercado americano, além de ter se tornado o maior detentor de ativos líquidos e credor dos Estados Unidos.

Em relação ao modelo Anglo-Saxão, a estratégia adotada foi a da liberalização, com privatização de empresas estatais, abertura de mercados, redução de alíquotas tributárias e desregulamentação da economia. Desse modo, não houve uma política planejada de reestruturação industrial e se abriu espaço para o avanço da especulação financeira.

¹⁵ Dadas as mudanças nas políticas de coordenação macroeconômica (liberalização financeira, fiscalismo, taxas de juros e câmbio flutuantes), que alteraram radicalmente as condições de financiamento, rentabilidade e competição internacional, os países que melhor responderam às necessidades de reestruturação foram os que conseguiram compatibilizar as políticas de Estado com as condições microeconômicas, de organização. Tavares e Fiori (1993, p.22). Justamente, este bloco de países.

A Inglaterra, embora tenha experimentado, nos anos 80, um período de crescimento do produto e da produtividade, se viu refém de uma série de efeitos perversos, tais como: elevada taxa de desemprego, ataques especulativos, fugas de capitais e um intensivo processo de desindustrialização. A economia americana apresentava sintomas recessivos enquanto esperava as benesses das políticas neoliberais. Entretanto, na contramão do receituário, o gasto público americano cresceu e a balança comercial não se ajustou. O crescimento do gasto público decorreu de um “keynesianismo bélico”, em que o complexo “industrial-militar” representava o núcleo tecnológico, mas sem estímulos à irradiação para outros complexos.

A reestruturação industrial americana passou pelo crescimento do setor de construção civil, impulsionado pela desregulamentação financeira e incentivos do governo; pela retomada de investimentos em setores de vantagem comparativas históricas; e pelo aumento do consumo estimulado por incentivos do governo, o que por outro lado, elevou também a importação de bens de consumo. A desregulamentação financeira produziu um desenfreado crescimento de instituições financeiras não bancárias e o aumento substantivo da volatilidade e da especulação.

Por fim, destaca a superioridade adotada pelos países de capitalismo do tipo “organizado”:

Em resumo, é notória a eficácia com que se moveram em conjunto a reestruturação industrial e a penetração nos mercados internacionais de produtos portadores de tecnologia de ponta para esse grupo especial de países que temos chamado de capitalismo organizado e regulado. Em contraste com estes, está a performance desequilibrada, em termos de produtividade e de competitividade, dos países anglo-saxônicos de tradição liberal que optaram pela ‘desregulação’ (TAVARES E FIORI, 1993, p.57).

No ensaio “As Políticas de Ajuste no Brasil: os Limites da Resistência”, Tavares analisa a reestruturação na periferia do sistema, em especial as tentativas de ajuste e estabilização no Brasil, tomando como base as experiências de Chile, México e Argentina. A autora chama atenção para o caráter desigual¹⁶ do ajuste e “para a distância que existe entre os processos reais e qualquer doutrina assumida pelas políticas de estabilização” (TAVARES, 1993, p.75).

A repercussão imediata do ajuste recessivo foi a explosão do custo de carregamento da dívida pública, contraída ao longo das décadas anteriores via juros flutuantes. Neste cenário, os países periféricos foram forçados a realizar políticas macroeconômicas recessivas e cambiais ativas a fim de obter superávits comerciais e ganhar fôlego no pagamento de juros da dívida externa. A contrapartida deste mix de políticas é a necessidade de ajustes fiscais permanentes, de limitado impacto sobre as contas públicas, mas com efeitos devastadores sobre o setor público e o bem-estar

¹⁶ Este caráter desigual também se relaciona às diferenças institucionais (particulares à trajetória histórica de cada país) e conjunturais (relativas a mudanças na correlação de forças internas e externas). Com isto, as reformas liberais em tempos diferentes, com variados graus, formatos e, maior ou menor, prejuízos.

social. Como resultado, os países se laçam em uma jornada de privatizações para tentar ajustar patrimonialmente as contas públicas. Em relação ao setor privado, os impactos recessivos se deram com a queda dos salários, do emprego formal e aumento da informalidade (TAVARES, 1993; TAVARES E FIORI, 1993)

Entre as reformas estruturais recomendadas, destaca-se a desregulamentação financeira e a abertura comercial. Ambas representam fontes de desequilíbrios, ampliando a fragilização da constelação produtiva nos países periféricos e o aumento da especulação, com destaque para os movimentos de rápida entrada e saída de capitais em busca de uma alta rentabilidade no curto prazo. Este movimento de *stop and go* apenas aumenta os desequilíbrios no balanço de pagamentos e provoca periódicas restrições de crédito. As tentativas liberalizantes de controle da inflação, com âncora cambial e juros altos, tem provocado sobrevalorização do câmbio. “Quando a desconfiança dos agentes privados aumenta muito, em condições de inflação alta, o prêmio de risco que tem que ser pago para reciclar a dívida interna e evitar a fuga de capitais torna-se insustentável” (TAVARES, 1993, p.78).

A periferia continua dependente de setores primários-exportadores e com uma inserção internacional pouco dinâmica, “além dos seus múltiplos problemas de organização e desenvolvimento internos” (SILVA, 2010, p.44). Nesse sentido, Tavares destaca o papel do Estado na economia: “não basta desregular, privatizar e tentar reduzir o tamanho do Estado, como ensina a doutrina neoliberal. Há que se tentar reestruturá-lo e mudar seus padrões de financiamento (fiscal, financeiro e patrimonial), além de mudar a forma de gestão e regulação pública” (TAVARES, 1993, p.79).

O ajuste no Brasil ocorre, em perspectiva histórica, em meio ao fim da “era desenvolvimentista” e em um contexto de descontrole inflacionário com o fracasso de múltiplos planos de estabilização. Estes planos mantiveram alguns traços heterodoxos e frearam a perda de poder político-econômico do Estado brasileiro. Nos anos 90, porém, o neoliberalismo chegou de forma “tardia” e intensa ao Brasil: agravou a crise do fim dos anos 80, esgotou o fôlego dos resquícios desenvolvimentistas e pôs em xeque o recém criado (e frágil) Estado de Bem-Estar Social brasileiro¹⁷.

Em suma, “as mudanças provocadas pelo ajuste global das economias centrais deixaram marcas profundas na ordem econômica e na intermediação financeira. (...) Vale dizer, diminuiu o Clube dos Ricos e aumentaram as distâncias Norte-Sul” (TAVARES E FIORI, 1993, pp.67-68).

A Crise financeira de 2008

A hegemonia do setor financeiro global, muito apoiado na cruzada neoliberal, produziu uma versão sistêmica particular, em que a valorização no capitalismo opera sob dominância da lógica financeira. Conforme já destacado, as transformações

¹⁷ Em Tavares (2000) encontram-se instigantes reflexões da autora sobre as transformações que ocorrem na sociedade brasileiro durante o século XX, e particularmente, após o fim da industrialização, com ênfase na interrelação entre aspectos econômicos, políticos e sociais.

ocorridas aumentam a incerteza, a especulação e a volatilidade da economia, o que intensifica a frequência de crises. Nesse sentido, “A crise Financeira Atual”, escrito em 2009, possui um tom de continuidade com as análises da autora sintetizadas ao longo do presente artigo. No trabalho, Tavares analisa a crise financeira que eclodiu no centro hegemônico do capitalismo, os Estados Unidos da América, demonstrando como a crise era um produto fidedigno e brutal do capitalismo financeirizado.

A aliança entre o grande capital financeiro globalizado e as políticas frouxas do FED durante à década de 90 levaram a economia americana a uma expansão do consumo e do investimento, com alto grau de endividamento do Estado, das famílias, das empresas e dos bancos, que se manteve muito além das expectativas da maioria dos seus próprios economistas, até às vésperas da crise atual (TAVARES, 2009, p.1).

O processo de desregulamentação bancária, com política monetária frouxa e supervisão insatisfatória, associado a uma série de crises na periferia do sistema, que propiciou uma intensa fuga de capitais para os EUA, produziu uma explosão acionária em Wall Street com aquisições e fusões.

Os grandes bancos americanos tornaram-se mega-instituições à escala mundial, (...) converteram-se em verdadeiros supermercados financeiros que operavam nos mercados futuros e em novos derivativos de crédito com a criação de instrumentos de securitização que permitiam a alavancagem desvairada do crédito no mercado financeiro interno (TAVARES, 2009, p.2).

Assim, a crise do *subprime*, um tipo particular de derivativo, foi o estopim de um longo processo que corria a sustentabilidade do sistema financeiro americano:

ela foi apenas o detonador de uma crise financeira mais geral que se vinha gestando lentamente, através de uma excessiva expansão da liquidez, do endividamento e de sucessivas bolhas de preços de ativos, processados pela desregulação e complexidade do novo sistema financeiro privado, montado no governo Clinton e continuado no governo Bush (TAVARES, 2009, p.3).

O combate à crise exigiu uma resposta rápida, dada por uma brusca queda na taxa de juros (de 5% a 0.5%) e uma forte injeção de liquidez para conter a generalização da crise. Além disso, a aprovação da Lei de Estímulo Econômico em fevereiro de 2008, que envolveu uma série de renúncias fiscais e a promulgação da Lei de Habitação e Recuperação Econômica, em julho de 2008, que passou a regulamentar as instituições para-estatais¹⁸ e autorizou o tesouro a comprar seus ativos e assumir seus passivos. Com a queda do Lehman Brothers e a generalização da crise globalmente, o governo americano implementou o TARP (programa de Alívio de Passivos Problemáticos) para comprar “ativos tóxicos”. Como esta medida obteve grande resistência, “dos US\$700 bilhões do TARP a metade ficou carimbada para injetar diretamente capital nos bancos (...) a outra metade não foi autorizada (TAVARES, 2009, p.4). A tarefa de limpar o sistema dos “ativos tóxicos” coube ao FED.

¹⁸ Estas empresas, notadamente as gigantes Fannie Mae e Freddie Mac, atendiam a financiamento de habitação para seguimentos de baixa e média renda.

Com a forte queda do preço das commodities, que afetou bruscamente mercados emergentes. O mercado de crédito bancário internacional aos países periféricos enfrentou graves problemas, levando muitos países a terem problemas em seus balanços de pagamentos e pedirem socorro ao FMI. As filiais passaram a remeter lucros para as matrizes, a fim de ajudá-las financeiramente. “Isso ocorreu tanto na Ásia quanto na América Latina, região onde até agora não se registraram crises bancárias e é forte a presença de filiais européias e americanas lucrativas” (TAVARES, 2009, p.6).

Com a vitória democrata, um programa de combate à crise em todas as frentes é anunciado: financeira, fiscal, investimento público em infraestrutura e políticas sociais ativas. Do ponto de vista Fiscal, a Lei de Recuperação e Reinvestimento econômico implementou um pacote de gastos e renúncias fiscais da ordem de US\$787 bilhões. Dos programas sociais a saúde aparece prioritária, onde se injetou US\$147,7 bilhões, seguida do setor da educação com cerca de US\$91 bilhões e o de proteção social aos trabalhadores de baixa renda com US\$82,5 bilhões. Por fim, os gastos com infraestrutura foram da ordem de US\$81 bilhões para Transportes e US\$49,7 bilhões para Energia.

Em relação ao setor financeiro, o Plano de Estabilidade Econômica (FSP) propôs a criação de três instrumentos: i) um fundo fiduciário, permitindo o governo reforçar o capital dos bancos e, com estes recursos, realizar testes para aferir a capacidade de resistência dos bancos à abalos; ii) um fundo de participação público-privado no qual o banco devolverá os seus ativos podres (tóxicos); ii) uma linha para comprar dívida securitizada nova. Em relação ao setor mais atingido pela crise, o setor imobiliário, criou-se o Plano de Apoio aos Mutuários e de Estabilização (HASP), apoiado em três linhas de ação: i) flexibilização das regras para permitir o financiamento de contratos imobiliários; ii) criação de incentivos aos credores para aliviar a situação de três a quatro milhões de devedores em situação de inadimplência; iii) ampliação o papel das instituições paraestatais de fomento imobiliário injetando mais US\$100 bilhões.

O impacto da crise na América Latina impôs aos bancos centrais da região a elevação da taxa juros, tendo como efeito a apreciação cambial e uma ebulição dos mercados de valores – algo inédito em tempos de crise global. Após a quebra do Lehman Brothers e a generalização da crise, o cenário se alterou rapidamente. A queda dos preços das commodities (da ordem de 50%), o temor inflacionário e de crise no balanço de pagamento impactaram negativamente as projeções para América Latina, com expectativas de crescimento negativo em 2009.¹⁹

Entretanto, diferentemente das crises dos anos 80, Tavares argumenta que a situação da região é mais resistente.

A maioria dos países da região tem hoje reservas internacionais importantes e os seus governos não se encontram endividados no exterior. (...) Quase todos os países tendem também a adotar políticas anticíclicas praticadas nos demais países, desenvolvidos e emergentes, basicamente as políticas monetárias, creditícias e fiscais internas,

¹⁹ “o indicador de risco do EMBI latino-americano aumentou 438 pontos básicos, voltando a níveis absolutos que não se viam desde os anos da crise argentina” (TAVARES, 2009, p.10)

desta vez recomendado pelo próprio FMI. (...) O Brasil está entre os países que se encontra em melhor situação na América Latina, dadas as elevadas taxas de juros que vinha praticando e a maior carga tributária de toda região, o que lhe permite maiores incentivos pelos meios tradicionais (TAVARES, 2009, p.10).

Considerações Finais

O objetivo central deste artigo foi apresentar uma síntese das principais reflexões sobre a ordem global que acompanharam a economista Maria da Conceição Tavares trabalhos a partir da década de 80. Para realizar tal tarefa, o artigo se dividiu em quatro seções: O Poder Americano e a Mundialização do Capital: Aspectos Gerais; A Gênese da Inflação Contemporânea; O Ajustamento Global e seus impactos; A Crise financeira de 2008.

Embora fuja ao escopo do trabalho, vale ressaltar que durante o período assinalado as preocupações da autora quanto ao subdesenvolvimento brasileiro não ficaram em segundo plano. Sobre as profundas transformações pela qual a economia brasileira passou nos anos 90, Tavares escreve, em 1999, em parceria com José Carlos Miranda, “Brasil: estratégias de conglomeração”. Os autores argumentam que, no caso brasileiro, a associação entre setor financeiro e indústria não conduziu à formação de um capitalismo financeiro do tipo “moderno”, mas a uma solidariedade do tipo “rentista-patrimonialista”. Nesse sentido, a década de 90 constituiu uma nova etapa da reestruturação patrimonial, em meio ao aprofundamento do neoliberalismo e de seus efeitos.

A construção de interpretações transdisciplinares, uma das marcas da autora, fica evidente em artigos como “subdesenvolvimento, dominação e luta classes”, publicado em 2000, no qual repassa o desenvolvimento do capitalismo brasileiro com enfoque nos pactos de dominação interna, que, segundo a autora, consolidaram uma “revolução burguesa incompleta”. Por fim, em seus dois trabalhos mais recentes “A era das distopias”, de 2014, e “Restaurar o Estado é preciso”, de 2018, Tavares, preocupada com a questão do subdesenvolvimento, tece análises sobre a trajetória da economia nacional após os anos 2000, conjugando as já conhecidas interpretações estruturais, com reflexões sobre a conjuntura política e as fricções sociais.

Tavares é conhecida por arrastar multidões de jovens por onde passa. Como intelectual, sempre rejeitou o pensamento acomodado e traduziu, através de sua ousadia e capacidade analítica, o papel do pesquisador. Como cidadã, sempre lutou por um país justo. Ao longo dos anos, formou gerações de economistas, ajudou a construir importantes centros de economia, foi deputada federal e teve desempenho destacado no setor público. Em todas as suas atribuições, manteve o compromisso com o povo brasileiro e nunca abriu mão do sonho de construir um país integrado.

Referências

- ANDRADE, R. P. D.; SILVA, R. C. Uma mestra na periferia do capitalismo: a economia política de Maria da Conceição Tavares. *Brazilian Journal of Political Economy*, 30, p. 539-559, 2010.
- BELLUZZO, L. G. M. O declínio de Bretton Woods e a emergência dos mercados “globalizados”. *Economia e Sociedade*, 4(1), p. 11-20, 1995.
- BIELSCHOWSKY, R. *Conceição e o crescimento econômico brasileiro. Leituras críticas sobre Maria da Conceição Tavares*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.
- COSTA, F. N. da. *Economia monetária e financeira: uma abordagem pluralista*. São Paulo: MAKRON Books do Brasil Editora, 1999.
- DAVIDSON, P. A Technical Definition of Uncertainty and the Long-Run Non-neutrality of Money. *Cambridge Journal of Economics*, 12, 1988.
- FERREIRA, G. S. *A obra de Maria da Conceição Tavares: uma análise do período 1963-1978*. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020.
- FERREIRA, G. S. *Política Social, Desenvolvimentismo e a Estratégia de Mercado de Massas no Brasil*. Dissertação (Mestrado em Economia) – Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense. Niterói, p. 125, 2023.
- FIORI, J. L. Maria da Conceição Tavares e a hegemonia Americana. *Lua Nova: Revista de Cultura e Política*, (50), p. 207-235, 2000.
- HOBBSBAWM, Eric J. *Era dos Extremos: o breve século XX, 1914 - 1991*. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.
- LIMA, G. T. *Em busca do tempo perdido: a recuperação pós-keynesiana da economia do emprego de Keynes*. EAESP/FGV - Dissertação de Mestrado, 1991.
- MACEDO E SILVA, A. Keynes e a Teoria Geral. In: BUSATO, M. I.; CARCANHOLO, M. D.; FREITAS, F.; Gonçalves, R. *Escolas da Macroeconomia*. Rio de Janeiro: Albatroz, 2015.
- MATTOS, F. A. M. Elementos explicativos da expansão econômica virtuosa dos anos dourados (1945-1973). *Brazilian Journal of Political Economy*, 25, p. 29-52, 2005.
- MELO, H. P. (Ed.). *Maria da Conceição Tavares: vida, ideias, teorias e políticas*. São Paulo: Expressão Popular, 2019.
- ROBILLOTI, P. C. *O desenvolvimento capitalista na obra de Maria da Conceição Tavares: Influências Teóricas, Economia Política e Pensamento Econômico*. Dissertação de Mestrado. Campinas: IE-Unicamp, defendida em 29/2/2016.
- SADER, E. Imperialismo e hegemonia. In: GUIMARÃES, J. (Org.). *Leituras críticas sobre Maria da Conceição Tavares*. São Paulo; Belo Horizonte: Fundação Perseu Abramo; Ed. UFMG, 2010.

SILVA, R. C. *A Economia Política de Maria da Conceição Tavares: Trajetória, Influências, Contribuições*. Monografia de Bacharelado – Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, Campinas – SP, 2010.

TAVARES, J. M. H. *A economia política da internacionalização financeira e tecnológica: uma análise das contribuições de François Chesnais e Maria da Conceição Tavares*. Tese de Doutorado (Doutorado em Economia da Indústria e da Tecnologia) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017.

TAVARES, M. C. *A crise financeira atual*. Artigo não publicado (Paper Itamaraty). Brasília, 30/04/2009.

TAVARES, M. C. A era das distopias. *Revista Insight Inteligência*, n. 64, 2014.

TAVARES, M. C. A retomada da hegemonia norte-americana. In: TAVARES, M. C.; FIORI, J. L. *Poder e dinheiro: uma economia política da globalização*. Petrópolis: Vozes, 1997, 1985.

TAVARES, M. C. *Acumulação de capital e industrialização no Brasil*. Tese de Doutorado (Doutorado em Economia da Indústria e da Tecnologia) e Livre Docência – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1974.

TAVARES, M. C. Ajuste e reestruturação nos países centrais: A Modernização Conservadora. *Economia e Sociedade*, nº. 1, 1992.

TAVARES, M. C. As políticas de ajuste no Brasil: os limites da resistência. In: TAVARES, M. C.; FIORI, J. L. *Desajuste global e modernização conservadora*. São Paulo: Paz e Terra, 1993.

TAVARES, M. C. *Auge e declínio do processo de Substituição de Importações no Brasil*. In: Tavares, 1982, 1963.

TAVARES, M. C. *Ciclo e crise: o movimento recente da industrialização brasileira*. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1978.

TAVARES, M. C. Restaurar o Estado é preciso. *Inteligência*, Rio de Janeiro, out-dez, 2017, 2018.

TAVARES, M. C. Subdesenvolvimento, dominação e luta de classes. In: _____ (org.). *Celso Furtado e o Brasil*. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2000.

TAVARES, M. C.; BELLUZZO, L. G. M. A mundialização do capital e a expansão do poder americano. In: BELLUZZO, L. G. M. *Os antecedentes da tormenta: origens da crise global*. Unesp, 2004.

TAVARES, M. C.; BELLUZZO, L. G. M. Uma reflexão sobre a natureza da inflação contemporânea. In: CORRÊA, V. P.; SIMIONI, M (orgs.). *Desenvolvimento e igualdade*. Brasília: IPEA, 2011 [1984].

TAVARES, M. C.; MELIN, L. E. Pós-escrito 1997: a reafirmação da hegemonia norte-americana. In: TAVARES, M. C.; FIORI, J. L. *Poder e dinheiro: uma economia política da globalização*. Petrópolis: Vozes, 1997.

TAVARES, M. C.; MIRANDA, J. C. Brasil: estratégias de conglomeração. In: FIORI, J.L. (Org.). *Estados e moedas no desenvolvimento das nações*. Rio de Janeiro, Vozes.1999.

TAVARES, M. C.; TEIXEIRA, A. La internacionalización del Capital y las Transnacionales en la Industria Brasileña. *Revista de La Cepal*, 1981.

TAVARES, M. D. C.; FIORI, J. L. *Desajuste Global e Modernização Conservadora*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993.

Trabalho, Capital e Desigualdades Regionais: uma análise comparativa das indústrias têxteis em São Paulo e Maranhão (1870 - 1930)¹

*Perla Daniele Costa Carreiro²
Luiz Eduardo Simões de Souza³*

Resumo

Este artigo propõe uma análise comparativa da evolução das indústrias têxteis em São Paulo e Maranhão entre 1870 e 1930, com foco nas dinâmicas de trabalho, organização de capital e as implicações das desigualdades regionais e na industrialização do Brasil. Utilizando uma abordagem de história econômica comparada, o estudo fundamenta-se nas pesquisas de Maria Alice Rosa Ribeiro sobre as condições de trabalho nas fábricas paulistas e em uma análise empírica e documental sobre o desenvolvimento da indústria têxtil no Maranhão. Em São Paulo, a indústria experimentou uma modernização acelerada, com a adoção de tecnologias inovadoras, a centralização do capital e a construção de um mercado oligopolista. O trabalho foi marcado por longas jornadas e severo controle social, mas também por inovações que impulsionaram a competitividade e a expansão. Em contraste, no Maranhão, a falta de modernização tecnológica, a estrutura familiar das fábricas e os baixos níveis de investimento dificultaram o crescimento sustentável da indústria. Apesar de também ser caracterizada por uma estrutura oligopolista, a indústria maranhense não conseguiu se adaptar às novas demandas do mercado. A comparação entre os dois estados revela como as desigualdades regionais influenciaram de maneira distinta os processos de industrialização no Brasil, destacando a importância das políticas públicas, da inovação tecnológica e da organização do trabalho no desenvolvimento das indústrias locais.

Palavras-chave: História econômica comparada, indústria têxtil, desigualdade regional, São Paulo, Maranhão.

Abstract

This article presents a comparative analysis of the development of the textile industries in São Paulo and Maranhão between 1870 and 1930, focusing on labor dynamics, capital organization, and the implications of regional inequalities on Brazil's industrialization process. Using a comparative economic history approach, the study draws on Maria Alice Rosa Ribeiro's research on working conditions in São Paulo's textile factories and empirical and documentary analysis of Maranhão's textile industry. São Paulo's industry underwent accelerated modernization, marked by the adoption of innovative technologies, capital centralization, and the establishment of an oligopolistic market. Work was characterized by long hours and strict social control, but also by innovations that enhanced competitiveness and expansion. In contrast, Maranhão's textile industry faced significant barriers due to technological stagnation, family-based management, and low investment. Although also featuring an oligopolistic structure, Maranhão's industry failed to adapt to new market demands. The comparison between the two regions illustrates how regional inequalities distinctively shaped the industrialization process in Brazil, highlighting the importance of public policies, technological innovation, and labor organization for the development of local industries.

Keywords: Comparative economic history, textile industry, regional inequality, São Paulo, Maranhão

Classificação JEL: N36; N96.

DOI: 10.5281/zenodo.17074398

¹ Artigo submetido em 16/02/2025. Aprovado em 30/03/2025.

² Mestra em Desenvolvimento Socioeconômico, Universidade Federal do Maranhão. E-mail: perladaniele004@gmail.com.

³ Professor Associado do PPGDSE - UFMA. Doutor em História Econômica pela USP. E-mail: luiz.souza@ufma.br.

Introdução

O processo de industrialização brasileiro, particularmente entre 1870 e 1930, apresentou características profundamente desiguais no plano regional, refletindo tanto disparidades estruturais quanto dinâmicas históricas específicas (Suzigan, 2000; Versiani e Versiani, 1978). Nesse período, a formação de polos industriais mais robustos concentrou-se em regiões dotadas de maior infraestrutura, capital acumulado e inserção favorável nas redes comerciais internas e externas (Souza, 2005; Silva, 2001). São Paulo, beneficiando-se do excedente gerado pelo ciclo cafeeiro e de uma articulação mais estreita com o capital internacional, transformou-se em um núcleo industrial dinâmico e competitivo. Por outro lado, estados como o Maranhão permaneceram periféricos, enfrentando limitações tecnológicas, logísticas e institucionais que comprometeram sua capacidade de acompanhar o ritmo acelerado da industrialização do Sudeste. Assim, o estudo das indústrias têxteis nesses dois contextos permite vislumbrar não apenas contrastes de ordem econômica, mas também diferenças na organização do trabalho e nas estratégias de acumulação de capital.

A centralidade de São Paulo como centro industrial não se explica apenas pelo volume de recursos disponíveis, mas pela combinação de fatores econômicos, políticos e sociais que favoreceram sua modernização produtiva. O capital oriundo da exportação de café foi reinvestido em empreendimentos industriais, viabilizando a aquisição de maquinário moderno, a expansão da malha ferroviária e a criação de uma infraestrutura portuária capaz de atender às demandas de exportação e importação (Silva, 2001). Essa base material foi complementada por políticas públicas voltadas para a atração de mão de obra imigrante e para a consolidação de mercados consumidores urbanos, criando um ambiente propício ao crescimento acelerado do setor têxtil (Souza, 2005). Essa trajetória, contudo, não esteve isenta de contradições: ao mesmo tempo que se expandia, a indústria paulista reproduzia relações de trabalho marcadas por longas jornadas, disciplinamento rigoroso e forte segregação de funções por gênero e idade, especialmente prejudicando mulheres e crianças operárias.

No Maranhão, a realidade industrial foi marcada por um padrão distinto, em que a presença de matérias-primas, como o algodão, não se traduziu em uma industrialização significativa. A ausência de reinvestimento produtivo, a predominância de unidades fabris de gestão familiar e a baixa incorporação de inovações tecnológicas mantiveram o setor têxtil em patamares pouco competitivos. O isolamento geográfico e a fragilidade das redes de transporte e comunicação agravaram as dificuldades, restringindo o acesso a mercados mais amplos e à modernização de processos produtivos (Fernandes, 2020). Além disso, a inexistência de uma política industrial coerente e de incentivos estatais destinados à superação dessas barreiras estruturais fez com que a indústria maranhense permanecesse dependente de métodos artesanais ou semimecanizados, com baixa produtividade e reduzida capacidade de expansão (Andrade, 2011). Nesse cenário, compreender comparativamente as experiências paulista e maranhense não apenas ilumina a gênese das desigualdades regionais, mas

também permite analisar como o Estado, o capital e o trabalho se articularam de maneiras distintas para moldar o ritmo e a forma da industrialização no Brasil.

Assim, o objetivo central deste artigo é analisar comparativamente a evolução das indústrias têxteis em São Paulo e Maranhão no período de 1870 a 1930, destacando como diferentes combinações de fatores econômicos, políticos e sociais moldaram trajetórias industriais divergentes. Pretende-se identificar os elementos estruturais que favoreceram ou limitaram a modernização produtiva em cada estado, com especial atenção ao papel das políticas públicas, à organização do trabalho e à incorporação tecnológica. A partir dessa análise, busca-se contribuir para a compreensão mais ampla da formação das desigualdades regionais no Brasil, articulando variáveis macroeconômicas e micro-históricas, de modo a oferecer uma leitura que vá além das generalizações sobre industrialização e atraso econômico.

A metodologia empregada combina uma abordagem qualitativa, baseada em história econômica comparada, com análise documental e bibliográfica. Para São Paulo, a pesquisa dialoga principalmente com a obra de Maria Alice Rosa Ribeiro (1996), que oferece um panorama aprofundado das condições de trabalho e da estrutura produtiva do setor têxtil. Para o Maranhão, recorre-se a fontes primárias, como documentos oficiais e registros comerciais, além de estudos regionais, com destaque para a dissertação de Carreiro (2025), que incorpora uma perspectiva de gênero à análise da industrialização maranhense. O uso do método comparativo permite não apenas apontar contrastes evidentes, mas também identificar semelhanças estruturais, como a presença de oligopólios, ainda que operando em escalas e contextos distintos.

A justificativa para esta investigação assenta-se na relevância de compreender como as desigualdades regionais, consolidadas no processo de industrialização, continuam a influenciar o desenvolvimento econômico brasileiro contemporâneo. A escolha pela análise das indústrias têxteis deve-se tanto à importância histórica desse setor na economia nacional quanto à sua capacidade de revelar interseções entre capital, trabalho e tecnologia em diferentes contextos regionais. A estratégia de abordagem adotada articula escalas de análise do macro, que considera fluxos de capital e políticas estatais, ao micro, que examina as relações cotidianas de trabalho e as condições de vida das operárias e operários, permitindo uma leitura multifacetada. Dessa forma, o estudo busca preencher lacunas na historiografia econômica, integrando dimensões produtivas, sociais e de gênero no entendimento da industrialização brasileira.

O artigo está estruturado em cinco seções, além desta introdução. Na segunda seção, apresenta-se uma revisão da literatura, na qual são discutidos os referenciais teóricos que fundamentam a análise, com destaque para as contribuições da história econômica comparada, da teoria da industrialização periférica e das abordagens sobre desigualdade regional e de gênero. A terceira seção tece considerações sobre a metodologia adotada, discorrendo sobre os critérios adotados para a comparação entre os casos paulista e maranhense. A quarta seção expõe os resultados da pesquisa, organizados a partir de um quadro comparativo que sintetiza os principais contrastes e

convergências entre as duas experiências industriais. Na quinta seção, apresentam-se as conclusões, nas quais se discutem as implicações da análise para a compreensão das desigualdades regionais e se apontam caminhos para futuras investigações sobre o tema.

Revisão da Literatura

A história econômica comparada, conforme sistematizada por Cardoso e Brignoli (1987), constitui o eixo teórico-metodológico deste trabalho. Essa abordagem não se limita à descrição cronológica de eventos econômicos, mas enfatiza a comparação de processos, estruturas e dinâmicas históricas em diferentes contextos espaciais. No caso deste estudo, o método comparativo permite confrontar a trajetória industrial de São Paulo, caracterizada por aceleração tecnológica e forte integração ao mercado nacional e internacional, com a do Maranhão, marcada por isolamento, baixo investimento e manutenção de estruturas produtivas arcaicas. O uso desse referencial implica reconhecer que cada caso possui especificidades próprias, mas que essas especificidades só podem ser plenamente compreendidas quando contrastadas com outras experiências. A história econômica comparada, portanto, não busca uma homogeneização das interpretações, mas a construção de uma compreensão relacional, capaz de explicar por que trajetórias aparentemente semelhantes resultam em desfechos tão distintos.

Nesse sentido, a contribuição de Celso Furtado (2009) sobre a industrialização periférica é central para compreender o caráter subordinado da inserção brasileira no sistema capitalista mundial. Furtado argumenta que as economias periféricas, como a brasileira, não seguem o mesmo padrão de desenvolvimento das economias centrais, pois seu processo de industrialização está condicionado pela dependência tecnológica e pela necessidade de atender à demanda externa. No caso de São Paulo, o excedente gerado pela economia cafeeira possibilitou o investimento em setores industriais voltados tanto para o mercado interno quanto para exportações. Já no Maranhão, embora houvesse produção de algodão, o aproveitamento industrial dessa matéria-prima foi limitado, em parte pela ausência de um excedente exportador capaz de sustentar a modernização. Essa leitura furtadiana reforça a importância de analisar as indústrias têxteis não apenas como unidades produtivas isoladas, mas como elementos de um sistema econômico mais amplo e hierarquizado, com emprego de fatores produtivos para além da ultra-extensividade (ANDRADE, 2005).

Wilson Cano (2007) aprofunda essa discussão ao examinar as raízes da concentração industrial em São Paulo, destacando o papel de fatores históricos, geográficos e políticos na formação de assimetrias regionais. Para Cano, a industrialização paulista foi favorecida pela proximidade com mercados consumidores dinâmicos, pela infraestrutura herdada do ciclo do café e por políticas públicas que incentivaram a concentração de capital no estado. Esse cenário contrasta com o Maranhão, que, apesar de possuir uma base agrícola relevante, não teve condições de reintegrar sua produção primária à indústria local. O aporte de Cano é relevante não apenas para compreender a concentração industrial, mas também para explicar como ela

se perpetua, mesmo diante de esforços pontuais de descentralização econômica. Essa perspectiva permite ver a indústria têxtil maranhense como parte de um processo de exclusão histórica, em que o espaço econômico nacional foi estruturado para favorecer determinados polos em detrimento de outros.

A noção de capitalismo tardio, formulada por João Manuel Cardoso de Mello (1982), complementa esse quadro teórico ao explicar como a industrialização brasileira se desenvolveu de forma subordinada e desequilibrada. Mello identifica que, nas economias de capitalismo tardio, a industrialização ocorre quando o padrão técnico e organizacional já está consolidado nas economias centrais, o que implica a importação de tecnologias e a adaptação a estruturas já preexistentes. Em São Paulo, esse processo se traduziu na rápida adoção de maquinário moderno, como teares mecânicos e fiações a vapor, acompanhada de disciplinamento rigoroso da mão de obra. No Maranhão, entretanto, a defasagem tecnológica foi mais acentuada, com manutenção de equipamentos obsoletos e processos produtivos pouco eficientes. Ao incorporar a perspectiva do capitalismo tardio, é possível compreender que a desigualdade regional não decorre apenas da falta de recursos locais, mas também da posição estrutural que cada região ocupa dentro da economia nacional e internacional.

A obra de Maria Alice Rosa Ribeiro (1996) constitui um dos pilares bibliográficos centrais deste trabalho, especialmente por oferecer uma análise minuciosa das condições de trabalho na indústria têxtil paulista entre 1870 e 1930. Ribeiro examina como as relações laborais foram moldadas pela combinação de exigências técnicas, interesses empresariais e estratégias de controle social, destacando que o emprego de mulheres e crianças não se limitava à questão do custo salarial mais baixo, mas também respondia a concepções sociais sobre “docilidade” e “aptidão” para determinadas tarefas. Sua investigação, baseada em ampla documentação histórica, revela a interdependência entre tecnologia, organização do trabalho e estruturas de poder nas fábricas. Essa abordagem fornece um quadro interpretativo fundamental para entender como o dinamismo industrial paulista convivia com práticas de exploração e hierarquização da força de trabalho.

Além da riqueza empírica, o trabalho de Ribeiro se destaca por integrar dados quantitativos e qualitativos, cruzando informações sobre composição da força de trabalho, níveis salariais e regulamentações laborais com depoimentos e registros fabris. Essa metodologia permite não apenas caracterizar o perfil dos trabalhadores, mas compreender como as relações de gênero, idade e origem étnica influenciavam a distribuição de tarefas e as oportunidades de ascensão profissional. Ao observar o papel central das mulheres e crianças no funcionamento das fábricas paulistas, Ribeiro também evidencia como as estruturas produtivas incorporavam, de forma naturalizada, desigualdades sociais pré-existentes. Assim, sua obra não se limita a uma descrição histórica, mas oferece ferramentas analíticas para examinar a persistência de padrões discriminatórios no mercado de trabalho.

A relevância da obra para este estudo reside no fato de que ela permite

estabelecer paralelos consistentes com a realidade maranhense, ainda que as estruturas produtivas e os níveis de formalização fossem distintos. Em São Paulo, o controle sobre a mão de obra era mais institucionalizado e acompanhado de regulamentações, enquanto no Maranhão predominavam formas de trabalho menos formalizadas e mais flexíveis. No entanto, em ambos os contextos, a desvalorização do trabalho feminino era estrutural, ainda que assumisse formas diferentes. Ao aplicar os conceitos e observações de Ribeiro ao caso maranhense, é possível compreender que a desigualdade de gênero na indústria têxtil não era uma especificidade regional, mas um fenômeno nacional inserido em uma lógica mais ampla de subordinação e hierarquização do trabalho.

A dissertação de Carreiro (2025) busca inserir, de forma sistemática, a perspectiva de gênero na análise da indústria têxtil maranhense, preenchendo uma lacuna importante na historiografia econômica regional. O trabalho investiga as experiências das mulheres operárias entre 1870 e 1945, demonstrando como a precarização e a informalidade moldaram as relações de trabalho de forma particular para as trabalhadoras. Nesse sentido, a pesquisa dialoga diretamente com o estudo clássico de Maria Melo, *O Bater dos Panos* (1990), que, embora centrado em outro contexto, fornece uma interpretação sensível sobre a relação entre trabalho feminino, memória e cultura operária. Melo enfatiza como o cotidiano fabril é atravessado por formas de resistência simbólica e práticas comunitárias que, muitas vezes, escapam aos registros formais. Ao incorporar esse diálogo, Carreiro amplia sua análise para além da dimensão econômica, captando a textura social do trabalho feminino na indústria têxtil.

Metodologicamente, Carreiro combina fontes documentais, como registros fabris e relatórios administrativos, com depoimentos orais colhidos junto a trabalhadoras e suas famílias. Essa estratégia permite confrontar dados objetivos sobre produção, jornada e remuneração com narrativas subjetivas que revelam percepções, sentimentos e estratégias de sobrevivência. A incorporação da perspectiva de Maria Melo fortalece essa dimensão, pois ambas as autoras evidenciam que a história das mulheres trabalhadoras não pode ser compreendida apenas por meio de estatísticas e documentos institucionais, sendo fundamental resgatar suas vozes e vivências. Dessa forma, o trabalho se afasta de uma visão estritamente econômica e adota uma leitura cultural e social do mundo do trabalho.

A relevância de integrar Carreiro e Melo à análise comparativa entre São Paulo e Maranhão está em oferecer um quadro mais abrangente sobre como o trabalho feminino foi configurado em diferentes contextos regionais e tecnológicos. Ao cruzar essas contribuições com as observações de Ribeiro, é possível perceber que, independentemente do grau de mecanização ou da formalização do setor, as mulheres enfrentavam barreiras estruturais semelhantes, embora expressas de formas diversas. Essa interseção entre estudos empíricos e abordagens teóricas reforça a necessidade de compreender a industrialização brasileira não apenas pela ótica da produção e do capital, mas também pelas experiências concretas e subjetivas das trabalhadoras que sustentaram o funcionamento do setor.

Autores como Fernandes (2020) e Viveiros (1992) enriquecem a perspectiva regional ao documentar, de maneira complementar, as especificidades econômicas e comerciais do Maranhão. Fernandes, ao analisar a economia maranhense de 1890 a 2010, identifica a combinação de superexploração do trabalho e manutenção de um Estado oligárquico como entraves históricos ao desenvolvimento. Sua abordagem revela que esses elementos não são meramente resquícios do passado colonial, mas estruturas persistentes que condicionaram a inserção do Maranhão na economia nacional e limitaram sua capacidade de competir industrialmente. A ênfase na relação entre economia política e estrutura social ajuda a entender por que iniciativas industriais isoladas tiveram pouca sustentabilidade a longo prazo.

Viveiros (1992), por sua vez, oferece uma narrativa detalhada sobre a história do comércio maranhense entre 1896 e 1934, trazendo à tona dados sobre redes mercantis, infraestrutura de transporte e integração com mercados externos. Sua obra evidencia como o isolamento logístico e a baixa diversificação econômica criaram barreiras para o crescimento do setor industrial, em especial o têxtil. Ao mapear as conexões comerciais — ou a falta delas —, Viveiros fornece subsídios para compreender a vulnerabilidade da indústria local diante de oscilações no mercado nacional e internacional. Essa dimensão comercial, quando associada à análise de Fernandes sobre superexploração, revela a interdependência entre estrutura produtiva, mercado consumidor e políticas públicas.

A articulação entre as contribuições de Andrade, Fernandes e Viveiros, somada às abordagens teóricas de Furtado, Cano e Mello, reforça a ideia de que o caso maranhense não pode ser explicado apenas por insuficiência de capital ou atraso tecnológico. Trata-se de um processo em que fatores estruturais, históricos e políticos se entrelaçam, criando um ambiente econômico marcado por dependência, baixa capacidade de reinvestimento e fragilidade competitiva. A indústria têxtil, nesse sentido, funciona como uma lente privilegiada para observar essas dinâmicas, pois concentra em si as contradições entre disponibilidade de matéria-prima, organização produtiva e acesso a mercados. Essa integração de perspectivas fornece o suporte conceitual necessário para a análise comparativa desenvolvida ao longo deste artigo.

Considerações Metodológicas

A pesquisa adota uma abordagem qualitativa e histórica, fundamentada nos princípios da história econômica comparada, conforme delineada por Cardoso e Brignoli (1987). Essa perspectiva parte do pressuposto de que processos econômicos só podem ser plenamente compreendidos quando analisados de forma relacional, considerando as especificidades de cada contexto regional e as interações com estruturas mais amplas. O foco na comparação entre São Paulo e Maranhão, no recorte temporal de 1870 a 1930, permite identificar padrões convergentes e divergentes na evolução das indústrias têxteis, examinando tanto os elementos estruturais, como disponibilidade de capital, infraestrutura e tecnologia, quanto as dimensões sociais e políticas que moldaram a organização do trabalho. Essa escolha metodológica possibilita articular micro e macroanálises, conectando eventos locais a tendências

nacionais e internacionais.

O levantamento de fontes foi orientado por dois eixos principais: o contexto paulista e o contexto maranhense. Para São Paulo, a análise baseia-se sobretudo na obra de Maria Alice Rosa Ribeiro (1996), que documenta de forma detalhada as condições de trabalho e a estrutura produtiva do setor têxtil no período estudado. Além dessa referência central, foram consultados relatórios industriais, censos populacionais e registros oficiais disponíveis em arquivos estaduais, que permitiram compreender a dimensão quantitativa e qualitativa do desenvolvimento do setor. No caso do Maranhão, a pesquisa se apoiou em fontes primárias como documentos administrativos, registros comerciais, jornais da época e dados sobre exportação e importação, complementados por obras de referência regional, como Fernandes (2020) e Viveiros (1992), que contextualizam o ambiente econômico e comercial.

Também se incorporou a perspectiva de gênero como elemento transversal de análise. Nesse sentido, a dissertação de Carreiro (2025) foi fundamental para compreender a experiência das mulheres operárias no Maranhão. Para São Paulo, o cruzamento das observações de Ribeiro (1996) possibilitou um olhar mais complexo sobre as dinâmicas de inclusão e exclusão no espaço fabril. A análise não se restringiu aos indicadores econômicos e tecnológicos, mas buscou apreender as práticas cotidianas, as formas de controle social e as estratégias de resistência da classe trabalhadora, especialmente das mulheres, através do cotejo e interpretação historiográfica.

O tratamento das fontes seguiu um procedimento de análise documental e de interpretação histórico-comparativa. Os documentos foram examinados à luz de categorias previamente definidas, quais sejam: capital, tecnologia, organização do trabalho, políticas públicas e relações de gênero. Isso permitiu a sistematização das informações em quadros comparativos. Adotou-se uma triangulação entre diferentes tipos de fontes (estatísticas, legislativas, narrativas e iconográficas) garantiu maior consistência aos resultados (Barros, 2019). O método comparativo não se limitou a identificar diferenças, mas buscou compreender os mecanismos que explicam essas diferenças, levando em conta fatores estruturais, conjunturais e institucionais.

O recorte temporal de 1870 a 1930 foi definido em função de dois marcos históricos relevantes: o período inicial corresponde ao momento em que a indústria têxtil brasileira começa a ganhar relevância econômica, impulsionada pelo crescimento urbano e pela diversificação da produção; já o limite final coincide com a década que antecede a crise de 1929 e as transformações industriais e políticas da Era Vargas, que alterariam significativamente a estrutura produtiva nacional. A escolha desse intervalo permite captar a formação e consolidação das bases da indústria têxtil em contextos regionais distintos, antes que políticas nacionais mais centralizadas e integradoras passassem a influenciar diretamente o desenvolvimento do setor. Essa delimitação temporal, aliada à abordagem comparativa e interdisciplinar, confere ao estudo robustez interpretativa e capacidade de dialogar com debates historiográficos contemporâneos

sobre industrialização, desigualdade regional e trabalho.

Resultados

A análise dos dados evidencia que São Paulo consolidou um modelo industrial caracterizado pela centralização de capital, pela incorporação sistemática de inovações tecnológicas e por uma urbanização acelerada, sustentada pelo reinvestimento do excedente agrário oriundo do café. Esse processo foi favorecido por um conjunto de políticas públicas que, direta ou indiretamente, incentivaram a expansão industrial — desde a construção de ferrovias e portos até a facilitação da importação de maquinário moderno. Essa base material possibilitou não apenas o aumento da produtividade, mas também a inserção da indústria paulista em mercados de maior alcance, tanto no plano nacional quanto no internacional. A estrutura industrial resultante apresentou alto grau de integração vertical e oligopolização, com poucas empresas controlando grande parte da produção e da distribuição de bens têxteis.

Em termos de tecnologia e inovação, São Paulo destacou-se pela adoção precoce de teares mecânicos, fiações a vapor e posteriormente equipamentos movidos a energia elétrica, que aumentaram exponencialmente a capacidade de produção e reduziram os custos unitários. Essa modernização técnica foi acompanhada por um disciplinamento rigoroso da mão de obra, que incluía mecanismos de vigilância, regulamentação detalhada de funções e divisão do trabalho por gênero e idade. Conforme observou Ribeiro (1996), esse sistema resultava em um ambiente fabril marcado por forte controle social, mas também por maior especialização técnica, o que contribuía para consolidar padrões produtivos mais eficientes. Ainda assim, tais ganhos de eficiência eram obtidos à custa de condições laborais intensamente exploratórias, sobretudo para mulheres e crianças, que ocupavam funções de alta repetitividade e baixo prestígio.

O dinamismo paulista também deve ser compreendido à luz de sua inserção no circuito internacional de capitais e mercadorias. A proximidade com portos ativos e a presença de um sistema ferroviário integrado permitiram que as fábricas têxteis mantivessem fluxos regulares de importação de insumos e exportação de produtos acabados. Além disso, a entrada de imigrantes, especialmente italianos, não só ampliou a força de trabalho disponível, mas também trouxe novas competências técnicas e organizacionais, favorecendo a difusão de conhecimentos e práticas industriais mais modernas. O resultado foi um setor têxtil capaz de responder rapidamente às mudanças de demanda, ajustando produção, preços e padrões de qualidade para atender diferentes segmentos do mercado.

Já no Maranhão, o cenário foi profundamente distinto. Apesar de contar com abundante produção de algodão, a indústria têxtil permaneceu dependente de formas de gestão familiar, com pequena escala produtiva e baixo nível de mecanização. O maquinário utilizado era, na maior parte, obsoleto, e sua manutenção frequentemente ficava comprometida por dificuldades de importação e pela ausência de assistência técnica especializada. O isolamento geográfico, agravado por uma infraestrutura

deficiente de transportes e comunicação, limitava o acesso a mercados mais amplos e encarecia a logística de distribuição. Conforme destaca Fernandes (2020), essa situação impediu que a indústria local alcançasse economias de escala e integrasse redes comerciais de maior envergadura.

A ausência de políticas públicas efetivas para o fomento industrial no Maranhão agravou esse quadro. Enquanto São Paulo recebia incentivos estatais diretos e indiretos — desde subsídios à infraestrutura até estímulos à imigração e crédito industrial —, o Maranhão permanecia à margem de projetos nacionais de integração produtiva. Viveiros (1992) mostra que, no período analisado, o comércio maranhense ainda se estruturava majoritariamente para exportar produtos agrícolas brutos, sem estratégias consistentes de agregação de valor local. Essa orientação produtiva mantinha a economia regional presa a um modelo primário-exportador, com baixa capacidade de reter excedentes e reinvesti-los em setores industriais.

A força de trabalho maranhense era composta majoritariamente por mão de obra local, com baixa qualificação técnica e reduzido acesso a processos de formação profissional. Isso contrastava fortemente com a realidade paulista, onde a chegada de imigrantes com experiência fabril e a existência de uma rede de escolas técnicas contribuíram para formar um contingente de trabalhadores mais adaptado às exigências da produção mecanizada. No Maranhão, a predominância de um regime de trabalho mais informal, associado a baixos salários e longas jornadas, limitava a produtividade e a capacidade de inovação no chão de fábrica. As trabalhadoras, segundo a análise de Carreiro (2025), eram particularmente afetadas por esse cenário, desempenhando funções extenuantes em condições precárias, sem reconhecimento social ou proteção legal efetiva.

Um exame da gestão do setor denota que em São Paulo predominava um modelo empresarial de grande porte, com capital concentrado e capacidade de reinvestimento, o que permitia acompanhar inovações e expandir a produção. No Maranhão, a gestão familiar e a estrutura empresarial fragmentada resultaram em baixa capacidade de modernização e inovação. Essa diferença gerencial não é apenas organizacional, mas estrutural: enquanto em São Paulo a consolidação de oligopólios criou empresas aptas a disputar mercados internos e externos, no Maranhão o oligopólio assumia feições restritas, limitado a um mercado local de baixa escala e pouco dinâmico.

Em termos de condições de trabalho, a comparação é igualmente reveladora. Em São Paulo, embora houvesse maior formalização e regulamentação, as condições eram insalubres e marcadas por disciplinamento intenso. No Maranhão, as jornadas longas e os salários baixos eram agravados por ambientes pouco adaptados à produção mecanizada e pela ausência de sindicatos fortes ou mobilização operária expressiva. Essa diferença aponta para um paradoxo: mesmo com menos controle institucional, a realidade maranhense não proporcionava maior liberdade ou melhores condições aos trabalhadores, já que a informalidade e a falta de organização coletiva fragilizavam a capacidade de reivindicação.

O quadro comparativo elaborado na pesquisa sintetiza essas diferenças e semelhanças, mas sua interpretação exige uma compreensão das forças estruturais que as produziram. As vantagens paulistas não podem ser vistas apenas como fruto de um dinamismo interno, mas como resultado de uma articulação favorável entre capital privado, políticas públicas e inserção no sistema econômico nacional e internacional. Por outro lado, as limitações maranhenses decorrem de um conjunto de fatores combinados — ausência de políticas de fomento, fragilidade de infraestrutura, baixa qualificação da mão de obra e dependência de tecnologias defasadas — que se retroalimentaram ao longo do período. O quadro 1 sintetiza as principais diferenças e semelhanças entre as indústrias têxteis de São Paulo e Maranhão no período de 1870 a 1930

Quadro 1: Comparação entre os processos industriais têxteis, São Paulo - Maranhão

Aspecto	São Paulo	Maranhão
Contexto Econômico	Benefício da riqueza gerada pelo ciclo do café, com forte concentração de capital para a industrialização. Expansão da infraestrutura (ferrovias, portos).	Economia ainda baseada na agricultura, com grande foco na produção de algodão, mas sem a reintegração da agricultura ao setor industrial. Falta de infraestrutura.
Força de Trabalho	Mão de obra imigrante (principalmente italianos) e nativa. Grande número de mulheres e crianças empregadas nas fábricas.	Mão de obra local, em sua maioria pouco qualificada, com poucas condições de qualificação técnica.
Gestão do Setor	Indústrias de grande porte, com gestão centralizada, e empresas dominando o setor têxtil (oligopólio).	Gestão familiar, com pequenas fábricas e pouco investimento em modernização e inovação.
Tecnologia e Inovação	Adoção de tecnologias modernas, como teares mecânicos e fiações a vapor. Introdução de inovações que aumentaram a produtividade.	Pouca inovação tecnológica. As fábricas utilizavam maquinário obsoleto, com baixa produtividade e sem capacidade de expansão.
Capacidade de Expansão	Expansão acelerada, com produção em larga escala. Participação no mercado interno e externo.	Expansão limitada, focada em mercado local e sem condições para competir com o Sudeste.
Condições de Trabalho	Longas jornadas de trabalho, condições insalubres, com forte controle social. Fábricas com forte disciplinarização e segregação de funções por gênero.	Condições de trabalho mais precárias, com jornadas longas e baixos salários. Menos controle social comparado a São Paulo, mas sem organização sindical significativa.
Oligopolização	Mercado oligopolista controlado por grandes empresas, com poucas empresas dominando o setor.	Oligopólio, mas com o mercado restrito e sem capacidade de expansão significativa.
Políticas Públicas	Políticas de incentivo à industrialização, construção de infraestrutura e incentivos à imigração.	Falta de políticas públicas voltadas para a industrialização. Isolamento econômico e escassez de incentivos para o setor têxtil.
Capacidade de Competição	Competitividade com outros centros industriais, especialmente no mercado externo.	Falta de competitividade com outras regiões, especialmente devido ao atraso tecnológico e isolamento do mercado.

Fonte: Elaborado pelos autores.

O quadro sintetiza os principais elementos que diferenciam as trajetórias industriais de São Paulo e Maranhão no período de 1870 a 1930. Ao ser examinado com

mais profundidade, revela camadas interpretativas que vão além da simples oposição entre dinamismo e estagnação. O contexto econômico paulista, sustentado pela acumulação derivada do ciclo do café e pela expansão da infraestrutura ferroviária e portuária, criou condições favoráveis para a integração ao mercado interno e para a inserção em fluxos comerciais externos. Em contrapartida, o Maranhão manteve-se preso a uma economia predominantemente agrícola, sem reintegração da produção primária ao setor industrial, reforçando um modelo primário-exportador incapaz de gerar excedentes suficientes para financiar a modernização. Essa disparidade confirma as observações de Furtado (2009) e Cano (2007) sobre a concentração de recursos e investimentos em áreas já privilegiadas pelo capital e pelo Estado.

Quanto à força de trabalho, a diferença qualitativa entre os dois casos é nítida. Em São Paulo, a combinação de mão de obra imigrante e nativa permitiu a diversificação de competências técnicas e a incorporação de novas práticas produtivas, embora em um regime de exploração intensa, como documenta Ribeiro (1996). Já no Maranhão, a predominância de trabalhadores locais, sem formação técnica e com poucas oportunidades de qualificação, resultou em menor capacidade de adaptação às demandas de um setor que, em outros contextos, passava por rápidas transformações tecnológicas (ANDRADE, 2005 e FURTADO, 2009). Essa limitação, como mostra Carreiro (2025), afetava particularmente as mulheres, que assumiam funções extenuantes, mal remuneradas e invisibilizadas nas estatísticas oficiais.

No tocante à gestão do setor, a divergência é igualmente significativa. O modelo empresarial paulista, caracterizado por empresas de grande porte e gestão centralizada, favoreceu a concentração de capital e a capacidade de reinvestimento em tecnologia e expansão. No Maranhão, a gestão familiar e a fragmentação do setor limitaram a adoção de inovações e restringiram a competitividade a um mercado local já reduzido. Esse contraste evidencia como a forma de organização empresarial atua como um fator determinante para a modernização ou para a estagnação de um setor industrial.

A dimensão da tecnologia e inovação reforça essa análise: enquanto São Paulo incorporava maquinário moderno e processos de produção mecanizados, o Maranhão operava com equipamentos obsoletos e baixa produtividade. A ausência de capital e de políticas públicas específicas para renovar o parque industrial maranhense criou um círculo vicioso no qual a baixa produtividade inviabilizava a expansão, e a falta de expansão, por sua vez, impedia ganhos de escala e competitividade. Essa situação é consistente com a leitura de Mello (1982) sobre o capitalismo tardio, em que as regiões periféricas importam tecnologias já defasadas no centro, perpetuando um atraso relativo.

Por fim, os indicadores de condições de trabalho, políticas públicas e capacidade de competição apontam para um descompasso estrutural. Em São Paulo, a presença de políticas de incentivo e infraestrutura robusta, ainda que acompanhadas de condições laborais duras, permitiu a inserção do setor têxtil em mercados mais amplos. No Maranhão, a ausência de políticas de fomento e o isolamento econômico condenaram a indústria a competir apenas localmente, sem condições de enfrentar os padrões de

produtividade e preço impostos por regiões mais avançadas. O quadro, portanto, não deve ser lido apenas como uma lista de diferenças, mas como uma representação condensada de um processo histórico mais amplo, no qual a desigualdade regional é produto da articulação entre fatores econômicos, políticos e sociais que se reforçam mutuamente.

Conclusões

A comparação entre as indústrias têxteis de São Paulo e Maranhão entre 1870 e 1930 evidencia que a industrialização brasileira não foi um processo de integração produtiva equilibrada, mas um mecanismo de concentração de recursos, capital e infraestrutura em determinados territórios, em detrimento de outros. A desigualdade regional não pode ser compreendida como um descompasso natural ou mera diferença de “estágios de desenvolvimento”, mas como produto de relações materiais assimétricas, onde o Estado, a burguesia industrial e os interesses exportadores convergiram para reforçar a primazia do Sudeste. Em São Paulo, a apropriação dos excedentes do café foi decisiva para financiar um parque industrial moderno; no Maranhão, a ausência de reintegração entre agricultura e indústria manteve a economia subordinada a um circuito primário-exportador que bloqueava a acumulação local.

A experiência paulista revela que o salto industrial foi sustentado por um aparato estatal comprometido com a reprodução do capital, não apenas por meio de investimentos diretos em infraestrutura, mas pela criação de condições materiais para a exploração intensificada da força de trabalho. O avanço tecnológico, com a adoção de teares mecânicos e fiações a vapor, ampliou a produtividade e a escala de produção, mas também aprofundou o controle sobre o trabalhador, reduzindo sua autonomia e intensificando o ritmo de trabalho. Como demonstram Ribeiro (1996) e Cano (2007), esse crescimento não implicou a democratização dos ganhos, mas sua apropriação concentrada por um núcleo empresarial restrito, consolidando um oligopólio que moldou o mercado segundo seus próprios interesses.

No Maranhão, a permanência de estruturas produtivas obsoletas e de uma gestão predominantemente familiar não foi um “acidente histórico”, mas a expressão concreta da marginalização estrutural imposta por um modelo nacional que não incorporava as regiões periféricas como sujeitos plenos do desenvolvimento. O isolamento logístico, a ausência de crédito industrial e a dependência de exportações agrícolas brutas resultaram de um arranjo político-econômico que reproduziu a dependência e a estagnação. Viveiros (1992) e Fernandes (2020) mostram que, ao manter-se fora dos circuitos dinâmicos de acumulação, o Maranhão foi condenado a um papel secundário na divisão regional do trabalho, servindo como fornecedor de matéria-prima barata para centros industrializados.

A análise evidencia também que as relações de produção em ambos os contextos eram determinadas pela lógica da exploração, ainda que assumissem formas distintas. Em São Paulo, a organização fabril altamente disciplinada institucionalizava a extração

da mais-valia absoluta e relativa, combinando jornadas extenuantes com intensificação do trabalho via mecanização. No Maranhão, a informalidade e a ausência de regulação trabalhista não significavam menor exploração, mas sim uma exploração mais difusa e menos visível, que transferia os custos da reprodução social do trabalhador para as famílias e comunidades. Nesse cenário, as mulheres ocupavam um lugar central: como mostram Carreiro (2025) e Maria Melo (1990), elas eram mão de obra fundamental e, ao mesmo tempo, alvos de desvalorização sistemática, recebendo salários mais baixos e desempenhando tarefas invisibilizadas pelo discurso oficial.

Os estudos de gênero oferecem uma chave interpretativa crucial para lançar luz sobre esse aspecto da história econômica do Brasil. Ao incorporar a análise das relações de gênero na investigação das estruturas produtivas, é possível compreender não apenas as desigualdades salariais e de funções, mas também como a divisão sexual do trabalho foi funcional à acumulação capitalista e à reprodução das hierarquias sociais. A perspectiva de gênero permite revelar as formas específicas de exploração a que as mulheres foram submetidas, resgatando suas estratégias de resistência e participação na vida econômica. Nesse sentido, a historiografia econômica que integra gênero em suas análises rompe com a visão neutralizante do trabalho como categoria homogênea, evidenciando que a desigualdade regional e a desigualdade de gênero são dimensões interligadas de um mesmo processo histórico.

O padrão de industrialização revelado por essa comparação confirma as teses de Furtado (2009) e Mello (1982) sobre o caráter dependente e tardio do capitalismo brasileiro. A modernização industrial paulista, ao mesmo tempo em que elevava a produtividade e expandia mercados, reforçava as hierarquias regionais, transferindo riqueza das áreas periféricas para os centros dinâmicos. Essa transferência não era apenas econômica, mas também política e social, pois concentrava poder decisório e capacidade de investimento em poucas regiões, restringindo as possibilidades de desenvolvimento autônomo no restante do país. A estrutura resultante não apenas gerava desigualdade, mas a tornava funcional ao próprio modelo de acumulação.

A título de reflexão, enfrentar as desigualdades regionais no Brasil parece exigir mais do que políticas compensatórias ou incentivos pontuais. É necessário questionar a estrutura material que sustenta a concentração de capital e tecnologia em poucas áreas, repensar a divisão regional do trabalho e redistribuir efetivamente os meios de produção e os ganhos da industrialização. O caso das indústrias têxteis de São Paulo e Maranhão demonstra que a história econômica brasileira é também a história da produção e reprodução da desigualdade, inscrita nas formas concretas de organização do trabalho, nas escolhas estatais e nas estratégias de acumulação do capital. Reconhecer essa dimensão material é condição para formular políticas industriais e regionais que rompam com o ciclo histórico de dependência e subordinação.

Como fechamento, esta análise reafirma que compreender o passado industrial brasileiro sob uma perspectiva crítica e materialista, aliada a um enfoque de gênero, oferece não apenas um diagnóstico mais preciso sobre as origens e persistências da

desigualdade, mas também pistas concretas para pensar alternativas de desenvolvimento. Futuras pesquisas podem ampliar essa abordagem, investigando outros setores produtivos e regiões, ou explorando comparações internacionais que permitam situar a experiência brasileira no contexto mais amplo do capitalismo periférico. Ao manter no centro do debate as condições materiais de produção e as hierarquias sociais que as estruturam, é possível avançar na formulação de estratégias que articulem desenvolvimento, equidade e justiça social.

Referências

- ANDRADE, Manuel Correia de. *A Terra e o Homem no Nordeste: Contribuição ao Estudo da Questão Agrária no Nordeste*. São Paulo: Cortez, 11a. edição, 2005.
- BARROS, José D'Assunção. *Fontes históricas: Introdução aos seus usos historiográficos*. Petrópolis: Vozes, 2019.
- CANO, Wilson. *Raízes da concentração industrial em São Paulo*. Campinas: Ed. Unicamp, 5a. edição, 2007.
- CARREIRO, Perla Daniele Costa. *Mulheres operárias na indústria têxtil do Maranhão, 1870 a 1945: industrialização e desenvolvimento, da perspectiva das questões de gênero*. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Socioeconômico) – PPGDSE/UFMA, São Luís, 2025.
- CARDOSO, C. F.; BRIGNOLI, H. A. *Os métodos da história*. São Paulo: Brasiliense, 1987.
- FERNANDES, Jomar. *Economia Maranhense de 1890 a 2010: superexploração e Estado oligárquico como entraves ao desenvolvimento*. São Luís: EDUFMA, 2020.
- FURTADO, C. *Formação econômica do Brasil*. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
- MELO, M. *O Bater dos Panos: um estudo das relações de trabalho na indústria têxtil do Maranhão (1940-1960)*. São Luís: Sioge, 1990.
- MELLO, J. M. C de. *O capitalismo tardio: contribuição à revisão crítica da formação e do desenvolvimento da economia brasileira*. São Paulo: Brasiliense, 1982.
- RIBEIRO, M. A. R. *Condições de trabalho na indústria têxtil paulista (1870/1930)*. São Paulo: Hucitec, 1996.
- SILVA, Sérgio. *Expansão e Origens da Indústria no Brasil*. 8. ed. São Paulo, Editora Alfa Ômega, 2001.
- SUZIGAN, W. *Indústria brasileira: origem e desenvolvimento*. São Paulo: Hucitec, 2000.
- SOUZA, Luiz E. S. de. *Formação Econômica do Brasil - tópicos especiais*. São Paulo: LCTE, 2005.
- TAVARES, Maria da C. *Da substituição de importações ao capitalismo financeiro*. Rio de Janeiro: Zahar, 1972.
- VERSIANI, Flávio R. e VERSIANI, Maria T. A industrialização brasileira antes de 1930: uma contribuição in VERSIANI, F. e BARROS, J. (orgs.) *Formação Econômica do Brasil: a experiência da industrialização*. São Paulo: ANPEC, 1978.
- VIVEIROS, Jerônimo de. *História do Comércio do Maranhão. 1896+1934*. São Luís: Lithograf, 1992.

A Evolução das Relações Trabalhistas no Brasil: Análise Crítica das Decisões do Conselho Nacional do Trabalho (1927-1930)¹

Erik Chiconelli Gomes²

Resumo

Este artigo analisa criticamente as decisões do Conselho Nacional do Trabalho (CNT) entre 1927 e 1930, destacando casos emblemáticos que refletem a evolução das políticas trabalhistas no Brasil antes da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Aborda temas como estabilidade no emprego, justa causa, devido processo legal, transferência de seção, contagem de tempo de serviço, reintegração após condenação criminal e proteção aos trabalhadores próximos à aposentadoria. A análise revela o papel crucial do CNT na mediação de conflitos laborais e na construção de um arcabouço jurídico que protege os direitos dos trabalhadores, contribuindo para a justiça social e a estabilidade nas relações de trabalho.

Palavras-chave: Conselho Nacional do Trabalho, estabilidade no emprego, justa causa, devido processo legal, direitos trabalhistas, Brasil, políticas trabalhistas.

Abstract

This article critically analyzes the decisions of the National Labor Council (CNT) between 1927 and 1930, highlighting emblematic cases that reflect the evolution of labor policies in Brazil before the Consolidation of Labor Laws (CLT). It addresses themes such as job stability, just cause, due process, section transfer, service time calculation, reintegration after criminal conviction, and protection of workers nearing retirement. The analysis reveals the crucial role of the CNT in mediating labor conflicts and building a legal framework that protects workers' rights, contributing to social justice and stability in labor relations.

Keywords: National Labor Council, job stability, just cause, due process, labor rights, Brazil, labor policies.

Classificação JEL: N36; K31.

DOI: 10.5281/zenodo.17074435

¹ Artigo submetido em 24/07/2024. Aprovado em 30/06/2024.

² Pós-Doutorando - FDUSP. Doutor e Mestre em História Econômica na Universidade de São Paulo (USP). Especialista em Economia do Trabalho (Unicamp) e Direito do Trabalho (USP). Bacharel em Ciências Sociais, Direito e História (USP). Coordenador Acadêmico e do Grupo de Pesquisa e Estudos na Escola Superior de Advocacia (ESA/OABSP).

Introdução

No início do século XX, o Brasil passou por profundas transformações sociais e econômicas, impulsionadas pelo avanço da industrialização e urbanização. Esse período, que abrange o final da Primeira República e o início da Era Vargas, foi marcado por significativas mudanças nas relações de trabalho e por um aumento substancial nas demandas por direitos trabalhistas e melhores condições de trabalho. A intensificação dos processos de industrialização atraiu um grande número de trabalhadores para os centros urbanos, resultando em novas formas de organização do trabalho e na emergência de movimentos operários que reivindicavam condições mais justas e dignas de trabalho.

O Conselho Nacional do Trabalho (CNT), criado em 1923, desempenhou um papel crucial nesse cenário. Como órgão mediador dos conflitos entre empregados e empregadores, o CNT foi responsável por arbitrar disputas trabalhistas e implementar políticas que visavam a justiça social e a estabilidade nas relações de trabalho. A atuação do CNT foi essencial para a construção de um arcabouço jurídico que buscava equilibrar os interesses de ambas as partes, refletindo a complexidade das transformações socioeconômicas da época.

Este ensaio tem como objetivo analisar criticamente um conjunto de reclamações trabalhistas registradas entre 1927 e 1930, destacando os temas centrais e as decisões do CNT. A análise será realizada à luz da historiografia sobre o período, que oferece insights valiosos sobre as dinâmicas das relações de trabalho e o papel das instituições na promoção da justiça social.

A historiografia sobre o início do século XX no Brasil aponta para um contexto de intensas lutas sociais e políticas, onde o Estado começava a assumir um papel mais interventor nas questões trabalhistas. Segundo Delgado (2018), a criação do CNT foi um passo importante na institucionalização das relações de trabalho, refletindo a necessidade de um órgão que pudesse mediar os conflitos de maneira imparcial e justa. Vianna (1999) argumenta que o CNT representava uma tentativa de modernização das relações de trabalho, incorporando princípios de justiça e equidade que eram fundamentais para a estabilidade social e econômica.

No entanto, é importante considerar que as decisões do CNT também refletiam as limitações e contradições do período. As reclamações trabalhistas analisadas neste ensaio revelam tanto os avanços quanto os desafios enfrentados pelo CNT na implementação de suas políticas. A análise crítica dessas reclamações permite uma compreensão mais profunda das tensões entre empregadores e empregados, bem como das estratégias utilizadas pelo CNT para promover a justiça social.

Os casos abordados incluem questões como exoneração injusta, demissão por justa causa, irregularidades administrativas, e a contagem de tempo de serviço para estabilidade. Cada uma dessas reclamações oferece um panorama das complexidades das relações de trabalho na época e das respostas institucionais às demandas dos

trabalhadores. Além disso, as decisões do CNT são examinadas em relação à legislação trabalhista emergente, que buscava proteger os direitos dos trabalhadores em um contexto de rápidas mudanças sociais e econômicas.

Ao final deste ensaio, espera-se demonstrar que as decisões do CNT entre 1927 e 1930 foram fundamentais para moldar as relações de trabalho no Brasil, contribuindo para a construção de um sistema mais justo e equilibrado. A análise crítica dessas decisões, à luz da historiografia, permite uma melhor compreensão das dinâmicas históricas que influenciaram a formação das políticas trabalhistas no Brasil e do papel crucial das instituições na promoção da justiça social.

Exoneração Injusta e Estabilidade no Emprego

A reclamação trabalhista nº 4678/1927, envolvendo João de Carvalho Junior e a Estrada de Ferro Maricá, é emblemática da luta pela estabilidade no emprego, um tema central nas relações de trabalho do início do século XX. João de Carvalho Junior, que ocupava o cargo de superintendente e contava com mais de dez anos de serviço, foi exonerado injustamente, gerando um conflito que foi mediado pelo Conselho Nacional do Trabalho (CNT). A decisão do CNT de determinar a readmissão de João e o pagamento dos vencimentos retroativos, além da imposição de uma multa pela não readmissão, destaca a importância atribuída à estabilidade no emprego durante este período.

A estabilidade no emprego emergiu como uma resposta às condições precárias enfrentadas pelos trabalhadores no início da industrialização no Brasil. Com a ausência de um sistema de proteção social robusto, a estabilidade no emprego fornecia uma forma de segurança econômica e social, protegendo os trabalhadores contra demissões arbitrárias. A historiografia aponta que a estabilidade no emprego era uma forma de promover uma relação de trabalho mais justa e equilibrada, onde os trabalhadores tinham a garantia de continuidade no emprego, desde que não cometessem faltas graves (SOUZA, 2001).

A decisão do CNT no caso de João de Carvalho Junior reflete as mudanças na legislação trabalhista emergente, que buscavam proteger os direitos dos trabalhadores e assegurar condições mais estáveis de emprego. A readmissão de João, juntamente com o pagamento dos vencimentos retroativos, serviu como uma medida corretiva contra a arbitrariedade da empresa, reforçando a ideia de que a estabilidade no emprego era um direito fundamental dos trabalhadores. A imposição de uma multa pela não readmissão também demonstra a seriedade com que o CNT tratava a questão da estabilidade, sinalizando para os empregadores que a violação desse direito resultaria em consequências financeiras.

Essa perspectiva é corroborada por Souza (2001), que destaca a estabilidade no emprego como uma forma de proteção contra as arbitrariedades dos empregadores. Segundo o autor, a estabilidade contribuía para a promoção de uma relação de trabalho mais justa e equilibrada, garantindo aos trabalhadores uma maior segurança e

previsibilidade em suas vidas profissionais. A estabilidade no emprego, portanto, não era apenas uma questão de direito individual, mas também um mecanismo para a construção de um ambiente de trabalho mais estável e harmonioso.

Além disso, a estabilidade no emprego tinha implicações mais amplas para a economia e a sociedade. Trabalhadores estáveis eram mais propensos a investir em suas habilidades e a contribuir para o aumento da produtividade, sabendo que suas posições estavam protegidas. Isso, por sua vez, beneficiava as empresas e a economia como um todo, criando um ciclo virtuoso de desenvolvimento e crescimento. Vianna (1999) argumenta que a estabilidade no emprego também teve um papel importante na modernização das relações de trabalho no Brasil, contribuindo para a construção de um sistema de relações industriais mais equilibrado e justo.

Contudo, é importante reconhecer as limitações e contradições inerentes a esse sistema. Embora a estabilidade no emprego fornecesse uma importante proteção para os trabalhadores, sua implementação muitas vezes enfrentava resistência por parte dos empregadores, que viam essa estabilidade como uma limitação à sua liberdade de gestão. O caso de João de Carvalho Junior exemplifica essa tensão, onde a decisão do CNT foi necessária para corrigir a injustiça cometida pela Estrada de Ferro Maricá.

A reclamação trabalhista nº 4678/1927 evidencia a importância da estabilidade no emprego como um pilar das relações de trabalho no início do século XX. A intervenção do CNT para garantir a readmissão de João de Carvalho Junior e a imposição de uma multa à empresa refletem o compromisso do órgão em proteger os direitos dos trabalhadores e promover uma relação de trabalho mais justa e equilibrada. A análise crítica deste caso, à luz da historiografia, revela as complexidades e desafios envolvidos na implementação da estabilidade no emprego, bem como sua importância para a justiça social e a estabilidade nas relações de trabalho.

Conduta Pessoal e Demissão por Justa Causa

A demissão de Rodrigo dos Santos Pita, registrada na reclamação nº 21175/1928, é um exemplo ilustrativo das complexidades envolvidas na definição e aplicação da justa causa nas relações de trabalho. Rodrigo foi acusado de tentar seduzir a esposa de um colega, resultando em sua dispensa após a realização de um inquérito administrativo. A intervenção do Conselho Nacional do Trabalho (CNT) nesse tipo de conflito ressalta a necessidade de critérios claros para a aplicação de penalidades aos trabalhadores, especialmente quando os atos questionados ocorrem fora do ambiente de trabalho.

A justa causa é uma das formas mais severas de rescisão contratual, permitindo ao empregador demitir o empregado sem a necessidade de aviso prévio ou pagamento de indenização. Segundo Delgado (2018), a justa causa deve ser claramente definida e aplicada de maneira consistente para evitar injustiças e proteger os direitos dos trabalhadores. No caso de Rodrigo dos Santos Pita, a falta grave alegada foi um ato de

conduta pessoal que, embora realizado fora do ambiente de trabalho, foi considerado pelo empregador como suficiente para justificar a demissão.

Historicamente, a aplicação da justa causa tem sido objeto de debate e controvérsia. A justa causa deve estar fundamentada em atos que tornem insustentável a continuidade da relação de trabalho, sendo necessário um juízo de proporcionalidade e razoabilidade na avaliação das faltas cometidas. No caso em questão, o CNT enfrentou o desafio de determinar se a conduta pessoal de Rodrigo, ocorrida fora do ambiente de trabalho, poderia ser considerada uma falta grave que justificasse a demissão.

A intervenção do CNT no caso de Rodrigo dos Santos Pita é emblemática de uma abordagem mais cautelosa e criteriosa na aplicação da justa causa. O CNT decidiu manter a demissão com base nas provas colhidas no inquérito administrativo, que corroboraram a falta grave atribuída ao empregado. No entanto, a Procuradoria Geral havia entendido que o fato não se caracterizava como falta grave, uma vez que não ocorreu no ambiente da empresa. Este contraste evidencia as dificuldades enfrentadas pelas autoridades laborais em estabelecer parâmetros objetivos para a justa causa.

Delgado (2018) argumenta que a justa causa deve ser aplicada de forma rigorosa e fundamentada, evitando a arbitrariedade e garantindo a proteção dos direitos dos trabalhadores. A necessidade de um inquérito administrativo prévio à demissão por justa causa é um mecanismo essencial para assegurar que a decisão seja baseada em provas concretas e em um processo justo. A falta de clareza e uniformidade na aplicação da justa causa pode resultar em injustiças, prejudicando tanto os trabalhadores quanto a credibilidade das instituições laborais.

A historiografia sobre as relações de trabalho no Brasil destaca a evolução dos critérios para a aplicação da justa causa ao longo do tempo. Vianna (1999) observa que, no início do século XX, a legislação trabalhista ainda estava em formação, e muitos conceitos, incluindo o de justa causa, estavam em processo de definição e consolidação. As decisões do CNT durante esse período foram fundamentais para estabelecer precedentes e influenciar a construção de um marco legal mais claro e justo para as relações de trabalho.

No caso de Rodrigo dos Santos Pita, a decisão do CNT de autorizar a demissão com base nas provas do inquérito administrativo reflete um esforço para balancear a autoridade do empregador e a proteção dos direitos do trabalhador. A conduta pessoal do empregado, embora reprovável, necessitava de uma análise cuidadosa para determinar se realmente comprometia a relação de trabalho a ponto de justificar a demissão. Este caso sublinha a importância de procedimentos justos e transparentes na aplicação da justa causa, garantindo que as penalidades sejam proporcionais e fundamentadas.

Irregularidades e Falta de Inquérito Administrativo

A reclamação trabalhista nº 2595/1928, apresentada por Manoel Rodrigues Machado contra a The Leopoldina Railway Ltda., oferece um exemplo claro da importância do devido processo legal nas relações de trabalho. Manoel foi acusado de receber propinas para favorecer um exportador de café, mas foi demitido sem a devida instauração de um inquérito administrativo. A intervenção do Conselho Nacional do Trabalho (CNT) para instaurar o inquérito e confirmar as faltas graves reflete a centralidade do devido processo legal na garantia de justiça nas decisões trabalhistas.

No caso de Manoel Rodrigues Machado, a ausência de um inquérito administrativo antes da demissão levantou sérias preocupações sobre a arbitrariedade da ação tomada pela The Leopoldina Railway Ltda. O CNT, ao determinar a instauração do inquérito, demonstrou um compromisso com a aplicação do devido processo legal. A investigação subsequente confirmou as faltas graves, mas o processo garantiu que a demissão fosse fundamentada em evidências concretas, assegurando que Manoel tivesse a oportunidade de defesa.

Vianna (1999) enfatiza que o respeito ao devido processo legal é fundamental para assegurar a justiça nas decisões trabalhistas. O devido processo legal não é apenas uma formalidade burocrática; é um princípio essencial que protege os trabalhadores contra demissões arbitrárias e garante que qualquer ação disciplinar seja baseada em provas substanciais e em procedimentos justos. Esta abordagem é crucial para a construção de um sistema de relações de trabalho que seja percebido como legítimo e justo por todas as partes envolvidas.

A intervenção do CNT no caso de Manoel Rodrigues Machado ilustra seu papel na modernização das relações de trabalho no Brasil. O CNT não apenas mediava conflitos, mas também estabelecia precedentes que ajudavam a moldar a legislação trabalhista emergente. A necessidade de um inquérito administrativo prévio à demissão foi um desses precedentes importantes, destacando a importância de procedimentos justos e transparentes nas decisões trabalhistas.

Durante sua existência, o CNT enfrentou inúmeros casos que evidenciavam as tensões entre empregadores e empregados. A historiografia sobre o período aponta que o CNT foi fundamental na promoção de um ambiente de trabalho mais estável e justo. Souza (2001) argumenta que as decisões do CNT ajudaram a criar um arcabouço jurídico que protegia os direitos dos trabalhadores, promovendo a equidade nas relações de trabalho.

A reclamação nº 2595/1928 de Manoel Rodrigues Machado contra The Leopoldina Railway Ltda. destaca a importância do devido processo legal nas relações de trabalho. A intervenção do CNT para garantir um inquérito administrativo justo e a confirmação das faltas graves reforçam a necessidade de procedimentos adequados para assegurar a justiça nas decisões trabalhistas. A análise crítica deste caso, à luz da historiografia, revela o papel fundamental do CNT na construção de um sistema de relações de trabalho mais equilibrado e justo, promovendo a justiça social e a estabilidade nas relações de trabalho.

Transferência de Seção e Direito à Estabilidade

O caso de Antônio Roberto de Oliveira, descrito na reclamação nº 22751/1929, ilustra as complexidades das relações de trabalho no Brasil no início do século XX, antes da promulgação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em 1943. Antônio foi demitido pela Estrada de Ferro Araraquara após solicitar transferência para outra seção e recusar trabalhar na nova seção designada pela empresa. O Conselho Nacional do Trabalho (CNT), ao analisar o caso, ordenou sua transferência ou manutenção no emprego anterior, considerando a demissão como injusta e não configurando falta grave.

A decisão do CNT no caso de Antônio Roberto de Oliveira revela a resistência dos trabalhadores às mudanças impostas unilateralmente pelos empregadores. Antônio, com vinte anos de serviços ferroviários, solicitou transferência de seção, mas ao ser designado para uma seção diferente daquela que desejava, recusou-se a aceitar a nova posição. A empresa o demitiu, alegando insubordinação. O CNT, no entanto, considerou a demissão injusta e determinou sua transferência ou reintegração no cargo anterior.

Este caso sublinha a necessidade de negociação e diálogo nas relações de trabalho, especialmente em um período onde a legislação trabalhista ainda estava em formação. A resistência de Antônio às mudanças impostas sem sua consulta reflete uma demanda por maior participação dos trabalhadores nas decisões que afetam suas condições de trabalho. Rodrigues (2003) argumenta que a negociação e o diálogo são essenciais para resolver conflitos trabalhistas de maneira justa e equitativa. A decisão do CNT é um reconhecimento desta necessidade e um passo na direção de um ambiente de trabalho mais colaborativo e menos autoritário.

A intervenção do CNT no caso de Antônio Roberto de Oliveira destaca seu papel crucial na mediação de conflitos trabalhistas. Ao ordenar a reintegração ou transferência de Antônio, o CNT estava afirmando a importância de procedimentos justos e a necessidade de considerar os direitos e as demandas dos trabalhadores. A decisão também sinaliza para os empregadores que as ações unilaterais e arbitrárias poderiam ser contestadas e revertidas, promovendo um ambiente de trabalho mais equilibrado.

Historicamente, a atuação do CNT foi fundamental para a construção de um arcabouço legal que eventualmente culminou na CLT. Antes da CLT, os trabalhadores tinham pouca proteção legal contra demissões arbitrárias e mudanças unilaterais nas condições de trabalho. A decisão do CNT no caso de Antônio Roberto de Oliveira antecipou muitos dos princípios que seriam formalizados na CLT, como a importância do diálogo e da negociação coletiva.

O episódio envolvendo Antônio Roberto de Oliveira exemplifica a resistência dos trabalhadores às práticas autoritárias dos empregadores. Essa resistência não era apenas uma luta individual, mas parte de um movimento mais amplo por direitos trabalhistas e condições de trabalho mais justas. A decisão do CNT de proteger os direitos de Antônio e garantir sua estabilidade no emprego reflete um reconhecimento

da legitimidade dessas demandas e a necessidade de mecanismos institucionais que assegurem a participação dos trabalhadores.

O caso de Antônio Roberto de Oliveira, analisado no contexto histórico do CNT, evidencia a importância da negociação e do diálogo nas relações de trabalho. A decisão do CNT de ordenar sua transferência ou reintegração sublinha a necessidade de procedimentos justos e a proteção dos direitos dos trabalhadores contra demissões arbitrárias. Este episódio reflete a resistência dos trabalhadores às mudanças impostas sem consulta prévia e a importância de mecanismos institucionais que assegurem a participação dos empregados nas decisões que afetam suas condições de trabalho. A análise crítica deste caso, à luz da historiografia, revela o papel fundamental do CNT na construção de um sistema de relações de trabalho mais equilibrado e justo no Brasil.

Contagem de Tempo de Serviço

A reclamação nº 2832/1929, apresentada por Agenor da Silva Ferraz contra The Leopoldina Railway Company Ltda., aborda uma questão fundamental nas relações de trabalho: a contagem de tempo de serviço para a obtenção de estabilidade. Agenor alegou ter mais de dez anos de serviço contínuo, o que, segundo ele, lhe garantiria a estabilidade no emprego. No entanto, a empresa contestou essa alegação, e o Conselho Nacional do Trabalho (CNT) decidiu a favor da empresa, afirmando que Agenor não possuía o tempo de serviço necessário para garantir sua estabilidade.

No caso de Agenor, a disputa sobre o tempo de serviço revela as dificuldades enfrentadas tanto pelos trabalhadores quanto pelos empregadores na interpretação e aplicação das normas trabalhistas emergentes. A falta de clareza e de regulamentação específica sobre como calcular o tempo de serviço gerava conflitos que precisavam ser resolvidos por órgãos mediadores como o CNT. A decisão do CNT de dar ganho de causa à empresa, ao contestar a alegação de Agenor, destaca a necessidade de critérios claros e consistentes para a contagem de tempo de serviço.

A decisão do CNT no caso de Agenor da Silva Ferraz sublinha a importância de critérios objetivos e transparentes para a contagem de tempo de serviço. A contagem precisa do tempo de serviço é essencial não apenas para garantir a estabilidade no emprego, mas também para a concessão de outros benefícios trabalhistas, como aposentadoria e indenizações por tempo de serviço. Franco (2007) argumenta que a precisão na contagem de tempo de serviço é fundamental para promover a justiça nas relações de trabalho, garantindo que os trabalhadores recebam todos os benefícios a que têm direito.

Durante o período de funcionamento do CNT, muitas das disputas trabalhistas envolveram interpretações divergentes sobre a contagem de tempo de serviço. A falta de uma legislação consolidada e de regulamentações detalhadas contribuiu para a multiplicidade de interpretações e para a necessidade de decisões caso a caso. A intervenção do CNT nesses casos foi crucial para estabelecer precedentes e contribuir para a formação de uma base legal mais clara e coesa.

A decisão do CNT no caso de Agenor da Silva Ferraz também destaca a importância de uma documentação precisa e completa dos registros de emprego. A falta de documentação clara sobre o tempo de serviço de Agenor contribuiu para a decisão desfavorável. Este episódio sublinha a responsabilidade tanto dos empregadores quanto dos empregados em manter registros precisos e atualizados, facilitando a resolução de disputas trabalhistas e garantindo que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados.

A reclamação nº 2832/1929 de Agenor da Silva Ferraz contra The Leopoldina Railway Company Ltda. exemplifica as complexidades das disputas trabalhistas envolvendo a contagem de tempo de serviço. A decisão do CNT de dar ganho de causa à empresa destaca a necessidade de critérios claros e consistentes para a contagem de tempo de serviço, essenciais para garantir a estabilidade no emprego e a justiça nas relações de trabalho. A análise deste caso, à luz da historiografia, revela o papel fundamental do CNT na formação de uma base legal mais clara e coesa, promovendo a segurança e os direitos dos trabalhadores.

Demissão por Condenação Criminal

Carlos Alberto de Moraes Rego, na reclamação nº 9739/1930, foi demitido após ser condenado por venda de cocaína. O Conselho Nacional do Trabalho (CNT) determinou sua reintegração, excluindo o período de prisão dos vencimentos. Essa decisão evidencia um delicado equilíbrio entre a punição criminal e a reintegração social do trabalhador, demonstrando a sensibilidade do órgão em lidar com questões criminais no contexto laboral.

A reintegração de trabalhadores após uma condenação criminal é um tema complexo e sensível. O caso de Carlos Alberto de Moraes Rego sublinha a importância de fornecer oportunidades para que indivíduos que cometeram crimes possam ser reintegrados ao mercado de trabalho. Isso não apenas beneficia o trabalhador, mas também a sociedade como um todo, ao reduzir a probabilidade de reincidência e promover a inclusão social.

O CNT, ao decidir pela reintegração de Carlos, sinalizou uma abordagem progressista e humanitária, considerando o bem-estar do trabalhador e a necessidade de sua reintegração social. Essa decisão demonstra um reconhecimento da complexidade das questões criminais e da importância de um sistema de justiça do trabalho que considere não apenas a punição, mas também a reabilitação e reintegração dos indivíduos.

As decisões do CNT tiveram um impacto duradouro na legislação trabalhista brasileira, estabelecendo precedentes que influenciaram a formulação de leis e políticas trabalhistas. A decisão de reintegrar Carlos Alberto de Moraes Rego exemplifica um princípio importante: a necessidade de equilibrar a punição com a reabilitação e reintegração. Esse princípio foi incorporado na CLT, que, ao longo dos anos, desenvolveu mecanismos para proteger os direitos dos trabalhadores, mesmo aqueles que enfrentaram problemas legais.

A abordagem do CNT demonstra uma compreensão profunda das complexidades da vida dos trabalhadores e a necessidade de políticas trabalhistas que promovam a justiça social e a estabilidade nas relações de trabalho. Martins (2010) observa que a CLT, inspirada por decisões do CNT, estabeleceu padrões de justiça e equidade que continuam a guiar as relações de trabalho no Brasil.

Suspensão Injusta e Reintegração

O caso de Virgínio Lopes de Barros, descrito na reclamação nº 1539/1930, destaca a suspensão injusta de um trabalhador próximo à aposentadoria e a subsequente reintegração ordenada pelo Conselho Nacional do Trabalho (CNT). Virgínio, com 57 anos de idade e 27 anos de serviço, foi injustamente suspenso de suas funções, o que ameaçava sua segurança econômica e dignidade no final de sua carreira. A decisão do CNT de reintegrar Virgínio e garantir o pagamento dos vencimentos até a concessão de sua aposentadoria sublinha a importância da proteção especial conferida aos trabalhadores em fase de aposentadoria.

O CNT, ao ordenar a reintegração de Virgínio e o pagamento dos vencimentos até a concessão de sua aposentadoria, desempenhou um papel crucial na proteção dos direitos dos trabalhadores. Essa decisão reflete um entendimento mais amplo de justiça social, onde a segurança econômica e a dignidade dos trabalhadores são priorizadas, especialmente em fases críticas de suas vidas. A atuação do CNT neste caso exemplifica a função do órgão em promover a justiça e corrigir arbitrariedades nas relações de trabalho.

A decisão do CNT no caso de Virgínio Lopes de Barros teve implicações significativas para a formação da legislação trabalhista no Brasil. Ao estabelecer um precedente para a proteção dos trabalhadores próximos à aposentadoria, o CNT contribuiu para a construção de um arcabouço legal que reconhece e protege os direitos desses trabalhadores. A CLT, promulgada em 1943, incorporou muitos dos princípios defendidos pelo CNT, incluindo a proteção especial aos trabalhadores em fase de aposentadoria.

O caso de Virgínio Lopes de Barros sublinha a importância da proteção especial conferida aos trabalhadores em fase de aposentadoria. A decisão do CNT de reintegrar Virgínio e garantir o pagamento dos vencimentos até a concessão de sua aposentadoria reflete um compromisso com a justiça social e a dignidade dos trabalhadores. A proteção aos trabalhadores próximos à aposentadoria é fundamental para garantir sua segurança econômica e dignidade no final de suas carreiras. A análise deste caso, à luz da historiografia, revela o papel essencial do CNT na promoção de um sistema de relações de trabalho mais justo e equilibrado no Brasil, que serve de base para as políticas trabalhistas consolidadas na CLT.

Considerações Finais

As decisões do Conselho Nacional do Trabalho (CNT) entre 1927 e 1930 revelam um esforço significativo para equilibrar os interesses de empregadores e empregados, promovendo a justiça social e a estabilidade nas relações de trabalho. Este período foi marcado por intensas transformações sociais e econômicas no Brasil, e o CNT desempenhou um papel crucial na mediação de conflitos laborais, contribuindo para a evolução das políticas trabalhistas no país. A análise crítica dessas reclamações trabalhistas, à luz da historiografia, mostra a importância da mediação institucional na resolução de conflitos e na construção de um arcabouço jurídico que protege os direitos dos trabalhadores.

O caso de João de Carvalho Junior (reclamação nº 4678/1927) exemplifica a luta pela estabilidade no emprego. A decisão do CNT de readmiti-lo e garantir o pagamento de seus vencimentos retroativos após uma exoneração injusta reflete a tentativa de proteger trabalhadores com longos períodos de serviço contra demissões arbitrárias. Souza (2001) destaca que a estabilidade no emprego era vista como uma forma de proteção contra as arbitrariedades dos empregadores, promovendo uma relação de trabalho mais justa e equilibrada. Esta decisão ilustra a preocupação do CNT em assegurar a estabilidade econômica e a continuidade do vínculo empregatício dos trabalhadores, elementos essenciais para a segurança no emprego e a justiça social.

A demissão de Rodrigo dos Santos Pita (reclamação nº 21175/1928) por conduta pessoal fora do ambiente de trabalho sublinha as complexidades envolvidas na definição e aplicação da justa causa. A intervenção do CNT para validar a demissão, apesar da opinião divergente da Procuradoria Geral, reflete a necessidade de critérios claros e consistentes para a aplicação da justa causa, especialmente em situações que extrapolam o ambiente de trabalho. Delgado (2018) argumenta que a justa causa deve ser aplicada de maneira consistente e fundamentada para evitar injustiças e proteger os direitos dos trabalhadores, evidenciando a importância de um processo justo e transparente.

A reclamação de Manoel Rodrigues Machado (nº 2595/1928) contra The Leopoldina Railway Ltda. destaca a importância do devido processo legal nas relações de trabalho. A decisão do CNT de instaurar um inquérito administrativo para investigar as acusações de recebimento de propinas, antes de validar a demissão, demonstra o compromisso do órgão com a justiça e a necessidade de garantir que as demissões sejam fundamentadas em evidências concretas. Vianna (1999) enfatiza que o respeito ao devido processo legal é fundamental para assegurar a justiça nas decisões trabalhistas, protegendo os trabalhadores contra demissões arbitrárias e promovendo um ambiente de trabalho mais equitativo.

O caso de Antônio Roberto de Oliveira (reclamação nº 22751/1929) ilustra a resistência dos trabalhadores às mudanças impostas pelos empregadores sem negociação prévia. A decisão do CNT de ordenar sua transferência ou manutenção no emprego anterior, não considerando a situação como falta grave, sublinha a necessidade de mecanismos institucionais que assegurem a participação dos trabalhadores nas decisões que afetam suas condições de trabalho. Rodrigues (2003) argumenta que a

negociação e o diálogo são essenciais para resolver conflitos trabalhistas de maneira justa e equitativa, destacando a importância da mediação institucional em promover um ambiente de trabalho colaborativo.

A disputa sobre a contagem de tempo de serviço no caso de Agenor da Silva Ferraz (reclamação nº 2832/1929) revela a complexidade das relações de trabalho e a importância de critérios claros para garantir a estabilidade no emprego. A decisão do CNT de dar ganho de causa à empresa sublinha a necessidade de uma documentação precisa e completa dos registros de emprego. Franco (2007) destaca que a contagem exata do tempo de serviço é crucial para garantir que os trabalhadores recebam todos os benefícios a que têm direito, promovendo a justiça nas relações de trabalho e assegurando a estabilidade econômica dos trabalhadores.

O caso de Carlos Alberto de Moraes Rego (reclamação nº 9739/1930) destaca a sensibilidade do CNT em lidar com questões criminais no contexto laboral. A decisão de reintegrá-lo após sua condenação, excluindo o período de prisão dos vencimentos, reflete um equilíbrio entre a punição criminal e a reintegração social do trabalhador. Martins (2010) argumenta que, embora os trabalhadores devam ser responsabilizados por suas ações criminosas, é importante que o sistema de justiça do trabalho promova a reintegração social e laboral dos indivíduos, evitando penalidades excessivas que comprometam sua subsistência e promovendo a reintegração dos trabalhadores na sociedade.

O caso de Virgínio Lopes de Barros (reclamação nº 1539/1930) sublinha a proteção especial conferida aos trabalhadores em fase de aposentadoria. A decisão do CNT de reintegrá-lo e garantir o pagamento dos vencimentos até a concessão de sua aposentadoria destaca a importância de proteger a segurança econômica e a dignidade dos trabalhadores no final de suas carreiras. Lima (2015) argumenta que a proteção aos trabalhadores próximos à aposentadoria é fundamental para garantir uma transição digna e segura para a aposentadoria, reconhecendo as contribuições de longa data desses trabalhadores.

As decisões do CNT entre 1927 e 1930 evidenciam um esforço significativo para equilibrar os interesses de empregadores e empregados, promovendo a justiça social e a estabilidade nas relações de trabalho. A análise crítica dessas reclamações trabalhistas, à luz da historiografia, mostra a evolução das políticas trabalhistas no Brasil e a importância da mediação institucional na resolução de conflitos laborais. Como observam autores como Vianna (1999) e Delgado (2018), o CNT desempenhou um papel crucial na construção de um arcabouço jurídico que protege os direitos dos trabalhadores, refletindo as demandas sociais e econômicas de um período de intensa transformação. Essas decisões pioneiras contribuíram para a formação de uma base legal que culminou na CLT, consolidando princípios de justiça e equidade que continuam a guiar as relações de trabalho no Brasil.

Referências

DELGADO, Maurício Godinho. *Curso de Direito do Trabalho*. 16ª ed. São Paulo: LTr, 2018.

FRANCO, Augusto de Souza. *História das Relações Trabalhistas no Brasil*. São Paulo: Editora Brasiliense, 2007.

GOMES, Erik Chiconelli. *A atuação do Conselho Nacional do Trabalho na Agenda Política para os Direitos Sociais no Brasil (1925 a 1946)*. 2023. Tese (Doutorado em História Econômica) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023.

LIMA, Maria Beatriz. *A Proteção aos Trabalhadores em Fase de Aposentadoria*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2015.

MARTINS, Sérgio Pinto. *Direito do Trabalho*. 31ª ed. São Paulo: Atlas, 2010.

RODRIGUES, Leôncio Martins. *Trabalho e Sociedade no Brasil*. São Paulo: Editora USP, 2003.

SOUZA, Ricardo Tadeu Marques de. *O Direito do Trabalho na Era Vargas*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2001.

VIANNA, Luiz Werneck. *Liberalismo e Sindicato no Brasil*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1999.

RESENHA: FURTADO, Celso. Correspondência intelectual – 1949-2004. Seleção, introdução e notas: Rosa Freire d’Aguiar. São Paulo: Companhia das Letras, 2021. 440 páginas.

A correspondência intelectual de Celso Furtado: o escólio de um projeto

Liana dos Santos Gonçalves de Souza
Mestra em Desenvolvimento e Economista pela UFMA
SEBRAE - MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-6142-2344>

DOI: 10.5281/zenodo.17074457

Livros de cartas dificilmente se reduzem a simples registros de comunicação. Frequentemente, revelam-se como espaços de elaboração intelectual, onde conceitos são testados, reelaborados e confrontados com os dilemas de seu tempo. A *Correspondência Intelectual de Celso Furtado (1949-2004)*, organizada por Rosa Freire d’Aguiar, insere-se nessa tradição. Publicada no centenário do autor, a obra ultrapassa o gesto comemorativo: constitui um acontecimento intelectual que permite acompanhar, quase em tempo real, a formação de um dos pensadores mais originais do século XX, cujo *Formação Econômica do Brasil* (1959) permanece referência incontornável na interpretação da América Latina e um marco inaugural de certo de tipo de produção na historiografia econômica.

Ler essa correspondência significa observar o pensamento em movimento. As cartas não são confidências privadas, mas enunciados que revelam o processo dialético de construção teórica: a constante articulação entre história e política, reflexão e prática, sempre em diálogo com pares intelectuais e com as urgências do contexto.

Nelas se evidencia que o método histórico-estrutural de Furtado não foi concebido como esquema acabado, mas forjado gradualmente pela experiência na CEPAL, pela criação da SUDENE e, sobretudo, pelo trauma do exílio após 1964. Esse último episódio operou uma virada conceitual decisiva, levando-o a compreender o subdesenvolvimento não apenas como problema econômico, mas como impasse histórico profundamente enraizado nas estruturas sociais e políticas.

Cabe ressaltar aqui o trabalho exemplar de curadoria de Rosa Freire D’Aguiar, em apresentar o epistolário de Celso Furtado de maneira coesa e generosa, fazendo jus ao patrimônio intelectual deixado pelo economista, deixando aos pesquisadores da história do pensamento e política econômica do Brasil um conjunto documental abundante e profícuo. A ela se somam uma apresentação, da própria compiladora e um posfácio de Luiz Felipe de Alencastro, que compõem, em nosso ver, um mosaico interessante com outros exercícios metalingüísticos da obra intelectual Furtadiana,

como a compilação de resenhas ao final da edição comemorativa de meio século de *Formação Econômica do Brasil* (2009, Companhia das Letras) e a própria obra autobiográfica do economista (2014, Companhia das Letras)¹

As cartas cumprem, assim, dupla função: refletem o mundo e buscam transformá-lo. Mais que registros, são instrumentos de persuasão, mobilização e construção de redes intelectuais. Nesse sentido, a correspondência deixa transparecer a tensão que atravessa toda a obra furtadiana: a busca por conciliar teoria e prática, análise histórica e ação transformadora.

A presente resenha parte desse horizonte. Propõe-se a mostrar como o epistolário ilumina três dimensões essenciais do pensamento de Furtado: (1) a gênese e a evolução de seu método histórico-estrutural; (2) a reformulação de sua visão sobre o subdesenvolvimento diante do exílio; e (3) a construção de uma comunidade latino-americana de pensamento crítico. Ao final, sustenta-se que a atualidade de Furtado reside no caráter processual e engajado de sua reflexão, oferecendo uma alternativa vigorosa às leituras técnicas e despolitizadas que ainda dominam o debate econômico.

A *Correspondência Intelectual de Celso Furtado* constitui documento fundamental para compreender a gênese, a evolução e as aplicações do método histórico-estrutural, eixo da obra furtadiana. Nas cartas, esse método aparece em gestação, articulado pela interação entre teoria, prática política e diálogo intelectual.

Nelas se observa, de fato, que o ponto de viragem ocorreu em Cambridge, entre 1957 e 1958. Convidado por Nicholas Kaldor para o *King's College*, Furtado via sua estada como oportunidade de aprofundar estudos em teoria econômica e política fiscal, com foco na poupança em países de baixo consumo e alta desigualdade. Inicialmente, tratava-se do esforço técnico de um economista cepalino que buscava aperfeiçoar instrumentos analíticos, não de um historiador preocupado em rastrear as raízes do subdesenvolvimento.

Foi justamente nesse afastamento da rotina da CEPAL — um tanto avessa a “excessos de teorização” — que Furtado encontrou espaço para uma inflexão epistemológica. Em Cambridge, não abandonou a teoria do desenvolvimento; ao contrário, radicalizou-a ao integrá-la à história. Em 1960, em carta a Maurice Byé, orientador de sua tese, formula a síntese que sustentará *Formação Econômica do Brasil*: a associação da análise econômica com o método histórico como forma de apreender o desenvolvimento, mesmo quando faltam dados quantitativos sólidos. Transformava, assim, uma carência em virtude metodológica: substituir a precisão estatística pela densidade interpretativa da análise histórica.

¹ Sugere-se o cotejo com a excelente entrevista presente em Biderman *et alii* (2024).

As cartas demonstram, portanto, que *Formação Econômica do Brasil* não é uma simples aplicação do pensamento cepalino ao caso brasileiro, mas diálogo crítico com ele. Enquanto a CEPAL privilegiava um modelo sincrônico de comparação entre centro e periferia, Furtado propôs uma abordagem diacrônica, voltada a compreender em sua processualidade a formação da condição periférica. Em carta a Byé, define seu método como a construção de hipóteses interpretativas que articulam acontecimentos dispersos, buscando apreender a essência do processo histórico mais do que narrar sua cronologia exaustiva.

Esse método aparece como resultado de uma tensão criativa. De um lado, a herança cepalina, com sua ênfase nas invariâncias estruturais do capitalismo; de outro, a influência de historiadores europeus e brasileiros, atentos às longas durações e às estruturas socioeconômicas. A correspondência mostra Furtado negociando essas influências, testando hipóteses e refinando conceitos. O diálogo com Werner Baer e Ignacy Sachs, por exemplo, revela sua preocupação com a periodização da economia brasileira em ciclos de açúcar, ouro e café. Mais que debates acadêmicos, tais discussões confirmam o caráter vivo e evolutivo de seu método, de constante submissão da construção teórica às evidências, e das evidências empíricas às sistematizações próprias da teoria.

O mérito maior das cartas está em revelar que o histórico-estruturalismo não é fórmula, mas atitude intelectual. É a recusa em separar economia e história, teoria e prática, intelectualidade e política. Para compreender o subdesenvolvimento, fenômeno intrinsecamente histórico, é preciso mergulhar no passado, identificar permanências e rupturas, reconhecer estruturas que limitam e possibilidades que se abrem. Nesse sentido, Furtado surge menos como teórico sistemático e mais como artesão do pensamento, capaz de entrelaçar economia, história e política em uma tessitura de notável coerência e poder explicativo. *Formação Econômica do Brasil* é, assim, monumento metodológico: testemunho de um trabalho que permanece atual como bússola para decifrar a realidade latino-americana.

A correspondência evidencia ainda que o golpe de 1964 representou um divisor de águas epistemológico. A cassação de direitos e o exílio obrigaram Furtado a reavaliar premissas de sua obra. Longe de isolar-se, o exílio tornou-se laboratório intelectual fértil. Em carta de 1964 a Luciano Martins, já apontava para o conceito de “impasse histórico”, substituindo a noção técnica de estagnação por uma interpretação em que o bloqueio ao desenvolvimento aparecia como estrutural e político, não apenas econômico.

As cartas mostram também a formação de redes de pensamento crítico. Grupos como o “Clube Bianchi’s” reuniam economistas e sociólogos — entre eles Sunkel, Chonchol, Fals Borda, Jaguaribe — em torno de um projeto interdisciplinar de interpretação da América Latina. Projetos como o número especial da *Les Temps Modernes*, de 1968, coordenado por Furtado, revelam a dimensão política de sua

atuação intelectual: resistir, no exílio, à narrativa oficial da ditadura e manter viva uma leitura crítica da realidade brasileira.

O diálogo epistolar com Maria da Conceição Tavares sobre a tese da estagnação sintetiza sua postura teórica. Confrontado com dados que pareciam contradizer sua previsão, Furtado insistiu na natureza abstrata de seu modelo, destinado a captar tendências estruturais, não conjunturas específicas. O “milagre econômico” de 1967 - 1971 seria, para ele, exceção temporária, sustentada por influxo de capital estrangeiro e autoritarismo, incapaz de superar de fato os limites estruturais do subdesenvolvimento.

É revelado, assim, que o exílio não foi retraimento, mas momento de maior complexidade de seu pensamento. Nele, Furtado transcendeu os limites da economia para afirmar-se como pensador político e social de amplitude continental. As cartas mostram um intelectual que soube transformar a derrota política (à força bruta, que se sublinhe) em instrumento de reflexão crítica, ampliando o escopo de sua análise e reforçando sua convicção de que o desenvolvimento é, antes de tudo, questão de poder, instituições e projeto nacional. É essa lição, inscrita no epistolário, que continua a iluminar os dilemas do Brasil contemporâneo.

A *Correspondência Intelectual de Celso Furtado (1949-2004)* não deve ser lida, afinal, como apêndice biográfico, mas como chave hermenêutica para decifrar a totalidade de seu pensamento. Nas cartas, percebe-se que o legado de Furtado ultrapassa a criação de conceitos consagrados — “subdesenvolvimento”, “centro-periferia”, “estagnação” — e se afirma sobretudo na elaboração de um método histórico-estrutural que recusa dicotomias entre economia e história, teoria e prática, intelectualidade e política. Esse método não surge acabado: as cartas mostram-no como processo vivo, constantemente ensaiado, reformulado e ampliado em diálogo com o mundo.

A maior contribuição desse epistolário é desmistificar a imagem de Furtado como teórico isolado. Revela-se, antes, um pensador em movimento, cuja força residia na capacidade de aprender com a adversidade, de converter o exílio em laboratório intelectual. Após 1964, suas cartas mostram a passagem de uma visão estritamente econômica para a noção de impasse histórico, que inscreve o subdesenvolvimento nas estruturas políticas e sociais latino-americanas. Esse deslocamento, visível nas trocas com Luciano Martins, Octávio Ianni e Fernando Henrique Cardoso, não foi um desvio, mas a culminação lógica de um pensamento sempre atento às estruturas de longa duração, no melhor sentido que nos possa remontar aos Annales.

As cartas evidenciam também o caráter coletivo e interdisciplinar da obra furtadiana. Iniciativas como o “Clube Bianchi’s” e a organização do número especial da *Les Temps Modernes* mostram seu empenho em formar uma comunidade latino-americana de pensamento crítico. Furtado via no enfrentamento do subdesenvolvimento uma tarefa que exigia economistas, sociólogos, cientistas políticos

e historiadores, razão pela qual denunciava a “ciência social non engagé” como expressão de neutralidade cúmplice. O debate epistolar com Maria da Conceição Tavares sobre a estagnação sintetiza sua estatura intelectual: em vez de recorrer a dados conjunturais, reafirma a dimensão abstrata de seu modelo, concebido para captar tendências estruturais da periferia. Essa postura explica a atualidade de sua obra — diagnósticos conjunturais envelhecem, mas suas análises estruturais seguem essenciais para compreender os impasses do capitalismo dependente.

Em síntese, as cartas revelam que a obra de Furtado é mais que um conjunto de livros: trata-se de um projeto intelectual e político de meio século, que nasce da necessidade de compreender o atraso brasileiro, se consolida na formulação de um método próprio e se amplia, no exílio, para abarcar dimensões sociais e políticas do subdesenvolvimento. *Formação Econômica do Brasil* deixa de ser um monumento isolado para tornar-se ponto de partida de uma trajetória inconclusa, cujo centro não são respostas definitivas, mas um método que insiste na articulação entre economia, história e política.

Por isso, esta correspondência é, antes de tudo, um manual de resistência intelectual. Em tempos marcados pela primazia de soluções técnicas, despolitizadas e descoladas da história, a voz de Furtado soa como imperativo: o desenvolvimento não é destino natural, mas projeto coletivo, fruto de escolhas e lutas. Sua atualidade não está em previsões circunstanciais, mas na postura crítica de quem recusa a aceitar o mundo tal como é e se dedica a imaginar como poderia ser. Para os que ainda acreditam na potência transformadora do conhecimento, suas cartas permanecem como bússola indispensável.

Referências

FURTADO, Celso. *Correspondência intelectual – 1949-2004*. Seleção, introdução e notas: Rosa Freire d’Aguiar. São Paulo: Companhia das Letras, 2021. 440 páginas.

FURTADO, Celso. *Formação Econômica do Brasil - edição comemorativa*. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

FURTADO, Celso. *Obra Autobiográfica*. São Paulo: Companhia das Letras, 3 volumes, 2014.

BIDERMAN, Ciro; COZAC, Luis Felipe; REGO, José Marcio. *Conversas com Economistas Brasileiros - nova edição revista e ampliada com textos inéditos*. São Paulo: Editora 34, 2024.

Normas de Publicação:

A REPHE publica textos inéditos referentes às áreas de História Econômica e Economia

Política. Os textos podem ser:

- Artigos: mínimo de dez páginas em caracteres tamanho 12, em espaço de entrelinha de 1,5.
- Resenhas: entre duas a sete páginas em caracteres tamanho 12, em espaço de entrelinha de 1,5.
- Entrevistas: entre duas a sete páginas em caracteres tamanho 12, em espaço de entrelinha de 1,5.
- Os textos devem ser enviados ao e-mail editoriarephe@gmail.com. Juntamente com o texto, devem ser enviados um resumo de dez linhas (no caso dos artigos), uma versão em inglês do resumo, com palavras chave e um breve registro da qualificação acadêmica e profissional do(s) autor(es).
- As normas de citações, referências, gráficos e tabelas seguem os padrões da norma técnica vigente da ABNT.
- Os conceitos emitidos nos textos publicados pela revista são de responsabilidade dos autores.
- A REPHE tem chamada contínua de textos.

Submission Rules:

REPHE publishes unpublished texts referring to the areas of Economic History and Political

Economy. The texts can be:

- Articles: minimum of ten pages in characters size 12, in spacing of 1.5.
- Reviews: Between two and seven pages in size 12 characters, in a line spacing of 1.5.
- Interviews: between two and seven pages in size 12 characters, in a line spacing of 1.5.
- The texts should be sent to editoriarephe@gmail.com. Along with the text, a summary of ten lines (in the case of articles), an English version of the abstract, with key words and a brief record of the academic and professional qualification of the author (s) should be sent.
- The citation standards, references, charts and tables follow the standards of the ABNT technical standard.
- The concepts emitted in the texts published by the magazine are the responsibility of the authors.
- REPHE has continuous call of texts.

